

Universida de Vigo

Ana Belén Albo López - TESIS DOCTORAL - 2025
Contribución del suministro eléctrico terrestre (OPS) y las
baterías en la reducción de emisiones de los buques Ro-Ro.

TESIS DOCTORAL

*Contribución del suministro eléctrico terrestre (OPS)
y las baterías en la reducción de emisiones de los
buques Ro-Ro.*

Ana Belén Albo López

2025

Universida de Vigo

Universida de Vigo

EIDO
Escola Internacional
de Doutoramento

Universidade de Vigo

Escuela Internacional de Doctorado

Ana Belén Albo López

TESIS DOCTORAL

Contribución del suministro eléctrico terrestre (OPS) y las baterías en la reducción de emisiones de los buques Ro-Ro

Dirigida por los doctores:

Camilo José Carrillo González

Eloy Díaz Dorado

Año 2025

Universidade de Vigo

Escola Internacional de Doutoramento

Camilo José Carrillo González e Eloy Díaz Dorado

HACEN CONSTAR que el presente trabajo, titulado “Contribución del suministro eléctrico terrestre (OPS) y las baterías en la reducción de emisiones de los buques Ro-Ro”, que presenta Ana Belén Albo López para la obtención del título de Doctora, fue elaborado bajo su dirección en el programa de doctorado “Marine Science, Technology and Management (DOMAR)” interuniversitario de las Universidades de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela (España); y las Universidades de Aveiro , Tras-os - Montes e Alto Douro, Minho e Porto (Portugal).

Vigo, de de .

Los Directores de la tesis doctoral

Dr. Camilo José Carrillo González

Dr. Eloy Díaz Dorado

Agradecimientos

En primer lugar, me gustaría agradecer a mis directores de tesis, Dr. Camilo J. Carrillo y Dr. Eloy Díaz Dorado, por su inestimable labor de orientación, asesoramiento y revisión. Así como, su disponibilidad y cercanía.

Gracias, especialmente, a mi marido, Rubén, y a mis hijos, Iria y José, por su amor, apoyo constante y comprensión durante estos años.

A mis hermanos, por sus continuas muestras de ánimo y sus consejos.

Finalmente, a mis padres, que siempre me acompañan, aunque ya no estén físicamente. Gracias por su esfuerzo y sacrificio para convertirme en la persona que ahora soy.

Índice general

Índice de figuras.....	ix
Índice tablas	xiii
Nomenclatura.....	xvii
Abreviaturas	xxi
Capítulo 1 Objetivo y desarrollo de la tesis.....	23
1.1. Motivación y objetivo	23
1.2. Desarrollo.....	25
1.3. Lista de publicaciones	26
Capítulo 2 Introducción	27
2.1. Antecedentes	27
2.2. Restricciones a las emisiones contaminantes atmosféricas de los buques ...	28
2.3. Tipo de combustibles marinos	36
2.4. Tipos de motores en buques	38
2.5. Suministro de energía eléctrica al buque en puerto	39
2.6. Evolución del uso de las baterías en buques	53
2.7. Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.....	57
Capítulo 3 Metodología de cálculo del consumo, demanda y emisiones de los buques	61
3.1. Procedimientos de cálculo de la potencia de los motores de los buques	61
3.2. Procedimientos de cálculo del consumo de combustible de los buques.....	65
3.3. Procedimientos de cálculo de las emisiones de los buques	70
3.4. Propuesta de la metodología de cálculo de emisiones para buques Ro-Ro en puerto.....	73
3.5. Propuesta de método simplificado para cálculo de emisiones de los buques en puerto.....	84
3.6. Resumen de métodos obtenidos para el cálculo de emisiones de los buques en puerto.....	91
3.7. Cálculo de emisiones para un buque Ro-Ro de referencia	91
Capítulo 4 Incorporación de baterías y OPS en un buque	97
4.1. Aplicación a un buque Ro-Ro en una ruta marítima entre los Puertos de Vigo y Montoir.....	97
4.2. Definición de los escenarios bases de navegación y cálculo de sus costes... 98	
4.3. Incorporación de baterías al buque.....	101

4.4.	Alternativas de navegación con baterías y sus costes.....	102
4.5.	Costes del suministro eléctrico al buque desde el puerto (OPS)	111
4.6.	Comparativa de resultados.....	112
4.7.	Propuesta de metodología para la selección de alternativas	114
Capítulo 5	Incorporación de fotovoltaica para la reducción de emisiones en puerto	117
5.1.	Fotovoltaica en el entorno marítimo y portuario	117
5.2.	Fotovoltaica en puerto y en buque	122
5.3.	Nuevas estrategias con la incorporación de la producción fotovoltaica a las baterías del buque	129
5.4.	Aplicación de la metodología de cálculo de selección de alternativas en buque para las nuevas estrategias de apoyo con fotovoltaica	136
Capítulo 6	Conclusiones	139
Referencias.....		143
Apéndice A	Recopilación información buques Ro-Ro en el Puerto de Vigo.....	157
A.1.	Ubicación del puerto y selección buques Ro-Ro	157
A.2.	Informe Autoridad Portuaria de Vigo	158
A.3.	Recopilación de información del tráfico marítimo	159
A.4.	Buques seleccionados	166
Apéndice B	Comparación potencia calculada y real de los motores del buque Ro-Ro	167
B.1.	Comparación inicial	167
B.2.	Ampliación de la comparación a 60 buques Ro-Ro	169
Apéndice C	Dimensionamiento de la instalación fotovoltaica en puerto y en buque	173
C.1.	Procedimiento de cálculo	173
C.2.	Detalle instalación fotovoltaica en puerto	184
C.3.	Detalle instalación fotovoltaica en buque	196
Apéndice D	Año Meteorológico Típico	211
D.4.	Antecedentes	211
D.5.	Metodología de cálculo	213
D.6.	Comparación con PVGIS	221

Índice de figuras

Figura 2.3.1. Evolución del precio de los combustibles marinos 2020-2023 (\$/t) [43]	37
Figura 2.5.1. Configuración típica de un sistema de conexión eléctrica para suministro a buques en AT. Fuente: Norma UNE178402: 2015.....	41
Figura 2.5.2. Mapa de las ubicaciones de los proyectos propuestos de suministro energético en puerto [52].....	46
Figura 2.7.1. Evolución del precio de los derechos de emisión de CO ₂ (€/t) desde 16/03/2005 hasta el 06/10/2023 EU ETS [100]	58
Figura 2.7.2. Evolución del precio de derechos de emisión de CO ₂ (€/t) [76]	58
Figura 3.1.1. Comparación cálculo de potencia correspondiente a los motores principales en función GT mediante regresión no lineal	65
Figura 3.2.1. Comparación cálculo de consumo (t/día) entre ambos métodos	68
Figura 3.4.1. Comparación potencia nominal motores auxiliares con factor de carga de 0,4 (MWh/año).....	76
Figura 3.4.2. Comparación curvas regresión para cálculo de consumos de combustible según método 1 y 2 de Trozzy y Vaccaro en intervalo GT de los buques Ro-Ro objeto de estudio	78
Figura 3.4.3. Comparación consumos de combustible obtenidos mediante métodos de Trozzy y Vaccaro, Schrooten y Goldsworthy, y Fuentes García	80
Figura 3.4.4. Porcentaje de emisiones contaminantes minoritarios de los buques Ro-Ro en el Puerto de Vigo según potencia	81
Figura 3.4.5. Porcentaje de emisiones contaminantes de los buques Ro-Ro en el Puerto de Vigo según consumo de combustible	83
Figura 3.5.1. Análisis influencia del tiempo de estancia en puerto y GT en el cálculo de emisiones	85
Figura 3.5.2. Curvas de regresión múltiple ajustadas 16 buques	86
Figura 3.5.3. Curvas de regresión simple lineal y polinómica para los 16 buques	86
Figura 3.6.1. Resumen de métodos propuestos.....	91
Figura 3.7.1. Comparación de los datos de consumo específico de combustible (SFC) del fabricante para el motor principal frente a los datos ajustados en la curva de consumo específico	93
Figura 3.7.2. Comparación de los datos de consumo específico de combustible (SFC) del fabricante para el motor auxiliar frente a los datos ajustados en la curva de consumo específico	94
Figura 4.1.1. Ruta marítima entre los Puertos de Montoir (Francia) y Vigo (España) .	97
Figura 4.2.1. Porcentaje del coste anual de los motores principales (ME) y auxiliares (AE) respecto al total en puerto.	100
Figura 4.2.2. Comparación de la evolución temporal del factor de carga (LF) en las distintas fases del viaje para ambas Bases de Navegación (AE y SG).....	101
Figura 4.4.1. Tiempo de carga de baterías (t_{carga}) y tiempo de navegación ($t_{navegación}$) según factor de carga de los motores auxiliares del buque, Estrategia de Carga AE_A.	104
Figura 4.4.2. Coste de combustible (FC) durante la carga, coste de combustible resto del tiempo al 30 % de factor de carga, y coste de combustible total por ruta según factor de carga de los motores auxiliares del buque, Estrategia de Carga AE_A. ...	104
Figura 4.4.3. Tiempo de carga de baterías (t_{carga}) y tiempo de navegación ($t_{navegación}$) según factor de carga de los motores principales del buque, Estrategia de Carga SG_A.	106

Figura 4.4.4. Tiempo de carga de baterías (t_{carga}), navegación ($t_{navegación}$) y coste combustible por ruta según factor de carga de los motores auxiliares del buque Estrategia Carga SG_B.	108
Figura 4.4.5. Comparación de la evolución temporal del factor de carga (LF) en las distintas fases del viaje para las distintas Estrategias de Carga (AE_A, SG_A y SG_B)	109
Figura 4.4.6. Variación de costes de los Estrategias de Carga frente al uso de los motores auxiliares en puerto (%).	110
Figura 4.4.7. Variación de emisiones de las Estrategias de Carga frente al uso de los motores auxiliares en puerto (%).	110
Figura 4.5.1. Variación de costes de los escenarios de OPS frente al uso de los motores auxiliares en puerto (%).	112
Figura 4.6.1. Variación de costes de las alternativas propuestas frente al uso de los motores auxiliares en puerto (%).	113
Figura 4.6.2. Variación de emisiones de las alternativas propuestas frente al uso de los motores auxiliares en puerto (%).	113
Figura 4.7.1. Definición de la metodología para la selección de alternativa.....	114
Figura 5.1.1. Ejemplos buques autónomos: Mobicat [150] (izquierda), Sun 21 [151] (centro) y Turanor PlanetSolar [152] (derecha).	119
Figura 5.1.2. Ejemplos buques Ro-Ro con fotovoltaica: Auriga Leader [159], Emerald Ace [160][161], COSCO Tengfei [162] y ECO Valencia [163][164] (orden de superior a inferior).....	121
Figura 5.2.1. Resultados iniciales.	123
Figura 5.2.2. Análisis cociente entre ahorro durante la vida útil y la inversión respecto a la inversión.....	124
Figura 5.2.3. Análisis años de amortización simple frente a inversión.	125
Figura 5.2.4. Ruta de desde el Puerto de Vigo (España) al de Montoir (Francia). Fuente: Google Earth Pro	126
Figura 5.2.5. Imagen cubiertas Suar Vigo [171].....	127
Figura 5.2.6. Nuevo diseño buque para la instalación de paneles fotovoltaicos.....	128
Figura 5.2.7. Distribución mensual de la contribución solar.....	129
Figura 5.3.1. Nuevas estrategias para la carga de baterías con energía fotovoltaica	131
Figura 5.3.2. Comparación tiempos de carga de ida y vuelta de la Estrategia AE_B con fotovoltaica respecto a tiempo de carga AE_A sólo con batería (gris)	132
Figura 5.3.3. Comparación tiempos de carga de ida y vuelta de la Estrategia SG_C con fotovoltaica respecto a tiempo de carga SG_A sólo con batería (gris)	132
Figura 5.3.4. Comparación tiempos de carga de ida y vuelta de la Estrategia SG_D con fotovoltaica respecto a tiempo de carga SG_B sólo con batería (gris)	133
Figura 5.3.5. Reducción del tiempo de carga de las tres nuevas estrategias de carga de batería con aportación fotovoltaica	133
Figura 5.3.6. Variación de costes de combustibles de las Estrategias de Carga frente al uso de los motores auxiliares en puerto (%).	135
Figura 5.3.7. Variación de emisiones de las Estrategias de Carga frente al uso de los motores auxiliares en puerto (%)	136
Figura Apéndice A.1.1. Ubicación Terminal Ro-Ro en Puerto de Vigo. Fuente: Google Earth, 2020.....	157
Figura Apéndice A.2.1. Ubicación de rampas en la Terminal de Ro-Ro (Bouzas) Fuente: Informe de la Autoridad Portuaria de Vigo [14]	158

Figura Apéndice A.3.1. MarineTraffic	160
Figura Apéndice A.3.2. VesselFinder	160
Figura Apéndice A.3.3. vesseltracker	160
Figura Apéndice A.3.4. Comparación históricos VesselFinder y vesseltracker	161
Figura Apéndice A.3.5. Información escala Marine Traffic.....	161
Figura Apéndice A.3.6. Información sobre llegadas recientes y esperadas en puerto	162
Figura Apéndice B.1.1. Representación potencias calculadas y reales correspondientes a los motores principales	168
Figura Apéndice B.1.2. Representación potencias calculadas y reales correspondientes a los motores auxiliares	168
Figura Apéndice B.2.1. Representación potencias calculadas y reales correspondientes a los motores principales en comparación ampliada.....	169
Figura Apéndice B.2.2. Representación potencias calculadas y reales correspondientes a los motores auxiliares en comparación ampliada	170
Figura Apéndice B.2.3. Regresión lineal correspondiente a la potencia real de los motores principales en función de GT	170
Figura Apéndice B.2.4. Regresión lineal correspondiente a la potencia real de los motores auxiliares en función de GT	171
Figura Apéndice B.2.5. Comparación potencias para motor principal.....	171
Figura Apéndice B.2.6. Comparación potencias para motor auxiliar	172
Figura Apéndice C.1.1. Trayectoria de la Tierra en torno al Sol	174
Figura Apéndice C.1.2. Radiación sobre la superficie terrestre	177
Figura Apéndice C.1.3. Ángulos representativos respecto al plano inclinado del captador y el Sol	180
Figura Apéndice C.1.4. Parámetros definición obstáculo remoto rectangular	181
Figura Apéndice C.1.5. Definición zona de sombras del obstáculo remoto sobre la instalación fotovoltaica para un azimut del panel de 0°.	181
Figura Apéndice C.1.6. Representación punto máxima potencia del panel curva I-V y P-V.....	182
Figura Apéndice C.2.1. Distribución de la energía consumida horaria por el buque en puerto a lo largo de un año.....	186
Figura Apéndice C.2.2. Comparación energía fotovoltaica generada, autoconsumida y consumida por el buque en puerto para el mes de enero	190
Figura Apéndice C.2.3. Comparación entre la energía fotovoltaica generada, autoconsumida y consumida por el buque en puerto, para el mes de enero, al incorporar batería de 4,6 MWh.....	193
Figura Apéndice C.2.4. Comparación entre la energía autoconsumida, demandada de la red, excedentes y carga restante en la batería, para el mes de enero, al incorporar batería de 4,6 MWh	194
Figura Apéndice C.2.5. Energía fotovoltaica producida en función del ángulo de inclinación del panel (caso según características fabricante)	195
Figura Apéndice C.3.1. Ejemplo de distribución horaria de la demanda eléctrica en los puertos de Vigo (España) y Montoir (Francia)	199
Figura Apéndice C.3.2. Ejemplo de sombras del obstáculo a la distancia más próxima de 14,81 m en Puerto de Vigo (izquierda superior), Puerto de Montoir (derecha superior), rumbo 340,25° (izquierda inferior) y rumbo 47,79° (derecha inferior). ..	201
Figura Apéndice C.3.3. Distribución de la producción fotovoltaica por viaje según sentido de ida y vuelta (fases puerto, maniobra y navegación)	203

Figura Apéndice C.3.4. Distribución de la producción fotovoltaica por viaje según fases navegación de Vigo a Montoir (nVM) y Mortoir a Vigo (nMV).....	204
Figura Apéndice C.3.5. Comparación producción fotovoltaica frente a demanda eléctrica horaria para el mes de enero	205
Figura Apéndice C.3.6. Comparación producción fotovoltaica frente a demanda eléctrica horaria para el mes de junio	206
Figura Apéndice C.3.7. Evolución del tiempo de carga en cada viaje al incorporar la producción fotovoltaica en la Estrategia de Carga AE_B	208
Figura Apéndice C.3.8. Evolución del tiempo de carga en cada viaje al incorporar la producción fotovoltaica en la Estrategia de Carga SG_C.....	209
Figura Apéndice C.3.9. Evolución del tiempo de carga en cada viaje al incorporar la producción fotovoltaica en la Estrategia de Carga SG_D.....	210
Figura Apéndice D.5.1. Ejemplo transición últimas horas del mes de marzo y primeras ocho horas del mes de abril	218
Figura Apéndice D.5.2. AMT correspondiente al parámetro de Irradiancia solar global sobre plano horizontal.....	219
Figura Apéndice D.5.3. AMT correspondiente al parámetro de Irradiancia solar global sobre plano horizontal, ejemplo mes de enero.....	219
Figura Apéndice D.5.4. AMT correspondiente al parámetro de Temperatura ambiente media a 1,5°C.	220
Figura Apéndice D.5.5. AMT correspondiente al parámetro de Temperatura ambiente media a 1,5°C, ejemplo mes de enero.	220
Figura Apéndice D.6.1. Acceso a datos de AMT mediante PVGIS en versión 5.1 [17]	221
Figura Apéndice D.6.2. Acceso a datos de AMT mediante PVGIS en versión 5.2 [17]	221
Figura Apéndice D.6.3. Bases de datos por defecto de radiación solar PVGIS en versión 5.2. [17]	222
Figura Apéndice D.6.4. Comparación Irradiancia solar global horizontal mes de enero AMT.....	224
Figura Apéndice D.6.5. Comparación Irradiancia solar global horizontal mes de agosto AMT.....	224
Figura Apéndice D.6.6. Comparación Temperatura aire mes de enero AMT	225
Figura Apéndice D.6.7. Comparación Temperatura aire mes de agosto AMT.....	225
Figura Apéndice D.6.8. Comparación Irradiación solar mensual según referencia de datos	227

Índice tablas

Tabla 2.2.1. Anexo VI Convenio MARPOL 1997 - Límite emisiones SO _x	29
Tabla 2.2.2. Anexo VI Convenio MARPOL revisado - Límite emisiones NO _x (n velocidad nominal del motor en rpm)	30
Tabla 2.4.1. Número de buques según GT y velocidad del motor principal [30].....	38
Tabla 2.4.2. Ratios de potencia motores auxiliares (encuesta ARB [32])	39
Tabla 2.5.1. Ejemplo de puertos con tecnología OPS en baja tensión desde los años 80	41
Tabla 2.5.2. Primeros puertos con tecnología OPS en alta tensión	41
Tabla 2.5.3. Reducción de emisiones utilizando OPS en vez de motores auxiliares [5]	43
Tabla 2.5.4. Barreras y desafíos identificados, y medidas mitigadoras para la implantación de OPS.....	48
Tabla 2.5.5. Precios de suministro de electricidad en puertos españoles en el año 2023	51
Tabla 2.5.6. Precios de suministro de electricidad en puertos europeos en el año 2023	52
Tabla 2.5.7. Precio electricidad Tarifa 6.1D	53
Tabla 2.6.1. Características baterías de Ion-Litio [82][85]	53
Tabla 3.1.1. Potencia instalada de los motores principales (kW) en función del tonelaje bruto (GT) [9].....	61
Tabla 3.1.2. Ratio medio estimado de Motores Auxiliares/Motores Principales para cada tipo de barco [9]	62
Tabla 3.1.3. Porcentaje de carga respecto al ratio máximo continuo (MCR) de los motores principales y auxiliares según actividad del buque [30][9][44][106][107]....	62
Tabla 3.1.4. Media velocidad de crucero y media duración de actividades en puerto [9]	62
Tabla 3.1.5. Potencia instalada de los motores principales en función del tonelaje de registro bruto (GRT) [112]	63
Tabla 3.1.6. Potencia instalada de los motores principales en función del tonelaje de registro bruto (GT) [42]	63
Tabla 3.1.7. Porcentaje de carga respecto a MCR para motores principales (ME) y auxiliares (AE) [42].....	64
Tabla 3.2.1. Método 1. Consumo de combustible (t/día) en función del tonelaje bruto (GT), año 1999 [113][114][115][111][110][116].....	65
Tabla 3.2.2. Método 2. Consumo de combustible (t/día) en función del tonelaje bruto (GT), año 2006 [117][110]	66
Tabla 3.2.3. Fracción del máximo consumo de combustible para diferentes modos de operación [110] [111][113][114][115][116][117].....	68
Tabla 3.3.1. Factores de emisión de motores principales en mar (g/kWh) ENTEC 2010 [30]	71
Tabla 3.3.2. Factores de emisión de motores principales en maniobra y puerto (g/kWh) ENTEC 2010 [30].....	71
Tabla 3.3.3. Factores de emisión de motores auxiliares en mar, maniobra y puerto (g/kWh) ENTEC 2010 [30]	71
Tabla 3.3.4. Factores de emisión de motores principales en mar, maniobra y puerto (g/kWh) USA EPA 2009 [8]	71

Tabla 3.3.5. Factores de emisión de motores auxiliares en mar, maniobra y puerto (g/kWh) USA EPA 2009 [8]	72
Tabla 3.3.6. Factores de emisión de motores principales usando 0,1 % MGO en mar, maniobra y puerto (g/kWh) Puerto de Los Ángeles 2020 [124].....	72
Tabla 3.3.7. Factores de emisión de motores auxiliares usando 0,1 % MGO en mar, maniobra y puerto (g/kWh) Puerto de Los Ángeles 2020 [124].....	72
Tabla 3.3.8. Factores de emisión de motores de Tier 1 en mar, maniobra y puerto (kg/t) [106]	73
Tabla 3.3.9. Factores de emisión de motores de Tier 2 en mar, maniobra y puerto (kg/t) [106]	73
Tabla 3.4.1. Buques Ro-Ro seleccionados para el cálculo.....	73
Tabla 3.4.2. Estimación potencia nominal motores principales (KW)	74
Tabla 3.4.3. Estimación potencia nominal motores auxiliares (KW).....	74
Tabla 3.4.4. Estimación potencia nominal motores auxiliares considerando factor de carga de 0,4 (KW)	75
Tabla 3.4.5. Estimación demanda eléctrica horaria de los motores auxiliares (KWh) 76	
Tabla 3.4.6. Estimación demanda eléctrica anual de los motores auxiliares (MWh/año)	77
Tabla 3.4.7. Consumo de combustible (t/día)	77
Tabla 3.4.8. Consumo de combustible (kg/h).....	78
Tabla 3.4.9. Consumo combustible, FC (kg MGO/h)	79
Tabla 3.4.10. Cálculo de emisiones según la potencia de los motores auxiliares con 0,1 % MGO(t/año)	81
Tabla 3.4.11. Consumo combustible MGO Schrooten y Goldsworthy, FC (t /año)	82
Tabla 3.4.12. Cálculo de emisiones a partir de consumo de combustible MDO/MGO (t/año).....	82
Tabla 3.4.13. Comparación de emisiones obtenidas (t/año)	83
Tabla 3.5.1. Estadísticas regresión múltiple caso 16 buques	85
Tabla 3.5.2. Comparación resultados del cálculo de emisiones para los 16 buques aplicando regresión	87
Tabla 3.5.3. Valores promedio y de mayor frecuencia de GT y horas anuales en puerto de los 16 buques.....	87
Tabla 3.5.4. Comparación resultados del cálculo rápido emisiones totales para los 16 buques aplicando regresión.....	88
Tabla 3.5.5. Comparación resultados del cálculo rápido emisiones totales para los 51 buques aplicando regresión.....	88
Tabla 3.5.6. Resumen de ecuaciones de regresión obtenidas por contaminante para calcular emisiones a partir del valor de GT medio (GT_m), valor medio de t_p (t_{pm}) y número de buques (N)	88
Tabla 3.5.7. Comparación resultados del cálculo rápido emisiones por contaminante para los 16 buques aplicando regresión.....	89
Tabla 3.5.8. Comparación resultados del cálculo rápido emisiones por contaminante para los 51 buques aplicando regresión.....	89
Tabla 3.5.9. Comparación resultados de la estimación de emisiones por contaminante	90
Tabla 3.7.1. Factor de carga (LF) en las diferentes fases del viaje dependiendo del tipo de motor: principal (ME) y auxiliar (AE)	92
Tabla 3.7.2. Principales características motores.....	93
Tabla 3.7.3. Consumo específico de combustible (SFC) según porcentaje del factor de carga (LF) para cada tipo de motor: principal (ME) y auxiliar (AE)	93

Tabla 3.7.4. Potencia y consumo de combustible de los motores principales durante la estancia en puerto, maniobra y en navegación.....	94
Tabla 3.7.5. Potencia y consumo de combustible de los motores auxiliares durante la estancia en puerto, maniobra y en navegación.....	94
Tabla 3.7.6. Comparación del consumo de combustible (FC) según curva motores y consumos específicos de combustible informe ENTEC_2010 [30]	94
Tabla 4.1.1. Principales parámetros de cálculo para el buque Ro-Ro.....	98
Tabla 4.2.1. Porcentaje factor de carga de los motores principales (ME) durante la navegación utilizando motores auxiliares (Navegación Base AE) o alternadores de cola (Navegación Base SG) para el suministro eléctrico.....	99
Tabla 4.2.2. Costes según Bases de Navegación y fases de viaje de los motores principales	99
Tabla 4.2.3. Costes según Bases de Navegación y fases de viaje de los motores auxiliares	100
Tabla 4.3.1. Características de la batería Corvus Blue Whale.....	101
Tabla 4.3.2. Dimensionamiento de la batería Corvus Blue Whale para el suministro en puerto.....	102
Tabla 4.4.1. Análisis del funcionamiento de los motores auxiliares para la carga de baterías en la Estrategia de Carga AE_A.....	105
Tabla 4.4.2. Porcentaje del factor de carga (LF) de los motores principales (ME) and generadore de cola (SG) para suministro eléctrico y carga de baterías.....	106
Tabla 4.4.3. Análisis factores de carga de los motores principales y alternadores de cola para la carga de baterías, Estrategia de Carga SG_A	107
Tabla 4.4.4. Análisis factores de carga de los motores auxiliares para la carga de baterías en la Estrategia Carga SG_B.....	108
Tabla 4.5.1. Costes de electricidad y emisiones para la demanda en puerto utilizando OPS	111
Tabla 4.6.1. Precios de electricidad en función de los porcentajes de ahorro	113
Tabla 4.7.1. Parámetros para la selección de la correspondiente alternativa según metodología.....	115
Tabla 5.1.1. Ejemplos de buques Ro-Ro híbridos fotovoltaicos	120
Tabla 5.2.1. Datos de referencia para el análisis.	122
Tabla 5.2.2. Puntos definidos en la ruta.....	126
Tabla 5.2.3. Orientación de cada tramo del trayecto	127
Tabla 5.2.4. Resumen del diseño de la instalación fotovoltaica en buque.	128
Tabla 5.2.5. Balance anual.	129
Tabla 5.3.1. Ahorro de combustible en la carga de baterías al utilizar energía fotovoltaica para cada una de las nuevas estrategias de carga.	134
Tabla 5.3.2. Ahorro de combustible para la fase de navegación de la Estrategia de Carga AE_B.	134
Tabla 5.3.3. Ahorro de combustible para la fase de navegación de la Estrategia de Carga SG_C.....	134
Tabla 5.3.4. Ahorro de combustible para la fase de navegación de la Estrategia de Carga SG_D.....	134
Tabla 5.4.1. Parámetros para la selección de la correspondiente alternativa según metodología.....	136
Tabla Apéndice A.2.1. Características rampas de atraque de la Terminal Ro-Ro [14]	158
Tabla Apéndice A.2.2. Buques Ro-Ro seleccionados en el estudio [14]	159

Tabla Apéndice A.3.1. Buques Ro-Ro identificados desde el 11 de julio de 2021 al 28 de marzo de 2022 con escala en Puerto de Vigo	163
Tabla Apéndice A.4.1. Buques Ro-Ro seleccionados y datos de partida	166
Tabla Apéndice B.1.1. Potencias correspondientes a los motores de los buques....	167
Tabla Apéndice B.2.1. Estadísticas regresión lineal motores buques.....	170
Tabla Apéndice C.2.1. Potencia de los motores auxiliares del buque SUAR VIGO en puerto.....	184
Tabla Apéndice C.2.2. Características del módulo fotovoltaico Canadian Solar Hiku 7 Mono PERC.	187
Tabla Apéndice C.2.3. Características del inversor SUN2000-100KTL-M3 (400 V). ..	187
Tabla Apéndice C.2.4. Datos iniciales de la instalación.	187
Tabla Apéndice C.2.5. Valores límite del sistema de captación.	188
Tabla Apéndice C.2.6. Configuración por cada inversor.....	188
Tabla Apéndice C.2.7. Resumen del diseño de la instalación fotovoltaica.	188
Tabla Apéndice C.2.8. Balance anual entre la producción fotovoltaica y la demanda.	189
Tabla Apéndice C.2.9. Cálculo parámetros batería.	191
Tabla Apéndice C.2.10. Balance anual batería.	192
Tabla Apéndice C.2.11. Inclinación óptima según período de diseño [179]	195
Tabla Apéndice C.2.12. Energía generada fotovoltaica (kW·h) según inclinación del panel	195
Tabla Apéndice C.3.1. Parámetros para la distribución horaria de la ruta entre los Puertos de Vigo (España) y Montoir (Francia)	196
Tabla Apéndice C.3.2. Comprobación distancias entre puntos de la ruta	197
Tabla Apéndice C.3.3. Distribución horaria para un viaje de ida y vuelta.....	197
Tabla Apéndice C.3.4. Datos iniciales de la instalación.	200
Tabla Apéndice C.3.5. Valores límite del sistema de captación.	200
Tabla Apéndice C.3.6. Configuración por cada inversor.....	201
Tabla Apéndice C.3.7. Configuración total inversores.....	201
Tabla Apéndice C.3.8. Comparación producción fotovoltaica para cada fase del viaje (kWh).....	202
Tabla Apéndice D.4.1. Factores de ponderación según evolución del método [182]	212
Tabla Apéndice D.5.1. Valores resultantes de la ecuación estadística de Finkelstein-Schafer (F_s) para el parámetro de Irradiancia solar global sobre plano horizontal.	215
Tabla Apéndice D.5.2. Valores resultantes de la ecuación estadística de Finkelstein-Schafer (F_s) para el parámetro de Temperatura ambiente media a 1,5 m.	215
Tabla Apéndice D.5.3. Órdenes resultantes de la ecuación estadística de Finkelstein-Schafer (F_s) para el parámetro de Irradiancia solar global sobre plano horizontal.	215
Tabla Apéndice D.5.4. Órdenes resultantes de la ecuación estadística de Finkelstein-Schafer (F_s) para el parámetro de Temperatura ambiente media a 1,5 m.	216
Tabla Apéndice D.5.5. Año resultante correspondiente a cada mes para cada uno de los parámetros analizados.	216
Tabla Apéndice D.5.6. Año resultante correspondiente para cada mes del Año Meteorológico Tipo.....	217
Tabla Apéndice D.6.1. Datos de partida de ambas fuentes.....	222
Tabla Apéndice D.6.2. Año resultante correspondiente para cada mes del AMT según fuente de datos.....	223
Tabla Apéndice D.6.3. Comparación irradiación mensual (Wh/m^2).....	226
Tabla Apéndice D.6.4. Incremento datos de irradiación mensual de PVGIS con respecto a METEOGALICIA (%)	226

Nomenclatura

Alfabeto griego

Nomenclatura	Descripción
a	Azimut captador
a_{isc}	Coefficiente de temperatura correspondiente a la intensidad de cortocircuito del panel
$\alpha_{P_{mpp}}$	Coefficiente de temperatura correspondiente a la potencia del punto de máxima potencia del panel
a_{voc}	Coefficiente de temperatura correspondiente a la tensión a circuito abierto del panel
b	Ángulo de inclinación del captador
δ	Declinación solar
σ	Desviación típica
η_{bat}	Rendimiento de la batería
η_e	Rendimiento eléctrico de la instalación fotovoltaica
η_{elec}	Rendimiento eléctrico del motor/generador
η_i	Rendimiento del inversor
η_{rb}	Rendimiento energético de la batería + regulador
η_{reg}	Rendimiento energético del regulador
μ_E	Radio medio de la Tierra
ρ	Coefficiente de reflexión o albedo del terreno del entorno
σ	Desviación típica
Φ	Distribución conjunta de las medias diarias del total de años del conjunto de datos
ϕ	Latitud
ω	Ángulo horario

Alfabeto latino

Nomenclatura	Descripción
A	Altura solar o elevación
B	Ángulo entre la normal del plano y la dirección de los rayos solares
BC	Coste Escenario Base de Navegación
b	Constante ecuación de tiempo
C	Capacidad de la batería
C_{batmin}	Capacidad de la batería mínima
c	Parámetro climático principal
ca	Coefficiente de irradiancia aparente extraterrestre
cb	Coefficiente de extinción atmosférico
D_H	Distancia Haversine
d	Día ordinal del año
E	Emisión
$E_{autocons}$	Energía autoconsumida
EC	Coste Estrategia
E_{bat}	Energía de la batería
E_{batmin}	Energía de la batería mínima
E_{batnom}	Energía de la batería nominal
$E_{batrest}$	Energía de la batería restante
$E_{bat_útil}$	Energía de la batería útil
E_{cons}	Energía consumida
E_{dem}	Energía demandada en puerto
E_{exced}	Energía excedentaria

Nomenclatura	Descripción
E_{gen}	Energía generada por la instalación fotovoltaica
E_{max}	Energía horaria máxima demandada
E_{red}	Energía demandada de la red
E_t	Ecuación de tiempo
E_{viaje}	Emisión sobre un viaje completo
EF	Factor de emisión
F	Distribución conjunta de las medias diarias dentro de cada mes del calendario
FC	Consumo de combustible
FCe	Consumo de combustible efectivo
F_n	Factor orbital diario
F_s	Ecuación de Finkelstein-Schafer
f	Tipo de combustible
$f_{estancias}$	Frecuencia entre estancias
G	Irradiancia solar sobre plano horizontal
G_0	Irradiancia extraterrestre sobre una superficie horizontal
G_{cs}	Constante solar - Irradiancia media extraterrestre sobre una superficie perpendicular a los rayos solares
G_{bB}	Irradiancia directa sobre un plano inclinado
G_{bh}	Irradiancia directa sobre un plano horizontal
G_{bn}	Irradiancia normal directa
G_{CEM}	Irradiancia solar en condiciones estándar de medida
G_{dh}	Irradiancia difusa sobre el plano horizontal
$G_{d\beta}$	Irradiancia difusa sobre un plano inclinado
G_h	Irradiancia calculada sobre superficie horizontal
$G_{r\beta}$	Irradiancia reflejada sobre un plano inclinado
G_{TONC}	Irradiancia solar según temperatura de operación nominal del módulo
G_t	Irradiancia total o global sobre un plano inclinado
GT	Tonelaje bruto
GT_m	Tonelaje bruto medio
H	Irradiación con base diaria o mensual
Hc	Coste motores auxiliares en puerto (hotelling)
H_{civil}	Hora civil o local
H_{solar}	Hora solar
h	Altura de la forma rectangular del obstáculo
hp_1	Distancia desde la instalación fotovoltaica hasta el extremo derecho del obstáculo
hp_2	Distancia desde la instalación fotovoltaica hasta el extremo izquierdo del obstáculo
$h_{estancias}$	Horas de estancia media del buque en puerto
I	Irradiación en base horaria sobre plano horizontal
I_0	Irradiación extraterrestre
I_{dh}	Irradiación difusa sobre el plano horizontal
I_{mpp}	Intensidad en punto de máxima potencia
$I_{mpp,CEM}$	Intensidad en punto de máxima potencia en condiciones estándar de medida
I_{sc}	Intensidad cortocircuito
$I_{sc,CEM}$	Intensidad cortocircuito en condiciones estándar de medida
I_{sc_max}	Intensidad cortocircuito máxima
i	Contaminante
J(i)	Orden jerárquico de los valores de i de las medias diarias dentro de un mes de un año
j	Tipo de motor (baja, media y alta velocidad diésel)
K	Índice de claridad
K(i)	Orden jerárquico de los valores de i de las medias diarias de un mes civil en el conjunto de datos

Nomenclatura	Descripción
K_i	Factor por cada contaminante i
L	Longitud
L_{huso}	Longitud huso
LF	Factor de carga
LF_{AE}	Factor de carga motor auxiliar
LF_{ME}	Factor de carga motor principal
LF_{ME_bat}	Factor de carga motor principal durante carga batería
LF_{ME_resto}	Factor de carga motor principal resto del tiempo de navegación sin carga de batería
LF_{SG}	Factor de carga alternador de cola
LF_{SG_resto}	Factor de carga alternador de cola resto del tiempo de navegación sin carga de batería
LF_{bat}	Factor de carga del motor durante carga de la batería
LF_{resto}	Factor de carga resto del tiempo de navegación en el que no se carga la batería
m	Categoría del motor (principal o auxiliar)
m_a	Mes del año
N	Número de buques
N_d	Número de días para cualquier mes civil en el total del conjunto de datos
N_{inv}	Número de inversores
N_{m_inv}	Número de módulos por inversor
N_p	Número módulos en paralelo
N_s	Número módulos en serie
N_t	Número total de módulos
n	Velocidad nominal del motor
$n_{atraques}$	Número de atraques anuales
n_d	Número de días en un mes individual
$OPSc$	Coste del suministro eléctrico al buque desde tierra (onshore power supply)
$P (P_n)$	Potencia nominal
P_{AE}	Potencia nominal motores auxiliares
P_{AE_C}	Potencia nominal motores auxiliares calculada
P_{AE_R}	Potencia nominal motores auxiliares real
$P_{AE_0,4}$	Potencia consumida en puerto (motor auxiliar con 40% factor carga)
P_{LF}	Potencia a factor de carga considerado
P_{LF_ME}	Potencia motor principal a factor de carga considerado
$P_{LF_{bat}}$	Potencia a factor de carga mientras carga la batería
P_{ME}	Potencia nominal motores principales
P_{ME_C}	Potencia nominal motores principales calculada
P_{ME_R}	Potencia nominal motores principales real
P_{SG}	Potencia suministrada por alternador de cola durante la carga
P_{ac}	Potencia fotovoltaica producida en corriente alterna
P_{bat}	Potencia destinada a la batería
P_e	Potencia eléctrica suministrada
P_{elec}	Potencia eléctrica consumida en puerto
P_{max}	Potencia máxima módulo fotovoltaico
P_{mpp}	Potencia correspondiente al punto de máxima potencia
$P_{mpp,CEM}$	Potencia correspondiente al punto de máxima potencia en condiciones estándar de medida
P_{n_AE}	Potencia nominal motor auxiliar
P_{n_ME}	Potencia nominal motor principal
P_{nav_ME}	Potencia navegación motor principal
P_{sum}	Potencia suministro eléctrico
PC	Poder calorífico del combustible
PD_{max}	Profundidad máxima de descarga

Nomenclatura	Descripción
p	Modo operación o fases del viaje (navegación, maniobra y estancia en puerto)
p_p	Fracción del máximo consumo de combustible para diferentes modos de operación p
$R_{AE/ME}$	Ratio medio motores auxiliares / motores principales
SFC	Consumo específico de combustible
SFC_{AE}	Consumo específico de combustible motor auxiliar
SFC_{ME}	Consumo específico de combustible motor principal
SOC	Estado carga batería
SOC_{max}	Estado carga batería máximo
SOC_{min}	Estado carga batería mínimo
T_a	Temperatura ambiente
T_{CEM}	Temperatura en condiciones estándar de medida
T_m	Temperatura de operación del módulo
t	Tiempo
t_d	Tiempo descarga en puerto
t_p	Tiempo de estancia del buque en puerto
t_{pm}	Tiempo promedio de estancia del buque en puerto
T_{TONC}	Temperatura según condiciones de temperatura de operación nominal del módulo
V	Tensión
V_{oc}	Tensión circuito abierto
$V_{oc,CEM}$	Tensión circuito abierto en condiciones estándar de medida
$V_{oc,max}$	Tensión máxima circuito abierto
$V_{max,m}$	Tensión máxima módulo
$V_{max,inv}$	Tensión máxima inversor
V_{mpp}	Tensión en punto de máxima potencia
$V_{mpp,CEM}$	Tensión en punto de máxima potencia en condiciones estándar de medida
$V_{mpp,max}$	Tensión máxima en punto de máxima potencia
$V_{mpp,min}$	Tensión mínima en punto de máxima potencia
x	Distancia o longitud en metros de la línea perpendicular desde la instalación fotovoltaica a rectángulo del obstáculo
x_1	Distancia perpendicular instalación fotovoltaica hacia derecha del rectángulo del obstáculo
x_2	Distancia perpendicular instalación fotovoltaica hacia izquierda del rectángulo del obstáculo
x_i	Valores de la velocidad de viento del mes seleccionado del año concreto
\bar{x}	Media de velocidad del viento de todos los años de un mes concreto
y	Año
Z	Azimut solar

Abreviaturas

Abreviatura	Descripción
AC	Corriente alterna
AE	Motor auxiliar
AG	Algoritmos genéticos
AMT	Año meteorológico típico
ANAVE	Asociación de Navieros Españoles
APV	Autoridad Portuaria de Vigo
ARB	Air Resources Board
AT	Alta tensión
BT	Baja tensión
MT	Media tensión
CEM	Condiciones estándar de medida (STC o CTM)
CII	Indicador de la intensidad de carbono
COV	Compuestos orgánicos volátiles
DWT	Tonelaje peso muerto
ECA	Área de control de emisiones
EEDI	Índice de eficiencia energética de proyecto
EEXI	Índice de eficiencia energética aplicable a los buques existentes
EMEP	Agencia Europea del Medio Ambiente
ETS	Mercado de derechos de emisión (Emissions Trading System)
FEDER	Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FU	Fundación Universidad
GEI	Gases de efecto invernadero
GRT	Tonelaje bruto registrado
GT	Tonelaje bruto
HFO	Fuelóleo pesado
HRES	Sistema híbrido de energía renovable
ICAP	Asociación Internacional para la Acción contra el Carbono
IDAE	Instituto de Diversificación y Ahorro Energético
IEC	Comisión Electrotécnica Internacional
IEEE	Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
IFO	Fuelóleos intermedios
ISO	Organización Internacional de Normalización
IWEC	International Weather for Energy Calculation
kW _e	Potencia eléctrica en kW
kW _m	Potencia mecánica en kW
M	Puerto de Montoir
MARPOL	Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques
ME	Motor principal
MBE	Error de desviación medio
MCR	Ratio máximo continuo
MDO	Diésel marino
MGO	Gasóleo marino
MPP	Punto máxima potencia
MPPT	Seguidor punto máxima potencia
mM	Maniobra en Puerto Montoir
mV	Maniobra en Puerto Vigo
NREL	National Renewable Energy Laboratory
NSRDB	Base Nacional de Datos de Radiación Solar
nMV	Navegación del Puerto de Montoir al de Vigo
nVM	Navegación del Puerto de Vigo al de Montoir
OGSP	Suministro eléctrico al buque mediante un sistema aislado (Off-Grid Shore Power)
OMI	Organización Marítima Internacional

Abreviatura	Descripción
OPS	Suministro eléctrico al buque desde tierra (Onshore power supply)
PM	Material particulado
PVGIS	Photovoltaic Geographical Information System
RMSE	Error cuadrático medio
RMSD	Diferencia cuadrática media
Ro-Ro	Roll-on / Roll-off
Ro-PAX	Roll-on / Roll-off Passenger
rpm	Revoluciones por minuto
SEEMP	Plan de gestión de eficiencia energética del buque
SG	Generador de cola (shaft generator)
SOC	Estado de carga de la batería
TD	Tarifa con discriminación horaria
TONC	Temperatura de operación nominal del módulo
UE	Unión Europea
UNE	Asociación Española de Normalización
USA EPA	Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
V	Puerto de Vigo
VLSFO	Fuelóleo ultrabajo en azufre
VOCs	Compuestos orgánicos volátiles
2AE_bat	Dos motores auxiliares se emplean para la carga batería y suministro eléctrico al buque durante la navegación
2ME_SG_bat	Dos motores principales, mediante el alternador de cola, se emplean para la carga batería y suministro eléctrico al buque durante la navegación
2AE_SG_bat	Dos motores auxiliares se emplean para la carga de la batería durante la navegación, y el suministro eléctrico lo realiza el alternador de cola.
2AE_bat_FV	Dos motores auxiliares se emplean para la carga batería y suministro eléctrico al buque durante la navegación, junto con aportación fotovoltaica.
2ME_SG_bat_FV	Dos motores principales, mediante el alternador de cola, se emplean para la carga batería y suministro eléctrico al buque durante la navegación, junto con aportación fotovoltaica.
2AE_SG_bat_FV	Dos motores auxiliares se emplean para la carga de la batería durante la navegación junto con la aportación fotovoltaica, y el suministro eléctrico lo realiza el alternador de cola.

Capítulo 1 Objetivo y desarrollo de la tesis

1.1. Motivación y objetivo

En el año 2018 las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mundiales correspondientes al sector marítimo (internacional, doméstico y pesca) alcanzaron 1 076 millones de toneladas, que suponen el 3 % de las emisiones antropogénicas globales. Además, sólo el dióxido de carbono (CO₂) contabilizó el 98 % de GEI [1].

El objetivo de esta tesis está motivado por la legislación cada vez más restrictiva, en cuanto a emisiones contaminantes, que se está desarrollando a nivel mundial y que también afecta de forma importante al sector marítimo. Las regulaciones de la Unión Europea (UE) y de la Organización Marítima Internacional (OMI), van a tener un impacto importante en los costes de operación de los buques. Respecto a la UE se puede destacar que, en el año 2024, introdujo el transporte marítimo en el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS) [2], y, en 2025, entrará en vigor un Reglamento sobre combustibles alternativos marítimos [3], que plantea una drástica reducción de emisiones de aquí a 2050, y otro Reglamento respecto a la infraestructura a implantar para su utilización [4].

En cuanto a la operación de los buques, sus emisiones atmosféricas durante la travesía proceden fundamentalmente de sus motores principales (ME) [5]. Sin embargo, durante su estancia en puerto provienen en mayor porcentaje de sus motores auxiliares (AE), al emplearlos para producir electricidad en las operaciones de carga, descarga y estancia [6][7][8][9]. Aunque en la fase en puerto la cantidad de emisiones es inferior a la fase de navegación, la contaminación ambiental afecta directamente a los núcleos de población cercanos [10] y, en consecuencia, tiene una mayor incidencia sobre la salud humana [11][12].

Por tanto, el objetivo de la tesis se centrará en reducir las emisiones contaminantes provocadas por la operación de los motores auxiliares en puerto.

Para alcanzar este objetivo, en primer lugar, se deben de conocer las emisiones de los buques en puerto con el fin de poder plantear diferentes alternativas para su reducción. Al no disponer de datos reales de emisiones ni consumo de los buques se analizan los distintos métodos de cálculo existentes, con el fin de seleccionar el más idóneo y, a partir de los resultados obtenidos, establecer un método de cálculo simplificado.

En esta tesis las propuestas serán siempre analizadas desde el punto de vista eléctrico, y enfocadas tanto para el propio puerto como para el buque. En consecuencia, se estudiará la implantación de instalaciones fotovoltaicas y baterías en puerto y/o buque, junto con el suministro eléctrico al buque desde el puerto (Onshore power supply, OPS).

En el análisis de las alternativas en puerto se toma como referencia de aplicación el Puerto de Vigo, principalmente por su clara proximidad y relación con la Universidad de Vigo. Además, se eligen aplicarlas sobre los buques Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) por la importancia que en el Puerto de Vigo tienen sus líneas de tráfico tanto a nivel europeo como transoceánico [13], al ubicarse también en la ciudad de Vigo la empresa de automoción Stellantis. De hecho, las horas de estancia de los buques Ro-Ro en el Puerto de Vigo, durante el año 2018, fueron 16 veces superior que las correspondientes al tráfico de trasatlánticos [14][15].

Respecto a la aplicación en buque, se selecciona como ejemplo una ruta marítima regular realizada entre el Puerto de Vigo (España) y el de Montoir (Francia). Se implanta sobre esta ruta por su antigüedad de más de 50 años, y por ser elegida Autopista del Mar en 2015 por la Unión Europea. Además, la empresa Suardiaz la opera desde el año 2023 [16].

Por otra parte, se toma como ejemplo un buque similar al Ro-Ro Suar Vigo porque es uno con los que la empresa Suardiaz opera normalmente esta ruta, y de mayor representatividad según el seguimiento realizado en el Apéndice A .

En referencia al suministro al buque mediante OPS, además de analizar los antecedentes y aspectos necesarios para su implantación, también se realiza una revisión, necesaria para el planteamiento de esta alternativa, de las tarifas y precios de electricidad aplicables en distintos puertos españoles y europeos.

Respecto a la incorporación de las baterías en el buque, se debe evaluar el comportamiento de sus motores, con el fin de definir distintas estrategias de carga de las baterías durante la navegación, según se realice a partir de los motores auxiliares o los generadores de cola. Se debe tener en cuenta, que durante la carga de las baterías los motores operan a un factor de carga más elevado que el de los motores auxiliares en puerto, por tanto, se mejora la eficiencia de dichos motores.

En relación con las alternativas de implantación de energía fotovoltaica, en primer lugar, se establece el método de cálculo de su producción para aplicarlo sobre la distribución horaria de la ruta en cada uno de los casos. Su finalidad es obtener la energía que pueda ser almacenada en la batería y, posteriormente, suministrada al buque en puerto. Además, en el caso de la incorporación de los paneles fotovoltaicos en el buque, se propone un diseño específico del mismo con el fin de que las sombras afecten lo menos posible a la instalación.

Asimismo, para el cálculo de los ahorros de las distintas alternativas, se tienen en cuenta las implicaciones de la incorporación del sector marítimo en el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, con el correspondiente precio que las navieras deben pagar por las emisiones de sus buques.

La aportación de esta tesis es el análisis conjunto las alternativas propuestas, ya que numerosos artículos y estudios suelen evaluar sólo la implantación de OPS, fotovoltaica y/o baterías en puerto o buque, carga de baterías a partir de generadores de cola o motores auxiliares...

1.2. Desarrollo

A continuación, se describe la estructura en la que se ha elaborado la presente tesis:

- En el Capítulo 1 se analiza la situación del transporte marítimo respecto a sus emisiones contaminantes, y se realiza una revisión bibliográfica de los aspectos más importantes que van a influir en su desarrollo en los próximos años: normativa ambiental aplicable, tipo de combustibles y motores empleados en los buques, posibilidad de suministro eléctrico al buque desde tierra (OPS), la evolución del uso de las baterías en buque, y el reciente sistema de comercio de emisiones implantado en la UE
- En el Capítulo 2 se establece una metodología de cálculo simplificado para obtener las emisiones contaminantes de los buques, en el caso de que no se dispongan de datos reales. Así, de forma previa, se revisa la bibliografía sobre los distintos procedimientos de cálculo existentes, para posteriormente aplicarlos, como ejemplo, a los buques Ro-Ro que atracan en el Puerto de Vigo, y, a partir de sus resultados, seleccionar el procedimiento de cálculo más idóneo para definir la metodología simplificada.
- En el Capítulo 3 se evalúa la posibilidad de instalar un sistema de almacenamiento en el propio buque y/o un sistema de suministro eléctrico al buque desde el puerto (OPS). Se selecciona como ejemplo de cálculo el caso de un buque Ro-Ro, similar al Suar Vigo, que viaja entre los puertos de Montoir (Francia) y Vigo (España). Además, se establece una metodología para la selección entre ambas alternativas, comparando sus costes con los del uso de los motores auxiliares en puerto.
- En el Capítulo 4 se evalúa la posibilidad de incorporar paneles fotovoltaicos en el puerto y en el buque, realizando de forma previa una revisión bibliográfica sobre las instalaciones existentes en ambos casos. En el primer caso, se realiza un análisis de la instalación fotovoltaica y la capacidad de la batería necesaria, para abastecer la demanda eléctrica de los buques Ro-Ro que hacen escala en puerto a lo largo del año. La segunda propuesta se plantea para reducir los tiempos de carga de la batería definida en el Capítulo 3, al incorporar la producción fotovoltaica. Se aplica sobre la misma ruta regular y tipo de buque del capítulo anterior. Tanto el procedimiento de cálculo como el dimensionamiento de las instalaciones fotovoltaicas se detallan en el Apéndice C.
- En el Apéndice A se recopila la información de los buques Ro-Ro que realizan escala en el Puerto de Vigo, como apoyo al Capítulo 3 en el que se establece una metodología de cálculo simplificado de emisiones.
- En el Apéndice B se decide realizar una comparación entre la potencia calculada y la real de los motores del buque. Esta necesidad se debe a que en la recopilación de información realizada en el Apéndice A no se dispone de la potencia real de los motores de todos los buques. Su finalidad es decidir qué potencia se debe adoptar para el diseño de las distintas alternativas de reducción de emisiones, al ser muy diferente en algunos.
- En el Apéndice C se establece el procedimiento de cálculo de la producción fotovoltaica, y se incorporan los cálculos en detalle para las instalaciones fotovoltaicas planteadas en el Capítulo 4. De esta forma, se establece la distribución horaria de la ruta para ambos casos, se dimensiona la instalación fotovoltaica y se compara su producción con la demanda eléctrica en puerto, con el fin de definir las estrategias de funcionamiento de las baterías para el suministro eléctrico al buque en puerto.

- También como apoyo al Capítulo 4, en el Apéndice D se calcula el Año Meteorológico Típico (AMT) a aplicar en el cálculo de la producción fotovoltaica en puerto, partiendo de los datos extraídos de la estación meteorológica de METEOGALICIA ubicada en el Puerto de Vigo. De forma previa se realiza una revisión de los métodos de cálculo existentes, y se adopta el establecido en la Norma UNE-EN ISO 15927-4, con el fin de evaluar el potencial del recurso solar fotovoltaico en dicho puerto.

1.3. Lista de publicaciones

Como resultado de este trabajo de investigación, se han publicado los siguientes artículos:

- Ana B. Albo-López, Camilo Carrillo, Eloy Díaz-Dorado. “An Approach for Shipping Emissions Estimation in Ports: The Case of Ro-Ro Vessels in Port of Vigo”. *Journal Marine Science and Engineering*, 2023, Volume 11, Issue 4, 884 [17].
- Ana B. Albo-López, Camilo Carrillo, Eloy Díaz-Dorado. “Contribution of Onshore Power Supply (OPS) and Batteries in Reducing Emissions from Ro-Ro Ships in Ports”. *Journal Marine Science and Engineering*, 2024, Volume 12, Issue 10, 1833 [18].

Capítulo 2 Introducción

En este capítulo se analiza la situación del transporte marítimo, mediante la revisión bibliográfica de los principales aspectos que influirán en su desarrollo venidero: normativa ambiental aplicable, tipo de combustibles y motores empleados en los buques, posibilidad de suministro eléctrico al buque desde tierra (OPS), evolución del uso de las baterías en buque y reciente implantación del sistema de comercio de emisiones implantado en la UE.

La normativa ambiental va a limitar tanto el tipo de combustible que se utilice en los buques como los motores; lo que también repercutirá en su consumo y emisiones contaminantes.

De forma general, la reducción de emisiones contaminantes atmosféricas se puede conseguir a través de:

- la incorporación de nuevos combustibles con bajo o cero contenido de azufre como el Gas Natural Licuado, metano - metanol, hidrógeno y amoníaco,
- la utilización de energías renovables, pilas de combustibles, baterías o el suministro de electricidad a buques, por ejemplo.

2.1. Antecedentes

Como ya se ha comentado, a nivel mundial en el año 2018 las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) correspondientes al sector marítimo alcanzaron el 3 % de las emisiones antropogénicas globales, y sólo el dióxido de carbono (CO₂) contabilizó el 98 % de GEI [1].

A nivel europeo, el reciente informe de la Agencia Europea Marítima del año 2025 [19] refleja que las emisiones de CO₂ del sector del transporte marítimo representan en torno a un 3-4 % del total de emisiones de CO₂ de la UE. En el año 2022 supusieron 137,5 millones de toneladas, con un aumento del 8,5 % respecto a 2021, y representaron un 14,2 % del total de las emisiones europeas del conjunto del sector del transporte. Estas emisiones se han incrementado anualmente desde el Acuerdo de París en 2015, excepto en 2020 debido a la pandemia.

Entre 2015 y 2023, las emisiones de CO₂ aumentaron un 46 % en el Atlántico, un 15 % en el Mediterráneo, un 67 % en el Báltico y un 62 % en el Ártico, mientras que disminuyeron un 8 % en el Mar del Norte y un 1 % en el Mar Negro.

Además, alrededor del 26,2 % se produjeron entre puertos de los Estados miembros de la UE y un 6,4 % de los buques atracados en puerto. Si se comparan estos datos con los del informe de 2021 [20], las emisiones de CO₂ entre puertos serían ligeramente superiores (32 %), y coincidirían prácticamente las de los buques atracados puerto (6 %).

Se debe tener en cuenta que las emisiones de los buques en puerto son principalmente procedentes de los motores auxiliares (AE), al emplearlos para producir electricidad en las operaciones de carga, descarga y estancia.

Aunque el dióxido de carbono (CO₂) es el contaminante de mayor importancia causante de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI), responsable del cambio climático. También se debe prestar especial atención a la presencia de otros contaminantes atmosféricos como material particulado (PM), compuestos orgánicos volátiles (VOCs), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO_x) y óxidos de azufre (SO_x) en áreas portuarias urbanas, debido a sus efectos negativos sobre la salud humana.

En consecuencia, es muy necesario el análisis de las emisiones de los buques durante su estancia en puerto y el establecimiento de medidas que las reduzcan, ya que según algunos estudios [11][12][20]:

- el 70 % de las emisiones de los buques ocurren dentro de los 400 km de distancia a la costa,
- el 90 % de los puertos europeos están conectados espacialmente con ciudades,
- los efectos perjudiciales de estos contaminantes afectan a casi el 40 % de los europeos que viven en un radio de 50 km del mar.

Por estos motivos, las normas sobre control de emisiones de buques en puerto son cada vez más restrictivas.

2.2. Restricciones a las emisiones contaminantes atmosféricas de los buques

Estas restricciones están establecidas principalmente:

- A nivel internacional, por el Anexo VI del Convenio MARPOL titulado “Normas para la prevención de la contaminación del aire provocada por los buques”, añadido por el Protocolo de 1997, de la Organización Marítima Internacional (OMI) [21][22].
- A nivel europeo:
 - por el Reglamento (UE) 2015/757 [23], que establece el procedimiento de seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE.
 - por la Directiva (UE) 2016/802 [24] relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos.
 - Pacto Verde Europeo [25], desarrollado por la Ley Europea del Clima [26], y el paquete de medidas “Fit for 55” [27].
 - Directiva (UE) 2023/959 [2], que modifica la Directiva 2003/87/CE sobre comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea.
 - Reglamento (UE) 2023/957 [28], que modifica al Reglamento (UE) 2015/757.
 - Reglamento (UE) 2023/1805 [3], relativo al uso de combustibles renovables y combustibles hipocarbónicos en el transporte marítimo.
 - Reglamento (UE) 2023/1804 [4], relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (AFI).
- A nivel nacional:
 - Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible [29].

2.2.1. Normativa internacional

El **Anexo VI del Convenio MARPOL** [21], limita los principales contaminantes atmosféricos contenidos en los gases de escape de los buques, en particular los óxidos de azufre (SO_x) y los óxidos de nitrógeno (NO_x), y se prohíben las emisiones deliberadas de sustancias que agoten la capa de ozono [30]. También regula la incineración a bordo, así como las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) procedentes de los buques tanque.

En general, el **límite del contenido de azufre** de los combustibles usados en los buques no excederá de los porcentajes especificados en la Tabla 2.2.1:

Tabla 2.2.1. Anexo VI Convenio MARPOL 1997 - Límite emisiones SO_x

General	Zona ECA
4,5 % m/m antes del 1 de enero de 2012	1,5 % m/m antes del 1 de julio de 2010
3,5 % m/m desde el 1 de enero de 2012	1,0 % m/m desde el 1 de julio de 2010
0,5 % m/m a partir del 1 de enero de 2020	0,1 % m/m a partir del 1 de enero de 2015

Aunque este límite aún es más restrictivo en las denominadas áreas de control de las emisiones (ECA) establecidas [31]:

- Área del Mar Báltico
- Área del Mar del Norte
- Área de Norteamérica, abarca zonas costeras designadas por Estados Unidos y Canadá;
- Área del Mar Caribe de los Estados Unidos, alrededor de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
- Área Mediterráneo - Aprobada la enmienda en diciembre de 2022, entrada en vigor el 1 de mayo de 2024 y nuevo límite en vigor a partir del 1 de mayo de 2025 (de momento sólo SO_x y PM)[32].

Además, los países del Atlántico Nororiental están planteando también establecer una ECA, posiblemente para 2027 [19].

Se debe destacar que la implantación de estas áreas en el norte de Europa ha contribuido, de forma importante, a la reducción de un 70 %, de las emisiones de óxidos de azufre (SO_x) en la UE desde 2014 [19].

En cuanto al **límite** de emisiones de **óxidos de nitrógeno (NO_x)** [30][9] para los motores diésel marinos, se clasifica en 4 niveles (Tier), y depende de la velocidad nominal del motor (n) en revoluciones por minuto (rpm):

- Tier 0 (revisión Anexo VI, julio 2010): se aplica a motores con potencia de salida mayor de 5 000 kW y cilindrada mayor o igual a 90 litros instalado en un barco construido entre 01/01/1990 y 31/12/1999.
- Tier 1 (1997 Protocolo, en vigor): se aplica a cada motor de potencia superior a 130 kW instalado en barcos construidos entre el 01/01/2000 y el 31/12/2010.
- Tier 2 (revisión Anexo VI, julio 2010): se aplica a cada motor de potencia superior a 130 kW instalado en barcos construidos entre el 01/01/2011 y el 31/12/2015.
- Tier 3 (revisión Anexo VI, julio 2010): se aplica a cada motor de potencia superior a 130 kW instalado en barcos construidos después del 01/01/2016, y sólo si operan en zonas ECA Norteamericana y del Mar del Caribe de los EEUU. No se aplica a buques

construidos antes 01/01/2021, de arqueo bruto < 500 t y con eslora igual o superior a 24 m proyectado específicamente y utilizado con fines recreativos [33]. A partir del año 2021 también se aplica en el Mar del Norte y el Báltico para buques nuevos [19].

Tabla 2.2.2. Anexo VI Convenio MARPOL revisado - Límite emisiones NO_x (n velocidad nominal del motor en rpm)

Tier	Fecha	Límite emisión NO _x (g/kWh)		
		n < 130	130 ≤ n < 2 000	n ≥ 2 000
Tier 0	1990 - 1999	17,0	$45 \cdot n^{-0,2}$	9,8
Tier 1	2000 - 2010	17,0	$45 \cdot n^{-0,2}$	9,8
Tier 2	2011 - 2015	14,4	$44 \cdot n^{-0,23}$	7,7
Tier 3	≥2016	3,4	$9 \cdot n^{-0,2}$	1,96

Si el motor se emplea debido a una emergencia, estos límites de óxidos de nitrógeno no son aplicables.

Aunque el establecimiento de zonas ECA en Europa ha contribuido a la reducción de las emisiones de óxidos de azufre (SO_x), no ha pasado lo mismo con las emisiones de óxidos de nitrógeno (NO_x). Así, las emisiones de NO_x del sector marítimo europeo han aumentado un promedio del 10 %, entre 2015 y 2023. Este incremento se produce a pesar de que los mares del Norte y Báltico están designados como ECA de NO_x desde 2021, ya que los requisitos se aplican solo a los buques nuevos [19].

Respecto a las **emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)**, el 1 de enero de 2013 entró en vigor el nuevo capítulo 4 del Anexo VI, titulado "Reglas sobre la eficiencia energética de los buques" [34]. Se aplica a todos los buques de tonelaje bruto (GT) igual o superior a 400. Convierte en obligatorios:

- Índice de eficiencia energética de proyecto (EEDI) para los buques nuevos.
- Plan de gestión de la eficiencia energética del buque (SEEMP) para todos los buques.

También, a partir del 1 de marzo de 2018, los buques de GT igual o superior a 5 000 tienen la obligación de recopilar los datos sobre el consumo para cada tipo de fuelóleo que emplean a bordo, así como otros datos adicionales, más específicos, como por ejemplo los equivalentes del trabajo de transporte [35].

Además, estos buques tendrán que incluir, en el SEEMP una descripción de la metodología que se empleará para recopilar los datos y los procesos de notificación de los datos a la Administración del buque, a más tardar el 31/12/2018.

En noviembre de 2022 entran en vigor las enmiendas realizadas al Anexo VI [22] para reducir las emisiones GEI de los buques mediante la mejora de su eficiencia energética a corto plazo [20][21]. A partir del 01/01/2023, se establece la obligación de que:

- todos los buques, obtengan su Índice de eficiencia energética aplicable a los buques existentes (EEXI)
- los buques de GT igual o superior a 5 000, fijen su Indicador de la intensidad de carbono (CII) operacional anual y su clasificación (prevista revisión a finales de 2025).

Se calificará como A, B, C, D o E (siendo A la mejor). Si un buque obtiene una calificación D durante tres años consecutivos, o E durante un año, deberá de presentar un plan de medidas correctivas con el que alcanzar el índice requerido de C o superior. También, se anima a las Administraciones, autoridades portuarias y otras partes interesadas, a promover incentivos a los buques clasificados A o B.

Con estas medidas para la reducción de GEI, la OMI fija un objetivo de **reducción de la intensidad de carbono** del transporte marítimo internacional en un **40 % para 2030**, en comparación con los niveles de 2008.

A principios de julio de 2023 también se aprueba la Estrategia de 2023 de la OMI sobre la reducción de las emisiones de GEI procedentes de los buques [38]. Los niveles de ambición de la Estrategia de 2023 de la OMI sobre los GEI son los siguientes:

1. La intensidad de carbono de los buques disminuirá mediante la mejora de la eficiencia energética de los buques nuevos.
2. La intensidad de carbono del transporte marítimo internacional disminuirá como promedio para todo el transporte marítimo internacional, en al menos un 40 % para 2030, comparado con los niveles de 2008.
3. La adopción de fuentes de energía, combustibles y/o tecnologías de emisiones nulas o casi nulas de GEI representará, como mínimo, el 5 %, con el objetivo de llegar al 10 %, de la energía utilizada por el transporte marítimo internacional para 2030.
4. Las emisiones de GEI procedentes del transporte marítimo internacional llegarán a ser netas nulas para 2050 o alrededor de esa fecha.

Recientemente, en octubre de 2024 la OMI ha acordado el "Marco cero emisiones netas de la OMI" [39], en base a dos aspectos:

- Un aspecto técnico, que obligará al uso de combustibles marinos de menor intensidad de GEI.
- Un aspecto económico, que será un mecanismo que fije precios a las emisiones de GEI.

A partir de esa fecha, se están negociando las modificaciones reglamentarias necesarias al Anexo VI del MARPOL, que se adoptarán en otoño de 2025 y entrarán en vigor a mediados de 2027.

Aspectos similares ya han sido adoptados por la UE mediante la Directiva (UE) 2023/959, sobre comercio de emisiones, y el Reglamento (UE) 2023/1985, relativo al uso de combustibles renovables y combustibles hipocarbónicos en el transporte marítimo, como se detallará a continuación.

2.2.2. Normativa europea

Respecto a las emisiones GEI, el **Reglamento (UE) 2015/757** [23], establece el procedimiento de seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE.

Se aplica a buques con un arqueo bruto superior a 5 000 toneladas, en lo relativo a las emisiones de CO₂ que generen durante sus viajes:

- desde su último puerto de escala hasta un puerto de escala bajo jurisdicción de un Estado miembro,
- desde un puerto de escala bajo jurisdicción de un Estado miembro hasta su siguiente puerto de escala,
- en el interior de los puertos de escala bajo jurisdicción de un Estado miembro.

A más tardar el 31 de agosto de 2017, las empresas presentarán a los verificadores un plan de seguimiento por cada uno de sus buques, en el que se indique el método elegido para el seguimiento y la notificación de las emisiones de CO₂ y de otra información pertinente.

A partir del 1 de enero de 2018, las empresas, basándose en dicho plan de seguimiento, realizarán un seguimiento de las emisiones de CO₂ de cada buque, por viaje y por año.

Se define “empresa” como el propietario de un buque o cualquier otra organización o persona, como el gestor naval o el fletador a casco desnudo, a la que el propietario haya encomendado la responsabilidad de la explotación del buque.

La **Directiva (UE) 2016/802** [40] limita las emisiones azufre de determinados combustibles líquidos derivados del petróleo, y usados en el transporte marítimo.

Su artículo 6, establece que los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que:

- En sus aguas territoriales, zonas económicas exclusivas y zonas de control de la contaminación, el contenido de azufre en masa no superará:
 - a partir del 18 de junio de 2014, el 3,50 %;
 - a partir del 1 de enero de 2020, el 0,50 %.
- En sus aguas territoriales, zonas económicas exclusivas y zonas de control de la contaminación situadas dentro de las zonas de control de emisiones de SO_x, no se utilicen combustibles para uso marítimo cuyo contenido de azufre en masa supere:
 - hasta el 31 de diciembre de 2014, el 1,00 %;
 - a partir del 1 de enero de 2015, el 0,10 %.

Las Zonas de Control de Emisiones de SO_x se refieren a las áreas marítimas definidas en el anexo VI del MARPOL.

En ambos casos, se aplicará a cualquier buque de cualquier pabellón, incluidos aquellos cuya travesía haya comenzado fuera de la Unión Europea.

- Los buques de pasajeros en servicios regulares efectuados desde o hacia cualquier puerto de la Unión no utilicen en sus aguas territoriales, zonas económicas exclusivas y zonas de control de la contaminación situadas fuera de las Zonas de Control de las Emisiones de SO_x, combustibles para uso marítimo cuyo contenido de azufre supere el 1,50 % en masa hasta el 1 de enero de 2020.
- En su territorio no se comercialice combustible diésel para uso marítimo con un contenido de azufre superior al 1,50 % en masa.

Además, en el artículo 7, relativo al contenido de azufre de los combustibles marinos utilizados por los buques atracados en puerto, se establece:

- Un límite del 0,1 % del contenido de azufre en masa para los combustibles de origen marítimo que los buques utilicen en puerto, salvo que estén atracados menos de dos horas o se apaguen todas las máquinas porque se conectan a la electricidad en tierra.
- Que los Estados miembros deben de garantizar que en su territorio no se comercialice gasóleo para uso marítimo con un contenido en azufre superior al 0,1 % en masa.

Aunque el mayor compromiso de la Comisión Europea es el adquirido a través del **Pacto Verde Europeo** [25], que presenta en diciembre de 2019, desarrollado por la **Ley Europea del Clima** [26], publicada el 30 de junio de 2021, y el paquete de medidas “**Fit for 55**” [27], presentado el 14 de julio de 2021. En estos documentos se fija, entre otras medidas, un aumento del objetivo de reducción de emisiones GEI para el 2030 del 40 % al 55 %, y conseguir la neutralidad climática en 2050.

En lo que respecta al transporte marítimo, las actuaciones más importantes serían:

- Directiva (UE) 2023/959, que modifica la Directiva 2003/87/CE sobre comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea [2]:
 - Los sectores incluidos deben de contribuir con una reducción de emisiones GEI del 61 % para 2030, respecto a 2005.
 - Se incluye al sector marítimo, y cubre todas las emisiones de:
 - Viajes intracomunitarios
 - 50 % viajes extracomunitarios
 - Atraques en puerto de UE
 - Las empresas navieras estarán obligadas a entregar derechos de emisión con arreglo al siguiente calendario:
 - a) el 40 % de las emisiones verificadas notificadas para 2024 que estarían sujetas a requisitos de entrega;
 - b) el 70 % de las emisiones verificadas notificadas para 2025 que estarían sujetas a requisitos de entrega;
 - c) el 100 % de las emisiones verificadas notificadas para 2026 y los años sucesivos.
 - “Empresa naviera”: el armador o cualquier otra organización o persona, como el gestor naval o el fletador a casco desnudo, a la que el propietario haya encomendado la responsabilidad de la explotación del buque y que, al asumir dicha responsabilidad, haya aceptado asumir todas las obligaciones y responsabilidades impuestas por el Código internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación, establecidas en el anexo I del Reglamento 336/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.
 - Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando la responsabilidad última de la compra del combustible, la explotación del buque, o ambas, sean asumidas por una entidad distinta de la empresa naviera en virtud de un acuerdo contractual, esta tenga derecho a que dicha entidad le reembolse los costes derivados de la entrega de los derechos de emisión.
 - Se entiende por “explotación del buque” la determinación de las mercancías que se transportan o de la ruta y la velocidad del buque. La

empresa naviera seguirá siendo la entidad responsable de entregar los derechos de emisión de conformidad con los artículos 3 octies ter y 12 y del cumplimiento general de las disposiciones del Derecho nacional por la que se transpone la presente Directiva. Los Estados miembros velarán por que las empresas navieras bajo su responsabilidad cumplan las obligaciones de entrega de derechos de emisión de conformidad con los artículos 3 octies ter y 12, sin perjuicio del derecho de dichas empresas navieras a ser reembolsadas por los operadores comerciales por los costes derivados de la entrega

- Implica también la aprobación del Reglamento (UE) 2023/957, de 10 de mayo de 2023, que modifica al Reglamento (UE) 2015/757, con el fin de incorporar las actividades de transporte marítimo al régimen para el comercio de derechos de emisión en la Unión y de seguir, notificar y verificar las emisiones de gases de efecto invernadero adicionales y las emisiones procedentes de tipos adicionales de buques. A partir del año 2024, también se incluirán emisiones de metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O), además de las de dióxido de carbono (CO₂). Inicio de comunicación a partir del primer trimestre de 2025, las emisiones correspondientes al año 2024. Se aplica a buques con un arqueo bruto superior a 5 000 t, durante sus viajes para transportar pasajeros y carga con fines comerciales:
 - Desde el último puerto de escala de dichos buques hasta un puerto de escala bajo jurisdicción de un Estado miembro.
 - Desde un puerto de escala bajo jurisdicción de un Estado miembro hasta su siguiente puerto de escala.
 - En el interior de los puertos de escala bajo jurisdicción de un Estado miembro.
- Reglamento (UE) 2023/1805, relativo al uso de combustibles renovables y combustibles hipocarbónicos en el transporte marítimo [3], estableciendo:
 - Objetivos graduales de reducción de emisiones de CO₂ y GEI, del 2 % en 2025 al 80 % en 2050.
 - La obligación para los buques portacontenedores y de pasajeros atracados en puerto de conectarse a las instalaciones de suministro de electricidad existentes en los mismos a partir de 2030, salvo:
 - buques atracados durante menos de dos horas;
 - buques que empleen tecnologías de cero emisiones;
 - buques atracados por razones de seguridad o salvamento marítimo (imprevistos);
 - supuestos en que no existan puntos de conexión o la tecnología del buque sea incompatible (a partir del 2035, máximo de 5 casos por año y buque);
 - situaciones de emergencia, pudiendo recurrir a energía producida a bordo.

De momento de los buques Ro-Ro, se incluyen los Ro-Pax que transportan más de 12 pasajeros (ferries).

 - Certificado FuelEU, que garantice los biocombustibles, el biogás, los combustibles renovables de origen no biológico y los combustibles de carbono reciclado cumplen con los criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones establecidos en la Directiva de renovables (RED II).
- Reglamento (UE) 2023/1804 [4], relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (AFI):

- Suministro eléctrico a buques en puertos marítimos: “Los Estados miembros velarán por que en los puertos marítimos haya un suministro mínimo de electricidad en puerto para los buques portacontenedores y de pasaje de navegación marítima. Para ello, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias, a fin de garantizar que a más tardar el 1 de enero de 2030:
 - los puertos marítimos de las redes básica y global de la RTE-T cuyo promedio anual de escalas de buques portacontenedores de navegación marítima de más de 5 000 toneladas brutas, en los tres últimos años, sea superior a cincuenta tengan una potencia disponible en puerto suficiente para satisfacer al menos el 90 % de esta demanda;
 - los puertos marítimos de las redes básica y global de la RTE-T cuyo promedio anual de escalas de buques de pasaje de transbordo rodado y naves de pasaje de alta velocidad de navegación marítima de más de 5 000 toneladas brutas, en los tres últimos años, sea superior a cuarenta tengan una potencia disponible en puerto suficiente para satisfacer al menos el 90 % de esta demanda;
 - los puertos marítimos de las redes básica y global de la RTE-T cuyo promedio anual de escalas de buques distintos de los buques de pasaje de transbordo rodado y las naves de pasaje de alta velocidad de navegación marítima de más de 5 000 toneladas brutas, en los tres últimos años, sea superior a veinticinco tengan una potencia disponible en puerto suficiente para satisfacer al menos el 90 % de esta demanda”.

2.2.3. Normativa nacional

A nivel nacional, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible [29] en su artículo 36 sobre uso y suministro de fuentes alternativas en puerto, establece que:

- La electricidad es una de las fuentes alternativas prioritarias para su despliegue en los puertos y suministro al transporte marítimo.
- Desde las administraciones estatales competentes se analizará la situación de cada puerto de titularidad estatal, con el fin de evaluar las necesidades de fomento de la electrificación para un posible suministro de energía eléctrica a buques atracados.
- Puertos del Estado publicará en su página web la relación de instalaciones o servicios para el suministro de electricidad o combustibles alternativos a los buques existentes en cada puerto.
- Las autoridades portuarias que gestionen puertos de interés general elaborarán un Plan de despliegue para garantizar la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y servicios, así como la prestación del servicio portuario de suministro de fuentes de energía alternativas, incluida la electricidad, en función de la demanda prevista. Incluirá la huella de carbono junto con objetivos y planes de reducción de emisiones.

2.3. Tipo de combustibles marinos

Hasta la actualidad, los principales combustibles marinos son los líquidos derivados del petróleo; y, pueden ser de dos tipos: residual y destilado. Aunque también existen combustibles que son mezcla de ambos en mayor o menor proporción [41][42].

Se obtienen del refinado del petróleo en las refinerías de hidrocarburos, incorporando sustancias aditivas que mejoran sus cualidades y propiedades.

El **combustible residual**, como su nombre indica, se obtiene una vez que se han extraído todos los productos “buenos” como la gasolina, gasóleo, propano, butano, nafta, aceites lubricantes, etc. Es un líquido denso y espeso que debe de ser combinado con otros elementos para cumplir unas especificaciones aceptables. Es idóneo para los motores más grandes, principalmente en buques de servicio oceánico.

Se suele denominar fuelóleo pesado (HFO), y se utilizan principalmente como combustible marino. El HFO es el combustible marino más ampliamente utilizado hasta ahora; prácticamente todos los motores diésel marinos de media y baja velocidad están diseñados para funcionar con fuelóleo pesado. Aunque necesita precalentarse al menos a 40 °C, para poderlo bombear.

El **combustible destilado**, es uno de los productos extraídos del crudo de petróleo en la refinería, y está formado por 100 % de aceites destilados, no admite mezcla. Los destilados son todos aquellos componentes del petróleo crudo que se evaporan en la destilación fraccionada, y luego se condensan en la fase gaseosa a fracciones líquidas.

El *gasóleo marino* (MGO) se utiliza en motores auxiliares y motores principales de buques, de velocidad media a alta. En los motores principales se emplean, generalmente, en barcos de pesca, pequeños transbordadores o remolcadores. Tiene una baja viscosidad, y se puede bombear fácilmente al motor a temperaturas de alrededor de 20 °C.

Por último, también se obtienen **combustibles de mezcla** de los combustibles residuales y los destilados, como los fuelóleos intermedios (IFO) o diésel marino (MDO).

Los *fuelóleos intermedios* son combustibles en los que predomina el fuelóleo pesado, y el *diésel marino* se refiere principalmente a mezclas con una proporción muy pequeña de fuelóleo pesado.

Sus especificaciones se recogen en la ISO/PAS 23263:2019 Productos petrolíferos. Combustibles (clase F) “Consideraciones a tener en cuenta por suministradores y usuarios respecto a la calidad del combustible marino de cara a la aplicación del límite de 0,5% de contenido en azufre en 2020”, y en la Norma ISO 8217:2024 “Productos petrolíferos. Combustibles (clase F). Especificaciones de combustibles marinos”. Esta norma es una actualización de ISO 8217:2017 e incluye los combustibles biodestilados y biorresiduales. De hecho, amplía las tablas de clasificación de 2 a 4, siendo el comprador el que puede especificar el contenido máximo de azufre que necesita en el combustible según restricciones reglamentarias:

- Tabla 1: Especificaciones para combustibles destilados y biodestilados.
- Tabla 2: Combustibles residuales con un contenido de azufre que no exceda el 0,5 %.
- Tabla 3: Mezclas de combustibles biorresiduales.
- Tabla 4: Combustibles residuales con un contenido de azufre superior al 0,5 %.

En consecuencia, de todos los combustibles marinos descritos derivados del petróleo, en la UE, sólo se podrían utilizar los que tengan un límite máximo de contenido de azufre del 0,1 %, en puerto, y el 0,5 %, en navegación.

Otra posibilidad será la incorporación de sistemas de depuración de emisiones contaminantes (Scrubbers), la adaptación a nuevos combustibles con bajo o cero contenido de azufre como biocombustibles, Gas Natural Licuado, metano - metanol, hidrógeno y amoníaco.

2.3.1. Evolución del precio de combustible marino

La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), publica la evolución de los precios de los principales combustibles marinos en los 20 puertos de suministro más importantes del mundo.

De estos combustibles sólo el MGO - 0,1 % S se puede utilizar en los puertos europeos, y VLSFO - 0,5 % S en navegación.

A fecha 27 de octubre de 2023, se consideran los siguientes precios de combustibles:

- MGO - 0,1 % S: 944 \$/t
- VLSFO - 0,5 % S: 671 \$/t
- IFO 380 - 3,5 % S 543 \$/t

Precio de los combustibles marinos 2020-2023 (\$/t)

Evolución del precio de los combustibles marinos en los 20 puertos del mundo de mayor distribución.

— IFO 380 - 3,5% S — MGO - 0,1% S — VLSFO - 0,5% S Diferencia precio entre VLSFO - IFO 380

Gráfico: ANAVE · Fuente: shipandbunker · Creado con Datawrapper

Figura 2.3.1. Evolución del precio de los combustibles marinos 2020-2023 (\$/t) [43]

2.4. Tipos de motores en buques

De forma general, los motores diésel marinos se pueden clasificar por su velocidad de giro [42]:

- Motores lentos: inferior a 300 rpm y de dos tiempos. Son propulsores y los de menor consumo específico. Suelen emplear fuelóleo de alta viscosidad.
- Motores semirápidos: entre 300 y 1 000 rpm, de 4 tiempos. Se emplean como propulsores y generadores, empleando fuelóleo, diésel marino o incluso gasóleo marino, debido a las restricciones ambientales
- Motores rápidos: mayor de 1 000 rpm, de 4 tiempos. Se usan como generadores o en buques de pequeño tamaño como propulsores. Suelen utilizar gasóleo marino.

Aunque además del intervalo de revoluciones a las que puedan trabajar los motores, a veces también depende del perfil operativo. Los buques ferry y Ro-Ro suelen llevar motores semirápidos; y, los buques petroleros, portacontenedores medio/grandes, y graneleros motores lentos.

Los motores lentos presentan un menor consumo específico y son más robustos que los semirápidos, pero su peso y coste son mayores.

Los motores semirápidos, a parte de las características mencionadas, también poseen control de emisiones, flexibilidad de maniobra y cambios de velocidad y carga, mucho mejores que los lentos.

Según el informe realizado en 2010 por ENTEC UK Limited sobre las emisiones de buques en el Reino Unido [30]:

- Los motores principales son mayoritariamente motores diésel de media velocidad de 4 tiempos o baja velocidad de 2 tiempos (48 % y 41 % respectivamente).
- Los motores auxiliares marinos son, principalmente, grupos electrógenos formados por un motor de combustión interna diésel, de 4 tiempos en la mayor parte de los casos, y un generador de corriente eléctrica. Su velocidad suele ser entre media (58 %) y alta (42 %) [44].

Tabla 2.4.1. Número de buques según GT y velocidad del motor principal [30]

Tipo de buque	≤ 5 000 GT			5 000 - 25 000 GT			> 25 000 GT		
	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja
Automóviles contenedores		44	4		29	633	1	11	1094
Portacontenedor		67		1	233	161		2	634
Pesca	27	256	4		8	1			
Carga general	129	1494	121		298	510			82
Petrolero	28	348	91	5	238	558	3	12	901
Crucero	37	28	5	8	60	8	1	41	14
Ro-Ro	8	31	2	2	154	38		22	286
Otros	295	546	23	5	90	7		1	6

También en el estudio realizado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en 2009 (USA EPA 2009) [8], sobre las metodologías a utilizar al realizar inventarios de emisiones en el transporte marítimo, considera que la velocidad de los motores auxiliares de los buques se puede considerar como media, de no existir otros datos disponibles. Los resultados de una encuesta realizada en dicho estudio, por California Air Resources Board (ARB) a 327 buques, se muestran en la Tabla 2.4.2.

Tabla 2.4.2. Ratios de potencia motores auxiliares (encuesta ARB [32])

Tipo de buque	Media motor propulsión (kW)	Media motores auxiliares				Ratio propulsión / auxiliar
		Número	Potencia unitaria (kW)	Potencia total (kW)	Velocidad motor	
Automóviles contenedores	10 700	2,9	983	2 850	Media	0,266
Granelero	8 000	2,9	612	1 776	Media	0,222
Portacontenedor	30 900	3,6	1 889	6 800	Media	0,220
Crucero	39 600	4,7	2 340	11 000	Media	0,278
Carga general	9 300	2,9	612	1 776	Media	0,191
Ro-Ro	11 000	2,9	983	2 850	Media	0,256
Frigorífico	9 600	4,0	975	3 900	Media	0,406
Petrolero	9 400	2,7	735	1 985	Media	0,211

Respecto a la función de cada tipo de motor en el buque, los motores principales se destinan a la propulsión del buque, mientras que los auxiliares al suministro eléctrico del buque junto con el alternador de cola o generador de eje (SG).

El alternador de cola (SG), se suele instalar en el eje de la hélice, entre el motor principal y la propia hélice mediante una caja de cambios, con el fin de convertir la potencia del motor principal en eléctrica. Además de poder suministrar energía eléctrica al buque igual que los motores auxiliares, también podría funcionar como motor y transformar energía eléctrica en propulsión mecánica. Para este análisis se tendrá en cuenta sólo su funcionamiento como generador.

La operación de los generadores de eje suele resultar más atractiva en buques que recorren largas distancias y con factores de carga elevados. En consecuencia, durante la navegación, el suministro eléctrico lo proporcionan los alternadores de cola, y durante la maniobra y estancia en puerto se utilizarán los motores auxiliares.

Aunque en caso de tener que priorizar la potencia que el motor principal entrega a la hélice, se desacoplará el alternador de cola y entrarán en funcionamiento los motores auxiliares.

2.5. Suministro de energía eléctrica al buque en puerto

Una forma de reducir las emisiones procedentes de los motores auxiliares cuando el buque se encuentra atracado, es suministrar energía eléctrica al buque desde puerto, mediante:

- Suministro a partir de la red eléctrica nacional, denominado de diferentes formas como: OPS (Onshore power supply), AMP (Alternative Maritime Power), Cold Ironing o SSE (Shore Side Electricity) y HSVC (High Voltage Shore Connection).
- Generación in situ al costado del buque, a pie de muelle o en barcaza, denominado OGSP (Off-Grid Shore Power). Es un sistema aislado de red, en la que se genera energía mecánica por medio de un ciclo alternativo de combustión y al que se acopla un generador eléctrico para suministrar electricidad.

Este apartado se centrará en una revisión de los requisitos técnicos, bibliografía sobre estudios e instalaciones existentes, y necesidades para la implantación de la primera opción. La Autoridad Portuaria podría realizar el suministro tanto desde la propia red eléctrica como de instalaciones de energía renovable y almacenamiento que se instalasen en el propio puerto.

2.5.1. Requisitos técnicos

Las principales Normas internacionales que regulan y detallan las características de los sistemas de conexión de buques son:

- ISO/IEC/IEEE 80005-1:2019, características de los sistemas de conexión de alta (AT) y media tensión (MT).
- IEC/IEEE 80005-3:2016, conexiones en baja tensión (BT).
- IEC/IEEE 80005-2:2016, protocolo de comunicación.
- Recomendación 2006/339/EC acerca de la configuración para la alimentación de buques desde muelle [45].
- Norma UNE 178402: 2015, Ciudades inteligentes. Gestión de servicios básicos y suministro de agua y energía eléctrica en puertos inteligentes.

Aunque una descripción más detallada sobre los requisitos y configuración de este sistema se puede consultar en la Guía de la Agencia de Seguridad Marítima Europea [46][47].

Por ejemplo, los requisitos técnicos en la infraestructura y gestión del puerto para su implantación, según Norma UNE 178402: 2015, son:

- Conexión a la red nacional existente 15 kV - 100 kV, desde una subestación local donde se transforma a 6-20 o 25 kV.
- Conductores desde la subestación hasta la ubicación del puerto.
- Conversión de frecuencia entre 50 - 60 Hz, si fuera necesario para la coordinación con el buque.
- Distribución de la red a todos los puntos de atraque donde sea necesario, a través de canalización enterrada. En cada cuadro de conexión a buque se instalará un contador.
- Para evitar la manipulación de cables a alta tensión, se sugiere la instalación de un sistema de izado de cables de conexión (por ejemplo, grúas), de manera que se puedan subir y bajar los conductores al buque con facilidad.
- Una vez en el buque es necesario un conector para enchufar el cable.
- Entonces el buque ha de transformar la electricidad de alta tensión (AT) a baja tensión (BT), ya que la mayor parte de los sistemas a bordo funcionan a 400 V.
- Una vez transformada, la electricidad se distribuye a todo el buque.

Figura 2.5.1. Configuración típica de un sistema de conexión eléctrica para suministro a buques en AT.
Fuente: Norma UNE178402: 2015

Además, a la hora de acometer la infraestructura portuaria en puerto para suministrar electricidad a los buques, se debe tener en cuenta el tipo de buque y las características de la red eléctrica existente. Sus características, pueden condicionar la viabilidad del proyecto.

2.5.2. Ejemplos de instalaciones existentes

El suministro de electricidad a barcos se realiza desde los años 80 en baja tensión, pero es a partir del año 2000 cuando se empieza a realizar en alta tensión [48][49][50][51].

Tabla 2.5.1. Ejemplo de puertos con tecnología OPS en baja tensión desde los años 80

Nombre del puerto	País	Frecuencia (Hz)	Tensión (V)
Gothenburg	Sweden	50/60	400
Stockholm	Sweden	50	400 / 690
Helsingborg	Sweden	50	400 / 440
Marseille	France	50	400
Pittsburg	U.S.A.	60	440
Long Beach	U.S.A.	60	480
Los Angeles	U.S.A.	60	440
Melilla	España	50	400

Tabla 2.5.2. Primeros puertos con tecnología OPS en alta tensión

Año de introducción	Nombre del puerto	País	Capacidad (MW)	Frecuencia (Hz)	Voltaje (kV)	Tipos de barcos
2000-2010	Gothenburg	Sweden	1,25-2,5	50 - 60	6,6 - 11	RoRo, ROPAX
2000	Zeebrugge	Belgium	1,25	50	6,6	RoRo
2001	Juneau	U.S.A.	7,0-9,0	60	6,6 - 11	Crucero
2004	Los Angeles	U.S.A.	7,5-60	60	6,6	Contenedor, crucero
2004	Piteå	Sweden	1,0	50	6	RoRo
2005-2006	Seattle	U.S.A.	12,8	60	6,6 - 11	Crucero
2006	Kemi	Finland		50	6,6	ROPAX
2006	Kotka	Finland		50	6,6	ROPAX
2006	Oulu	Finland	1	50	6,6	ROPAX
2008	Antwerp	Belgium	0,8	50 - 60	6,6	Contenedor
2008	Lübeck	Germany	2,2	50	6	ROPAX
2009	Vancouver	Canada	16	60	6,6 - 11	Crucero
2010	San Diego	U.S.A.	16	60	6,6 - 11	Crucero
2010	San Francisco	U.S.A.	16	60	6,6 - 11	Crucero
2010	Karlskrona	Sweden	2,5	50	11	ROPAX
2011	Long Beach	U.S.A.	16	60	6,6 & 11	Contenedor
2011	Oslo	Norway	4,5	50	11	Crucero
2011	Prince Rupert	Canada	7,5	60	6,6	
2012	Rotterdam	Netherlands	2,8	60	11	ROPAX
2012	Ystad	Sweden	6,25-10	50 - 60	11	ROPAX
2013	Trelleborg	Sweden	3,5-4,6	50	11	ROPAX
2015	Hamburg	Germany	12	50 - 60	6,6 - 11	Crucero

Una experiencia de éxito de este sistema se desarrolló el Puerto de Gotemburgo (Suecia) [5][52]. Fue el primero en implantar este sistema en el año 2000, en dos de sus muelles de la terminal Ro-Ro.

Inicialmente, en 1989, se suministra electricidad a dos buques RO-PAX de la empresa internacional Stena Line, Stena Scandinavia y Stena Germanica que cubrían la línea de Gotemburgo a Kiel. La instalación era en baja tensión a 400 V y frecuencia 50 Hz.

En el año 2000 ya se realiza la conexión en dos de sus muelles de la terminal Ro-Ro en alta tensión entre 6,6 y 10 kV a 50 Hz y con una potencia de 1 MW. La conexión se efectuaba con un único cable, que descendía desde el buque para conectarlo manualmente a la caseta del transformador.

A partir del año 2000, en uno de los muelles se instalaron convertidores de frecuencia para transformar la frecuencia estándar en Europa (50 Hz) en 60 Hz, y la instalación se amplía a 5 muelles con 11 buques con instalaciones a bordo que se conectan de forma regular.

Las características de los buques que utilizan este sistema son:

- Buques tipo ferry o Ro-Ro.
- Son buques que cubren líneas regulares, y hacen una o dos escalas al día en el puerto.
- La duración de cada escala es entre 2 y 15 horas. En tiempos inferiores a 2 horas, no se utiliza este sistema.
- Consumo medio en función de su tipología, los Ro-Ro por ejemplo entre 1,5 y 6,5 MVA.

Según un estudio realizado posteriormente en este puerto [53], basado en el incremento del tráfico en la región a 2030, tomando como referencia de datos el año 2010, se estima una reducción de emisiones en porcentaje en función del tipo de barco:

- Ferry/Ro-Ro: 10 %
- Cruceros: 10 %
- Contenedores: 5 %
- Buques de cargas: 0 %
- Carga seca y líquida a granel: 0 %

En este estudio, también se aprecia que la mayor reducción de emisiones se corresponde con los tipos de barco que suelen mantener un tráfico regular en el puerto.

En España, el puerto pionero fue la **Autoridad Portuaria de Melilla** en 2014. Se aplicó a los buques tipo ferry que pasaban la noche en el puerto. El componente decisivo fue la eliminación de los ruidos y vibraciones. De acuerdo con las condiciones existentes en cuanto atraques, líneas regulares, estancias frecuentes en puerto, etc; se diseñó un sistema eléctrico en tierra para su distribución a tres muelles con una frecuencia de 50 Hz (mayoría de los buques). El estudio también hizo una estimación de reducción de emisiones, considerando que todos los buques que atracan en el puerto utilizaran este sistema. La reducción resultante sería de 135 toneladas de CO₂ equivalentes anuales. En el año 2014, se implementa, en el Muelle Espigón, una instalación de suministro eléctrico a buques RO-PAX, concretamente al buque Volcán de Tinamar, propiedad de la naviera ARMAS. La tensión de suministro es de 400 V en baja tensión, frecuencia 50 Hz, potencia 700 kW y 1 conexión [52].

Finalmente, esta tecnología se ha instalado sobre todo en la costa oeste de Norte América y Norte de Europa. Cada puerto ha ajustado su rango de voltaje, frecuencia y elegido el tipo de buque óptimo para conseguir la mayor reducción de emisiones.

2.5.3. Estudios de desarrollo para su implantación

Los principales combustibles utilizados en el transporte marítimo son el “fuel oil” o “diésel oil”. Su sustitución por energía eléctrica supone una reducción de emisiones, ya que el factor de emisión por MWh del pool de generación eléctrica es mucho menor que el de los motores auxiliares

Según la Guía de Gestión Energética en Puertos (2012) [5], las mayores reducciones de emisiones, superiores al 90 %, se obtienen en los óxidos nitrosos (NO_x), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COVs) y materia particulada (PM).

Tabla 2.5.3. Reducción de emisiones utilizando OPS en vez de motores auxiliares [5]

	NO _x (g/kWh)	SO ₂ (g/kWh)	CO ₂ (g/kWh)	CO (g/kWh)	COV (g/kWh)	PM
Factores de emisión para motores auxiliares en puerto	11,8	0,46	690	0,9	0,4	0,3
Factores de emisión para la energía eléctrica en España	0,477	0,421	245,992	0,08	0,022	0,019
Diferencia entre factores de emisión	11,32	0,039	444,008	0,819	0,377	0,281
Porcentaje de reducción	96 %	8,5 %	64 %	91 %	94 %	94 %

Fuente de factores de emisión para motores auxiliares en puerto: Datos publicados por Entec UK Limited en el informe de la Comisión Europea, de agosto de 2005, “Service Contract on Ship Emissions: Assignment, Abatement and Market-base Instruments”, considerando que los motores auxiliares son diésel de velocidad media/alta y utilizan combustible destilado marino con un contenido en azufre inferior al 0,1% en masa.

Fuente de factores de emisión para la generación de la electricidad en España: Estimado a partir de las emisiones publicadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera 2010, para la combustión en la producción y transformación de energía, y la producción de energía eléctrica nacional en 2010 publicada por Red Eléctrica de España

Este sistema también reduce los ruidos y vibraciones producidos por los motores auxiliares cuando los buques están atracados. Se debe destacar que en las estancias cercanas a los motores auxiliares los niveles de ruido pueden alcanzar los 90 - 120 dB.

Por tanto, la eliminación de este ruido beneficia al propio personal del buque, al personal responsable de las labores de carga y descarga en puerto, y al propio núcleo de población próximo.

También en el año 2012, se realiza un estudio en el Puerto de Copenhague (Dinamarca) [54], en el que se analizan los beneficios de introducción de esta tecnología, no sólo desde el punto de vista ambiental sino también para la salud, y haciendo especial énfasis en NO_x, SO_x y partículas. En este caso, el tipo de barco seleccionado son los cruceros, al tener una gran actividad en este puerto, especialmente de abril a octubre. Considerando la adaptación del 60 % de los cruceros a esta tecnología, se obtendría unos beneficios totales de 2,83 millones de €, elevándose a 2,97 si se incluye también la reducción de emisiones de CO₂. Como el coste estimado de implantar el OPS en un nuevo muelle ascendería a aproximadamente 37 millones de €, se obtendría un plazo de retorno de 12 a 13 años.

Kenan Yigit y Bora Acarkan en el año 2018 [6], proponen un nuevo enfoque de gestión energética para los buques que utilizan fuentes de energía mixta para garantizar ciudades portuarias sostenibles. Se considera el suministro a través de integración de fuentes de energías renovables (eólica y/o fotovoltaica) y almacenamiento de energía en buques, conexión de energía en tierra (OPS) y diferentes tipos de combustible

marítimo en los motores auxiliares (fuel IFO 180 y IFO 380, diésel MDO y gasoil MGO). La diferencia entre IFO 180 e IFO 380 se debe al máximo de viscosidad cinemática (180 o 380 centistokes), ya que ambos incluyen un máximo de 3,5 % de azufre.

Se estudian cinco casos (los cuatro combustibles y OPS) para mostrar sus beneficios económicos y ambientales, los cuales han sido simulados y verificados con MATLAB para cinco países: Brasil, Reino Unido, Turquía, India y Japón.

El precio de la electricidad más barato es el de Turquía el (0,07 \$/kWh), y por eso es donde se producen los mayores ahorros respecto al uso de combustible en los motores auxiliares: 58 % MGO y 51 % MDO. Obteniéndose además unos ahorros en emisiones del 33 % CO₂, 92 % NO_x y 70 % PM, pero un incremento del 31 % SO₂. Sin embargo, al ser el precio de electricidad del Reino Unido el más caro (0,18 \$/kWh), en ningún caso se producen ahorros con respecto al uso de combustible, llegando a un incremento del 85 % con IFO 380.

En referencia al análisis ambiental, de utilizarse el suministro de energía eléctrica en tierra, se producen grandes reducciones de óxido nitroso y partículas en los cinco países, se reduce el dióxido de carbono en todos los países menos la India, y el dióxido de azufre tan sólo en dos de los cinco países, Brasil y Reino Unido. Los mayores ahorros de emisiones se producen en Brasil, porque es el país con los factores de emisión más bajos, según este estudio

Jagdish Kumar [7] en el año 2019, analiza los aspectos técnicos de la combinación del OPS - smart grid que incluye la utilización de energías renovables como solar fotovoltaica y eólica junto con la utilización de baterías para la acumulación de energía. Primero, realiza el estado del arte del OPS, analizando los puertos en los que existe con sus características, niveles de voltaje y potencia según el tipo de buque. En cuanto, al almacenamiento de energía se decanta por la utilización de baterías, especialmente Li-Ion, debido a su rápido desarrollo tecnológico y reducción de precios.

A partir de este análisis, establece la red inteligente para el área portuaria (Harbour Area Smart Grid, HASG) con barra a 20 kV, y dos posibles mejoras en las que se reduce la tensión a 0,69 kV, el número de transformadores y se cambia la ubicación de las baterías. En consecuencia, también se reduce el coste de la infraestructura necesaria.

- La primera mejora, se plantea con una barra híbrida de 0,69 kV en vez de 20 kV. Esta modificación reduce a la mitad el número de transformadores y sus equipos de protección asociados, por lo que también decrece su coste y el espacio que debe ocupar en el área portuaria.
- La segunda modificación, cambia la ubicación de la batería en la red inteligente, y es más adecuada para el suministro a 60 Hz. El equipamiento aún es más reducido que para las otras dos opciones, por lo que su coste es más bajo también.

Posteriormente, en el año 2020, Winkel R. y otros [10] analizan el máximo potencial teórico del OPS de los barcos atracados en los puertos europeos. El mayor porcentaje de consumo eléctrico, en torno al 39 %, se corresponde con la excesiva demanda de energía de los cruceros mientras están atracados por sus actividades de alojamiento (piscinas, casinos, gimnasios y restaurantes). Los buques Ro-Ro son los que menor consumo tienen tanto de combustible como de electricidad, junto con los de Carga General.

Abu Bakar y otros [55], realizan en 2023 una revisión de la tecnología OPS desde diferentes puntos de vista tecnológicos, económicos, ambientales, sociales y

regulatorios. Además, plantea una estrategia de implementación de OPS junto con microrredes en buque y puerto, para poder garantizar el suministro de energía eléctrica en momentos de alta demanda mediante la combinación de sistemas de almacenamiento y energías renovables. Aunque el OPS reporta importantes beneficios para la reducción de emisiones, incluido el ruido y la vibración; su alto coste de instalación, largo período de retorno y los costos de modernización de los buques están siendo los principales obstáculos para su implantación más amplia.

También en 2023, Tang y otros [56], evalúan el potencial de mejora de la eficiencia energética resultante de la implementación de OPS utilizando métodos de Monte Carlo en el puerto más grande del mundo, Ningbo Zhoushan en China, y utilizando datos reales obtenidos de la autoridad portuaria. Los resultados muestran que, independientemente de la reducción de emisiones obtenida:

- La infraestructura está infrautilizada, y la mayoría de las conexiones las realizan buques de comercio nacional que utilizan energía de tierra de bajo voltaje.
- La tasa de mejora de la eficiencia energética en los buques atracados es directamente proporcional a la tasa de conexión de OPS.
- Al tener en cuenta las emisiones indirectas de electricidad (18 %) y la pérdida de energía de OPS en la conexión (10-25 %), el potencial de mejora de la eficiencia energética a través de OPS se vuelve menos evidente. En consecuencia, una solución sería incorporar fuentes de electricidad bajas en carbono en los puertos, como la electricidad generada por energía eólica y solar. Estas fuentes renovables reducirían significativamente sus emisiones indirectas y mejorarían la eficiencia energética general de las operaciones portuarias.

Por último, en 2024, Abu Bakar y otros [57], abordan la viabilidad del sistema OPS para un ferry en combinación con energía fotovoltaica en puerto y un sistema integrado de gestión de la energía. Se emplea una estrategia de gestión de la energía en dos etapas que combina la optimización del tamaño y de la operación para reducir las emisiones del puerto y, al mismo tiempo, minimizar los costos operativos y del sistema. En consecuencia, se redujeron:

- los costos operativos hasta en un 63,4 %,
- las emisiones desde el lado del barco, en un 38,4 % para CO₂, 97,7 % para NO_x, 96,7 % para SO₂ y 92,1 % para PM,
- las emisiones desde el lado de la tierra, en un 28 % en todos los tipos de emisiones.

2.5.3.1. OPS Master Plan for Spanish Ports

Desde noviembre de 2016 y hasta finales del año 2021, Puertos del Estado ha coordinado para España el Proyecto europeo "OPS Master Plan for Spanish Ports" [58] que tuvo como objetivo la redacción de un Plan Director para el suministro de energía eléctrica a buques en atraque en los puertos españoles.

Su finalidad era la reducción de contaminantes atmosféricos en puertos además de la contaminación acústica, mediante el desarrollo de infraestructuras para el uso de combustibles alternativos en el sector del transporte, en cumplimiento de la Directiva 2014/94/UE (ya derogada por Reglamento (UE) 2023/1804 [4]).

Se inicia en el año 2016 realizando un estudio sobre las "Medidas para la dotación de suministro eléctrico a buques en los puertos de interés general" [52]. Se seleccionan

11 Autoridades Portuarias con buques y rutas estables para estudiar la instalación de suministro eléctrico necesaria.

El cambio de MGO a:

- OPS reduce un 80 % la emisión de partículas (valores OPS han sido calculados en función del mix eléctrico español).
- OGSP reduce todas las emisiones de SO_x y partículas relativo al MGO.

Figura 2.5.2. Mapa de las ubicaciones de los proyectos propuestos de suministro energético en puerto [52]

Las instalaciones de suministro propuestas tendrían una demanda de 52 GWh, y se necesitaría una inversión global de 30,2 M€ entre el equipamiento de los muelles y la adaptación de los sistemas eléctricos.

El Plan supondría una reducción de las emisiones anual a la atmósfera de:

- 22 312 t de CO₂
- 9 2 t de SO_x
- 482 2 t de NO_x, y
- 7 23 t de partículas.

Como resultado del proyecto se inicia la construcción de varias instalaciones; y se elabora un listado de 20 nuevas instalaciones OPS que se preveían ejecutar durante 2022-24 en función del resultado de los estudios de viabilidad, medioambientales y técnicos correspondientes en los Puertos de Algeciras, Tarifa, Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Castellón, Huelva, Sevilla, Valencia y Pasaia.

En el año 2020, se inicia en el Dique Este del **Puerto de la Gomera** un suministro eléctrico en baja tensión de 400 V, frecuencia 50 Hz y una potencia de 750 kVA, a buques de pasaje RO- PAX en atraque, en concreto al buque Volcán de Taburete, propiedad de la naviera Armas. También se realizan instalaciones en las mismas

condiciones de tensión y frecuencia en el dique Este y el Pantalán del **Puerto de Santa Cruz de La Palma** (potencia 900 kVA), y en el muelle Ribera 1 y El Pantalán Anaga del **Puerto de Santa Cruz de Tenerife** (potencia 1 MVA). Las navieras que se conectan a este suministro son Fred Olsen y Armas [52].

En el año 2020, el ferry Volcán de Tijarafe, de la naviera Armas, se conecta al suministro eléctrico desde tierra de las rampas de embarque 5 y 6 del Muelle de Ribera, durante su estancia en el **Puerto de Almería** [59].

También, se han realizado instalaciones ya en alta tensión en el **Puerto de Barcelona y el de Palma de Mallorca**, para el suministro al buque DINONIOS de la compañía naviera ACCIONA-TRANSMEDITERRANEA. El suministro es en 60 Hz y 6,6 kV [52].

Además, la **Autoridad Portuaria de Vigo** ha optado por la instalación de un sistema OGPS con Gas Natural Licuado (GNL). La Naviera UECC elige este puerto como escala inaugural del primer buque Ro-Ro híbrido del mundo en enero de 2022. El buque Auto Advance está propulsado por motores duales de GNL y baterías eléctricas. A lo largo del año 2022 también entraron en funcionamiento sus buques gemelos Auto Achieve y Auto Aspire. Estos buques cumplirán con el requisito de la OMI de reducir el 40 % la emisión de carbono antes del 2030. Las emisiones de CO₂ se reducirán en alrededor del 25%, de SO_x y partículas en un 90 %, y NO_x en un 85% por el uso de Gas Natural Licuado. Mientras que también cumplirán con las limitaciones de emisiones Tier 3 NO_x de la OMI para el Mar del Norte y el Mar Báltico.

En octubre de 2023, también se anuncia que el Puerto de Vigo va a invertir 26 millones de euros en la electrificación de tres de sus terminales: Ro-Ro en Bouzas, Contenedores y Cruceros. La Terminal de Bouzas será la primera en ponerse en marcha a mediados de 2025. Se tiene previsto que la energía sea suministrada a partir de una instalación fotovoltaica. La empresa encargada de dicho suministro será Iberdrola, priorizando el servicio tipo Ro-Ro a las navieras UECC y Suardiaz. La instalación contará con una conexión de potencia de diseño de 1 600 kW para la naviera UECC y 1 200 kW para Suardiaz, y se ubicará en las rampas 5, 6 y 7 de dicha terminal [60].

Por último, cabe destacar el **proyecto BilbOPS** [61] para la electrificación de los muelles del Puerto de Bilbao que la Autoridad Portuaria de Bilbao tiene previsto realizar entre 2022 y 2025. Estará financiado tanto a partir del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para la prueba piloto del suministro eléctrico a buques en el muelle A5, como del programa de ayudas CEF Transport 2021- 2027 de la UE, para Infraestructura común, la infraestructura fotovoltaica de autoconsumo de 6 MW y la instalación en los muelles A1, A2, A6, AZ3 y los muelles de cruceros de Getxo.

La instalación de suministro eléctrico a buques será modulable y escalable en función de la demanda. Sus características serán las siguientes:

- Tensión 30 kVA
- Frecuencia 50 y 60 Hz
- Zona Buques Ro-Ro
 - Muelle A5:
 - 2 puntos de 30 kV/2,0 MVA (1ª Fase - prueba piloto)
 - Muelle A6:
 - 1 punto de 30 kV/2,0 MVA
 - 1 punto de 30 kV/6,5 MVA
 - Muelle AZ3:

- 1 punto de 30 kV/6,5 MVA
- Zona Portacontenedores
 - Muelle A1:
 - 2 puntos de 30 kV/1,5 MVA
 - Muelle A2:
 - 2 puntos de 30 kV/1,5 MVA
- Zona Cruceros
 - Muelle Getxo 1
 - 1 punto de 30/11 kV/12,5 MVA
 - Muelle Getxo 3
 - 1 punto de 30/11 kV/12,5 MVA

2.5.3.2. Barreras detectadas y medidas incentivadoras para la implantación de OPS

Tanto en el Proyecto de la Unión Europea “Port electricity commercial model” [51] como en el informe “Medidas para la dotación de suministro eléctrico a buques en los puertos de interés general” del proyecto OPS Master Plan for Spanish Ports [52]), se identifican distintas barreras o desafíos a superar, con respecto a su implantación a 2030, que se deben de mitigar.

Tabla 2.5.4. Barreras y desafíos identificados, y medidas mitigadoras para la implantación de OPS

Barreras / Desafíos	Medidas mitigadoras
Limitaciones de capacidad de la red eléctrica de suministro al puerto y retrasos en actualización	<ul style="list-style-type: none"> • Conexión a otras subestaciones que puedan tener capacidad disponible. • Incorporación de baterías para cubrir picos de suministro. • Gestión de la demanda eléctrica. • Generación eléctrica renovable en puerto.
Altos costes de inversión en infraestructuras y limitaciones en el acceso al capital	<ul style="list-style-type: none"> • El aumento de la instalación de OPS, contribuirá a la madurez tecnológica y a reducir los costos de inversión. Estandarización tecnológica y planificación centralizada de la implementación de OPS. • Financiación mediante subvenciones y préstamos
Falta de trabajadores cualificados	<ul style="list-style-type: none"> • Programas de formación personal • Promoción de escuelas y carreras profesionales en puertos y otras industrias que requieren habilidades técnicas similares

Barreras / Desafíos	Medidas mitigadoras
<p>Implantación de un modelo de negocio apropiado para OPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboración entre los agentes afectados para implementación OPS para establecer modelo de negocio (empresas sector eléctrico, autoridades portuarias, armadores y navieras, asesores especialistas, administraciones públicas...) • Propiedad de terceros de OPS o contratos para mantener y operar OPS, o la inclusión de un requisito de OPS como parte de las concesiones de la terminal también podrían proporcionar una solución a las dificultades de financiación que las autoridades portuarias pueden encontrar para la implementación de OPS. • Colaboración entre los buques y los operadores portuarios
<p>Altos costes de electricidad y tarifas de red</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reestructuración de las tarifas eléctricas o tarifas especiales para el OPS, similares a los acuerdos en algunos países para la carga de vehículos eléctricos. • Aplicar la Directiva 2003/96/EC para que el impuesto especial de la electricidad y el acceso de peaje no sean aplicados a OPS, por ejemplo, para el caso de los puertos españoles. • Generación de energía renovable en puerto, como la energía solar y eólica, combinada con el almacenamiento y la optimización de sistemas/redes inteligentes
<p>Incertidumbre mercados energéticos mundiales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La obtención de acuerdos favorables de compra de energía (PPA) con los proveedores de electricidad, y la garantía de precios de electricidad estables y predecibles. • Crear una central de gestión de compra eléctrica a nivel nacional para los puertos. • Negociar con las compañías navieras que generan una demanda de energía excesiva (estacional), y adaptar las estrategias de atraque transfiriendo algunos de los costos directamente a las compañías navieras o a los buques.
<p>Falta de espacio disponible en los puertos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Opción de comprar terrenos adicionales o ampliar el muelle. Rediseño del puerto. • Investigar soluciones flotantes para puertos con una falta significativa de espacio. • Trabajar con proveedores de tecnología para incorporar restricciones de espacio.

Barreras / Desafíos	Medidas mitigadoras
Limitaciones reglamentarias en el suministro eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> • Uniformizar legislación europea. • Creación de tarifas o programas específicos para la red eléctrica en los puertos. • Colaboraciones energéticas entre empresas de servicios públicos, proveedores de tecnología y operadores de terminales para que las funciones y responsabilidades de suministro o provisión de energía no sean exclusivas de las autoridades portuarias.
Variación servicios de transporte (rutas para un año según necesidades)	<ul style="list-style-type: none"> • Adscripción más estable de buques a rutas (por lo menos para las más previsibles)
Conflicto intereses partes involucradas (costes y beneficios se reparten de forma desigual entre armador y operador)	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación energética de buques, que pueda mejorar si existe conexión eléctrica para OPS (armador podría pedir coste flete mayor para amortizar mejor su inversión)
Falta de estandarización y gran dispersión de parámetros eléctricos (frecuencia 50 o 60 Hz, rango voltaje 110 a 400 V, potencia cientos kW a 12 MW)	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidad de estandarización a nivel global, por ejemplo, por parte de la Organización Marítima Internacional (recomendaciones frecuencia, voltaje y tomas según tipos de buque).
Desconocimiento OPS por parte inversores	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la información previa necesaria para realizar un análisis multidisciplinar que requiere un sistema OPS (aspectos técnicos, operacionales, logísticos, legislativos y económicos-financieros).
Resistencia del sector a adoptar nuevos procedimientos	
Falta de regulación global de OPS y precio del carbono. Navieras pueden tratar de eludir puertos europeos, y hacer escala en puertos próximos. Rutas más afectadas las que se originan en América y Asia.	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliación zonas regulación

2.5.4. Análisis de precios de electricidad en puertos

Las Autoridades Portuarias suelen realizar la venta de energía a precios superiores a los de compra, debido a la necesidad de recuperar los costes de mantenimiento y actualización de la red eléctrica, y pudiendo variar de unos puertos a otros a causa de sus distintas peculiaridades [5].

A continuación, se presenta una recopilación de los precios de venta de electricidad de algunos puertos españoles y europeos.

De acuerdo con la información existente en las distintas páginas webs de las diferentes Autoridades Portuarias españolas (Tabla 2.5.5), sólo dos Autoridades Portuarias hacen referencia al suministro a buques mediante OPS, la de Melilla y Baleares. Las Autoridades Portuarias de Sevilla y Santa Cruz de Tenerife tienen tarifa para suministro a buques, pero no especifican en qué condiciones. En otras Autoridades Portuarias, como la de Gijón, Huelva y Valencia, sí diferencian entre instalaciones de MT/AT y BT, aunque tampoco especifican que sea para buques. No se encontraron datos en la web

de la Autoridad Portuaria de Barcelona, aunque sí habrían instalado el suministro de electricidad por OPS.

Tabla 2.5.5. Precios de suministro de electricidad en puertos españoles en el año 2023

Autoridad Portuaria	Nombre del puerto	Concepto	Precio (€/kWh)	
Almería	Puerto de Almería	Tarifa por el servicio comercial de electricidad (mínimo 30 kWh/mes para instalaciones fijas)	0,39	[62]
Avilés	Puerto de Avilés	Baja tensión general (consumo mínimo 6 €/mes salvo buques e instalaciones móviles por suministro)	0,23700	[63]
		Baja tensión Organismos Oficiales (consumo mínimo 6 €/mes salvo buques e instalaciones móviles por suministro)	0,18850	
Baleares	Puerto Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y La Savina	Buques y Embarcaciones Bonificación 90 % para OPS	0,3585	[64]
		Concesiones o autorizaciones, locales y resto de instalaciones	0,22	
Bilbao	Puerto Bilbao	Zona Santurce	0,19	[65]
		Otras Zonas	0,22	
Cádiz	Puerto Cádiz	Por cada kW·h consumido	0,3004	[66]
Cartagena	Puerto Cartagena	Contador fijo o portátil (Tarifa General)	0,4462	[67]
		Nuevos Suministros Eléctricos	0,5623	
Coruña	Puerto A Coruña	Desde red general	0,3364	[68]
		Desde terminales automatizadas	0,2184	
		Puerto Exterior	0,27	
		Grúas pórtico	0,2184	
Gijón	Puerto Gijón	MT Fábrica de hielo	0,2622	[69]
		MT Otros	0,316	
		BT EBHISA	0,2932	
		BT Consumos < 15 000 kWh/año	0,5545	
		BT Consumos > 15 000 kWh/año		
		- Límite tramo 10 000 kWh/mes	0,3853	
		- Límite tramo > 10 000 kWh/mes	0,3146	
		BT Alumbrado	0,3146	
		BT Vehículos eléctricos	0,4015	
		BT Organismos oficiales	0,4114	
		BT Lonja Gijón	0,2403	
		BT Locales Cofradía	0,3007	
		BT Viveros Cofradía		
		- Límite tramo 10 000 kWh/mes	0,2992	
- Límite tramo > 10 000 kWh/mes	0,2462			
Huelva	Puerto Huelva	Industriales en muelles	0,483815	[70]
		Instalaciones en locales	0,339572	
		Suministro en AT con transformación a cargo usuario	0,135228	
Melilla	Puerto de Melilla	B. 1.d) Tarifa suministro a buques (cold ironing)		[71]
		Termino variable Consumos	Facturado por comercializadora	
		Término fijo: Uso redes e instalación suministro		
		- Grandes consumidores (Consumo trimestral > 120000 kW·h/trimestre)	0,0692	
	- Resto	0,1778		
Pasaia	Puerto Pasaia	Suministro (Consumo mínimo mensual 98,53 kW)	0,314	[72]
		Suministro grúas (Consumo mínimo mensual 85,47 kW)	0,3513	

Autoridad Portuaria	Nombre del puerto	Concepto	Precio (€/kWh)	
Santander	Puerto de Santander	Suministro energía eléctrica	0,43	[73]
		Suministro energía eléctrica explotación varadero en régimen de gestión directa	0,32	
		Suministro energía eléctrica a las lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera	0,22	
		Suministro energía eléctrica a grúas adquiridas por empresas estibadoras	0,21	
Sevilla	Puerto de Sevilla	Suministro eléctrico a instalaciones, maquinarias y locales, buques y embarcaciones deportivas o fracción turísticas	0,6666	[74]
		Suministro eléctrico a locales sociales	0,341	
		Suministro eléctrico a terminal de pasajeros	0,2383	
Santa Cruz de Tenerife	Puertos Tenerife	A instalaciones fijas (facturación mínima bimensual es de 150 kWh)	0,1773	[75]
		A buques, plataformas, elementos flotantes, etc., desde muelle	0,2344	
Valencia	Valenciaport	Suministro de media tensión a usuarios con medios de transformación propios.	0,1226	[76]
		Electricidad de baja tensión.	0,1398	
		Electricidad a alumbrado.	0,1398	
Vigo	Puerto de Vigo	Suministro eléctrico en baja tensión (anterior kW·h para fuerza)	0,3195	[77]

Respecto a los puertos europeos, en la Tabla 2.5.6 se especifica el suministro a buque en el Puerto de Marsella (Francia) y OPS en los puertos holandeses y belgas.

Tabla 2.5.6. Precios de suministro de electricidad en puertos europeos en el año 2023

País	Puerto	Concepto	Precio (€/kWh)	
France	Metropole Nantes (Montoir)	Suministro eléctrico	0,26	[78]
	Dunkerque	Suministro eléctrico AT	0,35	[79]
	Marseille	Suministro buques BT	0,3006	[80]
		Suministro buques AT invierno	0,3107	
		Suministro buques AT verano	0,2652	
The Netherlands	Rotterdam Port	Shore power	0,35	[81]
	Harlingen Port		0,484	
	Kampen		0,31	
	Province Zuid-Holland		0,35	
	Zaanstad Inland shipping		0,32	
	Zaanstad River Cruises		0,65	
	Other ports		0,2745	
Belgium	Antwerp Port	0,27		
	De Vlaamse waterweg	0,27		
	North Sea Port	0,2745		

Por otra parte, en la mayor parte de los puertos el precio de la electricidad es un valor fijo, aunque existen algunas excepciones o particularidades:

- En el Puerto de Marsella (Francia) el precio es diferente para la época de verano (abril a septiembre) e invierno (octubre a marzo).
- En el Puerto de Melilla (España), el precio se desglosa en un término variable (T_v) de consumo, según lo facturado por la comercializadora, y un término fijo (T_f), correspondiente al uso redes e instalación suministro. Respecto al término variable, en España, la tarifa más adecuada para el suministro mediante OPS sería

una tarifa de 6 periodos para el pago por energía y por potencia, con un nivel de tensión superior a 1 kV e inferior a 30 kV [52]. Para el cálculo de del precio correspondiente a este puerto, se toma como ejemplo, el precio de la energía por periodos que se muestra en la Tabla 2.5.7.

- En los Puertos de Baleares hay un precio fijo de electricidad, aunque con una bonificación del 90 % si es OPS. Por tanto, va a ser el precio más bajo a aplicar de todos los puertos analizados.

Tabla 2.5.7. Precio electricidad Tarifa 6.1D

	Potencia (€/kW·año)	Energía (€/kWh)	Compensación de excedentes de autoproducción (€/kWh)
P1	22,965215	0,355	0,130
P2	19,841178	0,337	
P3	10,327582	0,258	
P4	8,560662	0,235	
P5	1,908583	0,196	
P6	1,148958	0,185	

Finalmente, se aprecia claramente que la utilización de OPS está altamente condicionada por la gran variación de precios entre los distintos puertos, y la existencia de posibles bonificaciones.

2.6. Evolución del uso de las baterías en buques

Las baterías son un elemento habitual en los buques fundamentalmente como energía de reserva para los servicios generales a bordo, o como fuente de energía de emergencia en caso de fallo del sistema eléctrico principal.

Inicialmente, las baterías solían ser de plomo ácido. Sin embargo, debido a la rápida evolución de las baterías producida en estos últimos años, beneficiada en gran medida por el desarrollo de las baterías en la industria de la automoción, actualmente las que más se utilizan en el transporte marítimo son las de Ion-Litio. Estas baterías proporcionan una elevada capacidad de almacenamiento y suministro de energía, mayor rendimiento y número de ciclos, y se ajustan mejor a las restricciones de peso y espacio del buque [82][83][84].

Tabla 2.6.1. Características baterías de Ion-Litio [82][85]

Energía específica (Wh/kg)	50 - 250
Potencia específica (W/kg)	150-500
Número de ciclos	500 -3 000
Eficiencia (%)	78 - 98
Vida útil (años)	5 - 20
Ratio autodescarga diario (%)	0,036 - 0,33

Aunque al principio su problema más importante era su coste, con la influencia del sector del automóvil, se espera que el coste de producción se reduzca a la mitad en 2030 respecto a 2018, alcanzando el precio de 100 \$/kWh antes de 2030 para las baterías de automoción [82], o en un 40 % en 2030 respecto a 2020 [83].

En 2020, el coste de instalación de un sistema de almacenamiento de baterías de litio en buque, estaba entre 600 - 1 000 €/kWh, y se espera que decrezca en un 30 % para 2030 y 50 % para 2040 [82].

Además, debido a la larga vida útil de los buques y el ciclo de vida medio de las baterías de 10 años, éstas deberán reemplazarse al menos una vez [86].

Por otra parte, con el fin de conseguir un óptimo funcionamiento del buque y rendimiento de la batería, a la vez que se garantiza su seguridad, se debe prestar especial atención la velocidad de carga y descarga, la profundidad de descarga, la energía almacenable y su rendimiento. Sobre todo, en operaciones de demanda máxima de energía, viajes de larga duración y cuando están atracados.

Por otra parte, según la forma en la que se incorporen las baterías al buque, pueden ser:

- Buques "completamente eléctricos": todos los servicios, incluida la propulsión, están electrificados y la energía del barco se suministra mediante fuentes de energía eléctrica como motores eléctricos, baterías o pilas de combustible.
- Buques "híbridos": las baterías se instalan en combinación con los motores de combustión existentes.

La eficiencia de un buque totalmente eléctrico, utilizando baterías como fuente de energía, está próxima al 70 % frente al 30 % de la típica propulsión diésel-mecánica. Aunque su mayor problema es la gran cantidad de energía que debe acumularse a bordo. Por tanto, las aplicaciones de buques totalmente eléctricos son más limitadas, especialmente para buques de tamaño mediano y grande, y la mayor tendencia en la actualidad es el desarrollo de buques híbridos [82].

Las baterías en un buque [82][83][87] se pueden utilizar:

- como alternativa a la propulsión diésel convencional,
- para la optimización de la carga del motor diésel,
- para la compensación de picos de carga,
- para controlar la frecuencia y la calidad de la fuente de alimentación,
- para la recuperación de energía de frenado de grandes consumidores (como por ejemplo grúas pesadas),
- para cargarse mediante el suministro eléctrico al buque en puerto,
- como energía de respaldo para poder apagar los motores diésel cuando el consumo eléctrico a bordo es bajo (en puertos, por ejemplo),
- como sistema de recuperación de energía cinética (aprovechando el giro del motor diésel al acoplarle un generador de cola).

La aplicación de las baterías como fuente de propulsión de los buques se limita a determinadas clases de buques, como ferry, buques y plataformas de posicionamiento dinámico, remolcadores, buques de dragado, buques de corto alcance, buques de apoyo a parques eólicos, etc. Suelen ser buques que realizan trayectos cortos y que cargan sus baterías en puerto. Algunos ejemplos de este tipo de buques se exponen a continuación [83]:

- A través del proyecto FellowSHIP (2013 - 2018) se desarrolla el primer buque remolcador y de apoyo Viking Lady, mediante propulsión batería/híbrida. Dispone de 4 motores diésel de 4 MW cada uno, pila de combustible de 320 kW y banco de baterías de 442 kWh. Como resultado se reduce el consumo de combustible en un 10-15 %, las emisiones de NO_x en un 25 % y GEI en un 30 %, los costes de mantenimiento, y se mejora el rendimiento de los equipos. Además, se han mejorado el rendimiento, la utilización y la flexibilidad de la maquinaria. Tras los

buenos resultados, la naviera ha reconvertido tres buques más (Viking Queen, Viking Energy y Viking Princess).

- En mayo de 2015 entra en servicio el ferry Ampere con propulsión eléctrica, equipado con baterías de 1 090 kWh de capacidad y que cargan en 9 minutos conectadas al suministro del puerto. Opera una línea de 5,7 km, en la que realiza 34 viajes de 20 minutos cada día. Se consiguió un ahorro anual, en comparación con un ferry convencional, de 1 000 m³ de combustible, con su correspondiente reducción de las emisiones de CO₂. Además, los costes de mantenimiento descendieron entre un 20 % - 25 %
- Los primeros RoPax híbridos, Prinsesse Benedikte y Schleswig Holstein, se convirtieron en 2014-2015 para operar por Scandlines en el Mar Báltico. Tras el éxito, la naviera ha seguido reformando más ferries. En 2018, convierten los buques Tycho Brache y Aurora, de gasóleo marino a propulsión totalmente eléctrica por BESS (sistema de almacenamiento de baterías). Se instaló un sistema de almacenamiento de baterías con una capacidad de 4 160 kWh, en cuatro contenedores de 32 pies. Los cuatro motores diésel ya instalados a bordo, permanecieron como propulsión de respaldo. Las baterías se cargan en puerto cada 15 minutos a 1 200 kWh, y tarda entre 5 y 9 minutos.
- En 2022, el Yara Birkeland ha sido el primer portacontenedores totalmente eléctrico y autónomo puesto en servicio comercial. Para la propulsión y la maniobra, el buque está equipado con un sistema eléctrico formado por un paquete de baterías de 6,7 MWh, dos pods azipull eléctricos (2 × 900 kW) y dos propulsores de túnel (2 × 700 kW). Se espera una reducción de las emisiones de CO₂ al año de aproximadamente 700 toneladas.

El ejemplo más reciente son los catamaranes 100 % eléctricos diseñados por Gondan Shipyards para la empresa pública portuguesa Transtejo en 2023 [88]. Proporcionan transporte público regular en el río Tajo en la zona de Lisboa. Al estar propulsados íntegramente por electricidad (baterías), su funcionamiento es silencioso y no emiten CO₂ a la atmósfera.

En buques de alta mar, debido a sus necesidades energéticas y a los largos viajes, se tiende más a utilizar en combinación con fuentes de energía renovables o combustibles alternativos [82][83][89]. Pan y otros [89] revisan los avances en la integración de fuentes de energía renovables (solar, eólica y pilas de combustible) en los buques. Analizan cómo se integran estas fuentes en el sistema convencional del buque, muestran ejemplos de buques existentes con estas tecnologías y plantean los retos a superar desde un punto de vista técnico y económico. Las tres fuentes son alternativas prometedoras. Tanto la energía solar como la eólica están limitadas por el espacio en la cubierta del buque.

Además del estudio de la instalación de estos sistemas híbridos, artículos recientes también se centran en su simulación y optimización. Laryea y otros [90] realizan el cálculo, simulación y optimización de un sistema híbrido de energía renovable (HRES) para asegurar el suministro continuo de energía a cargas auxiliares y sistemas críticos tanto en remolcadores convencionales como en remolcadores totalmente autónomos. El HRES incluye generadores diésel, paneles fotovoltaicos, turbinas eólicas de eje vertical y bancos de baterías. El análisis muestra que el remolcador totalmente autónomo tiene un mejor rendimiento en términos de costes, emisiones de CO₂ y fracciones renovables en comparación con un remolcador convencional. En [91], se desarrolló un simulador basado en programación dinámica para la evaluación del

rendimiento de buques de propulsión eléctrica híbrida con baterías. Como resultado, se obtuvo una mejora del 9 % en la eficiencia del combustible. Además, en [92] se abordan las incertidumbres asociadas con la energía renovable, las olas y los movimientos de los barcos, ya que perjudican y complican significativamente la operación y la navegación del barco. El objetivo es optimizar conjuntamente la gestión energética y la programación de viajes. Por lo tanto, este documento desarrolla un nuevo algoritmo integral de programación probabilística con un día de anticipación para un sistema solar fotovoltaico, que combina el método ortogonal de Taguchi con la optimización adaptativa de enjambre de partículas multiobjetivo. Los resultados de la simulación mejoran tanto la puntualidad del barco como la producción de energía fotovoltaica a bordo con menores costes y emisiones.

Respecto al caso concreto de los sistemas híbridos de baterías, en la bibliografía se tratan diferentes aspectos:

- Sistemas híbridos con baterías para propulsión, evaluando las eficiencias de las arquitecturas de sistemas de potencia para un crucero con corriente continua o alterna [93]: para el perfil de carga estudiado y el algoritmo de control utilizado, la hibridación de baterías a bordo de un crucero aumentó la eficiencia energética independientemente de la arquitectura del sistema de potencia empleada.
- Sistemas híbridos de propulsión con baterías y generadores de eje que pueden actuar como motor (apoyo a la propulsión) o generador (suministro eléctrico) para un ferry [94] o un buque pesquero [95]. En el primer caso, los resultados de la simulación muestran que los sistemas híbridos eléctricos consiguen menores costes de combustible en comparación con los sistemas mecánicos diésel y totalmente eléctricos. En el caso del buque pesquero, los resultados del algoritmo de gestión avanzada de la energía propuesto optimizan la utilización de la energía, reducen el consumo de combustible y mejoran el rendimiento operativo del buque.
- Baterías para el sistema eléctrico con generadores para reducir emisiones en puerto, siendo las baterías cargadas bien por los generadores o bien por la red eléctrica en tierra en el caso de un buque portacontenedores [96]. Del análisis realizado se obtiene una reducción de emisiones de CO₂ de entre el 8,6 % (condición de mayor demanda energética) y el 20,7 % (condición de menor demanda energética).
- Sistemas híbridos de baterías junto con generadores diésel, bajo diferentes estrategias de control de carga compartida para varios buques (cruceros, transbordadores, graneleros y portacontenedores) y aquellas que permiten sustituir un generador por baterías [97]. De acuerdo con los resultados, el ahorro de combustible depende de forma importante de las estrategias de control implementadas y del tipo de buque. Por ejemplo, el mayor potencial de ahorro de combustible mediante hibridación lo produce el buque crucero, mientras que el menor lo produce el buque portacontenedores.

Por último, proyectos como OMB6 (Optimizing marine battery operations using 6 year's operational data from two commercially operating vessels)[98] y NEMOSHIP (NEw MOdular Electrical Architecture and Digital Platform to Optimice Large Battery Systems on SHIPs)[87] analizan la experiencia obtenida sobre la instalación de sistemas de almacenamiento con baterías de buques en los últimos años. Su fin es ayudar en la toma de decisiones y el análisis de viabilidad de otros proyectos futuros.

Se debe de destacar que la incorporación de baterías al buque se tiene que realizar de forma segura debido a los peligros que entraña: eléctrico, químico y de incendio - explosión.

Dada su reciente incorporación en buques, no todos los aspectos de su diseño e instalación están recogidos en las normas existentes. Además, debido a la variedad de buques y aplicaciones, es difícil encontrar unas reglas universales. Existen códigos internacionales, normas técnicas y reglas desarrolladas por las distintas sociedades clasificadoras. Además, estas sociedades están diseñando un proceso con fases técnicas intermedias, y a veces el diseño requiere una solución a medida en cada caso [83].

2.7. Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

En este apartado se analiza la repercusión sobre las empresas navieras que tiene la incorporación al sistema de comercio de emisiones. A partir del año 2024, el coste de las emisiones producidas por los buques es un aspecto importante para valorar, a la hora de plantear cualquier alternativa de reducción de emisiones en el sector marítimo.

Como ya se ha comentado la Directiva (UE) 2023/959 [2] y el Reglamento (UE) 2023/957 [28], incorporan el transporte marítimo al régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea.

A nivel nacional, se regula principalmente por la Ley 1/2005, de 9 de marzo [99], aún pendiente de modificación para incluir el transporte marítimo.

2.7.1. Precio de los derechos de emisión de CO₂

El Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (EU Emissions Trading System, EU ETS) se inicia en el año 2005, para los sectores de aviación civil, industria y energía.

- Asignación: Subastas, Asignación Gratuita (Benchmarking)
- Compensaciones y créditos: No se permite el uso de compensaciones.
- Emisiones: 1 529 MtCO₂e (2022, instalaciones fijas), 28,4 MtCO₂e (2022, aviación)
- GEI cubiertos: CO₂, N₂O, PFC
- Precio medio de subasta (2022): 78,91 € (83,10 USD)
- Ingresos totales desde el comienzo: 139 500 millones € (158 400 millones USD)
- Ingresos totales (2022): 38 800 millones € (40 800 millones USD)

El sector marítimo no se incluye hasta el año 2024, según como se ha comentado ya en el apartado 2.2.2.

En la web de Asociación Internacional para la Acción contra el Carbono (ICAP) [100] se puede acceder a los distintos sistemas de comercio de emisiones a nivel internacional entre los que se encuentra EU ETS.

En la Figura 2.7.1. se aprecia un incremento importante del precio de los derechos de emisión de CO₂ a partir del año 2020. Alcanzando precios alrededor de los 80 €/t a partir de finales de 2021 y de 79,78 €/t a 06/10/2023.

Figura 2.7.1. Evolución del precio de los derechos de emisión de CO₂ (€/t) desde 16/03/2005 hasta el 06/10/2023 EU ETS [100]

La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), también ofrece la evolución histórica de los precios de los derechos de emisión de la Unión Europea, con un precio de 79,71 €/t a 26/10/2023 [76]. Lógicamente, se observa el mismo incremento de precios.

Evolución del precio de los derechos de emisión de carbono de la UE (€/t)

Figura 2.7.2. Evolución del precio de derechos de emisión de CO₂ (€/t) [76]

Este aumento de precio del carbono hizo que surgiesen dudas sobre una posible especulación en el mercado del carbono de la UE, y si también afectaba a los precios de la energía.

La Comisión analizó estos aspectos, y llegó a la conclusión de que el efecto del aumento de los precios del gas en los precios de la energía fue nueve veces mayor que el efecto de los precios del carbono.

Además, también encargó a la Autoridad Europea de Valores y Mercados que realizase un análisis pormenorizado del mercado y su comportamiento. La conclusión fue que los precios eran acordes a los fundamentos del mercado [102].

2.7.2. Forma de pago derechos de emisión de CO₂

De acuerdo con la Directiva (UE) 2023/959 [2] sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, es la empresa naviera la que está obligada a entregar derechos de emisión.

La “empresa naviera” se refiere al armador o cualquier otra organización o persona, como el gestor naval o el fletador a casco desnudo, a la que el propietario haya encomendado la responsabilidad de la explotación del buque y asumido todas las obligaciones y responsabilidades impuestas por el Código internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación.

Se entiende por “explotación del buque” la determinación de las mercancías que se transportan o de la ruta y la velocidad del buque.

Por tanto, si la explotación del buque es asumida por una entidad distinta a la empresa naviera, en el acuerdo contractual deberá quedar recogido el derecho a que dicha entidad le reembolse los costes derivados de la entrega de los derechos de emisión.

Según el estudio realizado por la Unión Europea para la introducción del sector marítimo en el comercio de emisiones [103], los costes de emisiones podrían ser considerados un coste más de viaje, y se reflejaría en el contrato de flete (dependiendo del tipo de flete y de quién se encarga de la operación del buque).

Al incorporarse en los contratos, se debe tener en cuenta la posible incertidumbre que rodea a las emisiones finales de cada fletador en el momento de la negociación del contrato.

- Este coste podría cobrarse al final del contrato, cuando el fletador informa de las emisiones de sus operaciones, o cobrar un “depósito” desde el inicio mediante el cual si al final los costes fuesen mayores el fletador pagaría a la naviera la diferencia, o si fuesen menores sería la naviera la que los devolvería.
- Los propietarios de buques pueden decidir cobrar a los fletadores el costo de emisión basado en los últimos precios del ETS (probablemente con la adición de una prima de riesgo). Es probable que este enfoque genere ganancias inesperadas para los armadores cuando los precios están bajando y producen costes adicionales cuando están aumentando.
- Otra posibilidad sería que el propio fletador adquiriera derechos de emisión para transferir al armador, para entregarlos posteriormente al regulador.
- Ante la incertidumbre, las empresas pueden responder:
 - introduciendo recargos en los contratos de fletamento para compensar las fluctuaciones en torno a los pagos del ETS. Estos recargos pueden ser similar al factor de ajuste de combustible (BAF), que se aplica a los operadores de buques en respuesta a la volatilidad del precio del combustible causada por las recientes regulaciones de la OMI (por ejemplo, combustibles bajos en azufre regulación).
 - comprando derechos de emisión para cubrir sus emisiones en periodos futuros (similar productores electricidad)

En otro estudio realizado por el instituto alemán Oeko-Institut e.V. [104] también se plantea la opción de establecer un mecanismo de estabilización de precios. El precio equivaldría, por ejemplo, a la asignación del precio medio o más alto de cada año anterior de cumplimiento. Las empresas navieras podrían optar por pagar los precios fijos del CO₂ en un fondo en lugar de entregar derechos. El fondo compraría y entregaría derechos de emisión en nombre de los sujetos obligados.

Este mecanismo podría reducir la carga administrativa, a las empresas navieras más pequeñas, porque simplemente pagarían la cantidad respectiva de emisiones de acuerdo con sus facturas de combustible durante el período del contrato en lugar de participar en el comercio de emisiones.

El precio fijo permitiría a las entidades reguladas estimar sus costos antes de comenzar a emitir y contabilizar estos costos internamente para el próximo año.

Sin embargo, un precio fijo (o margen) de CO₂ plantea el riesgo de que haya un déficit o un superávit en el fondo al final del período de cumplimiento, ya que los precios del RCDE tienden a fluctuar a lo largo del año. Por este motivo, se podría incorporar un colchón en el precio del CO₂ como un recargo en función de las fluctuaciones anuales medias de los años anteriores.

Además, las emisiones del transporte marítimo no son verificadas hasta abril del año siguiente bajo el sistema de monitorización, informe y verificación de la UE.

El mecanismo podría ser opcional en un sistema flexible en el que las entidades reguladas en un ETS marítimo podrían elegir al comienzo de un año de cumplimiento si desean cumplir a través del mecanismo de estabilización de precios, o comprando y entregando asignaciones directamente. Los grandes operadores comerciales podrían preferir, por ejemplo, participar en el comercio de emisiones que pagar una cantidad fija.

Por último, la organización BIMCO (Baltic and International Maritime Council) ha establecido una cláusula tipo para los derechos de emisión, aplicable a los contratos de fletamento por tiempo [105].

Capítulo 3 Metodología de cálculo del consumo, demanda y emisiones de los buques

El objetivo de este capítulo es establecer una metodología de cálculo para obtener las emisiones contaminantes atmosféricas de los buques. Dichas emisiones se pueden obtener a partir de la potencia de los motores auxiliares del buque o del consumo de combustible. Como no se dispone de esta información para todos los buques seleccionados en el Apéndice A, se estimarán a partir del tonelaje bruto (GT) del buque. Este parámetro GT es de acceso libre en diferentes páginas web sobre tráfico marítimo.

En consecuencia, en primer lugar, se realiza una revisión bibliográfica de los distintos procedimientos de cálculo existentes de potencia, consumo y emisiones, para posteriormente aplicarlos en un caso real, como son los buques Ro-Ro (Roll-on/roll-off). Se selecciona este tipo de buque debido a la relevancia de su tráfico en el Puerto de Vigo, según como se ha comentado en el apartado 1.1.

A partir del análisis de resultados, se definirá la metodología de cálculo más idónea.

3.1. Procedimientos de cálculo de la potencia de los motores de los buques

En la estimación de la potencia eléctrica de los motores se ha realizado una recopilación de estudios y metodologías basadas en el cálculo de la potencia de los motores principales a partir de su característica de tonelaje bruto (gross tonnage, GT)¹. En el año 2010, C. Trozzi [9] establece la potencia de los motores principales mediante curvas de regresión no lineal en función del tonelaje bruto, tal como se muestra en la Tabla 3.1.1.

Tabla 3.1.1. Potencia instalada de los motores principales (kW) en función del tonelaje bruto (GT) [9]

Tipo de buque	Flota mundial 2010	Flota mundial 1997	Flota Mar Mediterráneo 2006
Granelero líquido	$14,755 \cdot GT^{0,6082}$	$29,821 \cdot GT^{0,5552}$	$14,602 \cdot GT^{0,6278}$
Granelero seco	$35,912 \cdot GT^{0,5276}$	$89,571 \cdot GT^{0,4446}$	$47,115 \cdot GT^{0,5040}$
Portacontenedor	$2,9165 \cdot GT^{0,8719}$	$1,3284 \cdot GT^{0,9303}$	$1,0839 \cdot GT^{0,9617}$
Carga general	$5,56482 \cdot GT^{0,7425}$	$10,539 \cdot GT^{0,6760}$	$1,2763 \cdot GT^{0,9154}$
Ro-Ro	$164,578 \cdot GT^{0,4350}$	$35,93 \cdot GT^{0,5885}$	$45,7 \cdot GT^{0,5237}$
Pasajeros	$9,55078 \cdot GT^{0,7570}$	$1,39129 \cdot GT^{0,9222}$	$42,966 \cdot GT^{0,6035}$
Pesca	$9,75891 \cdot GT^{0,7527}$	$10,259 \cdot GT^{0,6919}$	$24,222 \cdot GT^{0,5916}$

¹ Se calcula en función del volumen moldeado de todos los espacios cerrados del buque y espacios de carga (Convenio Internacional de 1969 adoptado por OMI). Es un parámetro adimensional utilizado para el cálculo de tarifas y similares.

Tipo de buque	Flota mundial 2010	Flota mundial 1997	Flota Mar Mediterráneo 2006
Otros	59,049·GT ^{0,5485}	44,324·GT ^{0,5300}	183,18·GT ^{0,4028}
Remolcadores	54,2171·GT ^{0,6420}	27,303·GT ^{0,7014}	-

También estima una ratio media Motores Auxiliares/Motores Principales para cada tipo de barco, a partir del cual se podría calcular la potencia de los motores auxiliares; y, el porcentaje de carga de los motores principales y auxiliares para cada tipo de actividad del buque.

Tabla 3.1.2. Ratio medio estimado de Motores Auxiliares/Motores Principales para cada tipo de barco [9]

Tipo de buque	Flota mundial 2010	Flota Mar Mediterráneo 2006
Granelero líquido	0,30	0,35
Granelero seco	0,30	0,39
Portacontenedor	0,25	0,27
Carga general	0,23	0,35
Ro-Ro	0,24	0,39
Pasajeros	0,16	0,27
Pesca	0,39	0,47
Otros	0,35	0,18
Remolcadores	0,10	-

Tabla 3.1.3. Porcentaje de carga respecto al ratio máximo continuo (MCR) de los motores principales y auxiliares según actividad del buque [30][9][44][106][107]

Fase	% carga MCR motor principal	% tiempo total de operación del motor principal	% carga MCR motor auxiliar
Crucero	80	100	30
Maniobra	20	100	50
Estancia (excepto petroleros)	20	5	40
Estancia (petroleros)	20	100	60

Por último, establece la media de la velocidad de crucero y de duración de las actividades en puerto.

Tabla 3.1.4. Media velocidad de crucero y media duración de actividades en puerto [9]

Tipo de buque	Velocidad crucero (km/h)	Tiempo maniobra (h)	Tiempo estancia (h)
Granelero líquido	26	1,0	38
Granelero seco	26	1,0	52
Portacontenedor	36	1,0	14
Carga general	23	1,0	39
Ro-Ro	27	1,0	15
Pasajeros	39	0,8	14
Pesca	25	0,7	60
Otros	20	1,0	27

Estas estimaciones también fueron aplicadas por la Agencia Europea del Medio Ambiente (EMEP, 2019, 2013 y 2009) [106], M. Sanabra (2013) [108], G. Fuentes García (2021) [109], G. Fuentes García (2022) [110] y H. Saputra (2015) [111].

Chengfeng Wang (2006) [112] también realiza una estimación de potencia de los motores principales en función del tonelaje de registro bruto (GRT) para distintos tipos de barco, aunque el porcentaje de carga sólo se estudia para la actividad de crucero. La equivalencia entre el tonelaje de registro bruto (GRT) y el tonelaje bruto (GT), es $1 \text{ GT} = 1,875 \text{ GRT}$ [9]. El tonelaje de registro bruto fue reemplazado por el tonelaje bruto, cuando la Organización Marítima Internacional (OMI) adoptó el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques el 23 de junio de 1969. El nuevo reglamento de arqueo entró en vigor para todos los buques nuevos el 18 de julio de 1982, pero a los buques existentes se les dio un período de migración de 12 años para garantizar que se les brindaran salvaguardias económicas razonables, ya que los derechos portuarios y de otro tipo se cobran según el tonelaje del buque.

Tabla 3.1.5. Potencia instalada de los motores principales en función del tonelaje de registro bruto (GRT) [112]

Tipo de buque	Potencia (kW)
Portacontenedor	$2,5008 \cdot \text{GRT}^{0,8801}$
Petrolero	$18,189 \cdot \text{GRT}^{0,6093}$
Carga general	$5,3799 \cdot \text{GRT}^{0,7633}$
Granelero	$66,728 \cdot \text{GRT}^{0,4826}$
Frigorífico	$1,2462 \cdot \text{GRT}^{0,9783}$
Ro-Ro	$692,09 \cdot \text{GRT}^{0,2863}$
Pasajeros	$0,6379 \cdot \text{GRT} + 1411,5$
Pesca	$19,266 \cdot \text{GRT}^{0,6658}$
Otros	$77,806 \cdot \text{GRT}^{0,5283}$

Por último, en el estudio realizado por el Grupo de investigación del transporte marítimo perteneciente a la Fundación de la Universidad de Oviedo (FU Oviedo) [42], también se establece una relación entre la potencia y el tonelaje bruto GT.

Tabla 3.1.6. Potencia instalada de los motores principales en función del tonelaje de registro bruto (GT) [42]

Tipo de buque	Potencia (kW)
Petrolero	$36,6666 \cdot \text{GT}^{0,5589}$
Granelero	$46,4003 \cdot \text{GT}^{0,5241}$
Portacontenedor	$10,3625 \cdot \text{GT}^{0,7381}$
Carga general	$21,9095 \cdot \text{GT}^{0,6024}$
Ro-Ro/Ferrys/carga	$206,1793 \cdot \text{GT}^{0,3967}$
Pasajeros	$32,0879 \cdot \text{GT}^{0,6134}$

Además, este estudio considera los siguientes porcentajes de carga con respecto a ratio máximo continuo (MCR) para los motores principales y auxiliares, considerando cuatro etapas de navegación:

- Crucero: Navegación a mar abierto.
- Precaución: Navegación de acercamiento a puerto.
- Maniobra: Navegación dentro del puerto hasta el muelle de atraque.
- Atracado: Buque amarrado en el muelle, realizando maniobras de carga y/o descarga, o sin operaciones, y con la propulsión apagada.

Tabla 3.1.7. Porcentaje de carga respecto a MCR para motores principales (ME) y auxiliares (AE) [42]

Tipo de buque	Crucero		Zona precaución		Maniobra		Muelle	
	ME	AE	ME	AE	ME	AE	ME	AE
Petrolero	75	30	40	30	20	50	0	40
Granelero	80	30	40	30	20	50	0	40
Portacontenedor	72	30	30	30	15	50	0	40
Carga general	70	30	35	30	20	50	0	40
Ro-Ro/Ferrys/carga	82	30	30	30	15	50	0	40
Pasajeros	80	-	45	30	40	-	25	0

A continuación, se realiza una comparación gráfica del cálculo de la potencia de los motores principales para los distintos métodos y tipo de buque. Para el caso de los buques Ro-Ro se muestra el intervalo de GT que se va a utilizar en el establecimiento de la metodología del cálculo en el apartado 3.4, y que resulta del análisis de datos de del Apéndice A .

Figura 3.1.1. Comparación cálculo de potencia correspondiente a los motores principales en función GT mediante regresión no lineal

La potencia de los motores auxiliares en puerto, para cada tipo de barco, se calcularía en función de la potencia de los motores principales, la ratio media Motores Auxiliares/Motores Principales para cada tipo de buque, y el porcentaje de carga de los motores auxiliares para cada tipo de actividad.

3.2. Procedimientos de cálculo del consumo de combustible de los buques

El consumo de combustible se puede estimar a través de diferentes métodos, tanto en función del tonelaje bruto (GT) como de la potencia de los motores.

C. Trozzi y R. Vaccaro, establecen dos métodos para su cálculo en función del tonelaje bruto, de acuerdo con las siguientes tablas:

Tabla 3.2.1. Método 1. Consumo de combustible (t/día) en función del tonelaje bruto (GT), año 1999 [113][114][115][111][110][116]

Tipo de buque	Consumo medio (t/día)	Consumo (t/día)
Granelero líquido	41,15	14,685 + 0,00079 · GT
Granelero seco	33,80	20,186 + 0,00049 · GT
Carga general	21,27	9,8197 + 0,00143 · GT
Portacontenedor	65,88	8,0552 + 0,00235 · GT
Pasajeros, Ro-Ro, Carga	32,28	12,834 + 0,00156 · GT
Pasajeros	70,23	16,904 + 0,00198 · GT
Ferry alta velocidad	80,42	39,483 + 0,00972 · GT
Carga interior	21,27	9,8197 + 0,00143 · GT
Barcos de vela	3,38	0,42682 + 0,00100 · GT
Remolcadores	14,35	5,6511 + 0,01048 · GT
Pesca	5,51	1,9387 + 0,00448 · GT

Tipo de buque	Consumo medio (t/día)	Consumo (t/día)
Otros buques	26,40	$9,7126 + 0,00091 \cdot GT$
Todos los buques	32,78	$16,263 + 0,001 \cdot GT$

Tabla 3.2.2. Método 2. Consumo de combustible (t/día) en función del tonelaje bruto (GT), año 2006 [117][110]

Tipo de buque	Máximo GT	Consumo (t/día)
Granelero líquido	260 000	$7,2194 + 0,0015 \cdot GT - 1,1501E^{-8} \cdot GT^2 + 2,6803E^{-14} \cdot GT^3$
Granelero seco	180 000	$12,0724 + 0,0012 \cdot GT - 9,1885E^{-9} \cdot GT^2 + 4,6484E^{-14} \cdot GT^3$
Carga general	60 000	$-2,2602 + 0,0049 \cdot GT - 1,6401E^{-7} \cdot GT^2 + 1,7394E^{-12} \cdot GT^3$
Portacontenedor	70 000	$0,0919 + 0,0038 \cdot GT - 6,1565E^{-8} \cdot GT^2 + 6,7917E^{-13} \cdot GT^3$
Pasajeros, Ro-Ro, Carga	100 000	$6,3501 + 0,0013 \cdot GT + 1,6852E^{-7} \cdot GT^2 - 6,2691E^{-12} \cdot GT^3 + 5,699 E^{-17} \cdot GT^4$
Pasajeros	100 000	$5,2159 + 0,0034 \cdot GT - 3,373E^{-8} \cdot GT^2 + 2,062E^{-13} \cdot GT^3$
Ferry alta velocidad	20 000	$-9,735 + 0,0486 \cdot GT - 4,6603E^{-6} \cdot GT^2 + 1,3911E^{-10} \cdot GT^3$
Carga interior	60 000	$-2,2602 + 0,0049 \cdot GT - 1,6401E^{-7} \cdot GT^2 + 1,7394E^{-12} \cdot GT^3$
Barcos de vela	6 000	$0,42682 + 0,00100 \cdot GT$
Remolcadores	4 000	$1,0857 + 0,0259 \cdot GT - 1,0279E^{-5} \cdot GT^2 + 1,6828E^{-9} \cdot GT^3$
Pesca	6 000	$1,2744 + 0,0062 \cdot GT - 6,4603E^{-7} \cdot GT^2 + 5,5193E^{-11} \cdot GT^3$
Otros buques	140 000	$1,2744 + 0,0062 \cdot GT - 6,4603E^{-7} \cdot GT^2 + 5,5193E^{-11} \cdot GT^3$
Todos los buques	260 000	$8,2909 + 0,0018 \cdot GT - 1,4908E^{-8} \cdot GT^2 + 4,8931E^{-14} \cdot GT^3$

A continuación, se realiza una comparación gráfica de ambos métodos de cálculo, según tipo de buque.

Figura 3.2.1. Comparación cálculo de consumo (t/día) entre ambos métodos

Para estos métodos, el consumo efectivo (FCe_{fkp}) se obtiene en función de:

- $FC_{fk}(GT)$: consumo diario de combustible f en un tipo de barco k en función del tonelaje bruto.
- p_p : la fracción del máximo consumo de combustible para diferentes modos de operación p .

$$FCe_{fkp}(GT) = FC_{fk}(GT) \cdot p_p \quad 3.2.1$$

Tabla 3.2.3. Fracción del máximo consumo de combustible para diferentes modos de operación [110][111][113][114][115][116][117]

Modo	Fracción
Crucero	0,80
Maniobra	0,40
Estancia por defecto	0,20
Pasajeros	0,32
Petroteros	0,20
Otros	0,12
Remolcador:	
Asistencia a barco	0,20
Actividad moderada	0,50
Bajo remolque	0,80

Otra forma de evaluarlo sería a partir de la potencia de los motores auxiliares, partiendo de la estimación de la potencia de los motores principales y la ratio media Motores Auxiliares/Motores Principales para cada tipo de buque, tal como se describió en el apartado anterior. Para este cálculo se utilizan como referencia, las siguientes fuentes:

- Schrooten[118]², calcula el consumo de combustible por hora ($FC, \frac{g_{combustible}}{h}$) mediante la siguiente fórmula:

$$FC = SFC \cdot LF \cdot P_{AE} \quad 3.2.2$$

² En este artículo el consumo de combustible y emisiones utilizan como unidad “kton” del sistema anglosajón de unidades en vez de “kt” del Sistema Internacional de Unidades (1t = 1,1023 US/Short Tons (ST)).

Siendo:

- *SFC*: consumo específico de combustible (g/kWh). Considerando un motor diésel de media o alta velocidad que utiliza como combustible el gasoil marino, su consumo específico en puerto sería de 223 (g/kWh) en motores principales, y de 217 (g/kWh) en motores auxiliares [44][106][107].
- *LF*: porcentaje de carga respecto al ratio máximo continuo (MCR) de los motores auxiliares para cada tipo de actividad del buque (Tabla 3.1.3) [9][44].
- *P_{AE}*: Potencia motores auxiliares (kW).

Para el cálculo del consumo global de los motores auxiliares en puerto ($g_{\text{combustible}}$), simplemente habría que multiplicar por el número de horas de estancia en puerto del buque.

- Goldsworthy [119] calcula el consumo de combustible (*FC*, kg) mediante la siguiente fórmula:

$$FC_{m,f,p} = \frac{SFC_{m,f} \cdot LF_{m,p} \cdot P_m \cdot t_{m,f,p}}{1000} \quad 3.2.3$$

Siendo:

- *m*: categoría del motor (principal, auxiliar).
- *f*: tipo de combustible.
- *p*: modo de operación o tipo de actividad del buque.
- *SFC*: consumo específico de combustible (g/kWh). Considerando un motor diésel de media o alta velocidad que utiliza como combustible el gasoil marino, su consumo específico en puerto sería de 223 (g/kWh) en motores principales, y de 217 (g/kWh) en motores auxiliares [44] [106][107].
- *LF*: porcentaje de carga respecto al ratio máximo continuo (MCR) de los motores auxiliares para cada tipo de actividad del buque (Tabla 3.1.3) [9][44].
- *P*: Potencia del motor(kW.)
- *t*: tiempo de operación (h).

Realmente este método es similar al anterior de Schrooten, y ambos se pueden unificar en la siguiente fórmula:

$$FC_{j,f,p} = t_p \cdot \sum_m \left[\frac{SFC_{j,f,m} \cdot LF_m \cdot P_m}{10^6} \right] \quad 3.2.4$$

Considerando a mayores:

- *FC*: consumo de combustible (t),
- *j*: tipo de motor (baja, media, y alta velocidad motor diésel, turbina de gas y turbina de vapor),
 - *p*: fases del viaje (navegación, maniobra y estancia en puerto).
- Fuentes García [110] calcula el consumo de combustible por hora ($FC, \frac{kg_{\text{combustible}}}{h}$) en función del poder calorífico del combustible, mediante la siguiente fórmula:

$$FC = PC \cdot LF \cdot P_{AE} \quad 3.2.5$$

Siendo:

- PC : poder calorífico del combustible (MJ/kg combustible). Considerando como combustible el gasoil marino, su valor es de 42,65 MJ/kg [30][120].
- LF : porcentaje de carga respecto al ratio máximo continuo (MCR) de los motores auxiliares para cada tipo de actividad del buque (Tabla 3.1.3) [9][44].
- P_{AE} : Potencia motores auxiliares (kW)

3.3. Procedimientos de cálculo de las emisiones de los buques

Según las distintas fuentes consultadas, el cálculo de emisiones en buques se puede realizar a partir de la potencia de los motores del buque o su consumo de combustible. El primer método es el que más se suele emplear, ya que suele ser difícil conocer el consumo de combustible en cada fase de navegación (crucero, maniobra y estancia en puerto). Éste se basa en el tiempo de operación de los motores principales y auxiliares para cada tipo de buque, su potencia y el tiempo de estancia en puerto [9][44][109].

En general, para buques comerciales, el cálculo de emisiones de navegación se realiza a partir de las emisiones de cada viaje en las diferentes fases de navegación.

$$E_{Viaje} = E_{Crucero} + E_{Maniobra} + E_{Estancia} \quad 3.3.1$$

Según el primer método, se obtiene considerando la potencia instalada de los motores principales y auxiliares, el factor de carga, el tiempo en cada una de las fases y los factores de emisión de cada contaminante [30][9][44][118][121].

$$E_{Viaje,i,j,f} = \sum_p \left[t_p \cdot \sum_m \left(P_m \cdot LF_{em} \cdot \frac{EF_{m,i,j,f,p}}{1000} \right) \right] \quad 3.3.2$$

Donde:

- E_{viaje} : emisión sobre un viaje completo (t).
- EF : factor emisión (kg/kWh).
- LF : factor de carga del motor (%).
- P : potencia del motor (kW).
- t : tiempo (h).
- m : categoría del motor (principal, auxiliar).
- i : contaminante.
- j : tipo de motor (baja, media y alta velocidad diésel, turbina de gas y turbina de vapor).
- f : tipo de combustible (fuelóleo, diésel marino, gasoil marino).
- p : diferentes fases del viaje (crucero, maniobra y estancia en puerto).

El tiempo de crucero, si no se conoce, se puede calcular en función de la distancia del trayecto (km) y la velocidad media de crucero (km/h).

$$t_{Crucero} = \frac{\text{Distancia crucero}}{\text{Media velocidad crucero}}$$

3.3.3

Tanto para el cálculo de la potencia como el factor de carga se tendrá en cuenta lo especificado en el apartado 3.1.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en 2020 (USA EPA 2020) [122] también añade un factor de ajuste para los motores de propulsión cuando trabajan a baja carga (low load adjustment factor), con el fin de reflejar el incremento de emisiones en esta situación. Para el caso de los motores auxiliares y calderas este factor se corresponde con la unidad.

F. Bojic [12] y Starcrest Consulting Group LLC [123], también consideran un factor de corrección para reflejar los beneficios de emisiones asociados con tecnologías de reducción de emisiones instaladas en los buques y/o motores. Aunque en este caso no es de aplicación.

Los factores de emisión correspondientes a motores principales y auxiliares de gasoil marino, se extraen del informe de ENTEC 2010 [30], USA EPA 2009 [8] y Puerto de Los Ángeles 2020 [124].

Tabla 3.3.1. Factores de emisión de motores principales en mar (g/kWh) ENTEC 2010 [30]

Tipo motor / combustible	NO _x pre-2000 motor	NO _x post-2000 motor	NO _x media flota	SO ₂	CO ₂	VOC	PM ₁₀ PM _{2,5}	SFC
Media velocidad / MGO	13,2	11,0	12,4	0,8	645	0,5	0,3	203
Baja velocidad / MGO	17,0	14,1	16,0	0,7	588	0,6	0,3	185

Tabla 3.3.2. Factores de emisión de motores principales en maniobra y puerto (g/kWh) ENTEC 2010 [30]

Tipo motor / combustible	NO _x pre-2000 motor	NO _x post-2000 motor	NO _x media flota	SO ₂	CO ₂	VOC	PM ₁₀ PM _{2,5}	SFC
Media velocidad / MGO	10,6	8,8	9,9	0,9	710	1,5	0,9	223
Baja velocidad / MGO	13,6	11,3	12,8	0,8	647	1,8	0,9	204

Tabla 3.3.3. Factores de emisión de motores auxiliares en mar, maniobra y puerto (g/kWh) ENTEC 2010 [30]

Tipo motor / combustible	NO _x pre-2000 motor	NO _x post-2000 motor	NO _x media flota	SO ₂	CO ₂	VOC	PM ₁₀ PM _{2,5}	SFC
Media-alta velocidad / MGO	13,9	11,5	13,0	0,9	690	0,4	0,3	217

Tabla 3.3.4. Factores de emisión de motores principales en mar, maniobra y puerto (g/kWh) USA EPA 2009 [8]

Tipo combustible	NO _x	PM10	PM _{2,5}	SO _x	CO ₂	VOC	CO	SFC
Media velocidad / 0,5 % MGO	13,2	0,31	0,29	1,98	646,08	0,5	1,1	203
Media velocidad / 0,1 % MGO	13,2	0,19	0,17	0,40	646,08	0,5	1,1	203
Baja velocidad / 0,5 % MGO	17,0	0,31	0,89	1,81	588,79	0,6	1,4	185
Baja velocidad / 0,1 % MGO	17,0	0,19	0,17	0,36	588,79	0,6	1,4	185

Tabla 3.3.5. Factores de emisión de motores auxiliares en mar, maniobra y puerto (g/kWh) USA EPA 2009 [8]

Tipo combustible	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}	SO _x	CO ₂	VOC	CO	SFC
0,5 % MGO	13,9	0,32	0,29	2,12	690,71	0,4	1,1	217
0,1 % MGO	13,9	0,18	0,17	0,42	690,71	0,4	1,1	217

No especifica velocidad

Tabla 3.3.6. Factores de emisión de motores principales usando 0,1 % MGO en mar, maniobra y puerto (g/kWh) Puerto de Los Ángeles 2020 [124]

Tipo motor / combustible	Tier	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}	SO _x	CO ₂	VOC	CO	N ₂ O	CH ₄
Media velocidad / 0,1% MGO	1	12,2	0,19	0,17	0,4	657	0,5	1,1	0,029	0,012
	2	10,5								
Baja velocidad / 0,1% MGO	1	16,0	0,18		0,36	593	0,6	1,4		
	2	14,4								

Tabla 3.3.7. Factores de emisión de motores auxiliares usando 0,1 % MGO en mar, maniobra y puerto (g/kWh) Puerto de Los Ángeles 2020 [124]

Tipo motor / combustible	Tier	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}	SO _x	CO ₂	VOC	CO	N ₂ O	CH ₄
Media velocidad / 0,1% MGO	1	12,2	0,19	0,17	0,42	696	0,4	1,1	0,029	0,008
	2	10,5								
Alta velocidad / 0,1% MGO	1	9,8						0,9		
	2	7,7								

El cálculo mediante el segundo método, se realiza en función del consumo y los factores de emisión para cada una de las fases de navegación [9][44][106].

$$E_{Viaje,i,j,f} = \sum_p \left[FC_{j,f,p} \cdot \frac{EF_{i,j,f,p}}{1000} \right] \quad 3.3.4$$

Donde:

- E_{viaje} : emisión sobre un viaje completo (t)
- FC : consumo de combustible (t)
- EF : factor de emisión (kg/t)
- i : contaminante
- j : tipo de motor (baja, media y alta velocidad diésel, turbina de gas y turbina de vapor)
- f : tipo de combustible (fuelóleo, diésel marino, gasoil marino)
- p : diferentes fases del viaje (cruce, maniobra y estancia en puerto).

Los factores de emisión correspondientes a motores de Tier 1-2 y gasoil marino, se extraen de Trozzi [106] (diferencia por tipo de combustible, no por velocidad del motor). Aunque pueden existir factores de emisión de más contaminantes, el análisis se centrará en los que son similares a los que se obtienen a partir de la potencia de los motores auxiliares. Además, de ENTEC 2002 [44] se extrae el factor de emisión de CO₂, con un valor de 3 179 kg CO₂/t, aunque es un valor único que no diferencia entre tipo de combustible ni motor.

Tabla 3.3.8. Factores de emisión de motores de Tier 1 en mar, maniobra y puerto (kg/t) [106]

Tipo combustible	NO _x	CO	NM VOC	SO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}
MDO-MGO	78,5	7,4	2,8	20	1,5	1,4

NM VOC: Componentes volátiles orgánicos sin metano

Tabla 3.3.9. Factores de emisión de motores de Tier 2 en mar, maniobra y puerto (kg/t) [106]

Tipo motor / combustible	NO _x 2000	NO _x 2005	NO _x 2010	CO	NM VOC	SO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}	SFC
Baja velocidad / MDO-MGO	91,9	88,6	86,5	7,4	2,8	20	1,5	1,5	185
Media velocidad / MDO-MGO	65,0	63,1	60,6	7,4	2,8	20	1,5	1,3	203
Alta velocidad / MDO-MGO	59,1	57,1	55,1						213

3.4. Propuesta de la metodología de cálculo de emisiones para buques Ro-Ro en puerto

Tomando como referencia de cálculo los datos de los buques que atracan en el Puerto de Vigo seleccionados en el Apéndice A , en este apartado se establecerá la metodología de cálculo de la demanda eléctrica y las emisiones contaminantes atmosféricas más apropiada a partir de los métodos analizados. En la Tabla 3.4.1 también se incluyen los datos de Tier, al conocer el año de construcción de cada uno de los buques.

Tabla 3.4.1. Buques Ro-Ro seleccionados para el cálculo

Nº	Buque	Eslora (m)	GT	Año construcción	Tier	Bandera	Atraques anuales	Horas (h)	Estancia media (h)
1	SUAR VIGO	140	16 361	2003	1	España	79	1 601	20
2	BOUZAS	149	15 224	2002	1	España	76	2 066	27
3	GALICIA	149	16 361	2003	1	Portugal	31	868	28
4	TENERIFE CAR	133	13 112	2002	1	Portugal	28	306	11
5	RCC PASSION	168	36 834	2011	2	Bahamas	21	434	21
6	CORAL LEADER	176	40 986	2006	1	Bahamas	12	200	17
7	EMERALD LEADER	176	40 986	2008	1	Bahamas	12	167	14
8	NEPTUNE KEFALONIA	170	36 825	2009	1	Malta	12	105	9
9	NEPTUNE GALENE	170	37 602	2014	2	Grecia	11	108	10
10	OPAL LEADER	176	40 986	2007	1	Bahamas	11	172	16
11	VEGA LEADER	180	51 496	2000	1	Panamá	11	171	16
12	VICTORY LEADER	186	49 675	2010	1	Bahamas	11	168	15
13	VIKING AMBER	167	39 362	2010	1	Islas Marshall	28	474	17
14	VIKING DIAMOND	167	39 362	2011	2	Islas Marshall	33	283	9
15	MOSEL ACE	176	37 237	2000	1	Liberia	24	244	10
16	PROMETEUS LEADER	190	41 886	2008	1	Singapur	10	199	20

Considerando estos datos, a continuación, se calcula la potencia de los motores, la demanda de energía eléctrica, el consumo de combustibles y las emisiones de su estancia en puerto, en base a los apartados anteriores.

Además, también se deben tener en cuenta las siguientes hipótesis, para la operación de los motores auxiliares en puerto:

- Tipo de combustible: MGO, con límite de azufre del 0,1 % al pertenecer a un puerto europeo.

- Especificaciones Tier 1 o 2, según año de construcción del buque, en cuanto a nivel de emisiones de NO_x, al no pertenecer a una zona ECA. Aunque en el informe de la Autoridad Portuaria de Vigo (APV), sólo se recoge Tier 2.
- Motores tipo diésel de velocidad media, según Informe de APV [45] y USA EPA 2009 [8].

3.4.1. Cálculo de la potencia de los buques Ro-Ro en puerto

A partir de los datos de tonelaje bruto (GT) de cada uno de los buques de la Tabla 3.4.1, se calcula la potencia los motores principales, la máxima de los motores auxiliares y la de los motores auxiliares considerando el factor de carga, de acuerdo con el apartado 3.1.

Tabla 3.4.2. Estimación potencia nominal motores principales (KW)

Buque	GT	Flota mundial 2010 [9]	Flota mundial 1997 [9]	Flota Mar Mediterráneo 2006 [9]	Wang [112]	FU Oviedo [42]	Promedio 5 métodos	Promedio 2010 / 2006
SUAR VIGO	16 361	11 204,15	10 846,37	7 356,79	9 298,57	9 679,73	9 677,12	9 280,47
BOUZAS	15 224	10 858,55	10 396,22	7 084,46	9 108,78	9 407,07	9 371,01	8 971,50
VIKING DIAMOND	39 362	16 414,60	18 182,77	11 650,86	11 955,64	13 712,36	14 383,25	14 032,73
GALICIA	16 361	11 204,15	10 846,37	7 356,79	9 298,57	9 679,73	9 677,12	9 280,47
TENERIFE CAR	13 112	10 175,55	9 521,50	6 551,48	8 727,52	8 865,93	8 768,40	8 363,51
VIKING AMBER	39 362	16 414,60	18 182,77	11 650,86	11 955,64	13 712,36	14 383,25	14 032,73
MOSEL ACE	37 237	16 023,07	17 598,51	11 317,11	11 767,18	13 413,77	14 023,93	13 670,09
RCC PASSION	36 834	15 947,41	17 486,17	11 252,80	11 730,58	13 355,99	13 954,59	13 600,10
CORAL LEADER	40 986	16 705,84	18 620,58	11 900,18	12 094,83	13 934,06	14 651,10	14 303,01
EMERALD LEADER	40 986	16 705,84	18 620,58	11 900,18	12 094,83	13 934,06	14 651,10	14 303,01
NEPTUNE KEFALONIA	36 825	15 945,71	17 483,66	11 251,36	11 729,76	13 354,69	13 953,04	13 598,54
NEPTUNE GALENE	37 602	16 091,20	17 699,82	11 375,07	11 800,09	13 465,77	14 086,39	13 733,14
OPAL LEADER	40 986	16 705,84	18 620,58	11 900,18	12 094,83	13 934,06	14 651,10	14 303,01
VEGA LEADER	51 496	18 449,87	21 297,86	13 411,33	12 911,69	15 254,77	16 265,10	15 930,60
VICTORY LEADER	49 675	18 163,17	20 851,36	13 160,84	12 779,29	15 038,45	15 998,62	15 662,01
PROMETEUS LEADER	41 886	16 864,43	18 860,13	12 036,32	12 170,28	14 054,64	14 797,16	14 450,38

Para el cálculo de la potencia máxima de los motores auxiliares, como los métodos Flota mundial 1997 [9], Wang [112] y FU Oviedo [42] no disponen de Ratio medio Motores Auxiliares/Motores Principales, se considera el valor de 0,24 correspondiente a Flota mundial 2010 (Tabla 3.1.2)[9].

Tabla 3.4.3. Estimación potencia nominal motores auxiliares (KW)

Buque	GT	Flota mundial 2010 [9]	Flota mundial 1997 [9]	Flota Mar Mediterráneo 2006 [9]	Wang [112]	FU Oviedo [42]	Promedio 5 métodos	Promedio 2010 / 2006
SUAR VIGO	16 361	2 689,00	2 603,13	2 869,15	2 231,66	2 323,14	2 543,21	2 779,07
BOUZAS	15 224	2 606,05	2 495,09	2 762,94	2 186,11	2 257,70	2 461,58	2 684,49
VIKING DIAMOND	39 362	3 939,50	4 363,87	4 543,84	2 869,35	3 290,97	3 801,51	4 241,67
GALICIA	16 361	2 689,00	2 603,13	2 869,15	2 231,66	2 323,14	2 543,21	2 779,07
TENERIFE CAR	13 112	2 442,13	2 285,16	2 555,08	2 094,61	2 127,82	2 300,96	2 498,60
VIKING AMBER	39 362	3 939,50	4 363,87	4 543,84	2 869,35	3 290,97	3 801,51	4 241,67
MOSEL ACE	37 237	3 845,54	4 223,64	4 413,67	2 824,12	3 219,30	3 705,26	4 129,61
RCC PASSION	36 834	3 827,38	4 196,68	4 388,59	2 815,34	3 205,44	3 686,69	4 107,99
CORAL LEADER	40 986	4 009,40	4 468,94	4 641,07	2 902,76	3 344,17	3 873,27	4 325,23
EMERALD LEADER	40 986	4 009,40	4 468,94	4 641,07	2 902,76	3 344,17	3 873,27	4 325,23
NEPTUNE KEFALONIA	36 825	3 826,97	4 196,08	4 388,03	2 815,14	3 205,13	3 686,27	4 107,50
NEPTUNE GALENE	37 602	3 861,89	4 247,96	4 436,28	2 832,02	3 231,79	3 721,99	4 149,08
OPAL LEADER	40 986	4 009,40	4 468,94	4 641,07	2 902,76	3 344,17	3 873,27	4 325,23

Buque	GT	Flota mundial 2010 [9]	Flota mundial 1997 [9]	Flota Mar Mediterráneo 2006 [9]	Wang [112]	FU Oviedo [42]	Promedio 5 métodos	Promedio 2010 / 2006
VEGA LEADER	51 496	4 427,97	5 111,49	5 230,42	3 098,81	3 661,14	4 305,96	4 829,19
VICTORY LEADER	49 675	4 359,16	5 004,33	5 132,73	3 067,03	3 609,23	4 234,49	4 745,94
PROMETEUS LEADER	41 886	4 047,46	4 526,43	4 694,16	2 920,87	3 373,11	3 912,41	4 370,81

Al considerar este Ratio entre motores auxiliares y principales, se aprecia que mientras en el cálculo de la potencia de los motores principales, el promedio entre los 5 métodos es en torno a un 3 % superior a la que se obtiene sólo con Flota mundial 2010 y Flota Mar Mediterráneo 2006; en el caso de la potencia máxima de motores auxiliares, es el promedio entre Flota mundial 2010 y Flota Mar Mediterráneo 2006 un 11 % superior al obtenido entre los cinco métodos. Se realizan estos promedios, debido a que sólo en Flota mundial 2010 y Flota Mar Mediterráneo 2006, se disponen de todos los datos necesarios para el cálculo respecto a ratio y factor de carga, de acuerdo con el apartado 3.1.

También se observa que, aunque la potencia máxima de los motores principales de Flota Mar Mediterráneo 2006 es la menor; en el caso de la potencia máxima de los motores auxiliares es la mayor, porque su Ratio también es mayor (0,39 frente a 0,24, Tabla 3.1.2).

Si para los métodos en los que no se dispone de Ratio, se aplicase el 0,39 en vez el 0,24 utilizado, se produciría un aumento de potencia en torno al 18 % del promedio de los 5 métodos respecto al promedio sólo de Flota mundial 2010 y Flota Mar Mediterráneo 2006.

En consecuencia, o se consideran sólo los métodos de Flota mundial 2010 y Flota Mar Mediterráneo 2006 para el cálculo al disponer de todos los datos necesarios, o se considera el promedio de los 5 métodos con el Ratio de 0,24 al considerarlo más coherente.

En el cálculo de la potencia de los motores auxiliares considerando el factor de carga, para el método Wang [112] también se considera que es de 0,4 al no especificarlo en el mismo.

Tabla 3.4.4. Estimación potencia nominal motores auxiliares considerando factor de carga de 0,4 (KW)

Buque	GT	Flota mundial 2010 [9]	Flota mundial 1997 [9]	Flota Mar Mediterráneo 2006 [9]	Wang [112]	FU Oviedo [42]	Promedio 5 métodos	Promedio 2010 / 2006
SUAR VIGO	16 361	1 075,60	1 041,25	1 147,66	892,66	929,25	1 017,29	1 111,63
BOUZAS	15 224	1 042,42	998,04	1 105,18	874,44	903,08	984,63	1 073,80
VIKING DIAMOND	39 362	1 575,80	1 745,55	1 817,53	1 147,74	1 316,39	1 520,60	1 696,67
GALICIA	16 361	1 075,60	1 041,25	1 147,66	892,66	929,25	1 017,29	1 111,63
TENERIFE CAR	13 112	976,85	914,06	1 022,03	837,84	851,13	920,38	999,44
VIKING AMBER	39 362	1 575,80	1 745,55	1 817,53	1 147,74	1 316,39	1 520,60	1 696,67
MOSEL ACE	37 237	1 538,21	1 689,46	1 765,47	1 129,65	1 287,72	1 482,10	1 651,84
RCC PASSION	36 834	1 530,95	1 678,67	1 755,44	1 126,14	1 282,17	1 474,67	1 643,19
CORAL LEADER	40 986	1 603,76	1 787,58	1 856,43	1 161,10	1 337,67	1 549,31	1 730,09
EMERALD LEADER	40 986	1 603,76	1 787,58	1 856,43	1 161,10	1 337,67	1 549,31	1 730,09
NEPTUNE KEFALONIA	36 825	1 530,79	1 678,43	1 755,21	1 126,06	1 282,05	1 474,51	1 643,00
NEPTUNE GALENE	37 602	1 544,76	1 699,18	1 774,51	1 132,81	1 292,71	1 488,79	1 659,63
OPAL LEADER	40 986	1 603,76	1 787,58	1 856,43	1 161,10	1 337,67	1 549,31	1 730,09
VEGA LEADER	51 496	1 771,19	2 044,59	2 092,17	1 239,52	1 464,46	1 722,39	1 931,68
VICTORY LEADER	49 675	1 743,66	2 001,73	2 053,09	1 226,81	1 443,69	1 693,80	1 898,38

Buque	GT	Flota mundial 2010 [9]	Flota mundial 1997 [9]	Flota Mar Mediterráneo 2006 [9]	Wang [112]	FU Oviedo [42]	Promedio 5 métodos	Promedio 2010 / 2006
PROMETEUS LEADER	41 886	1 618,99	1 810,57	1 877,67	1 168,35	1 349,25	1 564,96	1 748,33

Figura 3.4.1. Comparación potencia nominal motores auxiliares con factor de carga de 0,4 (MWh/año)

Del análisis realizado, se cree más conveniente tener en cuenta la potencia nominal de los motores auxiliares calculada a través del método Flota mundial 2010 por los siguientes motivos:

- Sólo en los métodos Flota mundial 2010 y Flota Mar Mediterráneo 2006 se especifican todos los datos de cálculo.
- El método Flota mundial 2010 abarca un ámbito geográfico mayor que Flota Mar Mediterráneo 2006, y es más acorde con la ubicación del Puerto de Vigo al situarse en el Océano Atlántico.
- El promedio de los cinco métodos se aproxima más a la potencia de los motores auxiliares calculada con el método Flota mundial 2010 que con Flota Mar Mediterráneo 2006, tal como se aprecia en la Figura 3.4.1.

Considerando un rendimiento eléctrico del generador del 95 %, la demanda eléctrica horaria y anual de cada buque en puerto sería la reflejada en las siguientes tablas:

Tabla 3.4.5. Estimación demanda eléctrica horaria de los motores auxiliares (KWh)

Buque	GT	Flota mundial 2010 [9]	Flota mundial 1997 [9]	Flota Mar Mediterráneo 2006 [9]	Wang [112]	FU Oviedo [42]	Promedio 5 métodos	Promedio 2010 / 2006
SUAR VIGO	16 361	1 021,82	989,19	1 090,28	848,03	882,79	966,42	1 056,05
BOUZAS	15 224	990,30	948,14	1 049,92	830,72	857,92	935,40	1 020,11
VIKING DIAMOND	39 362	1 497,01	1 658,27	1 726,66	1 090,35	1 250,57	1 444,57	1 611,83
GALICIA	16 361	1 021,82	989,19	1 090,28	848,03	882,79	966,42	1 056,05
TENERIFE CAR	13 112	928,01	868,36	970,93	795,95	808,57	874,36	949,47
VIKING AMBER	39 362	1 497,01	1 658,27	1 726,66	1 090,35	1 250,57	1 444,57	1 611,83
MOSEL ACE	37 237	1 461,30	1 604,98	1 677,20	1 073,17	1 223,34	1 408,00	1 569,25
RCC PASSION	36 834	1 454,40	1 594,74	1 667,67	1 069,83	1 218,07	1 400,94	1 561,03
CORAL LEADER	40 986	1 523,57	1 698,20	1 763,61	1 103,05	1 270,79	1 471,84	1 643,59
EMERALD LEADER	40 986	1 523,57	1 698,20	1 763,61	1 103,05	1 270,79	1 471,84	1 643,59
NEPTUNE KEFALONIA	36 825	1 454,25	1 594,51	1 667,45	1 069,75	1 217,95	1 400,78	1 560,85
NEPTUNE GALENE	37 602	1 467,52	1 614,22	1 685,79	1 076,17	1 228,08	1 414,35	1 576,65
OPAL LEADER	40 986	1 523,57	1 698,20	1 763,61	1 103,05	1 270,79	1 471,84	1 643,59
VEGA LEADER	51 496	1 682,63	1 942,36	1 987,56	1 177,55	1 391,23	1 636,27	1 835,09

Buque	GT	Flota mundial 2010 [9]	Flota mundial 1997 [9]	Flota Mar Mediterráneo 2006 [9]	Wang [112]	FU Oviedo [42]	Promedio 5 métodos	Promedio 2010 / 2006
VICTORY LEADER	49 675	1 656,48	1 901,64	1 950,44	1 165,47	1 371,51	1 609,11	1 803,46
PROMETEUS LEADER	41 886	1 538,04	1 720,04	1 783,78	1 109,93	1 281,78	1 486,72	1 660,91

Tabla 3.4.6. Estimación demanda eléctrica anual de los motores auxiliares (MWh/año)

Buque	GT	Flota mundial 2010 [9]	Flota mundial 1997 [9]	Flota Mar Mediterráneo 2006 [9]	Wang [112]	FU Oviedo [42]	Promedio 5 métodos	Promedio 2010 / 2006
SUAR VIGO	16 361	1 635,93	1 583,69	1 745,53	1 357,70	1 413,35	1 547,24	1 690,73
BOUZAS	15 224	2 045,96	1 958,85	2 169,13	1 716,27	1 772,47	1 932,53	2 107,54
VIKING DIAMOND	39 362	423,95	469,62	488,99	308,79	354,16	409,10	456,47
GALICIA	16 361	886,94	858,62	946,36	736,09	766,26	838,85	916,65
TENERIFE CAR	13 112	283,97	265,72	297,10	243,56	247,42	267,56	290,54
VIKING AMBER	39 362	710,17	786,67	819,11	517,26	593,26	685,29	764,64
MOSEL ACE	37 237	355,97	390,97	408,56	261,42	298,00	342,99	382,27
RCC PASSION	36 834	631,21	692,12	723,77	464,31	528,64	608,01	677,49
CORAL LEADER	40 986	304,71	339,64	352,72	220,61	254,16	294,37	328,72
EMERALD LEADER	40 986	254,44	283,60	294,52	184,21	212,22	245,80	274,48
NEPTUNE KEFALONIA	36 825	152,70	167,42	175,08	112,32	127,88	147,08	163,89
NEPTUNE GALENE	37 602	158,49	174,34	182,06	116,23	132,63	152,75	170,28
OPAL LEADER	40 986	262,05	292,09	303,34	189,72	218,58	253,16	282,70
VEGA LEADER	51 496	287,73	332,14	339,87	201,36	237,90	279,80	313,80
VICTORY LEADER	49 675	278,29	319,48	327,67	195,80	230,41	270,33	302,98
PROMETEUS LEADER	41 886	305,60	341,76	354,43	220,54	254,68	295,40	330,01
Total		10 155,29	10 541,12	11 274,20	7 916,24	8 629,14	9 703,20	10 714,75

3.4.2. Cálculo de consumo de combustible de los buques Ro-Ro en puerto

En primer lugar, se calcula el consumo efectivo de combustible a través de los dos métodos establecidos por C. Trozzi y R. Vaccaro [113][117], en función del tonelaje bruto y la fracción del máximo consumo de combustible para diferentes modos de operación. Se considera una fracción de 0,2 para ambos casos (estancia por defecto).

Tabla 3.4.7. Consumo de combustible (t/día)

Buque	Método 1 (año 1999) [113]	Método 2 (año 2006) [117]
SUAR VIGO	7,67	9,87
BOUZAS	7,32	9,23
VIKING DIAMOND	14,85	14,62
GALICIA	7,67	9,87
TENERIFE CAR	6,66	7,98
VIKING AMBER	14,85	14,62
MOSEL ACE	14,18	14,86
RCC PASSION	14,06	14,90
CORAL LEADER	15,35	14,38
EMERALD LEADER	15,35	14,38
NEPTUNE KEFALONIA	14,06	14,90
NEPTUNE GALENE	14,30	14,83
OPAL LEADER	15,35	14,38
VEGA LEADER	18,63	12,97
VICTORY LEADER	18,07	13,07
PROMETEUS LEADER	15,64	14,24
Total	140,81	128,04

Según los resultados obtenidos, se aprecia una cierta similitud entre ambos. Las variaciones existentes se deben a que el primer método está ajustado mediante una regresión lineal, y el segundo mediante una polinómica de cuarto grado. La diferencia en el consumo total tan sólo es de un 10 %.

Figura 3.4.2. Comparación curvas regresión para cálculo de consumos de combustible según método 1 y 2 de Trozzy y Vaccaro en intervalo GT de los buques Ro-Ro objeto de estudio

A continuación, se transforma en kg/h para poderlos comparar con los métodos siguientes.

Tabla 3.4.8. Consumo de combustible (kg/h)

Buque	Método 1 (año 1999) [113]	Método 2 (año 2006) [117]
SUAR VIGO	319,64	411,31
BOUZAS	304,86	384,50
VIKING DIAMOND	618,66	609,15
GALICIA	319,64	411,31
TENERIFE CAR	277,41	332,67
VIKING AMBER	618,66	609,15
MOSEL ACE	591,03	619,24
RCC PASSION	585,79	620,70
CORAL LEADER	639,77	599,26
EMERALD LEADER	639,77	599,26
NEPTUNE KEFALONIA	585,68	620,73
NEPTUNE GALENE	595,78	617,78
OPAL LEADER	639,77	599,26
VEGA LEADER	776,40	540,40
VICTORY LEADER	752,73	544,41
PROMETEUS LEADER	651,47	593,20
Total	8 917,04	8 712,32

Ahora, se calculará a través de los tres métodos especificados teniendo en cuenta la potencia de los motores auxiliares y el tipo de combustible (MGO).

De acuerdo con los motivos especificados en el apartado anterior, se tiene en cuenta la potencia nominal de los motores auxiliares obtenida mediante el método Flota mundial 2010 (Tabla 3.4.3).

Además, se mantendrá el mismo factor de carga de estancia en puerto de 0,4 considerado en el cálculo de la potencia nominal de los motores auxiliares, frente al 0,2 considerado en los métodos de C. Trozzi y R. Vaccaro [113][117], para una mayor concordancia con las referencias bibliográficas de estos últimos métodos.

Los métodos Schrooten [118] y Goldsworthy [119] se basan en el mismo procedimiento, teniendo en cuenta el consumo específico de combustible; y, el método de Fuentes García [110] considera el poder calorífico del combustible.

Tabla 3.4.9. Consumo combustible, FC (kg MGO/h)

Buque	Potencia AE (kW)	Schrooten [118] y Goldsworthy [119]	Fuentes García [110]
SUAR VIGO	2 689,00	233,40	90,79
BOUZAS	2 606,05	226,21	87,99
VIKING DIAMOND	3 939,50	341,95	133,01
GALICIA	2 689,00	233,40	90,79
TENERIFE CAR	2 442,13	211,98	82,45
VIKING AMBER	3 939,50	341,95	133,01
MOSEL ACE	3 845,54	333,79	129,84
RCC PASSION	3 827,38	332,22	129,22
CORAL LEADER	4 009,40	348,02	135,37
EMERALD LEADER	4 009,40	348,02	135,37
NEPTUNE KEFALONIA	3 826,97	332,18	129,21
NEPTUNE GALENE	3 861,89	335,21	130,39
OPAL LEADER	4 009,40	348,02	135,37
VEGA LEADER	4 427,97	384,35	149,50
VICTORY LEADER	4 359,16	378,38	147,18
PROMETEUS LEADER	4 047,46	351,32	136,66
Total		5 080,38	1 976,15

Existe una diferencia notable entre ambos resultados. El consumo en función del poder calorífico representa en torno al 30 % del que tiene en cuenta el consumo específico de combustible. Probablemente, debido a la diferencia entre el consumo específico de un combustible y su poder calorífico.

El consumo específico de un combustible compara la relación del combustible utilizado por un motor para producir una determinada cantidad de potencia. Permite comparar motores independientemente del tamaño, para establecer cuál es el más eficiente; es decir, el que usará la menor cantidad de combustible para producir la mayor potencia. Sin embargo, el poder calorífico es la cantidad de energía por unidad de masa o unidad de volumen de materia que se puede desprender al producirse una reacción química de oxidación, se necesitaría conocer el rendimiento del motor para que pudiesen ser equivalentes.

En consecuencia, se considera que son conceptos diferentes; y, en relación con el motor de un buque, sería más apropiado el consumo específico de combustible, al también depender del tipo y características del propio motor: motor diésel de alta, media o baja velocidad, turbina de gas o turbina de vapor.

Por último, si se comparan los métodos Schrooten [118] y Goldsworthy [119], que parten de la potencia de los motores auxiliares, con los de C. Trozzi y R. Vaccaro [113][117], que se calculan a partir del tonelaje bruto, se observa que con los segundos

se obtienen unos consumos totales de combustible superiores entorno a un 40 %. Esta circunstancia puede ser debida a que C. Trozzi y R. Vaccaro calculan el consumo de combustible:

- No diferenciando si se corresponde con un motor principal o auxiliar y su velocidad (baja, media o alta).
- Sin tener en cuenta el tipo de combustible, ya que en el cálculo a partir de la potencia se emplea un consumo específico propio para el gasóleo marino (MGO), inferior al correspondiente con fuelóleo.
- Para un conjunto de buques que incluyen Ro-Ro, pasajeros y carga, con las diferencias constructivas y operativas existentes entre ellos. No es exclusivo para Ro-Ro.

Además, esta diferencia aún sería mayor si en ambos casos se emplease el mismo factor de carga. Por ejemplo, para un mismo factor de carga de 0,4 con los métodos de C. Trozzi y R. Vaccaro [113][117] el consumo de combustible es un 70 % mayor.

Figura 3.4.3. Comparación consumos de combustible obtenidos mediante métodos de Trozzi y Vaccaro, Schrooten y Goldsworthy, y Fuentes García

Por tanto, igual que Fuentes García [110], se consideran los métodos de Schrooten y Goldsworthy como una mejor opción para caracterizar el consumo de combustible, y posteriormente las emisiones, al considerar una información técnica más detallada y diferenciar:

- que se corresponde con motores auxiliares de velocidad media-alta
- el tipo de combustible que se emplea (MGO)
- que los cálculos son específicos para los buques Ro-Ro.

3.4.3. Cálculo de emisiones de los buques Ro-Ro en puerto

El cálculo de emisiones se realizará comparando los resultados obtenidos a partir de la potencia de los motores y del consumo; aunque en este caso, en ambos se tiene en cuenta inicialmente el cálculo de la potencia de los motores auxiliares, al descartar los métodos que calculaban el consumo de combustible a partir del tonelaje bruto directamente.

3.4.3.1. Emisiones a partir de la potencia

Los datos de partida serán los factores de emisión especificados en la Tabla 3.3.7, las horas de estancia del buque en puerto (t_p) y la potencia de los motores auxiliares con un factor de carga de 0,4 obtenida en la Tabla 3.4.4 a través del método Flota mundial 2010 [9], calculándose las emisiones de los distintos componentes cuyos resultados se muestran en la Tabla 3.4.10. Se consideran los factores de emisión del informe del Puerto de Los Ángeles 2020 [124], al considerarse el más reciente y completo desde el punto de vista de tipo de combustible, tipo de motor (Tier 1 y 2), y abarcar más componentes contaminantes. Además, se considera que la velocidad del motor es media igual que en los supuestos del Informe de APV [45] y Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en 2009 [8].

Tabla 3.4.10. Cálculo de emisiones según la potencia de los motores auxiliares con 0,1 % MGO(t/año)

Buque	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}	SO _x	CO ₂	VOC	CO	N ₂ O	CH ₄	Total por buque
SUAR VIGO	21,01	0,33	0,29	0,72	1 198,54	0,69	1,89	0,050	0,014	1 223,53
BOUZAS	26,27	0,41	0,37	0,90	1 498,93	0,86	2,37	0,062	0,017	1 530,20
VIKING DIAMOND	4,69	0,08	0,08	0,19	310,60	0,18	0,49	0,013	0,004	316,32
GALICIA	11,39	0,18	0,16	0,39	649,80	0,37	1,03	0,027	0,007	663,35
TENERIFE CAR	3,65	0,06	0,05	0,13	208,05	0,12	0,33	0,009	0,002	212,39
VIKING AMBER	9,12	0,14	0,13	0,31	520,29	0,30	0,82	0,022	0,006	531,15
MOSEL ACE	4,57	0,07	0,06	0,16	260,80	0,15	0,41	0,011	0,003	266,24
RCC PASSION	6,98	0,13	0,11	0,28	462,45	0,27	0,73	0,019	0,005	470,96
CORAL LEADER	3,91	0,06	0,05	0,13	223,24	0,13	0,35	0,009	0,003	227,90
EMERALD LEADER	3,27	0,05	0,05	0,11	186,41	0,11	0,29	0,008	0,002	190,30
NEPTUNE KEFALONIA	1,96	0,03	0,03	0,07	111,87	0,06	0,18	0,005	0,001	114,20
NEPTUNE GALENE	1,75	0,03	0,03	0,07	116,12	0,07	0,18	0,005	0,001	118,25
OPAL LEADER	3,37	0,05	0,05	0,12	191,99	0,11	0,30	0,008	0,002	195,99
VEGA LEADER	3,70	0,06	0,05	0,13	210,80	0,12	0,33	0,009	0,002	215,20
VICTORY LEADER	3,57	0,06	0,05	0,12	203,88	0,12	0,32	0,008	0,002	208,14
PROMETEUS LEADER	3,92	0,06	0,05	0,14	223,89	0,13	0,35	0,009	0,003	228,56
Total	113,13	1,80	1,61	3,97	6 577,66	3,78	10,40	0,274	0,076	6 712,68

Como se desprende de la Tabla 3.4.10, las emisiones de CO₂ representan aproximadamente el 98 % del total. El resto de los contaminantes resultan minoritarios y su reparto porcentual se representa en la Figura 3.4.4.

Figura 3.4.4. Porcentaje de emisiones contaminantes minoritarios de los buques Ro-Ro en el Puerto de Vigo según potencia

3.4.3.2. Emisiones a partir de consumo de combustible

En este caso, se tienen en cuenta los factores de emisión de Tabla 3.3.8 y Tabla 3.3.9, y el consumo de combustible obtenido mediante los métodos Schrooten [118] y Goldsworthy [119] en la Tabla 3.4.11. En el cálculo también se consideran que los motores son de media velocidad y se diferencia entre Tier 1 y 2, igual que en el subapartado anterior.

Tabla 3.4.11. Consumo combustible MGO Schrooten y Goldsworthy, FC (t /año)

Buque	Consumo
SUAR VIGO	373,68
BOUZAS	467,34
VIKING DIAMOND	96,84
GALICIA	202,60
TENERIFE CAR	64,86
VIKING AMBER	162,22
MOSEL ACE	81,31
RCC PASSION	144,18
CORAL LEADER	69,60
EMERALD LEADER	58,12
NEPTUNE KEFALONIA	34,88
NEPTUNE GALENE	36,20
OPAL LEADER	59,86
VEGA LEADER	65,72
VICTORY LEADER	63,57
PROMETEUS LEADER	69,81
Total	2 050,79

De forma similar al cálculo de emisiones a partir de la potencia, en la Tabla 3.4.12, las emisiones de CO₂ representan aproximadamente el 97 % del total. El resto de los contaminantes resultan minoritarios y su reparto porcentual se representa en la Figura 3.4.5.

Tabla 3.4.12. Cálculo de emisiones a partir de consumo de combustible MDO/MGO (t/año)

Buque	NO _x	SO _x	CO	NMVOC	PM ₁₀	PM _{2,5}	CO ₂	Total por buque
SUAR VIGO	29,33	7,47	2,77	1,05	0,56	0,49	1 187,93	1 229,60
BOUZAS	36,69	9,35	3,46	1,31	0,70	0,61	1 485,67	1 537,78
VIKING DIAMOND	5,87	1,94	0,72	0,27	0,15	0,13	307,85	316,92
GALICIA	15,90	4,05	1,50	0,57	0,30	0,26	644,05	666,64
TENERIFE CAR	5,09	1,30	0,48	0,18	0,10	0,08	206,21	213,44
VIKING AMBER	12,73	3,24	1,20	0,45	0,24	0,21	515,69	533,78
MOSEL ACE	6,38	1,63	0,60	0,23	0,12	0,11	258,49	267,56
RCC PASSION	8,74	2,88	1,07	0,40	0,22	0,19	458,35	471,85
CORAL LEADER	5,46	1,39	0,52	0,19	0,10	0,09	221,27	229,03
EMERALD LEADER	4,56	1,16	0,43	0,16	0,09	0,08	184,76	191,24
NEPTUNE KEFALONIA	2,74	0,70	0,26	0,10	0,05	0,05	110,88	114,77
NEPTUNE GALENE	2,19	0,72	0,27	0,10	0,05	0,05	115,09	118,48
OPAL LEADER	4,70	1,20	0,44	0,17	0,09	0,08	190,29	196,97
VEGA LEADER	5,16	1,31	0,49	0,18	0,10	0,09	208,93	216,26
VICTORY LEADER	4,99	1,27	0,47	0,18	0,10	0,08	202,08	209,17
PROMETEUS LEADER	5,48	1,40	0,52	0,20	0,10	0,09	221,91	229,69
Total	156,02	41,02	15,18	5,74	3,08	2,67	6 519,47	6 743,17

Figura 3.4.5. Porcentaje de emisiones contaminantes de los buques Ro-Ro en el Puerto de Vigo según consumo de combustible

3.4.3.3. Análisis de resultados

Como ya se ha comentado, el cálculo de emisiones se puede realizar a partir del cálculo de la potencia de los motores auxiliares, o a partir del consumo de combustible.

Las emisiones calculadas a partir del consumo de combustible son ligeramente superiores, pero no incluyen NO₂ ni CH₄. Respecto a los contaminantes comunes a ambos métodos, las emisiones de CO₂ son muy similares, aunque para el resto de los contaminantes son mayores las obtenidas a partir del consumo de combustible.

Tabla 3.4.13. Comparación de emisiones obtenidas (t/año)

Cálculo	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}	SO _x	CO ₂	VOC	CO	N ₂ O	CH ₄
Según consumo combustible	156,02	3,08	2,67	41,02	6 519,47	5,74	15,18	N/A	N/A
Según potencia motor	113,13	1,80	1,61	3,97	6 577,66	3,78	10,40	0,274	0,076
Según consumo combustible / Según potencia motor	1,38	1,71	1,66	10,33	0,99	1,52	1,46	N/A	N/A

Si la comparación la realizamos según los porcentajes de emisión, entre el 97-98 % se corresponde con las emisiones de dióxido de carbono (CO₂); y, en cuanto al resto de contaminantes (Figura 3.4.4 y Figura 3.4.5), la mayor variación se produce en las emisiones de NO_x y SO_x. El porcentaje de NO_x es mayor cuando se calcula a partir de la potencia, mientras que el de SO_x al calcularlo mediante el consumo. Los porcentajes del resto de contaminantes son similares.

3.4.4. Selección del método de estimación de emisiones en puerto

Del análisis realizado, se considera una mejor opción el cálculo de emisiones a partir de la potencia de los motores auxiliares de los buques (apartado 3.4.1) que del consumo (apartado 3.4.2), por las siguientes razones:

- No se conoce el consumo de combustible de los buques. Según C. Trozzi [9][106] el cálculo de emisiones a partir del consumo de combustibles se suele emplear cuando

se posee una información detallada sobre el mismo para cada tipo de buque y motor. En caso contrario, es mejor utilizar el cálculo a partir de la potencia.

- El cálculo de emisiones a partir de la potencia de los motores auxiliares tiene en cuenta las emisiones de CH₄ y N₂O, que se incluyen a partir de 2024 en el seguimiento, notificación y verificación de las emisiones GEI según el Reglamento (UE) 2023/957 [28], ya mencionado.
- Los factores de emisión tienen en cuenta ya el 0,1% MGO, exigido en los puertos europeos, el Tier de cada tipo de buque y son específicos para velocidad media. Mientras que en el cálculo a partir del consumo de combustible no se especifica el porcentaje de MGO, pudiendo ser probablemente superior al exigido, al estar incluido con el diésel marino (MDO).

Por tanto, el cálculo de emisiones totales producidas por los motores auxiliares de los buques Ro-Ro durante su estancia en puerto, se realiza a través de la ecuación 3.4.1, considerando [17]:

- solamente cuando el buque está atracado en puerto
- el Ratio Motores Principales / Motores Auxiliares de 0,24
- el factor de carga (*LF*) de 0,4 correspondiente a su estancia en puerto

$$E_{total} = \frac{t_p \cdot \sum_i (P_{MA} \cdot LF_{MA} \cdot EF_i)}{10^3}$$

$$E_{total} = \frac{t_p \cdot \sum_i [(164,578 \cdot GT^{0,4350} \cdot 0,24) \cdot 0,4 \cdot EF_i]}{10^3} \quad 3.4.1$$

$$E_{total} = \frac{t_p \cdot \sum_i [15,7995 \cdot GT^{0,4350} \cdot EF_i]}{10^3}$$

Siendo:

- *E_{total}*: emisiones totales de contaminantes (t).
- *EF*: factor emisión (kg/kW).
- *GT*: Tonelaje bruto del buque.
- *t_p*: tiempo de estancia del buque en puerto (horas).
- *i*: tipo de contaminante (CO₂, PM, VOCs, CO, NO_x y SO_x).

En consecuencia, las emisiones totales anuales en el Puerto de Vigo de los buques Ro-Ro analizados, con respecto a los contaminantes considerados, ascienden a unas 6,7 kt, de acuerdo con la Tabla 3.4.10.

3.5. Propuesta de método simplificado para cálculo de emisiones de los buques en puerto

Si se realiza un análisis de las emisiones totales anuales obtenidas con respecto al tiempo de estancia en puerto en horas (*t_p*) y el tonelaje bruto del buque (*GT*), inicialmente se observa que las emisiones aumentan según se incrementan las horas de estancia en puerto. Sin embargo, esta relación no se produce con respecto a *GT*, ya que el aumento de *GT* no se corresponde con un incremento de emisiones.

Figura 3.5.1. Análisis influencia del tiempo de estancia en puerto y GT en el cálculo de emisiones

En el análisis realizado para los 16 buques, el intervalo de *GT* estaría entre 13 000 y 52 000; el intervalo de *t* se situaría entre 105 y 2 066 horas anuales.

Si se ajusta mediante una regresión múltiple, se obtiene la siguiente ecuación con las siguientes características:

$$E_{total} = -55,0822 + 0,0033 \cdot GT + 0,7593 \cdot t_p \quad 3.5.1$$

Tabla 3.5.1. Estadísticas regresión múltiple caso 16 buques

Coefficiente de correlación múltiple	0,9956
Coefficiente de determinación R ²	0,9913
R ² ajustado	0,9900
Error típico	40,6362
Observaciones	16

Figura 3.5.2. Curvas de regresión múltiple ajustadas 16 buques

Como se observa en la ecuación, en el cálculo de emisiones totales es mayor el peso de las horas de estancia en puerto que el GT. Por este motivo, también se analiza la opción de realizar una regresión simple en función del tiempo de estancia.

Figura 3.5.3. Curvas de regresión simple lineal y polinómica para los 16 buques

Las fórmulas resultantes del ajuste lineal y polinómico de segundo orden son las siguientes:

$$E_{total} = 0,7075 \cdot t_p + 84,622 \tag{3.5.2}$$

$$E_{total} = -6 \cdot 10^{-5} \cdot t_p^2 + 0,826 \cdot t_p + 59,488 \tag{3.5.3}$$

El valor de R^2 es bastante similar en ambos casos, con una fiabilidad muy alta. Mediante la regresión lineal se obtiene un R^2 de 0,9865; mientras que si es polinómica su valor es de 0,9879.

Aunque el valor de R^2 es ligeramente mejor con la regresión polinómica, si se aplican las ecuaciones resultantes, las emisiones calculadas se ajustan más con la regresión simple (Tabla 3.5.2).

Al comparar los resultados de las tres ecuaciones obtenidas mediante regresión, se observa que tanto la regresión múltiple como la lineal son con las que se obtienen las mismas emisiones totales que con las calculadas a partir de la potencia de los motores auxiliares.

Tabla 3.5.2. Comparación resultados del cálculo de emisiones para los 16 buques aplicando regresión

Nº	Buque	GT	Horas anuales (h)	Emisiones buque (t) ³	Reg. múltiple (3.5.1)	Reg. simple lineal (3.5.2)	Reg. simple polinómica (3.5.3)
1	SUAR VIGO	16 361,00	1 601,00	1 222,07	1 214,97	1 217,33	1228,08
2	BOUZAS	15 224,00	2 066,00	1 528,37	1 564,27	1 546,32	1509,86
3	VIKING DIAMOND	39 362,00	283,20	316,70	290,85	284,99	288,56
4	GALICIA	16 361,00	868,00	662,56	658,40	698,73	731,21
5	TENERIFE CAR	13 112,00	306,00	212,13	220,87	301,12	306,59
6	VIKING AMBER	39 362,00	474,39	530,51	436,03	420,25	437,79
7	MOSEL ACE	37 237,00	243,60	265,92	253,72	256,97	257,10
10	RCC PASSION	36 834,00	434,00	471,53	396,95	391,68	406,63
11	CORAL LEADER	40 986,00	200,00	227,63	233,08	226,12	222,25
12	EMERALD LEADER	40 986,00	167,00	190,07	208,02	202,77	195,72
13	NEPTUNE KEFALONIA	36 825,00	105,00	114,07	147,11	158,91	145,52
14	NEPTUNE GALENE	37 602,00	108,00	118,40	151,97	161,03	147,96
15	OPAL LEADER	40 986,00	172,00	195,76	211,82	206,31	199,74
16	VEGA LEADER	51 496,00	171,00	214,94	246,01	205,60	198,94
17	VICTORY LEADER	49 675,00	168,00	207,89	237,68	203,48	196,52
18	PROMETEUS LEADER	41 886,00	198,69	228,29	235,08	225,20	221,20
TOTAL				6 706,82	6 706,82	6 706,82	6 693,67

A continuación, se realiza una comparación entre las ecuaciones correspondientes a regresión múltiple y lineal, con el fin de establecer con cual se realizaría un cálculo rápido de emisiones totales. Para ello se tienen en cuenta los valores medio y medio ponderado, respecto a GT y a las horas anuales de estancia en puerto (Tabla 3.5.3).

Tabla 3.5.3. Valores promedio y de mayor frecuencia de GT y horas anuales en puerto de los 16 buques

	GT	Horas anuales (h)
Valor medio	34 643,44	472,87
Valor medio ponderado	24 614,49	335,98

Según como se observa en la Tabla 3.5.4, los mejores resultados se obtienen con los valores promedio en ambas regresiones, y en el caso de la regresión simple coincide exactamente con el calculado a partir de la potencia de los motores. Aun así, el obtenido a partir de la regresión múltiple apenas es un 0,2 % inferior.

³ Para simplificar el cálculo de las emisiones en buques se considera un valor promedio de los factores de emisión de NO_x que dependen del Tier del motor auxiliar.

Tabla 3.5.4. Comparación resultados del cálculo rápido emisiones totales para los 16 buques aplicando regresión

Nº	Horas anuales (h)	GT	Emisiones totales (t)				
			Cálculo	Reg. múltiple (3.5.1)	Variación cálculo - múltiple (%)	Reg. lineal (3.5.2)	Variación cálculo - lineal (%)
16	472,87	34 643,44	6 706,82	6 692,64	0,2%	6 706,82	0,0%
16	472,87	24 614,49	6 706,82	6 163,11	8,1%	6 706,82	0,0%
16	335,98	34 643,44	6 706,82	5 029,58	25,0%	5 157,21	23,1%
16	335,98	24 614,49	6 706,82	4 500,05	32,9%	5 157,21	23,1%

Si este cálculo rápido se traslada a los 51 buques que realizaron escala en el puerto de Vigo, durante el periodo analizado, se obtienen unas emisiones totales a partir de la ecuación de regresión lineal de 21 377,97 t y con la múltiple de 21 332,78 t con tan sólo un 0,2 % de diferencia entre ellas.

Tabla 3.5.5. Comparación resultados del cálculo rápido emisiones totales para los 51 buques aplicando regresión

Nº	Horas anuales (h)	GT	Emisiones totales (t)		
			Reg. múltiple (3.5.1)	Reg. lineal (3.5.2)	Variación lineal - múltiple (%)
51	472,87	34 643,44	21 332,78	21 377,97	0,2%

En consecuencia, se puede establecer como método más rápido de cálculo de las emisiones totales el cálculo a partir de la ecuación de regresión lineal, teniendo en cuenta el valor promedio de las horas anuales de estancia de los buques en puerto (t_{pm}).

$$E_{puerto} = (0,7075 \cdot t_{pm} + 84,622) \cdot N \quad 3.5.4$$

Si el cálculo se quisiese realizar por tipo de contaminante, se pueden obtener las curvas de regresión múltiple y simple para cada uno de los considerados en el estudio.

Tabla 3.5.6. Resumen de ecuaciones de regresión obtenidas por contaminante para calcular emisiones a partir del valor de GT medio (GT_m), valor medio de t_p (t_{pm}) y número de buques (N)

Contaminante	Ecuación regresión múltiple	Ecuación regresión lineal
NO _x	$(-0,8810 + 5,3187 \cdot 10^{-5} \cdot GT_m + 0,0121 \cdot t_{pm}) \cdot N$	$(1,354 + 0,0113 \cdot t_{pm}) \cdot N$
PM ₁₀	$(-0,0147 + 8,9035 \cdot 10^{-7} \cdot GT_m + 2,0329 \cdot 10^{-4} \cdot t_{pm}) \cdot N$	$(0,0227 + 1,8942 \cdot 10^{-4} \cdot t_{pm}) \cdot N$
PM _{2,5}	$(-0,0132 + 7,9663 \cdot 10^{-7} \cdot GT_m + 1,8189 \cdot 10^{-4} \cdot t_{pm}) \cdot N$	$(0,0203 + 1,6948 \cdot 10^{-4} \cdot t_{pm}) \cdot N$
SO _x	$(-0,0326 + 1,9681 \cdot 10^{-6} \cdot GT_m + 4,4938 \cdot 10^{-4} \cdot t_{pm}) \cdot N$	$(0,0501 + 4,1872 \cdot 10^{-4} \cdot t_{pm}) \cdot N$
CO ₂	$(-54,0214 + 0,0033 \cdot GT_m + 0,7447 \cdot t_{pm}) \cdot N$	$(82,9922 + 0,6939 \cdot t_{pm}) \cdot N$
VOC	$(-0,0310 + 1,8744 \cdot 10^{-6} \cdot GT_m + 4,2798 \cdot 10^{-4} \cdot t_{pm}) \cdot N$	$(0,0477 + 3,9878 \cdot 10^{-4} \cdot t_{pm}) \cdot N$
CO	$(-0,0854 + 5,1547 \cdot 10^{-6} \cdot GT_m + 0,0012 \cdot t_{pm}) \cdot N$	$(0,1312 + 0,0011 \cdot t_{pm}) \cdot N$
N ₂ O	$(-0,0023 + 1,3590 \cdot 10^{-7} \cdot GT_m + 3,1028 \cdot 10^{-5} \cdot t_{pm}) \cdot N$	$(0,0035 + 2,8911 \cdot 10^{-5} \cdot t_{pm}) \cdot N$
CH ₄	$(-6,2094 \cdot 10^{-4} + 3,7488 \cdot 10^{-8} \cdot GT_m + 8,5596 \cdot 10^{-6} \cdot t_{pm}) \cdot N$	$(9,5393 \cdot 10^{-4} + 7,9756 \cdot 10^{-6} \cdot t_{pm}) \cdot N$
Total	$(-55,0822 + 0,0033 \cdot GT_m + 0,7593 \cdot t_{pm}) \cdot N$	$(0,7075 \cdot t_{pm} + 84,6219) \cdot N$

Contaminante	Ecuación regresión múltiple	Ecuación regresión lineal
R ² ajustado	0,9913	0,9865

Igual que en el cálculo total de emisiones, comparando las ecuaciones resultantes y al ser el valor de R² ajustado de 0,9865, ligeramente inferior al valor de la regresión múltiple con 0,9913, también se considera aceptable realizar un análisis rápido considerando el valor promedio de las horas de estancia en puerto (t_{pm}).

De forma similar al caso de las emisiones totales, ahora se realiza la misma comparación para el cálculo de emisiones por contaminante aplicando regresión.

En el cálculo con respecto a los 16 buques se comprueba que vuelve a ser más exacto con la regresión lineal al comparar los resultados con las emisiones obtenidas a partir de la potencia de los motores (Tabla 3.5.7).

Tabla 3.5.7. Comparación resultados del cálculo rápido emisiones por contaminante para los 16 buques aplicando regresión

Contaminante	Emisiones (t)				
	Cálculo	Reg. múltiple (3.5.1)	Variación cálculo - múltiple (%)	Reg. lineal (3.5.2)	Variación cálculo - lineal (%)
NO _x	107,27	106,93	0,3	107,16	0,1
PM ₁₀	1,80	1,80	0,0	1,80	0,0
PM _{2,5}	1,61	1,61	0,0	1,61	0,0
SO _x	3,97	3,97	0,0	3,97	0,0
CO ₂	6577,66	6 599,15	-0,3	6 577,84	0,0
VOC	3,78	3,78	0,0	3,78	0,0
CO	10,40	10,57	-1,7	10,42	-0,2
N ₂ O	0,27	0,27	0,3	0,27	-0,2
CH ₄	0,08	0,08	0,0	0,08	0,0
Total suma	6 706,82	6 728,15	-0,3	6 706,93	0,0
Total por ecuaciones	6 706,82	6 692,64	0,2	6 706,82	0,0

Al trasladar el cálculo a los 51 buques, las diferencias entre ambos métodos siguen siendo muy pequeñas (Tabla 3.5.8). Aunque la regresión lineal se sigue ajustando mejor, ya que la diferencia entre la suma de las emisiones obtenidas por contaminante y la calculada por la ecuación total es apenas de decimales, 21 378,33 t frente 21 377,97 t.

Tabla 3.5.8. Comparación resultados del cálculo rápido emisiones por contaminante para los 51 buques aplicando regresión

Contaminante	Emisiones (t)		
	Reg. múltiple (3.5.1)	Reg. lineal (3.5.2)	Variación lineal - múltiple (%)
NO _x	340,85	341,57	0,2%
PM ₁₀	5,73	5,73	0,0%
PM _{2,5}	5,12	5,12	0,0%

Contaminante	Emisiones (t)		
	Reg. múltiple (3.5.1)	Reg. lineal (3.5.2)	Variación lineal - múltiple (%)
SO _x	12,65	12,65	0,0%
CO ₂	21 034,78	20 966,88	-0,3%
VOC	12,05	12,05	0,0%
CO	33,69	33,22	-1,4%
N ₂ O	0,87	0,88	0,5%
CH ₄	0,24	0,24	0,0%
Total suma	21 445,98	21 378,33	-0,3%
Total por ecuaciones	21 332,78	21 377,97	0,2%

Por tanto, queda demostrado que se puede realizar un cálculo rápido de las emisiones en puerto a partir del número de buques y del valor promedio de las horas anuales de estancia de los mismos, mediante las ecuaciones de regresión simple de la Tabla 3.5.6.

Además, como todas las ecuaciones de regresión lineal tienen el mismo valor de R² ajustado, se puede observar que existe una proporcionalidad entre las emisiones totales resultantes y las obtenidas para cada contaminante.

Por lo tanto, se propone estimar las emisiones de cada contaminante utilizando la ecuación correspondiente a “Total” de la Tabla 3.5.6 y un factor, K_i , correspondiente a cada contaminante, utilizando la siguiente ecuación:

$$E_{puerto,i} = (0,7075 \cdot t_{pm} + 84,622) \cdot N \cdot K_i \quad 3.5.5$$

Como se puede observar en la Tabla 3.5.9, la diferencia entre las dos estimaciones es muy pequeña. Por tanto, la estimación simplificada propuesta sería correcta.

Tabla 3.5.9. Comparación resultados de la estimación de emisiones por contaminante

Contaminante	Emisiones (t/año)			
	Ecuación 3.5.2	K_i	Ecuación 3.5.5	Variación ecuaciones (%)
NO _x	107,27	0,015993	107,26	0,00271
PM ₁₀	1,80	0,000268	1,80	-0,10029
PM _{2,5}	1,61	0,000240	1,61	-0,18818
SO _x	3,97	0,000592	3,97	-0,02915
CO ₂	6 577,66	0,980742	6 577,66	0,00007
VOC	3,78	0,000564	3,78	-0,06294
CO	10,40	0,001550	10,40	0,00157
N ₂ O	0,27	0,000041	0,27	-0,33212
CH ₄	0,08	0,000011	0,07	2,42089
Total suma	6 706,82	1,000000	6 706,82	0,00001%

3.6. Resumen de métodos obtenidos para el cálculo de emisiones de los buques en puerto

A continuación, la Figura 3.6.1 muestra un resumen de los métodos propuestos.

Figura 3.6.1. Resumen de métodos propuestos

El método simplificado obtenido sería mucho más rápido y útil a la hora de realizar una primera estimación de las emisiones totales de los buques Ro-Ro en puerto. Se puede realizar tanto un cálculo global, utilizando el número de barcos (N) que hacen escala en el puerto y el promedio de horas de estancia en puerto para todos los barcos (t_{pm}) (ecuación 3.5.4), como por cada contaminante (ecuación 3.5.5), añadiendo el factor correspondiente (K_i) reflejado en la Tabla 3.5.9.

Se considera que estas ecuaciones se pueden convertir en una herramienta muy útil y rápida para realizar una evaluación preliminar de las emisiones contaminantes de los buques Ro-Ro durante su estancia en puerto, siendo además extrapolable a otros puertos.

Además, el procedimiento seguido con los buques Ro-Ro, también puede ser aplicable a otros tipos de buque.

3.7. Cálculo de emisiones para un buque Ro-Ro de referencia

Como ya se ha comentado, para la evaluación de las distintas alternativas a emplear en la reducción de emisiones en puerto, se van a considerar, como ejemplo, los datos de un buque Ro-Ro similar al Suar Vigo, al ser el de mayor representatividad según el seguimiento realizado en el Apéndice A .

También se selecciona este buque porque se conocen sus principales características, especialmente la potencia de sus motores. Según como se desprende del análisis realizado en el Apéndice B es más idóneo partir de datos reales de las potencias de los motores auxiliares siempre que sea posible, ya que con el cálculo a partir de GT pueden existir importantes incrementos de potencia en algunos casos.

Por tanto, a partir de los datos del buque, se deberá calcular la demanda eléctrica que los motores auxiliares necesitan suministrar en las distintas fases del viaje, junto con el consumo de combustible y emisiones entre la situación inicial y la de cada una de las alternativas propuestas, y sus respectivos costes.

Por esta razón, se deben tener en cuenta distintas consideraciones previas respecto a la forma de operación de los motores del buque, combustibles a utilizar y la metodología de cálculo del consumo de combustible y emisiones.

El análisis del funcionamiento de los motores del buque se realizará en los siguientes subapartados. Respecto a los combustibles a emplear, de acuerdo con la normativa ambiental vigente mencionada en el apartado 2.2, su contenido de azufre será el siguiente:

- General IMO, el buque utilizará siempre combustible de 0,5 % de contenido en azufre para la navegación, maniobra y estancia en puerto.
- Zona de control de emisiones (ECA) IMO o estancia en puerto europeo Directiva (UE) 2016/802, el buque sólo podrá emplear combustible de 0,1 % de contenido en azufre.

Además, según las metodologías analizadas en este Capítulo, como en este caso se va a conocer la potencia de los motores del buque, el cálculo del consumo de combustible (*FC*) y emisiones (*E*) en las diferentes fases del viaje (navegación, maniobra y estancia en puerto), se puede realizar directamente a través de la ecuación 3.2.4 [94][102][103] y ecuación 3.3.4 [9][43][90], respectivamente.

Por último, en el cálculo de los costes de combustibles y emisiones se considerarán los siguientes precios de combustibles y emisiones especificados en el apartado 2.3.1 y 2.7.1:

- MGO - 0,1 %: 944 \$/t [43]
- VLSFO - 0,5 %: 671 \$/t [43]
- Precio derecho de emisión CO₂ (EU ETS): 79,7 €/t (apartado 2.7.1)[111][112].

3.7.1. Características de los motores del buque y operación

A efectos de la evaluación a realizar, se toman como ejemplo las características de los motores del buque Suar Vigo [125][126]:

- 2 motores principales tipo MAN-B&W 9L 40/45 de 6 480 kW cada uno a 550 rpm
- 2 motores auxiliares de 620 kW cada uno a 1 500 rpm

Además, cada motor principal tiene acoplado un alternador de cola de 810 kVA de la marca STAMFORD. Según el fabricante del alternador, su potencia eléctrica es de 648 kW, potencia de entrada 679 kW y rendimiento 95,5 % [127]

Por otra parte, de acuerdo con las fuentes consultadas en el apartado 3.1 [9], [30], [44], [106] en la Tabla 3.7.1 se muestran los factores de carga (LF) a considerar, según cada fase de viaje y tipo de motor: principal o auxiliar.

Tabla 3.7.1. Factor de carga (LF) en las diferentes fases del viaje dependiendo del tipo de motor: principal (ME) y auxiliar (AE)

	LF _{ME} (%)	LF _{AE} (%)
Estancia en puerto	20	40
Maniobra	20	50
Navegación	80	30

Asimismo, teniendo en cuenta la velocidad de cada tipo de motor, media para motor principal y alta para auxiliar, los valores de consumo específico de combustible (SFC) son los que se especifican en Tabla 3.3.1, Tabla 3.3.2 y Tabla 3.3.3 [13][26]. Sin embargo, según las fuentes consultadas, no existe diferencia en los valores entre 0,1 % y 0,5 % de gasóleo marino (MGO) ni según el factor de carga del motor [8]. En consecuencia, se cree necesario tener en cuenta la curva de consumo específico del motor en función del factor de carga, para el cálculo del consumo de combustible.

3.7.1.1. Cálculo de las curvas de consumo específico de combustible

En el cálculo de la curva de consumo específico se emplean datos de motores similares usados en buque [128][129], y sus valores se muestran en Tabla 3.7.2 y Tabla 3.7.3.

Tabla 3.7.2. Principales características motores

	Motor principal	Motor auxiliar
Potencia (kW/cilindro)	530	120
Nº cilindros	10	5
Potencia del motor (kW _m)	5300	600
Velocidad del motor (rpm)	750	1 000
Potencia del generador (kW _e)	-	561
Eficiencia (%)	-	93,5
Factor de potencia	-	0,8

Tabla 3.7.3. Consumo específico de combustible (SFC) según porcentaje del factor de carga (LF) para cada tipo de motor: principal (ME) y auxiliar (AE)

LF _{ME} (%)	SFC _{ME} (g/kWh)	LF _{AE} (%)	SFC _{AE} (g/kWh)
100	178,5	110	191,2
85	175,5	100	188,0
75	185	90	188,3
50	193,5	75	190,5
25	214,5	50	204,4
10	280	25	236,4

A partir de los datos especificados, se obtienen, para cada uno de los motores, las ecuaciones de regresión polinómica de segundo grado y el consumo específico de combustible en función del porcentaje de carga. Para el motor principal, el ajuste de regresión da un valor R² de 0,9987 y para el motor auxiliar de 0,9993.

Las Figura 3.7.1 y Figura 3.7.2 comparan los datos de SFC proporcionados por el fabricante (Tabla 3.7.3) con las curvas de SFC resultantes de la regresión polinómica de segundo grado. Los valores de la curva de SFC para el motor principal son inferiores a los de la curva del motor auxiliar, hecho que será de gran interés a la hora de considerar las diferentes estrategias de carga de baterías.

Figura 3.7.1. Comparación de los datos de consumo específico de combustible (SFC) del fabricante para el motor principal frente a los datos ajustados en la curva de consumo específico

Figura 3.7.2. Comparación de los datos de consumo específico de combustible (SFC) del fabricante para el motor auxiliar frente a los datos ajustados en la curva de consumo específico

3.7.1.2. Consumo de combustible horario en cada una de las fases del viaje

Teniendo en cuenta el factor de carga en cada una de las fases de la ruta (puerto, maniobra y navegación), en la Tabla 3.7.4 y Tabla 3.7.5 se muestran las potencias necesarias de los motores y su consumo de combustible por hora.

Tabla 3.7.4. Potencia y consumo de combustible de los motores principales durante la estancia en puerto, maniobra y en navegación

	Puerto	Maniobra	Navegación
Potencia nominal, P_n (kW _m)	12 960		
Factor de carga, LF (%)	20	20	80
Potencia a factor de carga considerado, P_{LF} (kW _m)	2 592	2 592	10 368
Consumo combustible 2 motores (t/h)	0,587	0,587	1,879

Tabla 3.7.5. Potencia y consumo de combustible de los motores auxiliares durante la estancia en puerto, maniobra y en navegación

	Puerto	Maniobra	Navegación
Potencia nominal, P_n (kW _m)	1 240		
Factor de carga, LF (%)	40	50	30
Potencia a factor de carga considerado, P_{LF} (kW _m)	496	620	372
Consumo combustible 2 motores (t/h)	0,104	0,084	0,124

A continuación, se comparan los datos de consumo obtenidos a partir de las curvas SFC con los obtenidos mediante la metodología ENTEC 2010 [4], para validar el número estimado de motores en servicio y su LF . De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 3.7.6, existe concordancia entre los valores dados para la operación del motor y los valores obtenidos con ENTEC. Por tanto, se tomarán como base los regímenes de operación mostrados en dicha tabla.

Tabla 3.7.6. Comparación del consumo de combustible (FC) según curva motores y consumos específicos de combustible informe ENTEC_2010 [30]

Tipo motor	Fase viaje	Supuestos	LF (%)	FC (t/h)	Variación FC con respecto a ENTEC_2010 (%)
Motor principal	Puerto	2 motores	20	0,587	+1,6
		ENTECA_2010	20	0,578	-
	Navegación	2 motores	80	1,879	- 10,7

Tipo motor	Fase viaje	Supuestos	LF (%)	FC (t/h)	Variación FC con respecto a ENTEC_2010 (%)
	Maniobra	ENTEC_2010	80	2,105	-
		2 motores	20	0,587	+1,6
Motor auxiliar	Puerto	ENTEC_2010	20	0,578	-
		2 motores	40	0,104	-3,6
	Navegación	ENTEC_2010	40	0,108	-
		2 motores	30	0,084	+ 4,1
	Maniobra	ENTEC_2010	30	0,081	-
		2 motores	50	0,124	- 7,7
		ENTEC_2010	50	0,135	-

Capítulo 4 Incorporación de baterías y OPS en un buque

En este capítulo se realizará un análisis de los costes de combustible y emisiones de un buque durante el viaje (navegación, atraque y estancia), con el fin de evaluar dos medidas de reducción de emisiones como el suministro eléctrico al buque desde el puerto (OPS) o la instalación de un sistema de almacenamiento en el propio buque. El objetivo de plantear estas medidas es poder apagar los motores auxiliares durante la estancia en puerto.

Se toma como ejemplo una ruta regular realizada por un buque Ro-Ro, similar al Suar Vigo, entre los puertos de Montoir (France) y Vigo (España). El objetivo es establecer una metodología de selección, comparando sus costes con los del uso de los motores auxiliares en puerto.

En este capítulo se considera Ruta como el conjunto de las fases de atraque, maniobra y navegación entre puertos.

4.1. Aplicación a un buque Ro-Ro en una ruta marítima entre los Puertos de Vigo y Montoir

El análisis de alternativas se realizará teniendo como referencia una ruta marítima regular entre el Puerto de Montoir (France) y el de Vigo (España). Corresponderá al trayecto entre Montoir y Vigo, con estancia en el Puerto de Vigo (Figura 4.1.1), realizada por un buque tipo Ro-Ro, similar al Suar Vigo.

Figura 4.1.1. Ruta marítima entre los Puertos de Montoir (Francia) y Vigo (España)

En base a los datos reflejados para el buque Suar Vigo en la Tabla Apéndice A.4.1, y las consideraciones previas realizadas en el apartado 3.7, en la Tabla 4.1.1 se muestran los principales parámetros necesarios para el cálculo.

Tabla 4.1.1. Principales parámetros de cálculo para el buque Ro-Ro

Tonelaje bruto, GT	16 361
Peso muerto, DWT	4 400
Estancias anuales en puerto	79
Horas por año en puerto	1 601
Tiempo medio de estancia en puerto (h)	20
Tiempo de maniobra (h)	1
Número de motores principales	2
Potencia motor principal (kW _m /ud)	6 480
Número de generadores de cola	2
Potencia del generador de cola (kW _m /ud)	679
Eficiencia del generador de cola (%)	95,5
Número de motores auxiliares	2
Potencia motor auxiliar (kW _m /ud)	620
Eficiencia del motor auxiliar (%)	93,5

Como ya se ha comentado en el apartado 1.1, se selecciona esta ruta porque tiene una antigüedad de más de 50 años, fue designada Autopista del Mar en 2015 por la Unión Europea, y desde el año 2013 la opera la naviera Suardiaz [16]. Esta ruta no se sitúa dentro de ninguna zona ECA, pero sí hay que tener en cuenta que realiza escala en puertos europeos.

Además, se toma como referencia el buque Suar Vigo porque es uno de los buques que normalmente realiza esta ruta, de acuerdo con el seguimiento de los buques Ro-Ro que atracan en el Puerto de Vigo entre julio de 2021 y marzo de 2022 (Apéndice A). En base a este seguimiento, también se puede estimar un tiempo de navegación medio entre Montoir y Vigo de 32,80 h. Según la web SEA-DISTANCES.ORG [130] la distancia entre ambos puertos es de 464 nm (859 km), y se podría considerar una velocidad media de 15 knots (27,78 km/h) en base a los registros para el buque facilitados por la web de vesseltracker.com [131]. Por tanto, el tiempo de crucero sería de 30,93 h, próximo al obtenido del seguimiento.

Además, durante la navegación, el límite del contenido de azufre de los combustibles usados no debe exceder del 0,5 % m/m, de acuerdo con el Anexo VI del Convenio MARPOL y la Directiva (UE) 2016/802. Sin embargo, al realizar escala en puerto, este límite se debe reducir al 0,1 % m/m, según la Directiva (UE) 2016/802.

Esta restricción implicará que el combustible utilizado en puerto sea más caro que el empleado durante la navegación, de acuerdo con apartado 2.3.1.

4.2. Definición de los escenarios bases de navegación y cálculo de sus costes

Se diferencian dos tipos de navegación, según se utilicen los motores auxiliares (AE) o los alternadores de cola (SG) para el suministro eléctrico durante la navegación.

- Navegación Base AE: utilizando motores auxiliares
 - Navegación: Se emplean los 2 motores principales al 80 % del factor de carga, y los 2 motores auxiliares al 30 %.
 - Maniobra: Se realiza con los 2 motores principales al 20 % del factor de carga, y los 2 motores auxiliares al 50 %.
 - En puerto: Operan los 2 motores principales al 20 % del factor de carga el 5 % del tiempo, y los 2 auxiliares al 40 % de la carga.

- Navegación Base SG: utilizando alternador de cola
 - Navegación: Se aumenta el factor de carga de los 2 motores principales para que los generadores de cola puedan proporcionar suministro eléctrico; por tanto, los motores auxiliares quedan fuera de servicio.
 - Maniobra: ídem Base Navegación AE.
 - Puerto: ídem Base Navegación AE.

En ambas Bases de Navegación se utilizará combustible 0,5 % VLSFO durante la fase de navegación y maniobra, y 0,1 % MGO mientras el buque está atracado en puerto.

A partir de las Navegación Base AE y Navegación Base SG definidas, las posibles alternativas a plantear tendrán como objetivo poder dejar fuera de servicio los motores auxiliares en puerto, para así reducir las emisiones. Por tanto, será imprescindible conocer los costes de combustible y emisiones durante la estancia del buque en puerto, con el fin de referenciar las distintas alternativas a ellos.

El coste anual (combustible y emisiones) se calcula teniendo en cuenta la curva de SFC obtenida para cada uno de los tipos de motor (principal y auxiliar).

Si se desea satisfacer la demanda eléctrica del buque durante la navegación con los motores auxiliares, Navegación Base AE, se considera que la potencia suministrada por los motores principales durante la fase de navegación, con un factor de carga del 80%, se destina exclusivamente a la navegación.

En cambio, si la demanda se cubre a partir de los generadores de cola, Base Navegación SG, se tendrá que elevar el factor de carga de los motores principales a un 83 % de acuerdo con Tabla 4.2.1.

Tabla 4.2.1. Porcentaje factor de carga de los motores principales (ME) durante la navegación utilizando motores auxiliares (Navegación Base AE) o alternadores de cola (Navegación Base SG) para el suministro eléctrico

	Navegación Base AE	Navegación Base SG
Potencia nominal ME, $P_{n,ME}$ (kW _m)	12 960	
Factor de carga ME, LF_{ME} (%)	80	83
Potencia a factor de carga considerado, $P_{LF,ME}$ (kW _m)	10 368,00	10 732,21
Potencia navegación, $P_{nav,ME}$ (kW _m)	10 368,00	
Factor de carga SG, LF_{SG} (%)	0	27
Potencia nominal AE, $P_{n,AE}$ (kW _m)	1 240	
Factor de carga AE, LF_{AE} (%)	30	0
Potencia suministro eléctrico, P_{sum} (kW _m)	372	364,21
Potencia suministro eléctrico, P_{sum} (kW _e)	347,82	

A continuación, se muestran los costes para los motores principales y auxiliares de cada una de las Bases de Navegación y fases de viaje. Los costes de las fases de maniobra y puerto son los mismos para ambas Bases. Sin embargo, la fase de navegación es diferente, según se utilicen los motores auxiliares o el generador de cola para el suministro de energía eléctrica (Tabla 4.2.2 y Tabla 4.2.3).

Tabla 4.2.2. Costes según Bases de Navegación y fases de viaje de los motores principales

	Motores principales			
	Navegación AE	Navegación SG	Maniobra	Puerto
Consumo combustible (t/ruta)	61,64	63,55	0,59	0,59
Coste combustible (€/ruta)	39 021,24	40 228,14	371,83	523,11
Emisiones CO ₂ (t/ruta)	195,96	202,02	1,87	1,87
Coste emisiones CO ₂ (€/ruta)	15 618,28	16 101,34	148,83	148,83

	Motores principales			
	Navegación AE	Navegación SG	Maniobra	Puerto
Coste trayecto (€/ruta)	54 639,52	56 329,48	520,66	671,94
Coste anual (€/año)	4 316 522,21	4 450 028,84	41 131,77	53 082,97

Tabla 4.2.3. Costes según Bases de Navegación y fases de viaje de los motores auxiliares

	Motores auxiliares			
	Navegación AE	Navegación SG	Maniobra	Puerto
Consumo combustible (t/ruta)	2,76	N/A	0,12	2,08
Coste combustible (€/ruta)	1 745,02	N/A	78,59	1 848,86
Emissiones CO ₂ (t/ruta)	8,76	N/A	0,39	6,60
Coste emisiones CO ₂ (€/ruta)	698,45	N/A	31,46	526,00
Coste trayecto (€/ruta)	2 443,47	N/A	110,05	2 374,86
Coste anual (€/año)	193 033,74	N/A	8 693,84	187 614,00

Como ya se ha mencionado, a partir de las Bases de Navegación definidas, las posibles alternativas a plantear tendrán como objetivo poder apagar los motores auxiliares en puerto, para así reducir las emisiones. Por tanto, los ahorros o incrementos de costes anuales de dichas alternativas se calcularán en función del coste anual de los motores auxiliares en puerto (combustible y emisiones), que asciende a 187 614 € y representa el 78 % del coste anual de los motores en puerto (Figura 4.2.1).

En consecuencia, los costes totales de combustible y emisiones durante la estancia en puerto ascienden a 240 696,97 €/año, correspondiendo con el 5 % del coste anual de la ruta (navegación, maniobra y puerto).

Figura 4.2.1. Porcentaje del coste anual de los motores principales (ME) y auxiliares (AE) respecto al total en puerto.

Por último, en Figura 4.2.2 se muestra la evolución temporal del LF en las distintas fases del viaje para ambas Bases de Navegación.

Figura 4.2.2. Comparación de la evolución temporal del factor de carga (LF) en las distintas fases del viaje para ambas Bases de Navegación (AE y SG)

4.3. Incorporación de baterías al buque

El objeto de la incorporación de baterías al buque es su utilización para el suministro eléctrico en puerto, y así poder apagar los motores auxiliares. Para el dimensionamiento de las baterías se toma como referencia las empleadas en [97], seleccionando la que mejor se adapta a nuestra aplicación. Sus especificaciones se muestran en Tabla 4.3.1 a partir de las publicadas y la información del fabricante. En la batería seleccionada se presta especial atención a que los tiempos de carga y descarga sean compatibles con la estrategia propuesta.

Tabla 4.3.1. Características de la batería Corvus Blue Whale

	Corvus Blue Whale (Pack 6 Strings) [132]
Química	LFP
Energía utilizable (kWh)	3 726
Voltaje nominal (VDC)	1 109
Rendimiento batería, η_{bat} (%)	90
Profundidad máxima descarga, $PD_{m\acute{a}x}$ (%)	90
C-rate carga/descarga	0,7C
Tiempo carga / descarga	1,4 h
Vida útil estimada (años)	10
Alto (mm)	2 755
Ancho (mm)	1 390
Profundidad (mm)	10 047
Peso (kg)	37 296
Energía específica (Wh/kg)	99,90
Densidad de energía (Wh/m ³)	96,84
Coste (€/kWh)	471,7

A efectos de cálculo, se considera un:

- Porcentaje máximo del estado de carga de la batería ($SOC_{m\acute{a}x}$) del 90 % [96][133][134] lo que favorecerá un mayor número de ciclos de la batería que con el SOC del 100 % [135].
- “Round-trip efficiency” del 90 % [136][137].

Teniendo en cuenta las características de la batería seleccionada, para abastecer la demanda eléctrica en puerto de 9 275,20 kWh se selecciona una batería con una capacidad de 14 902 kWh (Tabla 4.3.2). Con esta capacidad y teniendo en cuenta su eficiencia, la batería tardará 21,08 h en llegar a la capacidad de carga mínima (C_{batmin}), superior al tiempo de estancia en puerto. Por tanto, la batería tiene la capacidad suficiente para satisfacer la demanda en puerto.

Tabla 4.3.2. Dimensionamiento de la batería Corvus Blue Whale para el suministro en puerto

Datos de la batería	
Modelo	Corvus Blue Whale
Capacidad por batería (kWh)	14 902
Round-trip efficiency (%)	90
$SOC_{m\acute{a}x}$ recomendado (%)	90
$SOC_{m\acute{i}n}$ recomendado (%)	10
Módulos de batería	
Número de módulos	4
Capacidad batería por módulo (kWh)	3 726
Tiempo descarga puerto, t_d (h)	21,08
Volumen baterías (m^3)	153,90
Peso baterías (t)	149,18
Peso baterías / GT (%)	0,9
Peso baterías /DWT (%)	3,4
Coste (€/kWh)	471,7
Coste (€)	7 029 057

Además, el peso total de las baterías tan sólo supone el 0,9 % del tonelaje bruto (GT) y el 3,4 % del tonelaje peso muerto (DWT), respecto a la capacidad de la carga, de un buque como el Suar Vigo. En consecuencia, al obtenerse porcentajes tan bajos con respecto al GT, no se considera que afecte a la navegabilidad del buque ni se tendrá en cuenta su posible aumento de consumo.

Por último, la batería seleccionada necesitaría una inversión de unos 7 M€, a razón de unos 472 €/kWh. Además, en su viabilidad se deben considerar, a parte del ahorro del combustible en puerto, que en 2030 se prevé una reducción importante de los precios de las baterías (40 % respecto a precios de 2020 [83]), y la evolución de los precios de combustible, energía eléctrica, emisiones, impuestos, etc.

4.4. Alternativas de navegación con baterías y sus costes

Se considera que las baterías se cargarán durante la navegación con los alternadores de cola o los motores auxiliares.

La carga de las baterías durante la navegación presenta dos ventajas:

- Abastece la demanda eléctrica en puerto, pudiendo apagar los motores auxiliares y evitando sus emisiones.
- Durante la carga de las baterías los motores trabajan a un factor de carga más elevado que el de los motores auxiliares en puerto. Por tanto, como el SFC

disminuye con el factor de carga (Figura 3.7.1 y Figura 3.7.2), la eficiencia de los motores será mayor.

Al incorporar las baterías se definen las siguientes estrategias de carga a partir de los Escenarios Base de Navegación. Todas las alternativas tienen en común que:

- las operaciones de maniobra no varían respecto a las Bases de Navegación (2 motores principales al 20 % del factor de carga y 2 motores auxiliares al 50 %),
- en puerto se apagarán los motores auxiliares, y los motores principales funcionarán según Bases de Navegación (los 2 motores principales al 20 % de factor de carga durante el 5 % del tiempo de estancia en puerto).

Respecto a la fase de navegación, se analizan los siguientes escenarios:

- Carga AE_A: Los motores auxiliares se emplean para suministro eléctrico y carga de baterías, por lo que se eleva su factor de carga mientras carga la batería, y se reduce al 30 % el resto del tiempo (2AE_bat). Los motores principales funcionarán según Base Navegación AE.
- Carga SG_A: Se cargan las baterías con los generadores de cola, por lo que se eleva el factor de carga de los motores principales mientras se cargan las baterías, y continúa el resto del tiempo según Navegación Base SG (2ME_SG_bat). Los motores auxiliares están fuera de servicio.
- Carga SG_B: No se modifica el funcionamiento de los motores principales con respecto a los escenarios base y los motores auxiliares se emplean únicamente para la carga de baterías (2AE_SG_bat).

A partir de los criterios establecidos para las estrategias de carga, se procede a calcular sus costes anuales. Sólo se tendrán que calcular, las fases de navegación para cada una de las alternativas, según se empleen los motores auxiliares o los generadores de cola para cargar las baterías.

4.4.1. Estrategia de Carga AE_A

En esta Estrategia no se utilizan los alternadores de cola, y los motores auxiliares realizan el suministro eléctrico y cargan la batería durante la navegación. Por tanto, se eleva el factor de carga durante el tiempo de carga, y el resto del tiempo se reduce al 30 % (2AE_bat). Los motores principales funcionarán según la Navegación Base AE (80 % factor de carga).

De acuerdo con la curva de SFC de los motores auxiliares, el menor consumo se produce con la carga al 100 %, aunque desde el 80 % se estabiliza bastante (Figura 3.7.2).

Sin embargo, para elegir el porcentaje de carga al que trabajarán los motores auxiliares para cargar las baterías, en primer lugar, se analiza su evolución en la Figura 4.4.1 junto con el tiempo de carga y el de navegación. Se aprecia que el tiempo de carga disminuye según aumenta el factor de carga de los motores auxiliares, y debe de ser menor al tiempo de navegación (32,80 h). Por tanto, el factor de carga tendrá que ser igual o mayor al 59 %.

Figura 4.4.1. Tiempo de carga de baterías (t_{carga}) y tiempo de navegación ($t_{navegación}$) según factor de carga de los motores auxiliares del buque, Estrategia de Carga AE_A.

Por otra parte, en la Figura 4.4.2 se aprecia que el coste del consumo de combustible (FC) total por ruta aumenta ligeramente con el factor de carga. De hecho, del 59 al 100 % del factor de carga el incremento apenas sería del 2,45 %. Este coste total, se calcula mediante la suma del coste mientras se cargan las baterías y el del resto del tiempo:

- El coste durante la carga de las baterías disminuye al aumentar el factor de carga, igual que lo hace el SFC según la Figura 3.7.2.
- El coste del consumo de combustible del resto del tiempo aumenta, ya que, al decrecer el tiempo de carga de la batería (Figura 4.4.1), se incrementa el tiempo en el que los motores auxiliares trabajan al 30 % (menor eficiencia).

Figura 4.4.2. Coste de combustible (FC) durante la carga, coste de combustible resto del tiempo al 30 % de factor de carga, y coste de combustible total por ruta según factor de carga de los motores auxiliares del buque, Estrategia de Carga AE_A.

El coste de combustible por ruta (Coste FC) menor se produce con el 59 % del factor de carga de los motores auxiliares, y se corresponde con un tiempo de carga de 32,31 h. Sin embargo, este tiempo es muy próximo al tiempo promedio de navegación considerado, por lo que se propone disminuir en torno a un 10 % el tiempo de carga, ante posibles imprevistos en la navegación. En consecuencia, el tiempo de carga

seleccionado será de 29,28 h para un factor de carga de los motores auxiliares del 62 % (Tabla 4.4.1), e incrementaría el coste anual tan sólo en un 0,18 %.

Tabla 4.4.1. Análisis del funcionamiento de los motores auxiliares para la carga de baterías en la Estrategia de Carga AE_A

	Navegación AE_A
	2AE_bat
Potencia nominal, P_n (kW _m)	1 240
Factor de carga durante carga de batería, LF_{bat} (%)	62
Factor de carga resto del tiempo, LF_{resto} (%)	30
Potencia a factor de carga batería, P_{LFbat} (kW _e)	718,83
Potencia eléctrica suministrada, P_e (kW _e)	347,82
Potencia eléctrica batería, P_{bat} (kW _e)	351,97
Tiempo carga navegación (h)	29,28
Consumo combustible (t/ruta)	4,67
Coste combustible (€/ruta)	2 955,65
Emisiones CO ₂ (t/ruta)	14,84
Coste emisiones CO ₂ (€/ruta)	1 183,00
Coste por ruta (€/ruta)	4 138,65
Coste anual (€/año)	326 953,58

4.4.2. Estrategia de Carga SG_A

En el caso de la Estrategia de Carga SG_A, si se quieren cargar las baterías durante la navegación con el alternador de cola, habría que elevar el porcentaje de carga de los motores principales. Durante la navegación, los motores auxiliares permanecerán fuera de servicio.

De acuerdo con la Figura 3.7.1, el menor consumo específico de combustible se produciría con la carga al 100 %. Sin embargo, también se debe de considerar el factor de carga del alternador de cola.

De acuerdo con la Base de Navegación SG, los generadores de cola abastecen las necesidades eléctricas del buque con un factor de carga del 27 % y de los motores principales del 83 %. Por tanto, la potencia a mayores que se obtenga elevando los correspondientes factores de carga, se podrá destinar a la carga de la batería (en condiciones normales de navegación).

En la Figura 4.4.3, se aprecia que el tiempo de carga desciende al aumentar el factor de carga de los motores principales. Aunque sólo a partir de un factor de carga del 85,5 % se cargarían las baterías en un tiempo inferior al de navegación (32,80 h).

Figura 4.4.3. Tiempo de carga de baterías (t_{carga}) y tiempo de navegación ($t_{navegación}$) según factor de carga de los motores principales del buque, Estrategia de Carga SG_A.

Para calcular el factor carga al que deben trabajar los motores principales, se debe tener en cuenta:

- la distribución de potencias y factor carga para navegación y suministro eléctrico reflejados en la Tabla 4.2.1,
- que el generador de cola no debe superar el 100% del factor de carga, para su correcto funcionamiento.

La potencia mecánica del generador de cola trabajando al 100 % es de aproximadamente 1 358 kW_m. Por tanto, para que el motor principal se aproxime, pero no supere esta potencia, tendrá que elevar su factor de carga del 80 % (potencia de navegación) al 90,47 % (Tabla 4.4.2). El resto del tiempo se reducirá al 83 %, y 27 % el generador de cola (2ME_SG_bat).

Tabla 4.4.2. Porcentaje del factor de carga (LF) de los motores principales (ME) and generadore de cola (SG) para suministro eléctrico y carga de baterías

	Navegación Base SG	Carga SG_A
Potencia nominal ME, P_{n_ME} (kW _m)	12 960	
Factor de carga ME, LF_{ME} (%)	83	90,47
Potencia a factor de carga considerado, P_{LF_ME} (kW _m)	10 732,21	11 724,91
Potencia navegación al 80 % de LF del ME, P_{nav_ME} (kW _m)	10 368,00	
Factor de carga SG, LF_{SG} (%)	27	100
Potencia mecánica suministrada por SG durante la carga, P_{SG} (kW _m)	364,21	1 356,91
Potencia mecánica de la batería con SG, P_{bat} (kW _m)	0	992,70
Potencia eléctrica de la batería con SG, P_{bat} (kW _e)	0	948,03
Potencia suministro eléctrico, P_{sum} (kW _m)	364,21	
Potencia suministro eléctrico, P_{sum} (kW _e)	347,82	

En la Tabla 4.4.3 se muestran los resultados del análisis para Estrategia de Carga SG_A. La carga de la batería durante la navegación tardará 11,46 h, menor al tiempo de navegación estimado.

Tabla 4.4.3. Análisis factores de carga de los motores principales y alternadores de cola para la carga de baterías, Estrategia de Carga SG_A

	Carga SG_A
	2ME_SG_bat
Potencia nominal motores principales, P_n (kW _m)	12 960
Factor de carga motores principales durante carga de batería, LF_{ME_bat} (%)	90,47
Factor de carga motores principales resto del tiempo, LF_{ME_resto} (%)	83
Factor de carga generadores de cola durante carga de batería, LF_{SG} (%)	100
Factor de carga generadores de cola resto del tiempo, LF_{SG_resto} (%)	27
Potencia eléctrica suministrada por alternador de cola, P_{SG} (kW _e)	1 295,85
Potencia eléctrica para carga batería con SG, P_{bat} (kW _e)	899,38
Tiempo carga batería (h)	11,46
Consumo combustible (t/ruta)	65,38
Coste combustible (€/ruta)	41 384,28
Emisiones CO ₂ (t/ruta)	207,83
Coste emisiones CO ₂ (€/ruta)	16 564,09
Coste viaje (€/ruta)	57 948,37
Coste anual (€/año)	4 577 921,44

4.4.3. Estrategia de Carga SG_B

En esta Estrategia, si se quieren cargar las baterías durante la navegación con los motores auxiliares, habría que elevar el porcentaje de carga de estos. Igual que el Estrategia de Carga AE_A, según la Figura 3.7.2 el menor consumo específico de combustible se produciría con la carga al 100 %, aunque desde el 80 % se estabiliza bastante la curva del motor.

Como las necesidades eléctricas del buque se abastecen con el 83 % del factor de carga de los motores principales y funcionando el alternador de cola (Base Navegación SG), la potencia que se obtenga de los motores auxiliares se destinará a la carga de las baterías.

El aumento del factor de carga de los motores auxiliares se realizará sólo mientras las baterías se están cargando, y luego se apagan. Los cálculos de consumo de combustible y emisiones se han realizado bajo esta premisa.

En la Figura 4.4.4, tanto el coste de combustible por ruta como el tiempo de carga disminuyen con el factor de carga de los motores auxiliares. El menor valor del coste de combustible por ruta se obtiene con el factor de carga de los motores auxiliares del 98 %, con un tiempo de carga de 9,56 h (Tabla 4.4.4)

Figura 4.4.4. Tiempo de carga de baterías (t_{carga}), navegación ($t_{navegación}$) y coste combustible por ruta según factor de carga de los motores auxiliares del buque Estrategia Carga SG_B.

Tabla 4.4.4. Análisis factores de carga de los motores auxiliares para la carga de baterías en la Estrategia Carga SG_B

	Tipo Navegación SG_B 2AE_SG_bat
Potencia nominal, P_n (kW _m)	1 240
Factor de carga durante la carga, LF_{bat} (%)	98
Factor de carga resto del tiempo, LF_{rest} (%)	0
Potencia a factor de carga considerado, P_{LFbat} (kW _m)	1 136,21
Potencia eléctrica batería, P_{bat} (kW _e)	1 077,91
Tiempo carga batería (h)	9,56
Consumo combustible (t/ruta)	2,20
Coste combustible (€/ruta)	1 392,69
Emisiones CO ₂ (t/ruta)	6,99
Coste emisiones CO ₂ (€/ruta)	557,42
Coste por ruta (€/ruta)	1 950,11
Coste anual (€/año)	154 058,81

La Figura 4.4.5 muestra la evolución temporal del factor de carga (LF) para cada una de las Estrategias de Carga en las diferentes fases del viaje.

Figura 4.4.5. Comparación de la evolución temporal del factor de carga (LF) en las distintas fases del viaje para las distintas Estrategias de Carga (AE_A, SG_A y SG_B)

4.4.4. Cálculo de los ahorros obtenidos con las estrategias de carga con respecto al consumo de combustible y emisiones de los motores auxiliares en puerto

Los costes totales de cada una de las fases (navegación, maniobras y estancia en puerto) se calculan a partir del funcionamiento de los motores en cada una de las Estrategias de Carga.

El porcentaje de variación de los costes se calcula en función de la diferencia de costes de cada una de las estrategias respecto a su escenario base, y los costes de los motores auxiliares en puerto.

Del análisis realizado, en todos los casos se producen ahorros con respecto a los costes en puerto, tanto si se cargan las baterías desde los alternadores de cola o los motores auxiliares (Figura 4.4.6).

Se observa claramente que la mejor opción es la Estrategia de Carga SG_A con un ahorro del 31,8 %, en la que se utilizan los alternadores de cola para el suministro eléctrico y la carga de las baterías.

Aunque la Estrategia de Carga AE_A, realizando el suministro eléctrico y la carga las baterías con los motores auxiliares, también obtendría un ahorro en torno al 28,6 %, en el caso de no poder emplear los generadores de cola durante la navegación.

Figura 4.4.6. Variación de costes de los Estrategias de Carga frente al uso de los motores auxiliares en puerto (%).

Por otra parte, también se analiza la variación de las emisiones anuales de las estrategias propuestas respecto a las producidas en puerto por los motores auxiliares.

Si se apagan los motores auxiliares en puerto y se utilizan en su lugar las baterías, sus emisiones son nulas; es decir, la reducción de emisiones es del 100 %. Sin embargo, en la fase de navegación se producen variaciones de emisiones para suministrar electricidad al buque y cargar las baterías, por lo que hay que considerar también las emisiones a lo largo de todo el viaje y no solo mientras el buque está en puerto.

El porcentaje de variación de emisiones se calcula siguiendo el mismo procedimiento empleado para la variación de costes. Así, teniendo en cuenta la diferencia de emisiones de cada una de las estrategias respecto a su escenario base y las emisiones de los motores auxiliares en puerto, se obtienen los porcentajes de reducción o incremento de emisiones (Figura 4.4.7). Aunque las tres estrategias de carga producen ahorros en los costes anuales totales (combustible y emisiones), solo dos consiguen ahorros respecto a las emisiones anuales del buque: Carga SG_A (12,0 %) y Carga AE_A (7,9 %). Sin embargo, la tercera estrategia (Carga SG_B) muestra un aumento de las emisiones del 6 %.

Figura 4.4.7. Variación de emisiones de las Estrategias de Carga frente al uso de los motores auxiliares en puerto (%).

4.5. Costes del suministro eléctrico al buque desde el puerto (OPS)

Otra opción para reducir las emisiones en puerto sería suministrar electricidad al buque directamente desde el puerto mientras está atracado (On-shore power supply, OPS), con el fin de poder apagar los motores auxiliares.

Para realizar este análisis se tendrán en cuenta los precios de suministro de electricidad especificados en la Tabla 2.5.5, para el Puerto de Vigo y los puertos que especifican suministro a buque y/o específicamente OPS.

Además, se debe tener en cuenta el factor de emisión de la generación de electricidad en España, para el año 2023, de 0,12989 t CO₂ eq/MWh [138].

Tabla 4.5.1. Costes de electricidad y emisiones para la demanda en puerto utilizando OPS

	OPS_Vigo	OPS_Tenerife	OPS_Sevilla	OPS_Baleares	OPS_Melilla
Demanda eléctrica atraque (kWh/atracque)	9 275,20				
Demanda eléctrica anual (kWh/año)	732 740,80				
Factor emisión electricidad 2023 (t CO ₂ eq./MWh)	0,12989				
Precio (€/kWh)	0,3195	0,2344	0,6666	0,0359	Variable
Coste electricidad atraque (€/atracque)	2 963,43	2 174,11	6 182,85	332,52	-
Coste electricidad anual (€/año)	234 110,69	171 754,44	488 445,02	26 268,76	220 518,81
Emisiones electricidad atraque (t/atracque)	1,20				
Emisiones electricidad anual (t/año)	95,18				
Coste emisiones electricidad atraque (€/atracque)	96,02				
Coste emisiones electricidad anual (€/año)	7 585,50				
Coste anual (€/año)	241 696,19	179 339,95	496 030,52	33 854,26	228 104,31

En la Figura 4.5.1 se muestra la variación de costes de diferentes escenarios de OPS frente al coste del uso de los motores auxiliares en puerto. Sólo en los Puertos de las Islas Baleares y Santa Cruz de Tenerife se obtienen ahorros al emplear OPS, en el resto de los puertos los costes se incrementan:

- Puertos de Islas Baleares el ahorro alcanza el 82 %, debido a la bonificación del 90 % en el precio de la electricidad.
- Puertos de Santa Cruz de Tenerife el ahorro asciende al 4,4 %.

Además, se aprecia claramente que la diferencia de precios entre puertos y sus posibles bonificaciones también va a influir de forma importante en la viabilidad del sistema de suministro eléctrico al buque desde el puerto.

Figura 4.5.1. Variación de costes de los escenarios de OPS frente al uso de los motores auxiliares en puerto (%).

Finalmente, el uso de OPS en vez de los motores auxiliares en los diferentes puertos produce un ahorro de emisiones del 81,7 %. El ahorro es el mismo en todos los puertos españoles, al ser el mismo factor de emisión de generación eléctrica el que se emplea en los cálculos.

4.6. Comparativa de resultados

En este apartado se realiza una comparación entre el uso de baterías en buques y OPS frente al consumo de combustible en puerto.

En principio, las tres opciones de incorporación de baterías al buque generarían ahorros. La mejor opción es con la Estrategia de Carga SG_A, empleando los alternadores de cola para cargar las baterías, con un ahorro del 31,8 %. Aunque de no poder utilizar alternadores de cola, la carga de baterías con los motores auxiliares mediante la Estrategia de Carga AE_A, también produciría un ahorro del 28,6 % (Figura 4.6.1).

En cuanto al suministro eléctrico desde el puerto, la opción más ventajosa sería la de Autoridad Portuaria de Baleares, con un ahorro del 82 % seguida de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con un ahorro del 4,4 %. El resto incrementarían sus costes.

Se debe destacar que la rentabilidad del suministro eléctrico desde el puerto está altamente condicionada por la gran variación de precios entre los distintos puertos, y la existencia de posibles bonificaciones como en el caso de la Autoridad Portuaria de Baleares.

Figura 4.6.1. Variación de costes de las alternativas propuestas frente al uso de los motores auxiliares en puerto (%).

La Tabla 4.6.1 muestra que una vez que el precio de la electricidad cae por debajo de 0,24569 €/kWh, se obtienen ahorros mediante el uso de OPS. Además, también se especifican los precios a los que se obtienen ahorros equivalentes a los obtenidos con las estrategias de baterías.

Tabla 4.6.1. Precios de electricidad en función de los porcentajes de ahorro

Ahorro (%)	Precio electricidad (€/kWh)
0	0,24569
17,9	0,19989
28,6	0,17241
31,8	0,16418

En cuanto al análisis de emisiones de las diferentes alternativas, la reducción obtenida con el uso de OPS (81,7 %) es mucho más significativa que con las alternativas con baterías. De las tres alternativas, sólo dos estrategias de carga consiguen ahorros respecto a las emisiones anuales del buque: Carga SG_A (12,0 %) y Carga AE_A (7,9 %). Sin embargo, la tercera estrategia (Carga SG_B) muestra un incremento de emisiones del 6 % (Figura 4.6.2).

Figura 4.6.2. Variación de emisiones de las alternativas propuestas frente al uso de los motores auxiliares en puerto (%).

4.7. Propuesta de metodología para la selección de alternativas

A partir de los resultados obtenidos se define una metodología para elegir entre las opciones analizadas de reducción de emisiones en puerto al apagar los motores auxiliares: las alternativas de incorporación de baterías en el buque (Estrategias de Carga) frente al suministro de energía desde tierra al buque (OPS).

En primer lugar, se consideran los siguientes costes:

- E_c : Coste de la Estrategia de Carga de baterías
- B_c : Coste de la Base de Navegación
- H_c : Coste de los motores auxiliares en puerto
- OPS_c : Coste de OPS

A continuación, en base a los mismos, se establecen los ahorros porcentuales de la correspondiente Estrategia de Carga de baterías y OPS, según la ecuación 4.7.1. y 4.7.2.

$$\text{Ahorro Estrategia de Carga (\%)} = \frac{B_c - E_c}{H_c} \cdot 100 \quad 4.7.1$$

$$\text{Ahorro OPS (\%)} = \frac{H_c - OPS_c}{H_c} \cdot 100 \quad 4.7.2$$

Por tanto, de acuerdo con la Figura 4.7.1, se puede elegir una Estrategia de Carga de baterías siempre que su ahorro porcentual sea superior al ahorro porcentual de utilizar OPS.

Figura 4.7.1. Definición de la metodología para la selección de alternativa

A continuación, si no se cumple esta condición, se puede elegir OPS si su coste ($OPSc$) es menor que el coste del motor auxiliar en puerto (Hc). En caso contrario, no se puede seleccionar ninguna de las opciones estudiadas y se continuarían empleando los motores auxiliares en puerto.

En la Tabla 4.7.1 se muestran los parámetros a aplicar según la metodología establecida, como resultado de los costes calculados en los apartados anteriores. Se observa que la mejor opción a aplicar es el OPS en los Puertos de Baleares, seguidas de las Estrategias de Carga de Baterías.

Por ejemplo, si se evalúa aplicar la Estrategia de Carga en la que se realiza el suministro y la carga de baterías con los alternadores de cola, sería la mejor opción para todos los puertos analizados, salvo en los Puertos de Baleares que sería más rentable la conexión mediante OPS.

Tabla 4.7.1. Parámetros para la selección de la correspondiente alternativa según metodología

Caso inicial	Coste motor auxiliar en puerto (€)	
Motor auxiliar en puerto	187 614,0	
Estrategias con baterías	Coste Base Navegación - Coste Estrategia (€)	Ahorro Estrategia (%)
Motor auxiliar carga batería y suministra electricidad	53 694,2	28,6
Alternador de cola carga batería y suministra electricidad	59 721,4	31,8
Alternador de cola carga batería y motor auxiliar suministra energía	33 555,2	17,9
Alternativa con OPS	Coste OPS (€)	Ahorro OPS (%)
Puerto de Vigo	241 696,2	-28,8
Puerto de Tenerife	179 339,9	4,4
Puerto de Sevilla	496 030,5	-164,4
Puerto de Baleares	33 854,3	82,0
Puerto de Melilla	228 104,3	-21,6

Capítulo 5 Incorporación de fotovoltaica para la reducción de emisiones en puerto

En este capítulo se evaluará la implantación de una instalación fotovoltaica tanto en puerto como en buque:

- La instalación de paneles fotovoltaicos, junto con baterías, en puerto se plantea como una medida de ejecución por parte de las navieras para abastecer la demanda eléctrica de los buques Ro-Ro durante su estancia en puerto.
- La incorporación de paneles fotovoltaicos en el buque, como apoyo a las estrategias con baterías implantadas en el capítulo anterior, harían que la energía fotovoltaica producida contribuyese a reducir el tiempo de utilización de los motores para la carga de las baterías durante la navegación.

En ambos casos, no sería necesario utilizar los motores auxiliares del buque en puerto, y se reducirían sus emisiones.

5.1. Fotovoltaica en el entorno marítimo y portuario

A continuación, se realiza una revisión bibliográfica sobre la incorporación de instalaciones fotovoltaicas en puerto y en buque.

5.1.1. Evolución de la fotovoltaica en puertos en España

Aunque las autoridades portuarias ya están incorporando instalaciones fotovoltaicas desde hace años, inicialmente eran normalmente conectadas a red con venta de energía según la regulación de régimen especial (última actualización Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regulaba la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial [139]) o de autoconsumo sin inyección a red o instantáneo.

La Ley 24/2013, del Sector Eléctrico [140], y el Real Decreto 900/2015[141] , que establece las condiciones administrativas, técnicas y económicas para las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, ya incluían la posibilidad del autoconsumo en España, pero perjudicaron gravemente su desarrollo. Su redacción sólo permitía la forma más limitada de autoconsumo, el autoconsumo instantáneo, dejándonos a la zaga de las legislaciones europeas en este tema que sí permitían el balance neto. Además, obligaba en la mayor parte de los casos, a contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida. Lo que se llegó a denominar “Impuesto al Sol”.

Por tanto, no es hasta el año 2019 cuando realmente se establece una normativa que lo desarrolle realmente, mediante la publicación del Real Decreto 244/2019 [142], de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

A partir de este momento, se comienzan a realizar instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo incorporando también sistemas de almacenamiento con baterías, pero de forma más lenta.

Algunos ejemplos recientes de instalaciones solares fotovoltaicas en puerto con acumulación de energía mediante baterías podrían ser:

- Autoridad Portuaria de Almería [143], en el año 2021 realiza una instalación solar fotovoltaica, financiada con fondos FEDER - IDAE, que cuenta con:
 - 440 paneles fotovoltaicos de potencia unitaria de 270 W,
 - 4 inversores de 25 kW cada uno,
 - 49 baterías de litio, de 8,64 kWh de capacidad cada una, con una capacidad total de 423,36 kWh.

Esta instalación conseguirá un ahorro de unos 180 000 kWh/año y una reducción de emisiones de unas 64 t de CO₂ al año.

- Autoridad Portuaria de Valencia [144], ha adjudicado en noviembre de 2022, la instalación de la planta de energía solar fotovoltaica que se va a ubicar en el tinglado 4 del puerto de Gandía, financiada por los fondos Next Generation de la Unión Europea y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del gobierno de España:
 - Potencia pico de 750 kWp, con una superficie de 4 500 m².
 - Capacidad de almacenamiento 1 MWh.
 - Producción fotovoltaica 990 MWh/año.

- Autoridad Portuaria de Vigo [145], inaugura a principios de 2023 la instalación fotovoltaica incluida en el proyecto Lonja 4.0 financiado con fondos FEDER - IDAE. La instalación de una potencia nominal de 147 kW está formada por:
 - 306 paneles fotovoltaicos con una potencia pico de 550 Wp, que ocupan una superficie de 800 m².
 - 3 inversores
 - 20 baterías de litio de capacidad 180 Ah cada una, y una capacidad anual estimada de 172 297 kWh.

Se espera un ahorro en el consumo anual de 215 000 kWh.

A continuación, también se muestran instalaciones significativas en otras ubicaciones fuera de los puertos.

En septiembre de 2021, Iberdrola [146] pone en marcha la primera planta fotovoltaica con almacenamiento Arañuelo III: potencia fotovoltaica de 40 MW y una batería de 9 MWh de capacidad de almacenamiento.

En marzo de 2023, el promotor y operador energético saudí ACWA Power va a construir tres proyectos de energía solar fotovoltaica + almacenamiento + venta a red en Uzbekistán, en las ciudades de Tashkent, Samarkanda y Bujara, con las siguientes características [147]:

- Tashkent: planta solar fotovoltaica de 400 MW y un proyecto de baterías de 500 MWh
- Samarkanda y Bujara: en cada ciudad una planta solar fotovoltaica de 500 MW y un proyecto de baterías de 500 MWh

En esas mismas fechas, Naturgy [148] también inicia los trámites para desarrollar 8 proyectos de energía fotovoltaica con almacenamiento. Siete de ellos contarán con

una potencia fotovoltaica total de 145 MW y 290 MWh, ubicados en las plantas fotovoltaicas de Carpio, en la provincia de Toledo; Picón I, Picón II Picón III y La Nava, en la provincia de Ciudad Real; y Tabernas I y II, en Almería. La potencia fotovoltaica por planta será de aproximadamente 20 MW. La octava planta se desarrollará en Vigo (Pontevedra) con una potencia de 5 MW y 10 MWh.

5.1.2. Evolución de la fotovoltaica en buque

La energía solar en un barco se puede utilizar tanto como energía principal o auxiliar. Su utilización como energía principal es la configuración típica para barcos de pequeña y mediana potencia. La propulsión se realiza principalmente con la energía fotovoltaica, y el generador diésel se utiliza de apoyo en situaciones de emergencia. Ejemplos de este tipo de instalaciones pueden ser [89][149]:

- El catamarán solar Mobicat, navegó por el lago de Biel en 2001. Disponía de un techo solar de 180 m² y 8 bloques de baterías de 480 Ah de Pb-Ácido.
- El catamarán Sun 21 fue el primer barco solar que cruzó el Océano Atlántico en 2006, con una instalación fotovoltaica de 65 m² y unas baterías de 520 Ah en cada casco.
- El Turanor PlanetSolar es otro catamarán que en 2012 completó una circunnavegación de 60 023 km sin utilizar combustibles fósiles. La instalación fotovoltaica abarca 537 m² y posee seis bloques de baterías de iones de litio, proporcionando una capacidad total de 1 130 kWh.

Figura 5.1.1. Ejemplos buques autónomos: Mobicat [150] (izquierda), Sun 21 [151] (centro) y Turanor PlanetSolar [152] (derecha).

Por otro lado, cuando la energía solar se emplea como fuente auxiliar, normalmente se combina con generadores diésel para suministrar energía a la red principal del barco de una forma continua y fiable. Este sistema se emplea en buques de gran escala. Como ejemplos en buques Ro-Ro, se pueden mencionar los siguientes (Tabla 5.1.1 y Figura 5.1.2):

- En el año 2008 se instalan 328 paneles fotovoltaicos sobre la cubierta de Ro-Ro Auriga Leader con una potencia de 40 kW. Esta energía auxiliar sirve de un pequeño apoyo a la propulsión del buque (0,05 %) y a la demanda eléctrica (1 %). Durante la estancia del buque en puerto, la energía solar producida alcanza el 10 % de la que necesita [89].
- En el año 2011 se construye el buque híbrido Ro-Ro COSCO Tengfei. Su instalación solar fotovoltaica está constituida por 540 paneles con una potencia total de 143 kW, y un sistema de almacenamiento de baterías de capacidad 652,8 kWh. El sistema híbrido sirve de apoyo a la iluminación. Durante la navegación se pueden conseguir unos ahorros anuales de combustible y emisiones de 4,02 y 8,55 %, respectivamente [153].

- En el año 2012 entra en funcionamiento el EMERALD ACE. Dispone de una instalación fotovoltaica de 160 kW que carga durante la navegación unas baterías de litio de capacidad 2,2 MWh. La finalidad de este sistema híbrido es que las baterías suministren la electricidad que necesita el buque durante su estancia en puerto [83][109].
- En el año 2020, la naviera Grimaldi comienza una serie de 12 buques Ro-Ro híbridos denominada “Grimaldi Green 5th Generation-class (GG5G-class)”, con el buque ECO VALENCIA. El buque cuenta con 600 m² de paneles solares para recargar durante la navegación un banco de baterías de Litio de 5 MWh, con la ayuda también de dos generadores de cola. Su objetivo es que estas baterías suministren la demanda de energía necesaria mientras el buque está en puerto o acercándose. Tres de estos buques serán operados por la línea Finnlines, subsidiaria de Grimaldi en el Norte de Europa (Finneco I, II y III). El resto operará en el Mediterráneo entre los puertos de Livorno, Savona, Barcelona y Valencia [110][111][158].

Tabla 5.1.1. Ejemplos de buques Ro-Ro híbridos fotovoltaicos

Buque	Año	Fotovoltaica	Capacidad batería (kWh)	Uso	Carga batería
COSCO Tengfei	2011	143 kW	652,8	Iluminación	Navegación
EMERALD ACE	2012	160 kW	2 200	Puerto	Navegación
ECO VALENCIA	2020	600 m ²	5 000	Puerto	Navegación con SG
Auriga Leader	2008	40 kW	No disponible	Propulsión parcial /Puerto	No disponible

Figura 5.1.2. Ejemplos buques Ro-Ro con fotovoltaica: Auriga Leader [159], Emerald Ace [160][161], COSCO Tengfei [162] y ECO Valencia [163][164] (orden de superior a inferior).

Se debe tener en cuenta que un sistema fotovoltaico en buque es móvil y, por tanto, la irradiancia solar y la temperatura ambiente varían según su ubicación en cada momento (latitud, longitud, fecha y hora). Además, del propio movimiento y balanceo del buque.

En consecuencia, los estudios analizados se han orientado a tratar de incluir estas condiciones en el dimensionamiento del sistema fotovoltaico y el cálculo de su producción, incluso tratando de predecir la irradiancia solar con antelación con el fin de ajustar la ruta.

Lan y otros, en 2015, realizan dos estudios sobre un sistema híbrido constituido por fotovoltaica, generadores diésel y baterías, en un buque petrolero sobre una ruta de navegación entre Dalian (China) y Aden (Yemen). En [165] utilizan un algoritmo genético multiobjetivo (MOGA) para optimizar el ángulo de inclinación de los paneles fotovoltaicos. Las conclusiones del estudio son las siguientes: los paneles fotovoltaicos se deben instalar horizontales, al aumentar el ángulo de inclinación disminuye el aporte fotovoltaico, y con la ayuda de un sistema de almacenamiento óptimo se disminuyen los costes y las emisiones del sistema híbrido. En [166] establecen una metodología para determinar el tamaño óptimo del sistema híbrido. Realizan una optimización de enjambre de partículas multiobjetivo (MOPSO) combinada con un algoritmo genético (NSGA-II). Los resultados de la simulación muestran que el coste neto del sistema fotovoltaico/diésel/baterías es menor que fotovoltaico/diésel. Además, determinan que la zona horaria y la hora local tienen la mayor influencia en el coeficiente de corrección para la generación fotovoltaica en el buque.

En 2017 Liu y otros [167], analizan también el cambio de ángulo que se produce cuando un buque se balancea. El balanceo produce fluctuaciones en la energía fotovoltaica obtenida que afectan negativamente a la capacidad de la batería. Por tanto, proponen la instalación de un supercondensador que las mitigue para preservar la vida útil de la batería.

Posteriormente, en 2020 Karatug y otros [168], plantean un enfoque novedoso para el diseño de un sistema fotovoltaico en un buque tipo Ro-Ro que navega entre Pendik (Turquía) y Trieste (Italia). Los paneles fotovoltaicos van colocados sobre una estructura fija en la parte superior del buque hacia la zona de proa, ya que la zona de popa está justo detrás del espacio de acomodación y el puente de mando, y el nivel de sombreado es mayor. Se determinan 4 zonas y 15 puntos en la ruta, teniendo en cuenta la variación de la orientación del buque en la ida y la vuelta. Con ayuda del software PVsyst se realiza la simulación del sistema solar, a partir de los valores mensuales promedio de irradiación solar y temperatura ambiente. La energía solar generada en cada zona se calcula tomando el promedio de los resultados de los puntos

que la definen. La energía total generada será la suma de la obtenida para las 4 zonas. Del análisis realizado se obtiene una eficiencia energética del 7,6 %, y se evita la emisión a la atmósfera de 0,312 t de SO_x, 3,942 t de NO_x, 232 923 t de CO₂ y 0,114 t de PM. Además, el retorno de la inversión sería de 7,2 años sin tasa de descuento y de 11,2 años con ella (8 %).

Otros artículos sobre buques totalmente eléctricos, también tratan de optimizar la ruta a partir de una predicción de producción fotovoltaica con antelación [92][169], aunque en estos casos se tiene que variar el modo de operación del buque y no es el objeto de esta tesis. Se entiende que para un buque totalmente eléctrico el conocimiento preciso de la producción fotovoltaica a lo largo de la ruta es más crítico, que para un buque que la utiliza como un sistema auxiliar.

5.2. Fотовoltaica en puerto y en buque

A continuación, se analiza la posible incorporación de energía fotovoltaica en puerto y en buque por parte de la naviera.

5.2.1. Análisis de la incorporación de una instalación fotovoltaica en puerto

En este apartado, se realiza una evaluación sobre la implantación de una instalación fotovoltaica en puerto, con el fin de satisfacer la demanda eléctrica de los buques durante su estancia. Se plantea una instalación para uso exclusivo del OPS de los buques, con objeto de realizar su dimensionamiento atendiendo únicamente a los criterios económicos ligados a la prestación de este servicio, y se incluyen baterías con objeto de maximizar la utilización de la energía fotovoltaica producida.

Los criterios de dimensionamiento de la instalación son la potencia fotovoltaica y la capacidad de la batería (procedimiento y un ejemplo de cálculo se detallan en el Apéndice C). Se toma como referencia la actividad portuaria de los buques Ro-Ro en el Puerto de Vigo, considerando un valor representativo del consumo, como puede ser el del Suar Vigo (Tabla Apéndice A.4.1). A efectos de cálculo se toman los valores mostrados en la Tabla 5.2.1.

Tabla 5.2.1. Datos de referencia para el análisis.

Coste instalación fotovoltaica (€/kW)	600
Coste batería (€/kWh)	400
Precio OPS (€/kWh)	0,3195
Vida útil (años)	20

Inicialmente, en la Figura 5.2.1 se examinan los siguientes parámetros, en función de la potencia fotovoltaica y la capacidad de la batería: la tasa autárquica, la inversión, el ahorro durante la vida útil/inversión y los años de amortización simple. Los cuales se detallan en los párrafos siguientes.

Figura 5.2.1. Resultados iniciales.

- Tasa autárquica: Representa el porcentaje de demanda energética satisfecho con la energía fotovoltaica, la cual se ha representado en función de la potencia de la instalación fotovoltaica y la capacidad de la batería. Se aprecia que, para instalaciones fotovoltaicas menores de 2 MW, la tasa autárquica no depende del tamaño de la batería; y, a su vez, para capacidades de batería menores de 2 MWh no depende del tamaño de la instalación fotovoltaica.
- Inversión: Representa el coste de la instalación fotovoltaica más baterías en millones de euros (M€). En este caso las isolíneas están representadas por líneas equidistantes paralelas de pendiente constante positiva. En la gráfica se observa que según disminuye el coste correspondiente a la potencia fotovoltaica, aumenta el coste correspondiente a la capacidad batería. Esto refleja la posibilidad de realizar la misma inversión disminuyendo la potencia fotovoltaica y aumentando la capacidad de la batería.
- Ahorro vida útil/inversión: Esta gráfica representa el cociente entre el ahorro que se obtiene durante la vida útil de la instalación y su inversión. En este caso se entiende como ahorro el valor de la energía autoconsumida en el caso de que esta fuese suministrada mediante OPS. Se observa que, tanto si se incrementa la potencia fotovoltaica o la capacidad de la batería, el ahorro por euro es menor; penaliza más dicho el ahorro por euro el aumento de la capacidad de la batería que el incremento de la potencia fotovoltaica.
- Años amortización simple: Representa el número de años que tardaría en recuperarse la inversión. Se obtiene a partir de la inversión necesaria para llevar a cabo la instalación y el ahorro que se obtendría teniendo en cuenta la energía

autoconsumida y el precio de la electricidad. Se observa que según se incrementa la potencia fotovoltaica o la capacidad de la batería, el plazo de retorno es mayor. El número de años que tarda en recuperarse la inversión crece más rápido con el incremento de la capacidad de la batería que con el incremento de la potencia fotovoltaica.

Para poder exponer con mayor claridad las conclusiones de este análisis, se decide combinar las gráficas de ahorro vida útil y de años amortización con la gráfica de inversión.

En la Figura 5.2.2, se presenta el cociente entre el ahorro que se podría obtener durante la vida útil de la instalación y su inversión frente a la propia inversión, en función de la potencia fotovoltaica y la capacidad de la batería. Para una inversión determinada (p.ej. 4,2 M€), la instalación óptima, según este criterio, sería la correspondiente a la isolínea tangente a la recta de inversión (p.ej. siendo la isolínea tangente la de 3 € de ahorro por € invertido, resultarían 3 MW de potencia fotovoltaica y 6 MWh de capacidad de batería).

Por otra parte, en la Figura 5.2.3 se representa el tiempo que tarda en recuperarse la inversión para cada inversión realizada, en función de la potencia fotovoltaica y la capacidad de la batería. Para una inversión determinada (p.ej. 4,2 M€) la instalación óptima, según este criterio, sería la correspondiente a la isolínea tangente a la recta de inversión (p.ej. siendo la isolínea tangente la de 5 años de amortización simple, serían 3 MW de potencia fotovoltaica y 6 MWh de capacidad de batería).

Como resultado de este análisis, se obtiene un método de dimensionamiento óptimo de la instalación fotovoltaica en puerto atendiendo a criterios económicos. Cabe señalar, que el resultado depende en gran medida de las hipótesis de la Tabla 5.2.1.

Figura 5.2.2. Análisis cociente entre ahorro durante la vida útil y la inversión respecto a la inversión.

Figura 5.2.3. Análisis años de amortización simple frente a inversión.

5.2.2. Análisis de la incorporación de una instalación fotovoltaica en buque

En este apartado, se evalúa la implantación de una instalación fotovoltaica en un buque, con el fin de que la energía fotovoltaica producida contribuya a reducir el tiempo de utilización de los motores para la carga de las baterías durante la navegación. Se debe destacar que el cálculo de la producción fotovoltaica se realizará teniendo en cuenta el viaje de ida y vuelta de la ruta que se toma como referencia.

5.2.2.1. Datos de partida

Igual que para la instalación en puerto, la producción fotovoltaica se obtendrá de forma horaria a lo largo de un año. Por tanto, en este apartado se establecen los datos de partida tanto desde el punto de vista de la ruta como del buque.

En primer lugar, se toma como ejemplo para el análisis el buque Ro-Ro Suar Vigo, y la ruta entre Vigo - Montoir. Con ayuda del programa Google Earth Pro (Figura 5.2.4 y Tabla 5.2.2), teniendo en cuenta la distancia de 859 km obtenida en la web SEA-DISTANCES.ORG [130]. Para este caso, la ruta se define mediante 10 puntos, 2 correspondientes a los puertos y 8 intermedios, con el fin de tener en cuenta la evolución de los distintos parámetros necesarios para el cálculo de la producción fotovoltaica a lo largo de su recorrido (temperatura ambiente, irradiancia solar, orientación del buque ida y vuelta...).

Figura 5.2.4. Ruta de desde el Puerto de Vigo (España) al de Montoir (Francia). Fuente: Google Earth Pro

Tabla 5.2.2. Puntos definidos en la ruta

Datos Google Earth Pro			
Punto	Latitud (°)	Longitud (°)	Huso
1	42,234	-8,753	29
2	42,140	-8,950	29
3	43,070	-9,370	29
4	43,900	-8,450	29
5	44,540	-7,460	29
6	45,130	-6,510	29
7	45,690	-5,510	30
8	46,240	-4,500	30
9	46,830	-3,380	30
10	47,270	-2,200	30

Los datos horarios de irradiancia solar sobre la superficie horizontal y de temperatura ambiente, para los 10 puntos de la ruta, se extraen de la base de datos climática Copernicus - ERA5 [170] para el año 2023. En función de la ubicación horaria del buque, se considerarán los datos del punto más próximo definido en la ruta. La distribución horaria de la ruta junto a su demanda en cada puerto se establece en el apartado C.3.1. Se debe destacar que para la obtención de la distribución horaria se ha tenido en cuenta el viaje de ida y vuelta.

Además, también se debe considerar la orientación de cada uno de los tramos del trayecto obtenida del programa Google Earth Pro (Tabla 5.2.3).

Tabla 5.2.3. Orientación de cada tramo del trayecto

Tramo	Rumbo (°)
1→2	237,14
2→3	340,15
3→4	39,95
4→5	46,93
5→6	47,79
6→7	51,30
7→8	51,92
8→9	50,25
9→10	61,67

Una vez definida la ruta, se debe evaluar la forma en la que la instalación fotovoltaica se implantará en el buque.

Como se puede apreciar en la Figura 5.2.5, el buque Suar Vigo dispone de 3 zonas de cubierta, a distintas alturas, donde se podrían instalar paneles fotovoltaicos pero que se verían afectados por elementos de sombra como la chimenea, el puente de mando y el espacio de acomodación.

Figura 5.2.5. Imagen cubiertas Suar Vigo [171]

De acuerdo con el artículo de Karatug y otros[168] y tomando como base el buque Suar Vigo, se realiza un diseño de buque específico para la incorporación de los paneles fotovoltaicos, y así lograr una mayor optimización de la instalación. Se ha diseñado una cubierta diáfana a proa del buque, sobre la que se instalará una estructura fija para albergar una superficie de paneles fotovoltaicos de 1 040 m² (52 m × 50 m).

En este caso, el obstáculo más significativo sería la zona superior de acomodación y el puente de mando, a una distancia de 14,81 m y de 4,72 m de altura. El obstáculo se puede dividir en dos rectángulos correspondientes al espacio de acomodación de 21,16 m × 1,98 m (inferior), y puente de mando de 12,8 m × 2,74 m (superior).

Figura 5.2.6. Nuevo diseño buque para la instalación de paneles fotovoltaicos

5.2.2.2. Diseño y cálculo de la producción fotovoltaica

De acuerdo con el procedimiento especificado en el Apéndice C y los cálculos realizados en su apartado C.3.2, la composición de la instalación fotovoltaica resultante en el buque se resume en la Tabla 5.2.4.

Tabla 5.2.4. Resumen del diseño de la instalación fotovoltaica en buque.

Número de paneles	360
Potencia pico Instalación (kWp)	219,6
Superficie fotovoltaica (m ²)	1 040

Además, en dicho apartado también se analizan las sombras sobre la superficie fotovoltaica, de acuerdo con el procedimiento establecido en apartado C.1.2. Como ya se ha comentado en el apartado anterior, la influencia del obstáculo a evaluar sería la zona superior del espacio de acomodación y el puente de mando situado a una distancia de 14,81 m.

Según los resultados obtenidos, la producción fotovoltaica total con el obstáculo, a la distancia más próxima a la instalación, apenas sufre un descenso del 1,86 % frente a la situación sin obstáculo (detalle Tabla Apéndice C.3.8).

En consecuencia, para el cálculo de la producción fotovoltaica no se considera que existan sombras sobre la instalación, al ser poco significativas desde el punto más próximo y disminuir al aumentar la distancia al obstáculo.

Una vez dimensionada la instalación, se obtiene la curva horaria de distribución de la producción fotovoltaica frente a la demanda eléctrica de los motores auxiliares en puerto (detalle en apartado C.3.1). La demanda es el doble que la obtenida en el capítulo anterior (sólo baterías en buque), ya que se está considerando el viaje de ida y vuelta entre los puertos.

En el balance anual la contribución de la instalación fotovoltaica a la energía demanda en puerto es del 19,4 % (Tabla 5.2.5). Sin embargo, en la Figura 5.2.7 se observa que la máxima contribución se alcanza en el mes de mayo con un 32,7 %, y la mínima es del 6,1 % en diciembre. Entre los meses de abril y septiembre se supera el 20 % de la contribución solar.

Tabla 5.2.5. Balance anual.

Caso	Fabricante
Energía generada, E_{gen} (kWh)	283 813,11
Energía eléctrica demandada en puerto, E_{dem} (kWh)	1 465 481,60
Contribución solar (%)	19,4 %

Figura 5.2.7. Distribución mensual de la contribución solar

Además, la mayor producción fotovoltaica, de aproximadamente 184 kWh, se obtiene el día 28 de junio a las 13:00 h, navegando de Montoir a Vigo y cerca del punto 3 de la ruta.

El detalle de los resultados obtenidos de la producción fotovoltaica por viaje, y en comparación con la demanda horaria se muestran en el apartado C.3.3.

5.3. Nuevas estrategias con la incorporación de la producción fotovoltaica a las baterías del buque

En este apartado se analiza la influencia de la energía fotovoltaica obtenida como apoyo a la batería ya incorporada al buque en el Capítulo 4. Su finalidad es reducir el tiempo de funcionamiento de los generadores de cola o los motores auxiliares para la carga de la batería.

En el apartado 4.2, se definieron los Escenarios Bases de Navegación según se utilicen los motores auxiliares (AE) o los generadores de cola (SG) para cargar las baterías.

- Navegación Base AE: utilizando motores auxiliares
 - Navegación: Se emplean los 2 motores principales al 80 % del factor de carga (Tabla 4.2.1), y los 2 motores auxiliares al 30 %.
 - Maniobra: Se realiza con los 2 motores principales al 20 % del factor de carga, y los 2 motores auxiliares al 50 %.
 - Puerto: Operan los 2 motores principales al 20 % del factor de carga el 5 % del tiempo, y los 2 auxiliares al 40 % de la carga.
- Navegación Base SG: utilizando alternador de cola
 - Navegación: Se aumenta el factor de carga de los 2 motores principales hasta el 83 %, para que los generadores de cola puedan proporcionar suministro eléctrico, al operar con un factor de carga del 27 % (Tabla 4.2.1). Los motores auxiliares quedan fuera de servicio.

- Maniobra: ídem Base Navegación AE.
- Puerto: ídem Base Navegación AE.

La evolución temporal del factor de carga en las distintas fases de viaje para ambas Bases de Navegación se representaba en la Figura 4.2.2.

Al incorporar las baterías al buque, en el apartado 4.4, se establecieron tres Estrategias de Carga a partir de los Escenarios Base de Navegación. La fase de maniobra y de estancia en puerto es común para las tres, y sólo se diferencian en la fase de navegación:

- las operaciones de maniobra no varían respecto a las Bases de Navegación (2 motores principales al 20 % del factor de carga y 2 motores auxiliares al 50 %),
- en puerto se apagarán los motores auxiliares, y los motores principales funcionarán según Bases de Navegación (los 2 motores principales al 20 % de factor de carga durante el 5 % del tiempo de estancia en puerto).

Respecto a la fase de navegación, se analizaron los siguientes escenarios:

- Carga AE_A: Los motores auxiliares se emplean para suministro eléctrico y carga de baterías (2AE_bat), por lo que se eleva su factor de carga al 62 % durante las 29,28 horas en las que carga la batería, y se reduce al 30 % el resto del tiempo (Tabla 4.4.1). Los motores principales funcionarán según Base Navegación AE.
- Carga SG_A: Se cargan las baterías con los generadores de cola (2ME_SG_bat). Por tanto, para que los generadores de cola trabajen al 100 % las 11,46 horas de carga de las baterías, se debe elevar el factor de carga de los motores principales al 90,47 %. El resto del tiempo operarán según Navegación Base SG (Tabla 4.4.2 y Tabla 4.4.3). Los motores auxiliares permanecen fuera de servicio.
- Carga SG_B: No se modifica el funcionamiento de los motores principales con respecto a los escenarios base, y los motores auxiliares (2AE_SG_bat), a un factor de carga del 98 %, se emplean únicamente para la carga de baterías durante 9,56 horas (Tabla 4.4.4).

La evolución temporal del factor de carga en las distintas fases de viaje para las tres Estrategias de Carga de las Baterías se representaba en la Figura 4.4.5.

En consecuencia, se proponen tres nuevas estrategias de carga derivadas de las anteriores, en las que la energía fotovoltaica contribuye a la carga de la batería (Figura 5.3.1).

Figura 5.3.1. Nuevas estrategias para la carga de baterías con energía fotovoltaica

Las operaciones de maniobra y estancia en puerto también son iguales a las Estrategias de Carga iniciales, y sólo cambia la fase de navegación:

- Carga AE_B: Deriva de la Estrategia de Carga AE_A. La energía fotovoltaica también se almacena en la batería. Por tanto, se reduce el tiempo por el que el factor de carga de los motores auxiliares se eleva al 62 % para cargar las baterías durante la navegación, y el resto del tiempo trabajan al 30 % (2AE_bat_FV). Los motores principales funcionarán según Base Navegación AE.
- Carga SG_C: Deriva de la Estrategia de Carga SG_A. Se cargan las baterías con la energía fotovoltaica producida y con los generadores de cola trabajando al 100 %. Igual que en el caso anterior, se reduce el tiempo en el que los motores principales tienen que elevar el factor de carga al 90,47 % para cargar las baterías, y continúa el resto del tiempo según Navegación Base SG (2ME_SG_bat_FV). Los motores auxiliares están fuera de servicio.
- Carga SG_D: Deriva de la Estrategia de Carga SG_B. No se modifica el funcionamiento de los motores principales con respecto a los escenarios base. Al contribuir la energía fotovoltaica en la carga de las baterías, también se reduce el tiempo en el que los motores auxiliares operan al 98 % del factor de carga (2AE_SG_bat_FV).

En los siguientes apartados se calcula el tiempo promedio de reducción de la carga de la batería para cada una de las nuevas estrategias, juntos con sus costes y ahorros tanto de combustible como de emisiones.

5.3.1. Reducción de los tiempos de carga de la batería al incorporar la producción fotovoltaica

De acuerdo con el procedimiento seguido en el apartado 4.4 para calcular los tiempos de carga de la batería para las distintas estrategias (AE_A, SG_A y SG_B), en el apartado C.3.4 también se obtienen para las nuevas estrategias con fotovoltaica y batería (AE_B, SG_C y SG_D) teniendo en cuenta la producción fotovoltaica resultante para cada viaje (Figura Apéndice C.3.3).

A partir de los tiempos obtenidos para los 79 viajes anuales en la Figura Apéndice C.3.7, Figura Apéndice C.3.8 y Figura Apéndice C.3.9, se calcula el tiempo promedio, mínimo y máximo para cada sentido y se compara con los obtenidos de las estrategias que sólo incluyen baterías (Figura 5.3.2, Figura 5.3.3 y Figura 5.3.4).

Respecto al tiempo promedio, en los tres casos se produce una reducción del 17,3 % en la ida y del 16,3 % en la vuelta.

Figura 5.3.2. Comparación tiempos de carga de ida y vuelta de la Estrategia AE_B con fotovoltaica respecto a tiempo de carga AE_A sólo con batería (gris)

Figura 5.3.3. Comparación tiempos de carga de ida y vuelta de la Estrategia SG_C con fotovoltaica respecto a tiempo de carga SG_A sólo con batería (gris)

Figura 5.3.4. Comparación tiempos de carga de ida y vuelta de la Estrategia SG_D con fotovoltaica respecto a tiempo de carga SG_B sólo con batería (gris)

Respecto a la reducción del tiempo de carga, en los tres casos se produce una reducción entre el 2,9 y el 34,7 % en la ida y entre el 3,0 y el 37,4 % en la vuelta (Figura 5.3.5).

Figura 5.3.5. Reducción del tiempo de carga de las tres nuevas estrategias de carga de batería con aportación fotovoltaica

5.3.2. Cálculo de los costes de las nuevas estrategias de carga con energía fotovoltaica

Para obtener el coste y los ahorros con estas nuevas estrategias, en primer lugar, en la Tabla 5.3.1 se calcula el ahorro de combustible que se obtiene al utilizar la energía almacenada en las baterías procedente de la producción fotovoltaica. Como ya se ha comentado, este ahorro se produce en el momento en que los motores auxiliares o los generadores de cola elevan su factor de carga para almacenar su producción en las baterías.

Tabla 5.3.1. Ahorro de combustible en la carga de baterías al utilizar energía fotovoltaica para cada una de las nuevas estrategias de carga.

	Navegación AE_B	Navegación SG_C	Navegación SG_D
Producción fotovoltaica (kWh/año)	283 813,11		
Energía batería (kWh/año)	259 585,16		
Motor que realiza la carga	AE	ME/SG	AE
Factor de carga durante carga de la batería, LF_bat (%)	62	83/90,47	98
Ahorro combustible (t/año)	53,94	48,61	52,57
Ahorro coste combustible(€/año)	34 143,45	30 772,08	33 279,28
Ahorro emisiones CO ₂ (t/año)	171,47	154,54	167,13
Ahorro coste emisiones CO ₂ (€/año)	13 665,94	12 316,55	13 320,06
Ahorro total (€/año)	47 809,39	43 088,63	46 599,34

Los costes en las nuevas fases de navegación se consiguen restando los ahorros de combustible alcanzados en la Tabla 5.3.1 a los de fases de navegación de las estrategias de las que derivan, según como se representa en las Tabla 5.3.2, Tabla 5.3.3 y Tabla 5.3.4. Igual que con la demanda, se debe remarcar que los costes reflejados también son el doble a los especificados en el capítulo anterior, porque se considera el viaje de ida y vuelta.

Los costes totales restantes de cada una de las fases (navegación, maniobras y estancia en puerto) y según el funcionamiento de los motores, se corresponden con los de las estrategias de carga de las que derivan.

Tabla 5.3.2. Ahorro de combustible para la fase de navegación de la Estrategia de Carga AE_B.

	Navegación AE_A 2AE_bat	Ahorro con FV	Navegación AE_B 2AE_bat_FV
Consumo de combustible (t/año)	737,72	53,94	683,79
Coste combustible(€/año)	466 992,90	34 143,45	432 849,45
Emisiones CO ₂ (t/año)	2 345,22	171,47	2 173,76
Coste emisiones CO ₂ (€/año)	186 914,27	13 665,94	173 248,33
Coste total (€/año)	653 907,17	47 809,39	606 097,78

Tabla 5.3.3. Ahorro de combustible para la fase de navegación de la Estrategia de Carga SG_C.

	Navegación SG_A 2ME_SG_bat	Ahorro con FV	Navegación SG_C 2ME_SG_bat_FV
Consumo de combustible (t/año)	10 329,42	48,61	10 280,81
Coste combustible(€/año)	6 538 716,47	30 772,08	6 507 944,39
Emisiones CO ₂ (t/año)	32 837,22	154,54	32 682,68
Coste emisiones CO ₂ (€/año)	2 617 126,41	12 316,55	2 604 809,86
Coste total (€/año)	9 155 842,89	43 088,63	9 112 754,25

Tabla 5.3.4. Ahorro de combustible para la fase de navegación de la Estrategia de Carga SG_D.

	Navegación SG_B 2AE_SG_bat	Ahorro con FV	Navegación SG_D 2AE_SG_bat_FV
Consumo de combustible (t/año)	347,61	52,57	295,04
Coste combustible(€/año)	220 044,60	33 279,28	186 765,32
Emisiones CO ₂ (t/año)	1 105,06	167,13	937,93
Coste emisiones CO ₂ (€/año)	88 073,02	13 320,06	74 752,97
Coste total (€/año)	308 117,63	46 599,34	261 518,28

5.3.3. Cálculo de los ahorros de las nuevas estrategias de carga con energía fotovoltaica

De la misma forma que en el capítulo anterior, el porcentaje de variación de los costes se cuantifica en función de la diferencia de costes de cada una de las estrategias respecto a su escenario base, y los costes de los motores auxiliares en puerto.

Al incorporar la producción fotovoltaica en la carga de las baterías, los ahorros conseguidos por las nuevas estrategias (AE_B, SG_C y SG_D) son mayores que si sólo se cargan desde los alternadores de cola o los motores auxiliares.

Se observa claramente que la mejor opción es la Estrategia de Carga SG_C con un ahorro de los costes de combustible del 43,3 % y de emisiones del 26,8 %. En esta Estrategia se utilizan los alternadores de cola para el suministro eléctrico y la carga de las baterías, junto con la producción fotovoltaica que también contribuye en la carga.

De no poder emplear los generadores de cola durante la navegación, la Estrategia de Carga AE_B, también alcanzaría un ahorro en torno al 41,4 % de los costes de combustible, y del 24,3 % de emisiones. El suministro eléctrico se realiza con los motores auxiliares, y la carga de la batería a partir de dichos motores y la aportación fotovoltaica.

Por último, mientras en la Estrategia de Carga SG_B se producía un aumento de las emisiones del 6 %, al incorporar fotovoltaica en la Estrategia de Carga SG_D la reducción de emisiones asciende al 10,1 %. Respecto a los costes de combustibles, el porcentaje de ahorro también mejora del 17,9 % al 30,3 %.

Figura 5.3.6. Variación de costes de combustibles de las Estrategias de Carga frente al uso de los motores auxiliares en puerto (%)

Figura 5.3.7. Variación de emisiones de las Estrategias de Carga frente al uso de los motores auxiliares en puerto (%)

A la vista de los ahorros obtenidos, se considera una buena opción la implantación de la instalación fotovoltaica en el buque como apoyo a la carga de las baterías.

5.4. Aplicación de la metodología de cálculo de selección de alternativas en buque para las nuevas estrategias de apoyo con fotovoltaica

Partiendo de la metodología para la selección de alternativas definida en la Figura 4.7.1, como en los cálculos de las alternativas de batería y fotovoltaica se ha tenido en cuenta el viaje de ida y vuelta, se puede aplicar para estas estrategias considerando el viaje de ida a cada puerto.

Comparando estas alternativas con el OPS en los puertos españoles, sigue siendo mejor opción la conexión a OPS en los Puertos de Baleares, pero las siguientes ya serían las Estrategias de Carga de baterías como apoyo de fotovoltaica, tal como se observa en la Tabla 5.4.1.

.

Tabla 5.4.1. Parámetros para la selección de la correspondiente alternativa según metodología

Caso inicial	Coste motor auxiliar en puerto (€)	
Motor auxiliar en puerto	187 614,0	
Estrategias con baterías	Coste Base Navegación - Coste Estrategia (€)	Ahorro Estrategia (%)
Motor auxiliar carga batería y suministra electricidad	53 694,2	28,6
Alternador de cola carga batería y suministra electricidad	59 721,4	31,8
Alternador de cola carga batería y motor auxiliar suministra energía	33 555,2	17,9
Estrategias con baterías y fotovoltaica	Coste Base Navegación - Coste Estrategia (€)	Ahorro Estrategia (%)
Motor auxiliar carga batería y suministra electricidad. Apoyo fotovoltaico a batería	77 598,9	41,4
Alternador de cola carga batería y suministra electricidad. Apoyo fotovoltaico a batería	81 265,7	43,3
Alternador de cola carga batería y motor auxiliar suministra energía. Apoyo fotovoltaico a batería	56 854,9	30,3
Alternativa con OPS	Coste OPS (€)	Ahorro OPS (%)
Puerto de Vigo	241 696,2	-28,8
Puerto de Tenerife	179 339,9	4,4
Puerto de Sevilla	496 030,5	-164,4
Puerto de Baleares	33 854,3	82,0
Puerto de Melilla	228 104,3	-21,6

Capítulo 6 Conclusiones

Esta tesis doctoral analiza la situación actual y futura respecto a las emisiones del sector marítimo. En especial, las relativas a las emisiones producidas por los motores auxiliares de los buques mientras están en puerto. Se considera que es un aspecto relevante, debido a su influencia negativa sobre los núcleos de población cercanos y la salud humana, y su legislación ambiental cada vez más restrictiva.

Por esta razón, esta tesis tiene como objetivo plantear distintas alternativas para la reducción de las emisiones de los buques en puerto, que eviten el uso de los motores auxiliares durante su estancia.

En primer lugar, ante cualquier planteamiento de reducción, se deben conocer las emisiones de los buques que realizan escala en un puerto. En consecuencia, al no disponer de datos reales, se ha realizado una revisión bibliográfica sobre los métodos de estimación de emisiones existiendo los siguientes resultados:

- 1) Los métodos más habituales utilizan para la estimación de emisiones la potencia de los motores auxiliares y el consumo de combustible. A partir de esta revisión se concluye que la metodología que da resultados más consistentes es la que obtiene las emisiones a partir la potencia de los motores auxiliares que, a su vez, se calcula en función del tonelaje bruto.
- 2) Se propone un **método simplificado de cálculo de emisiones al observarse** que el parámetro de mayor peso en este cálculo es el número de horas de estancia en puerto. Dicho método se basa en el número de buques que realizan escala en puerto y el tiempo promedio de estancia.

Una vez conocidas las emisiones en puerto, se procede a **modelar el comportamiento energético de un buque** con la finalidad de plantear distintas alternativas que permitan la reducción de emisiones: implantación de baterías, y baterías junto con fotovoltaica en el buque, las cuales se compararán con el suministro eléctrico al buque mediante OPS.

En referencia a la **incorporación de baterías en el buque**, se propone cargar las baterías durante la navegación para que la energía eléctrica almacenada se pueda utilizar durante su estancia en puerto. Para abordar este análisis se establece una metodología en las siguientes etapas:

- 1) Se modela el comportamiento de los motores principales y auxiliares del buque, una vez obtenidas sus curvas características de consumo específico de combustible en función del factor de carga.
- 2) Se establecen los criterios de navegación base o de referencia sobre los que se plantearán las diferentes alternativas. Se definen dos bases de navegación, según se empleen los motores auxiliares o los alternadores de cola para el suministro

eléctrico al buque durante la navegación, y tres estrategias de carga de baterías según se realice la carga de la batería desde unos y/u otros.

- 3) Se analizan las emisiones/consumo de combustible en cada una de las estrategias atendiendo a parámetros como la duración de la ruta o estado de carga de los grupos de generación (auxiliar o de cola).
- 4) Como resultado se obtiene para cada estrategia, el valor al que hay que elevar el factor de carga de los grupos de generación durante la carga de la batería, de forma que se optimice su eficiencia, la potencia eléctrica destinada a la carga de la batería, el tiempo de carga de la batería, y el consumo de combustible y emisiones, con sus respectivos costes.

De las estrategias de carga planteadas, se desprende que es mejor emplear los motores auxiliares o los alternadores de cola para realizar de forma conjunta el suministro eléctrico al buque durante la navegación y la carga de las baterías. De realizar el suministro con alternadores cola y la carga con motores auxiliares, se eleva el consumo de combustible y las emisiones. Sin embargo, el coste de combustible puede ser menor por emplear, durante la navegación, un combustible más económico que en puerto, debido a las restricciones de contenido de azufre.

Una vez desarrollada la metodología con baterías se plantea la inclusión de una **instalación fotovoltaica a bordo** que apoye la carga de baterías. En este caso, para los datos de recurso solar se utiliza la base de datos de Copernicus ERA 5 y se supone una implantación en el buque suponiendo que éste está adaptado a la instalación de paneles. De forma similar al caso anterior, el análisis se realiza en las siguientes fases:

- 1) Se calcula la producción fotovoltaica frente a la demanda eléctrica en puerto de los motores auxiliares, junto con su evolución a lo largo del viaje en cada sentido, y la energía que se puede destinar a la carga de batería.
- 2) Se plantean tres nuevas estrategias de carga de las baterías basadas en cada una de las ya planteadas, a las que simplemente se les incorpora la energía producida por la instalación fotovoltaica.
- 3) Como resultado se obtiene para cada estrategia la evolución del tiempo de carga por viaje y sentido (ida y vuelta), el porcentaje de reducción del tiempo de carga de la batería, y el ahorro del consumo de combustible y emisiones, con sus respectivos ahorros en costes

La ventaja de estas estrategias es que la aportación fotovoltaica reduce los tiempos de funcionamiento de los motores auxiliares o los alternadores de cola necesarios para cargar las baterías. En consecuencia, también se reduce el consumo de combustible y sus emisiones, junto a sus respectivos costes.

A continuación, se comparan las alternativas planteadas con la **conexión del buque a OPS**. Del análisis realizado para distintos puertos se desprende que su rentabilidad va a depender de los precios de la electricidad de cada puerto, y la aplicación de posibles bonificaciones

Todas las metodologías descritas en esta tesis se han evaluado sobre los datos de atraque de los buques Ro-Ro en el puerto de Vigo, las rutas seguidas por estos y las características de los buques. En concreto, para el modelado energético se ha tomado un buque de referencia (Suar Vigo) y una ruta habitual de éste (Vigo-Montoir).

Por último, un aspecto importante para tener en cuenta en la implantación de las alternativas es el coste actual de las baterías. Cabe señalar que se prevé una rápida reducción en los próximos años, de acuerdo con la bibliografía consultada.

Referencias

- [1] International Maritime Organization (IMO), «Fourth IMO greenhouse gas study», p. 524, 2020.
- [2] European Parliament, «Directive (EU) 2023/959 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 amending Directive 2003/87/EC establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union and Decision (EU) 2015/1814 concerning the establishment», *Official Journal of the European Union*, vol. 2023, n.º April, pp. 134-202, 2023.
- [3] European Parliament, «Regulation (EU) 2023/1805 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC (Text with EEA relevance)», *Official Journal of the European Union*, vol. 66, n.º July, pp. 48-100, 2023.
- [4] European Union, «Regulation (EU) 2023/1804 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 on the deployment of alternative fuels infrastructure, and repealing Directive 2014/94/EU», vol. 2023, n.º July, pp. 1-47, 2023.
- [5] Puertos del Estado, «Guía de Gestión Energética en Puertos», *Puertos del Estado. Subd. Innovación Tecnológica, Seguridad y Sostenibilidad*, p. 296, 2012.
- [6] K. Yigit y B. Acarkan, «A new electrical energy management approach for ships using mixed energy sources to ensure sustainable port cities», *Sustainable Cities and Society*, vol. 40, n.º January, pp. 126-135, 2018.
- [7] K. K. Kumar J., Kumpulainen L., «Technical design aspects of harbour area grid for shore to ship power: State of the art and future solutions», *Electric Power and Energy Systems*, vol. 104, pp. 840-852, 2019.
- [8] L. Browning, I. C. F. International, S. Hartley, y C. Facanha, «Current Methodologies in Preparing Mobile Source Port-Related Emission Inventories. U.S. Environmental Protection Agency», *Final Report*, n.º April, pp. 1-18, 2009.
- [9] C. Trozzi, «Emission estimate methodology for maritime navigation», en *US EPA 19th International Emissions Inventory Conference*, 2010.
- [10] P. S. Winkel R., Weddige U., Johnsen D., Hoen V., «Shore Side Electricity in Europe: Potential and environmental benefits», *Energy Police*, vol. 88, n.º 5, pp. 584-593, 2019.
- [11] D. Toscano y F. Murena, «Atmospheric ship emissions in ports: A review. Correlation with data of ship traffic», *Atmospheric Environment: X*, vol. 4, n.º June, 2019.
- [12] F. Bojic y A. Gudelj, «Port-Related Shipping Gas Emissions – A Systematic Review of Research», *applied sciences*, n.º x, pp. 1-17, 2022.
- [13] Vigo Port Authority, «Commercial Port», 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.apvigo.es/es/paginas/presentacion_puerto_comercial. [Accedido: 12-sep-2024].
- [14] Inovalabs. Agile Innovation, «Study of the feasibility of implementing OPS systems in the Port of Vigo. Analysis for the Ro-Ro Terminal (in Spanish).», 2019.
- [15] Inovalabs. Agile Innovation, «Study of the feasibility of implementing OPS systems in the Port of Vigo. Analysis for the Transatlantic Terminal (in

- Spanish).», p. 48, 2019.
- [16] Nantes – Saint Nazaire Port, «The Montoir–Vigo Ro-Ro Service is 50 Years Old!», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.nantes.port.fr/en/news/montoir-vigo-ro-ro-service-50-years-old>. [Accedido: 31-may-2024].
- [17] A. B. Albo-López, C. Carrillo, y E. Díaz-Dorado, «An Approach for Shipping Emissions Estimation in Ports: The Case of Ro - Ro Vessels in Port of Vigo», *Journal of Marine Science and Engineering Article*, vol. 11, n.º 4, p. 20, 2023.
- [18] A. B. Albo-López, C. Carrillo, y E. Díaz-Dorado, «Contribution of Onshore Power Supply (OPS) and Batteries in Reducing Emissions from Ro-Ro Ships in Ports», *Journal of Marine Science and Engineering*, vol. 12, n.º 10, 2024.
- [19] European Maritime Safety Agency (EMSA) y E. E. A. (EEA), *European Maritime Transport Environmental Report 2025*. 2025.
- [20] European Maritime Safety Agency (EMSA) y European Environment Agency (EEA), *European Maritime Transport Environmental Report 2021*. 2021.
- [21] International Maritime Organization, «Annex VI of MARPOL Convention “Prevention of Air Pollution from Ships”», 1997.
- [22] International Maritime Organization, «Amendments Annex VI of MARPOL Convention “Prevention of Air Pollution from Ships”», vol. 328, n.º 76. 2021.
- [23] European Union, «REGULATION (EU) 2015/757 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2015 on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC», *Official Journal of the European Union*, p. 22, 2015.
- [24] European Union, «Directive (EU) 2016/802 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels», *Official Journal of the European Union L 132*, vol. 5, n.º 1600, pp. 58-78, 2016.
- [25] European Commission, «The European Green Deal», p. 24, 2019.
- [26] European Union, «Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (‘European Climate Law’)», *Official Journal of the European Union*, p. 17, 2021.
- [27] European Commission, «“Fit for 55”: delivering the EU’s 2030 Climate Target on the way to climate neutrality», p. 15, 2021.
- [28] EU Commission, «Regulation (EU) 2023/957 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 amending Regulation (EU) 2015/757 in order to provide for the inclusion of maritime transport activities in the EU Emissions Trading System and for the monitoring, repor», *Official Journal of the European Union*, vol. 2023, n.º April, pp. 105-114, 2023.
- [29] Congreso de los Diputados, «Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible», *Boletín Oficial De Las Cortes Generales*, vol. Núm. 9-1, pp. 1-108, 2024.
- [30] Entec Defra UK, «Ship Emissions Inventory. Final Report», 2010.
- [31] Organización Marítima Internacional, «Zonas especiales en virtud del Convenio MARPOL». [En línea]. Disponible en: [zonas especiales en virtud del Convenio MARPOL](#). [Accedido: 19-abr-2023].

- [32] Organización Marítima Internacional, «ECA del Mediterráneo». [En línea]. Disponible en: <https://www.imo.org/es/MediaCentre/PressBriefings/pages/MEPC-79.aspx>. [Accedido: 19-abr-2023].
- [33] Organización Marítima Internacional, «Prevención de la contaminación atmosférica ocasionada por los buques». [En línea]. Disponible en: <https://www.imo.org/es/OurWork/Environment/Pages/Air-Pollution.aspx>. [Accedido: 19-abr-2023].
- [34] Organización Marítima Internacional, «Gases de efecto invernadero». [En línea]. Disponible en: <https://www.imo.org/es/OurWork/Environment/Paginas/GHG-Emissions.aspx>. [Accedido: 19-abr-2023].
- [35] Organización Marítima Internacional, «Sistema de recopilación de datos sobre el consumo de combustible de los buques». [En línea]. Disponible en: <https://www.imo.org/es/OurWork/Environment/Paginas/Data-Collection-System.aspx>. [Accedido: 19-abr-2023].
- [36] Organización Marítima Internacional, «Normativa sobre la intensidad de carbono de los buques y el sistema de clasificación». [En línea]. Disponible en: <https://www.imo.org/es/MediaCentre/PressBriefings/pages/CII-and-EEXI-entry-into-force.aspx>. [Accedido: 19-abr-2023].
- [37] Organización Marítima Internacional, «EEXI y CII: Medidas de intensidad de carbono de los buques y el sistema de clasificación». [En línea]. Disponible en: <https://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Paginas/EEXI-CII-FAQ.aspx>. [Accedido: 19-abr-2023].
- [38] International Maritime Organization (IMO), «2023 IMO Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships». [En línea]. Disponible en: <https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/2023-IMO-Strategy-on-Reduction-of-GHG-Emissions-from-Ships.aspx#:~:text=The 2023 IMO GHG Strategy envisages%2C in particular%2C a reduction.> [Accedido: 12-ene-2025].
- [39] International Maritime Organization (IMO), «IMO's Marine Environment Protection Committee advances talks on proposed regulations for cutting GHG emissions from ships.» [En línea]. Disponible en: <https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/MEPC-82-makes-progress-IMO-netzero-framework.aspx>. [Accedido: 12-ene-2025].
- [40] Parlamento Unión Europea, «Directiva (UE) 802/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos», pp. 58-64, 2016.
- [41] «Marquard & Bahls». [En línea]. Disponible en: <https://www.marquard-bahls.com/en/news-info/glossary.html>.
- [42] University of Oviedo Foundation. Maritime Transport Research Group., *EnerTrans. Energy consumption and emissions associated with ship transport (in Spanish).*, vol. 15. 2009.
- [43] Spanish Shipowners' Association (ANAVE), «Marine fuel prices». [En línea]. Disponible en: <https://anave.es/precio-de-los-combustibles-marinos/>. [Accedido: 27-oct-2023].
- [44] Entec Defra UK, «Quantification of Ship Emissions», *Ship Emissions Final report*, n.º July, pp. 3-48, 2002.

- [45] European Commission, «Commission Recommendation of 8 May 2006 on the promotion of shore-side electricity for use by ships at berth in Community ports (2006/339/EC)», *Official Journal of the European Union*, pp. 38-42, 2006.
- [46] European Maritime Safety Agency (EMSA), «Shore-Side Electricity. Guidance to Port Authorities and Administrations. Part 2 - Planning, Operations and Safety», n.º August, p. 141, 2022.
- [47] European Maritime Safety Agency (EMSA), «Shore-Side Electricity. Guidance to Port Authorities and Administrations. Part 1 - Equipment and Technology», n.º June, p. 171, 2022.
- [48] P. ERICSSON y I. FAZLAGIC, «Shore-Side Power Supply», *Department of Energy and Environment Division of e; CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY*, p. 180, 2008.
- [49] PAPOUTSOGLOU G. THEODOROS, «A Cold Ironing Study on Modern Ports, Implementation and Benefits Thriving for Worldwide Ports», 2012.
- [50] World Ports Sustainability Program, «Ports using OPS». [En línea]. Disponible en: <https://sustainableworldports.org/ops/ops-installed/ports-using-ops/>. [Accedido: 22-jun-2023].
- [51] DNV Trinomics and LSBT, «ENER/C1/2022-475, Port electricity commercial model (Project Pilot)», 2024.
- [52] INOVALABS, «Medidas para la dotación de suministro eléctrico a buques en los puertos de interés general», 2016.
- [53] H. Winnes, L. Styhre, y E. Fridell, «Reducing GHG emissions from ships in port areas», *Research in Transportation Business and Management*, vol. 17, pp. 73-82, 2015.
- [54] F. Ballini y R. Bozzo, «Air pollution from ships in ports: The socio-economic benefit of cold-ironing technology», *Research in Transportation Business and Management*, vol. 17, n.º 2015, pp. 92-98, 2015.
- [55] N. N. Abu Bakar, N. Bazmohammadi, J. C. Vasquez, y J. M. Guerrero, «Electrification of onshore power systems in maritime transportation towards decarbonization of ports: A review of the cold ironing technology», *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 178, n.º January, p. 113243, 2023.
- [56] D. Tang *et al.*, «Assessing the Potential for Energy Efficiency Improvement through Cold Ironing: A Monte Carlo Analysis with Real Port Data», *Journal of Marine Science and Engineering*, vol. 11, n.º 9, 2023.
- [57] N. N. Abu Bakar, T. Uyanik, Y. Arslanoglu, J. C. Vasquez, y J. M. Guerrero, «Two-stage energy management framework of the cold ironing cooperative with renewable energy for ferry», *Energy Conversion and Management*, vol. 311, n.º March, p. 118518, 2024.
- [58] Power@berth, «OPS Master Plan for Spanish Ports.», 2022. [En línea]. Disponible en: <http://poweratberth.eu/?lang=en>. [Accedido: 05-jun-2023].
- [59] Autoridad Portuaria de Almería, «Un ferri se abastece por primera vez de energía eléctrica en su estancia en el Puerto», 2020. [En línea]. Disponible en: <https://apalmeria.com/un-ferri-se-abastece-por-primera-vez-de-energia-electrica-en-su-estancia-en-el-puerto/>. [Accedido: 28-oct-2024].
- [60] E. Villanueva, «El Puerto invertirá 26 millones en la electrificación de tres de

- sus terminales (In Spanish)», *Faro de Vigo*, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://kioscoprensaiberica.pressreader.com/article/281548000539086>. [Accedido: 26-nov-2023].
- [61] Autoridad Portuaria de Bilbao, «Bilbao Port OPS». [En línea]. Disponible en: <https://bilbaoport-ops.eus/>. [Accedido: 03-jul-2023].
- [62] Autoridad Portuaria de Almería, «Tarifas comerciales vigentes (t8-t9)», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://apalmeria.com/servicios-portuarios/informacion-y-tramites/tasas-y-tarifas/>. [Accedido: 25-jun-2023].
- [63] Autoridad Portuaria de Avilés, «Tasas y tarifas del Puerto de Avilés», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.puertoaviles.es/es/servicioscomerciales/tasasytarifas.asp>. [Accedido: 26-jun-2023].
- [64] Autoridad Portuaria de Baleares, «Precios de electricidad en Puertos Baleares», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/fitxa/4710/tarifas-portuarias>. [Accedido: 30-jul-2023].
- [65] Autoridad Portuaria de Bilbao, «T-8 Suministro de agua y energía eléctrica», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.bilbaoport.eus/servicios/precios-ofertados-a-los-clientes-tasas-y-tarifas/precios-ofertados-a-los-clientes-del-puerto-tasas-y-tarifas/>. [Accedido: 26-jun-2023].
- [66] Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, «Tarifa suministro de agua y energía eléctrica», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.puertocadiz.com/servicios-a-profesionales/tasas-y-tarifas/>. [Accedido: 26-jun-2023].
- [67] Autoridad Portuaria de Cartagena, «Tarifas comerciales», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.apc.es/webapc/actAPC/tasasytarifas>. [Accedido: 26-jun-2023].
- [68] Autoridad Portuaria de A Coruña, «Tasas y Tarifas», 2023. [En línea]. Disponible en: <http://www.puertocoruna.com/es/puerto-servicios/servicios-tasas-tarifas/servicios-apac/serviciosapac.html>. [Accedido: 26-jun-2023].
- [69] Autoridad Portuaria de Gijón, «Tasas y tarifas portuarias», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.puertogijon.es/servicios/tasas-y-tarifas/>. [Accedido: 26-jun-2023].
- [70] Autoridad Portuaria de Huelva, «Tasas y tarifas portuarias», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.puertohuelva.com/servicios/tasas-y-tarifas/>. [Accedido: 26-jun-2023].
- [71] Autoridad Portuaria de Melilla, «Precios de electricidad», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.puertodemelilla.es/index.php/servicios/tasas-y-tarifas>. [Accedido: 30-jul-2023].
- [72] Autoridad Portuaria Pasaia, «Tasas y tarifas portuarias», 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.pasaiaport.eus/es/puerto/tasas-tarifas>. [Accedido: 26-jun-2023].
- [73] Autoridad Portuaria de Santander, «Tarifa T-8: Suministros», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.puertasantander.es/es/tasas-y-tarifas>. [Accedido: 26-jun-2023].
- [74] Autoridad Portuaria de Sevilla, «Tarifas portuarias», 2023. [En línea]. Disponible

- en: <https://www.puertodesevilla.com/negocio/servicios/tasas-y-tarifas>. [Accedido: 30-jul-2023].
- [75] Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, «Tasas y tarifas», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.puertosdetenerife.org/economico-financiero/tasas-y-tarifas/arifas>. [Accedido: 30-jul-2023].
- [76] Autoridad Portuaria de Valencia, «Precios privados por servicios comerciales prestados por las Autoridades Portuarias», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.valenciaport.com/negocio/tasas-y-tarifas/comerciales/>. [Accedido: 26-jun-2023].
- [77] Autoridad Portuaria de Vigo, «Tarifas por servicios comerciales», 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.apvigo.es/es/paginas/usos_privados_por_servicios_comerciales. [Accedido: 30-jun-2023].
- [78] Port Metropole Nantes, «Annexe - tarifs port Nantes 2023», 2023.
- [79] Dunkerque Port, «Tarifs Dunkerque Port 2023», 2023. [En línea]. Disponible en: <http://www.dunkerque-port.fr/fr/activites-commerciales/tarifs.html>. [Accedido: 15-ene-2024].
- [80] Grand Port Maritime Marseille, «Redevances domaniales, tarifs d'usage et de prestations diverses 2023», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.marseille-port.fr/tarifs-dusage-droits-de-port>. [Accedido: 30-jul-2023].
- [81] Connect 4 Shore, «Tarifs of Netherland and Belgium Ports», 2024. [En línea]. Disponible en: <https://connect4shore.nl/en/tariffs/>. [Accedido: 11-ene-2024].
- [82] G. L. Trombetta, S. Leonardi, y D. Aloisio, «Lithium-Ion Batteries on Board: A Review on Their Integration for Enabling the Energy Transition in Shipping Industry», *MDPI energies*, p. 37, 2024.
- [83] M. Kolodziejcki y I. Michalska-Pozoga, «Battery Energy Storage Systems in Ships' Hybrid/Electric Propulsion Systems», *Energies*, vol. 16, n.º 3, 2023.
- [84] M. U. Mutarraf, Y. Terriche, K. A. K. Niazi, J. C. Vasquez, y J. M. Guerrero, *Energy storage systems for shipboard microgrids—A review*, vol. 11, n.º 12, 2018.
- [85] A. A. Kebede, T. Kalogiannis, J. Van Mierlo, y M. Berecibar, «A comprehensive review of stationary energy storage devices for large scale renewable energy sources grid integration», *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 159, p. 112213, 2022.
- [86] M. Perčić, I. Ančić, y N. Vladimir, «Life-cycle cost assessments of different power system configurations to reduce the carbon footprint in the Croatian short-sea shipping sector», *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 131, n.º December 2019, 2020.
- [87] W. He *et al.*, «Lessons learned from the commercial exploitation of marine battery energy storage systems», *Journal of Energy Storage*, vol. 87, n.º February, 2024.
- [88] Gondan Shipyards, «100% electric catamarans designed by Gondan Shipyards». [En línea]. Disponible en: https://www.gondan.com/es/portfolio_page/cegonha-branca/. [Accedido: 10-sep-2024].

- [89] P. Pan, Y. Sun, C. Yuan, X. Yan, y X. Tang, «Research progress on ship power systems integrated with new energy sources: A review», *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 144, n.º October 2019, p. 111048, 2021.
- [90] H. Laryea y A. Schiffauerova, «A novel standalone hybrid renewable energy systems onboard conventional and autonomous tugboats», *Energy*, vol. 303, n.º December 2023, p. 131948, 2024.
- [91] S. H. Hong, D. M. Kim, y S. J. Kim, «Power Control Strategy Optimization to Improve Energy Efficiency of the Hybrid Electric Propulsion Ship», *IEEE Access*, vol. 12, n.º January, pp. 22534-22545, 2024.
- [92] S. Wen, X. Jin, Y. Zheng, y M. Wang, «Probabilistic Coordination of Optimal Power Management and Voyage Scheduling for All-Electric Ships», *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, vol. 10, n.º 2, pp. 3661-3669, 2024.
- [93] P. Ghimire, M. Zadeh, J. Thorstensen, y E. Pedersen, «Data-Driven Efficiency Modeling and Analysis of All-Electric Ship Powertrain: A Comparison of Power System Architectures», *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, vol. 8, n.º 2, pp. 1930-1943, 2022.
- [94] T. Z. Oo, Y. Ren, A. W. K. Kong, Y. Wang, y X. Liu, «Power System Design Optimization for a Ferry Using Hybrid-Shaft Generators», *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 37, n.º 4, pp. 2869-2880, 2022.
- [95] H. B. Ozdamar y M. M. Savrun, «Design and Implementation of Power Management Algorithm for Efficient Operation of Fishing Vessel with Battery Integrated Hybrid Shaft Generator/Motor System», *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, 2023.
- [96] K. Kim, K. Park, J. Lee, K. Chun, y S. H. Lee, «Analysis of Battery/Generator Hybrid Container Ship for CO2 Reduction», *IEEE Access*, vol. 6, pp. 14537-14543, 2018.
- [97] P. Ghimire, M. Zadeh, S. Thapa, J. Thorstensen, y E. Pedersen, «Operational Efficiency and Emissions Assessment of Ship Hybrid Power Systems with Battery; Effect of Control Strategies», *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, vol. PP, n.º Cii, p. 1, 2024.
- [98] W. He *et al.*, «Accelerating Efficient Installation and Optimization of Battery Energy Storage System Operations Onboard Vessels», *Energies*, vol. 15, n.º 13, pp. 1-18, 2022.
- [99] Jefatura del Estado, «Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero», *BOE núm.59, 10 de marzo de 2005*, vol. 59, pp. 1-47, 2005.
- [100] International Carbon Action Partnership (ICAP), «ICAP Allowance Price Explorer». [En línea]. Disponible en: <https://icapcarbonaction.com/es/node/839>. [Accedido: 27-oct-2023].
- [101] Spanish Shipowners' Association (ANAVE), «EU emission allowance prices». [En línea]. Disponible en: <https://anave.es/precios-de-los-derechos-de-emision-de-la-ue/>. [Accedido: 27-oct-2023].
- [102] Comisión Europea, «Informe de la comisión al parlamento europeo y al consejo relativo al funcionamiento del mercado europeo del carbono en 2021», *Comisión Europea*, 2022.

- [103] A. Pons *et al.*, *Study on EU ETS for maritime transport and possible alternative options of combinations to reduce greenhouse gas emissions Final Report*. 2021.
- [104] N. Wissner, M. Cames, S. Defour, F. Abbasov, y J. Armstrong, «Integration of maritime transport in the EU Emissions Trading System», n.º July, 2021.
- [105] BIMCO (Baltic and International Maritime Council), «ETS - Emission Trading Scheme Allowances clause for Time Charter Parties 2022», 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/etsa_clause. [Accedido: 24-sep-2023].
- [106] European Environment Agency, «EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 - Update Oct. 2020», 2021.
- [107] C. Trozzi, E. Bianchi, E. Piscitello, R. Vaccaro, y C. Serafini, «Emission reduction in port with Cold Ironing: Italy national case study», p. 6, 2012.
- [108] M. Castells Sanabra, J. J. Usabiaga Santamaría, y F. X. Martínez De Osés, «Manoeuvring and hotelling external costs: enough for alternative energy sources?», *Maritime Policy and Management*, vol. 41, n.º 1, pp. 42-60, 2014.
- [109] G. Fuentes García *et al.*, «Atmospheric emissions in ports due to maritime traffic in Mexico», *Journal of Marine Science and Engineering*, vol. 9, n.º 11, pp. 1-19, 2021.
- [110] G. Fuentes García, R. Sosa Echeverría, J. M. Baldasano Recio, J. D. W. Kahl, y R. E. Antonio Durán, «Review of Top-Down Method to Determine Atmospheric Emissions in Port. Case of Study: Port of Veracruz, Mexico», *Journal of Marine Science and Engineering*, vol. 10, n.º 1, p. 96, 2022.
- [111] H. Saputra, M. F. Muvariz, S. W. Satoto, y J. Koto, «Estimation of exhaust ship emission from marine traffic in the straits of Singapore and batam waterways using automatic identification system (AIS) data», *Jurnal Teknologi*, vol. 77, n.º 23, pp. 47-53, 2013.
- [112] C. Wang, J. J. Corbett, y J. Firestone, «Modeling energy use and emissions from North American shipping: Application of the ship traffic, energy, and environment model», *Environmental Science and Technology*, vol. 41, n.º 9, pp. 3226-3232, 2007.
- [113] C. Trozzi y R. Vaccaro, «Actual and future air pollutant emissions from ships», *Transport and Air Pollution and Cost*, n.º 319, 1999.
- [114] R. E. Izzaty, B. Astuti, y N. Cholimah, *Methodology for calculating transport emissions and energy consumption. European Commission. European Commission.*, 1999.
- [115] C. Trozzi y R. Vaccaro, «Air pollutant emissions from ships: high Tyrrhenian Sea ports case study Air Pollutant Emissions from ships: high Tyrrhenian Sea ports case study», *First International Conference PORTS 98 Maritime Engineering and Ports, 28-30 september 1998, Genoa, Italy*, p. 11, 1998.
- [116] P. Luciali, P. Ugolini, y E. Pollini, «Harbour of Ravenna: The contribution of harbour traffic to air quality», *Atmospheric Environment*, vol. 41, n.º 30, pp. 6421-6431, 2007.
- [117] C. Trozzi y R. Vaccaro, «Methodologies for estimating future air pollutant emissions from ships», *Techne report MEET RF98. Techne srl*, vol. 2003, n.º June, p. 8, 2006.

- [118] L. Schrooten, I. De Vlieger, L. Int Panis, K. Styns, y R. Torfs, «Inventory and forecasting of maritime emissions in the Belgian sea territory, an activity-based emission model», *Atmospheric Environment*, vol. 42, n.º 4, pp. 667-676, 2008.
- [119] L. Goldsworthy y B. Goldsworthy, «Modelling of ship engine exhaust emissions in ports and extensive coastal waters based on terrestrial AIS data - An Australian case study», *Environmental Modelling and Software*, vol. 63, pp. 45-60, 2015.
- [120] Shell Marine, «Shell Marine Gasoil (0,05%)».
- [121] L. Styhre y H. Winnes, «Emissions From Ships in Ports», *Green Ports: Inland and Seaside Sustainable Transportation Strategies*, n.º X, pp. 109-124, 2018.
- [122] Environmental Protection Agency, «Inventory Guidance: Ports Emissions Inventory Guidance»: , 2021.
- [123] Starcrest Consulting Group LLC, «San Pedro Bay Ports Emission Inventory Methodology Report», vol. Version 1, p. 43, 2019.
- [124] Starcrest Consulting Group LLC, «Port of Los Angeles. Inventory of Air Emissions - 2020», 2020.
- [125] Hijos de J. Barreras, «SUAR VIGO», *Data sheet*. [En línea]. Disponible en: <http://www.hjbarreras.es/?page=otros-buques&idp=17>. [Accedido: 15-mar-2023].
- [126] SCHEEPVAARTWEST, «Suar Vigo - IMO 9250000», *Data sheet*, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.scheepvaartwest.be/CMS/index.php/car-carriers-ro-ro/489-suar-vigo-imo-9250000?highlight=WyJzdWFyIiwidmlnbyJd>. [Accedido: 15-mar-2023].
- [127] Stamford, «PI44D - HCI634J - Winding 311 and 312 Technical Data Sheet», p. 9, 2017.
- [128] MAN Energy Solutions, «MAN 35/44 Project Guide - Marine Four-stroke diesel engine compliant with IMO Tier II». 2022.
- [129] HIMSEIN, «Project Guide HIMSEN H17/28», 2023.
- [130] «SEA-DISTANCES.ORG». [En línea]. Disponible en: <https://sea-distances.org/>. [Accedido: 03-dic-2023].
- [131] «vesseltracker.com», 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.vesseltracker.com/>. [Accedido: 28-mar-2022].
- [132] Corvus Energy, «Corvus Blue Whale», 2024.
- [133] M. Musio y A. Damiano, «A simplified charging battery model for smart electric vehicles applications», *ENERGYCON 2014 - IEEE International Energy Conference*, pp. 1357-1364, 2014.
- [134] M. Akbarzadeh, J. De Smet, y J. Stuyts, «Cost Assessment of Battery Hybrid Energy Storage System for Full-Electric Marine Applications», *Proceedings of the 2022 22nd International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2022*, n.º 963560, pp. 1-6, 2022.
- [135] B. Mullapudi y R. Shanmugasundaram, «Unified Approach for Estimation of State of Charge and Remaining Useful Life of Li-Ion batteries using Deep Learning», *INDICON 2022 - 2022 IEEE 19th India Council International Conference*, pp. 1-6, 2022.

- [136] Lazard, «LCOE Lazard», 2023.
- [137] W. Cole y A. W. Frazier, «Cost Projections for Utility-Scale Battery Storage: 2023 Update», 2023.
- [138] O. (CEO) Corradi, «ELECTRICITY MAPS». [En línea]. Disponible en: <https://app.electricitymaps.com/>. [Accedido: 11-feb-2024].
- [139] Ministerio de Industria, «Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.», *Boletín Oficial del Estado*, vol. 126, pp. 1-66, 2013.
- [140] Jefatura del Estado, «Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico», *Boletín Oficial del Estado*, vol. 310, pp. 1-110, 2013.
- [141] Ministerio de Industria, «Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo», *Boletín Oficial del Estado*, vol. 243, pp. 1-31, 2015.
- [142] Ministerio para la Transición Ecológica, «Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica», *Boletín Oficial del Estado*, vol. 83, pp. 35674-35719, 2019.
- [143] Autoridad Portuaria de Almería, «Comienza la instalación de la planta solar fotovoltaica en la Estación Marítima». [En línea]. Disponible en: <https://apalmeria.com/comienza-la-instalacion-de-la-planta-solar-fotovoltaica-en-la-estacion-maritima/#:~:text=La empresa Etralux ha iniciado los trabajos para,previsto que esté operativa en las próximas semanas.> [Accedido: 21-jun-2023].
- [144] pv magazine, «Adjudica Valenciaport la planta fotovoltaica del puerto de GandiaNo Title». [En línea]. Disponible en: <https://www.pv-magazine.es/2022/11/08/adjudica-valenciaport-la-planta-fotovoltaica-del-puerto-de-gandia/>. [Accedido: 21-jun-2023].
- [145] vigoe, «Vigo ya dispone de la primera gran lonja europea con energías renovables con almacenamientoNo Title». [En línea]. Disponible en: <https://www.vigoe.es/vigo/maritima/vigo-ya-dispone-de-la-primera-gran-lonja-europea-con-energias-renovables-con-almacenamiento/>. [Accedido: 21-jun-2023].
- [146] Iberdrola, «Iberdrola pone en marcha Arañuelo III, el primer proyecto fotovoltaico de España que incorpora una batería de almacenamiento de energía». [En línea]. Disponible en: <https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/aranuelo-iii-primer-proyecto-fotovoltaico-espana-bateria-almacenamiento.> [Accedido: 03-jul-2023].
- [147] El periódico de la energía, «ACWA Power suscribe PPAs para 1,4 GW de energía solar y 1,5 GWh de almacenamiento en Uzbekistán». [En línea]. Disponible en: <https://elperiodicodelaenergia.com/acwa-power-suscribe-ppas-para-14-gw-de-energia-solar-y-15-gwh-de-almacenamiento-en-uzbekistan/>. [Accedido: 03-jul-2023].
- [148] La Razón, «Naturgy invertirá 117 millones en sus primeros 145 MW de almacenamiento con baterías en España». [En línea]. Disponible en: <https://www.larazon.es/economia/naturgy-invertira-117-millones-sus->

primeros-145-almacenamiento-baterias-espana_20230327642160aa079ac90001940a51.html. [Accedido: 07-mar-2023].

- [149] Y. Qiu, C. Yuan, y Y. Sun, «Review on the application and research progress of photovoltaics-ship power system», *ICTIS 2015 - 3rd International Conference on Transportation Information and Safety, Proceedings*, pp. 523-527, 2015.
- [150] Ausflugsziele, «Mobicat - Catamarán solar». [En línea]. Disponible en: <https://www.ausflugsziele.ch/gruppenausflug-3/mobicat-groesster-solarkatamaran-der-schweiz/>. [Accedido: 23-dic-2024].
- [151] «Sun 21 - Catamarán solar». [En línea]. Disponible en: <https://www.dasolar.com/solar-energy/solar-powered-boats>. [Accedido: 23-dic-2024].
- [152] «MS Tûranor PlanetSolar». [En línea]. Disponible en: <https://www.bateaux.com/article/17875/Un-bateau-solaire-pour-explorer-les-paysages-prehistoriques-engloutis>. [Accedido: 23-dic-2024].
- [153] Y. Yuan, J. Wang, X. Yan, Q. Li, y T. Long, «A design and experimental investigation of a large-scale solar energy/diesel generator powered hybrid ship», *Energy*, vol. 165, pp. 965-978, 2018.
- [154] TOKYO-Mitsui O.S.K. Lines, «World's First Hybrid Car Carrier Emerald Ace Completed», 2012. [En línea]. Disponible en: <https://www.mol.co.jp/en/pr/2012/12035.html>. [Accedido: 17-abr-2024].
- [155] «SCHEEPVAARTWEST». [En línea]. Disponible en: <https://www.scheepvaartwest.be/CMS/index.php>. [Accedido: 14-sep-2023].
- [156] Ship Technology, «Grimaldi Green 5th Generation (GG5G) Class Ro-Ro Vessels», 2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.ship-technology.com/projects/grimaldi-green-5th-generation-gg5g-class/?cf-view>. [Accedido: 17-abr-2024].
- [157] Corvus Energy, «Finneco 1», 2020. [En línea]. Disponible en: <https://corvusenergy.com/projects/finneco-1/>. [Accedido: 17-abr-2024].
- [158] Ship Technology, «Finnlines Eco-Class Vessels, Finland». [En línea]. Disponible en: <https://www.ship-technology.com/projects/finnlines-eco-class-vessels-finland/:~:text=Finnlines Eco-Class Vessels, Finland 1 Finnlines Eco-class vessel,4 Onboard amenities ... 5 Contractors involved>. [Accedido: 17-abr-2024].
- [159] Juan Oliveira, «Auriga Leader». [En línea]. Disponible en: <https://vadebarcos.net/2015/11/21/auriga-leader-el-primer-carguero-ayudado-por-energia-solar/>. [Accedido: 23-dic-2024].
- [160] Greenlaunches, «Emerald Ace». [En línea]. Disponible en: <https://greenlaunches.com/alternative-energy/emerald-ace-car-carrier->. [Accedido: 23-dic-2024].
- [161] Mitsui O.S.K. Lines, «Hybrid car carrier Emerald Ace». [En línea]. Disponible en: <http://www.ship.gr/news6/mol174j.htm>. [Accedido: 23-dic-2024].
- [162] COSCO SHIPPING Europe, «Ro-Ro COSCO Tengfei». [En línea]. Disponible en: https://www.linkedin.com/posts/cosco-shipping-lines_photovoltaic-supplychain-zeebrugge-activity-7221069002192605185-7nDk. [Accedido: 23-dic-2024].
- [163] KNUD E. HANSEN, «Eco Valencia delivered as first of twelve GG5G hybrid ro-

- ros». [En línea]. Disponible en: <https://www.knudehansen.com/news/eco-valencia-delivered-first-twelve-gg5g-hybrid-ro-ros/>. [Accedido: 23-dic-2024].
- [164] Ferry shipping news, «Maiden Call of the New Ro-Ro Ship ECO VALENCIA in Livorno». [En línea]. Disponible en: <https://ferryshippingnews.com/maiden-call-of-the-new-ro-ro-ship-eco-valencia-in-livorno/>. [Accedido: 23-dic-2024].
- [165] H. Lan, J. Dai, S. Wen, Y. Y. Hong, D. C. Yu, y Y. Bai, «Optimal tilt angle of photovoltaic arrays and economic allocation of energy storage system on large oil tanker ship», *Energies*, vol. 8, n.º 10, pp. 11515-11530, 2015.
- [166] H. Lan, S. Wen, Y. Y. Hong, D. C. Yu, y L. Zhang, «Optimal sizing of hybrid PV/diesel/battery in ship power system», *Applied Energy*, vol. 158, pp. 26-34, 2015.
- [167] H. Liu, Q. Zhang, X. Qi, Y. Han, y F. Lu, «Estimation of PV output power in moving and rocking hybrid energy marine ships», *Applied Energy*, vol. 204, n.º X, pp. 362-372, 2017.
- [168] Ç. Karatuğ y Y. Durmuşoğlu, «Design of a solar photovoltaic system for a Ro-Ro ship and estimation of performance analysis: A case study», *Solar Energy*, vol. 207, n.º May, pp. 1259-1268, 2020.
- [169] S. Wen, T. Zhao, Y. Tang, Y. Xu, M. Zhu, y Y. Huang, «A Joint Photovoltaic-Dependent Navigation Routing and Energy Storage System Sizing Scheme for More Efficient All-Electric Ships», *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, vol. 6, n.º 3, pp. 1279-1289, 2020.
- [170] Copernicus, «ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present». [En línea]. Disponible en: <https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels?tab=download>.
- [171] «MarineTraffic», 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.marinetraffic.com>. [Accedido: 28-mar-2022].
- [172] «VesselFinder», 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.vesselfinder.com/>. [Accedido: 28-mar-2022].
- [173] J. A. Duffie, W. A. Beckman, y J. McGowan, *Solar Engineering of Thermal Processes*, vol. 53, n.º 4. 1985.
- [174] F. J. Neila González, *Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible*. Editorial Munilla-Leiría, 2004.
- [175] J. Carta, R. Calero, A. Colmenar, y M. Castro, *Centrales de energías renovables. Generación eléctrica de energías renovables*. Madrid, 2009.
- [176] G. M. Masters, *Renewable and Efficient Electric Power Systems*. 2004.
- [177] D. G. Erbs, S. A. Klein, y J. A. Duffie, «Estimation of the diffuse radiation fraction for hourly, daily and monthly-average global radiation», *Solar Energy*, vol. 28, n.º 4, pp. 293-302, 1982.
- [178] M. Martín, «Comportamiento térmico de cerramientos soleados. Un modelo de simulación por diferencias finitas», Palmas de Gran Canaria, 1995.
- [179] IDAE, «Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red», *Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica*, pp. 1-39, 2009.
- [180] vCalc, «Haversine - Distance». [En línea]. Disponible en: <https://www.vcalc.com/wiki/vCalc/Haversine-Distance>. [Accedido: 28-nov-

2024].

- [181] A. Ebrahimipour y M. Maerefat, «A method for generation of typical meteorological year», *Energy Conversion and Management*, vol. 51, n.º 3, pp. 410-417, mar. 2010.
- [182] A. E. Díaz y A. L. Hernández, «Diseño del Año Meteorológico Típico para la ciudad de Salta Capital», vol. 21, pp. 1-13, 2018.
- [183] F. Viteri y A. Guerrero, «DEFINICIÓN DEL AÑO METEOROLÓGICO TÍPICO EN BASE A LAS VARIABLES TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO, DE TRES REGIONES NATURALES DEL ECUADOR: COSTA, SIERRA Y ORIENTE».
- [184] J. Polo *et al.*, «Typical Meteorological Year methodologies applied to solar spectral irradiance for PV applications», *Energy*, vol. 190, ene. 2020.
- [185] S. Murphy, «The construction of a modified Typical Meteorological Year for photovoltaic modeling in India», *Renewable Energy*, vol. 111, pp. 447-454, 2017.
- [186] S. Pereira, E. Abreu, M. Iakunin, P. Canhoto, y R. Salgado, «Prediction of Solar Resource and Photovoltaic Energy Production through the Generation of a Typical Meteorological Year and Meso-NH Simulations: Application to the South of Portugal», en *2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering, REPE 2019*, 2019, pp. 182-186.
- [187] H. D. Kambezidis *et al.*, «Generation of typical meteorological years for 33 locations in Greece: adaptation to the needs of various applications», *Theoretical and Applied Climatology*, vol. 141, n.º 3-4, pp. 1313-1330, ago. 2020.
- [188] K. Kulesza, «Comparison of typical meteorological year and multi-year time series of solar conditions for Belsk, central Poland», *Renewable Energy*, vol. 113, pp. 1135-1140, 2017.
- [189] AENOR, «UNE-EN ISO 15927-4 - 2011. Comportamiento higrotérmico de edificios. Cálculo y presentación de datos climáticos. Parte 4: Datos horarios para la evaluación de e la energía anual utiliza da en calefacción y refrigeración.» 2011.
- [190] M. Ernst y J. Gooday, «Methodology for generating high time resolution typical meteorological year data for accurate photovoltaic energy yield modelling», *Solar Energy*, vol. 189, pp. 299-306, sep. 2019.
- [191] European Commission, «Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)». [En línea]. Disponible en: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/. [Accedido: 14-may-2023].

Apéndice A Recopilación información buques Ro-Ro en el Puerto de Vigo

Para el establecimiento de la metodología de cálculo de la demanda eléctrica y las emisiones contaminantes atmosféricas en buques durante su estancia en el Puerto de Vigo, se parte de la información recopilada de los distintos buques a partir de:

- Informe de la Autoridad Portuaria de Vigo sobre “Estudio de la viabilidad de implementación de sistemas OPS en el Puerto de Vigo. Análisis para la terminal Ro-Ro” [14].
- Estancias de los buques Ro-Ro en el puerto de Vigo entre julio de 2021 y marzo de 2022, a través de las siguientes páginas web:
 - MarineTraffic [171]
 - VesselFinder [172]
 - vesseltracker.com [131]

A.1. Ubicación del puerto y selección buques Ro-Ro

El Puerto de Vigo se localiza en el Noroeste de España, tal como se muestra en Figura Apéndice A.1.1, y es un excelente puerto de refugio natural debido a su situación de abrigo dentro de la Ría de Vigo.

Figura Apéndice A.1.1. Ubicación Terminal Ro-Ro en Puerto de Vigo. Fuente: Google Earth, 2020

Su ubicación en el Océano Atlántico, lo convierte en un puerto relevante para las rutas marítimas, tanto a nivel comercial, con el transporte de mercancías y de pasajeros, como pesquero. Respecto a la actividad de mercancías, destacan las líneas de tráfico Ro-Ro tanto a nivel europeo como transoceánico, al ubicarse también en la ciudad de Vigo la empresa de automoción Stellantis y, en su entorno, su correspondiente industria auxiliar [13].

Este estudio se centró en los buques Ro-Ro, porque su tiempo de estancia en puerto durante el año 2018 fue de 9 757 h frente a las 606,5 h de los buques transatlánticos, unas 16 veces mayor [89][159].

A.2. Informe Autoridad Portuaria de Vigo

El estudio, realizado en noviembre de 2019, analiza la viabilidad de implantar un sistema de suministro eléctrico al buque (OPS, Onshore Power Supply), en la Terminal Ro-Ro situada en el Área Portuaria de Bouzas [14].

La información de partida a considerar, extraída de este informe, son:

- las rampas de atraque existentes en dicha terminal,
- los buques Ro-Ro que han realizado escala en el puerto durante el año 2018, con su respectivo número de atraques anuales y duración de la estancia, y con los que se consideraría viable la implantación del sistema OPS.

En primer lugar, es importante tener en cuenta el número de rampas de atraque y sus características, para poder determinar el número de buques que pueden atracar a la vez en la terminal (factor de simultaneidad).

Tabla Apéndice A.2.1. Características rampas de atraque de la Terminal Ro-Ro [14]

Nombre	Tipo	Longitud (m)	Calado (m)	Ancho (m)	% Ocupación anual / Total rampas
Rampa 2	Fija con muelle	152	8	50	4,6
Rampa 3	Fija con muelle	204	10	40	11,5
Rampa 4	Fija con muelle	159	8	50	5,9
Rampa 5	Fija con muelle	301	11	40	31,4
Rampa 6	Fija con muelle	368	14	40	14,4
Rampa 7	Móvil	200	15	31	32,2

Las rampas con mayor ocupación son la 5 y la 7. El estudio detalla que durante el año 2018, el número máximo de buques que han atracado de forma simultánea es de cuatro (0,54 %). La mayoría de las veces sólo había un barco atracado (57,10 %) o dos (31,64 %).

Figura Apéndice A.2.1. Ubicación de rampas en la Terminal de Ro-Ro (Bouzas) Fuente: Informe de la Autoridad Portuaria de Vigo [14]

A continuación, con el fin de garantizar la viabilidad de la implantación del sistema OPS, se establecen los siguientes criterios para la selección de buques objeto del estudio:

- Mínimo número de atraques anuales: 10 (líneas regulares).
- Mínima estancia total anual: 100 h.
- Estancia media: 8,5 h (para que la conexión resulte operativa).

A partir de los datos de las escalas realizadas, de los 133 buques Ro-Ro atracados en el Puerto de Vigo durante el año 2018 existen 15 buques que cumplen con estos criterios:

Tabla Apéndice A.2.2. Buques Ro-Ro seleccionados en el estudio [14]

Buque	Eslora (m)	GT	Atraques anuales	Horas anuales	Estancia media (h)
SUAR VIGO	140	16 361	79	1 601	20,27
BOUZAS	149	15 224	76	2 066	27,19
GALICIA	149	16 361	31	868	28,01
TENERIFE CAR	133	13 112	28	306	10,91
ARABIAN BREEZE	164	29 874	23	411	17,86
RCC PASSION	168	36 834	21	434	20,66
VERONA	177	37 237	18	263	14,63
BALTIC BREEZE	164	29 979	17	337	19,84
CORAL LEADER	176	40 986	12	200	16,64
EMERALD LEADER	176	40 986	12	167	13,95
NEPTUNE KELAFONIA	170	36 825	12	105	8,72
NEPTUNE GALENE	170	37 602	11	108	9,85
OPAL LEADER	176	40 986	11	172	15,64
VEGA LEADER	180	51 496	11	171	15,55
VICTORY LEADER	186	49 675	11	168	15,31

Para el cálculo de emisiones, en el Informe APV también se plantean las siguientes hipótesis:

- Tipo de combustible: MDO/MGO.
- Especificaciones Tier 2 en cuanto a nivel de emisiones de NO_x.
- Motores auxiliares tipo diésel de velocidad media.

A.3. Recopilación de información del tráfico marítimo

Como el informe del Puerto de Vigo recoge los datos del año 2018, se decide realizar un seguimiento de los buques Ro-Ro que realizan escala en el Puerto de Vigo, a través de la información libre recogida en distintas páginas web de tráfico marítimo. El periodo abarca desde julio de 2021 a marzo de 2022.

Fundamentalmente se utilizan tres páginas, cuya información se complementa:

- MarineTraffic [171]
- VesselFinder [172]
- vesseltracker.com [131]

Figura Apéndice A.3.1. MarineTraffic

Figura Apéndice A.3.2. VesselFinder

Figura Apéndice A.3.3. vesseltracker

Los tres enlaces ofrecen unas características similares con respecto a los buques: número IMO de identificación del buque, nombre, tipo de barco, bandera, GT, eslora, manga, año de construcción... Pero la mayor diferencia es la información respecto al histórico de los puertos dónde han realizado escalas.

El histórico más reciente lo ofrece *VesselFinder*, que se puede complementar con *vesseltracker.com*.

Figura Apéndice A.3.4. Comparación históricos VesselFinder y vesseltracker

MarineTraffic, sólo ofrece la última escala de forma libre. Se emplea más para revisar los buques que están atracados en puerto y próximas llegadas.

Figura Apéndice A.3.5. Información escala Marine Traffic

Figura Apéndice A.3.6. Información sobre llegadas recientes y esperadas en puerto

A partir de los 15 buques seleccionados en el informe de APV, desde el mes de julio de 2021 hasta marzo de 2022, se han identificado 42 buques más del mismo tipo “Vehículos Carrier” que han realizado escala en el Puerto de Vigo, según como se muestra en la Tabla Apéndice A.3.1.

Tabla Apéndice A.3.1. Buques Ro-Ro identificados desde el 11 de julio de 2021 al 28 de marzo de 2022 con escala en Puerto de Vigo

Nº	Buque	Fecha identificación	Eslora (m)	GT	Año construcción	Bandera	Atraques	Horas	Estancia media (h)	Observaciones
1	SUAR VIGO	11/07/2021	140	16 361	2003	España	45	839,85	18,66	
2	BOUZAS	18/07/2021	149	15 224	2002	España	1	159,73	159,73	Operativo, no Puerto de Vigo
3	GALICIA	25/05/2021	149	16 361	2003	Portugal	0			Sin destinos desde 28/5/2021
4	TENERIFE CAR	22/07/2021	133	13 112	2002	Portugal	0			Sin destinos desde 10/11/2021
5	ARABIAN BREEZE	22/07/2021	164	29 874	1983	Singapur	0			No operativo desde 2019
6	RCC PASSION	22/07/2021	168	36 834	2011	Bahamas	0			Operativo, no Puerto de Vigo
7	VERONA		177	37 237			0			No identificado
8	BALTIC BREEZE	22/07/2021	164	29 979	1983	Singapur	0			No operativo desde 2018
9	CORAL LEADER	15/07/2021	176	40 986	2006	Bahamas	8	143,18	17,90	
10	EMERALD LEADER	26/07/2021	176	40 986	2008	Bahamas	11	255,02	23,18	
11	NEPTUNE KEFALONIA	22/07/2021	170	36 825	2009	Malta	0			Operativo, no Puerto de Vigo
12	NEPTUNE GALENE	22/07/2021	170	37 602	2014	Grecia	0			Operativo, no Puerto de Vigo
13	OPAL LEADER	20/08/2021	176	40 986	2007	Bahamas	2	33,25	16,62	
14	VEGA LEADER	22/07/2021	180	51 496	2000	Panamá	10	177,40	17,74	
15	VICTORY LEADER	22/07/2021	186	49 675	2010	Bahamas	0			Operativo, no Puerto de Vigo
16	VIKING AMBER	23/07/2021	167	39 362	2010	Islas Marshall	18	304,97	16,94	
17	VIKING DIAMOND	23/07/2021	167	39 362	2011	Islas Marshall	22	188,80	8,58	
18	TOMAR	30/07/2021	200	61 328	2008	Malta	1	15,68	15,68	No aparece desde 24/1/2022
19	HOEGH MAPUTO	02/08/2021	183	47 266	2011	Noruega	3	58,12	19,37	
20	DELPHINUS LEADER	06/08/2021	200	57 442	1998	Japón	1	13,72	13,72	
21	GRACIOUS ACE	12/08/2021	200	59 583	2012	Liberia	1	6,72	6,72	
22	MOSEL ACE	29/08/2021	176	37 237	2000	Liberia	13	131,95	10,15	
23	SEA HELLINIS	19/10/2021	180	45 232	2005	Panamá	1	21,97	21,97	
24	PASSERO	12/11/2021	183	47 053	2012	Islas Marshall	2	48,65	24,33	
25	GRANDE SCANDINAVIA	11/11/2021	182	52 589	2001	Italia	1	38,00	38,00	
26	MEDITERRANEAN SEA	22/11/2021	183	46 800	2010	Islas Marshall	4	35,48	8,87	
27	GRANDE MIRAFIORI	23/11/2021	200	66 704	2019	Italia	2	55,85	55,85	
28	CRYSTAL RAY	28/11/2021	200	57 772	2000	Bahamas	1	5,23	5,23	
29	ELBE HIGHWAY	30/11/2021	148	23 498	2005	Bahamas	1	7,38	7,38	
30	GRANDE FLORIDA	03/12/2021	200	65 148	2020	Italia	1	8,30	8,30	
31	ORION LEADER	12/12/2021	200	57 542	1999	Japón	1	27,82	27,82	
32	CLOVER ACE	14/12/2021	200	60 065	2008	Liberia	1	7,97	7,97	
33	LAUKE TAUPO	07/12/2021	183	46 800	2006	Liberia	2	58,72	29,36	

Apéndice A Recopilación información buques Ro-Ro en el Puerto de Vigo

Nº	Buque	Fecha identificación	Eslora (m)	GT	Año construcción	Bandera	Atraques	Horas	Estancia media (h)	Observaciones
34	SEINE HIGHWAY	12/12/2021	148	23 498	2007	Bahamas	7	116,60	16,66	
35	GLOVIS SUNLIGHT	30/12/2021	230	72 269	2017	Islas Marshall	1	15,03	15,03	
36	PROMETEUS LEADER	18/12/2021	190	41 886	2008	Singapur	6	119,22	19,87	
37	TONGALA	22/12/2021	200	61 106	2012	Malta	1	16,15	16,15	
38	GLOVIS CORONA	30/12/2021	200	55 680	1996	Corea	1	8,40	8,40	
39	NEPTUNE ODYSSEY	13/12/2021	170	36 902	2010	Malta	3	58,93	19,64	
40	FINNWAVE	24/12/2021	188	33 816	2012	Finlandia	1	3,48	3,48	
41	CITY OF OSLO	26/12/2021	140	20 209	2010	Islas Marshall	1	7,80	7,80	
42	AUTO ADVANCE	27/01/2022	169	35 667	2021	Portugal	3	95,00	31,67	Híbrido GNL – eléctrico (baterías)
43	GRANDE CALIFORNIA	10/02/2022	200	65 148	2021	Italia	1	10,17	10,17	
44	SILVER SUN	10/02/2022	183	39 187	1988	Panamá	2	37,10	18,55	
45	VALIANT ACE	11/02/2022	200	59 022	2012	Islas Marshall	1	8,05	8,05	
46	MERMAID ACE	14/02/2022	200	58 939	2010	Panamá	1	11,07	11,07	
47	TOSCA	21/02/2022	200	61 106	2013	Singapur	1	16,12	16,12	
48	GLOVIS COMET	05/03/2022	200	55 680	1996	Corea	1	21,67	21,67	
49	SPICA LEADER	02/03/2022	190	41 886	2012	Liberia	1	6,70	6,70	
50	FREEDOM ACE	15/03/2022	200	60 065	2005	Japón	1	6,03	6,03	
51	NEPTUNE ITHAKI	15/03/2022	170	36 902	2010	Corea	1	10,50	10,50	
52	GRANDE HOUSTON	15/03/2022	200	65 148	2020	Italia	1	7,52	7,52	
53	GREEN COVE	17/03/2022	200	57 566	1999	USA	1	22,68	22,68	
54	BOHEME	23/03/2022	227	67 264	1999	Singapur	1	10,77	10,77	
55	MINCHAH	23/03/2022	126	11 591	1997	Portugal	1	9,95	9,95	
56	GLOVIS CHAMPION	23/03/2022	200	59 060	2013	Corea	1	6,53	6,53	
57	GLOVIS CHALLENGE	23/03/2022	200	58 288	2012	Corea	1			Estancia prevista 04/04/2022

Los 15 primeros buques son los que se reflejan en el informe de APV, y se observa lo siguiente:

- No se ha conseguido identificar 1 buque: VERONA
- 1 buque no está operativo desde 2018: BALTIC BREEZE
- 1 buque no está operativo desde 2019: ARABIAN BREEZE
- 5 buques están operativos, pero en la actualidad no hacen escala en el Puerto de Vigo: BOUZAS, RCC PASSION, NEPTUNE KEFALONIA, NEPTUNE GALENE y VICTORY LEADER.
- 1 buque se encuentra sin destinos desde 28/05/2021: GALICIA
- 1 buque se encuentra sin destinos desde 10/11/2021: TENERIFE CAR

Esta variación con respecto a los datos del año 2018, se puede deber a la excepcional situación que se vivió a nivel mundial desde marzo de 2020 a causa de la alerta sanitaria originada por la COVID-19. Ésta ha supuesto medidas restrictivas para la población, con incluso confinamientos, cierre de actividades en los momentos más críticos, y una ralentización a nivel global de toda la industria y servicios.

Esta situación también ha provocado la falta de suministros, como microchips para el sector de la automoción; por lo que está originando incluso paradas de producción y reducción de turnos en esta industria. En el puerto de Vigo tiene especial relevancia, al ser un punto importante de embarque de los vehículos fabricados por la empresa Stellantis Vigo; y de recepción de los componentes necesarios para su construcción, afectando tanto de forma directa a esta empresa como a toda su industria auxiliar.

Además, la invasión de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022, con su repercusión sobre las rutas del Mar Negro, junto con la paralización de la actividad en el puerto de Shanghái (China), debido a un confinamiento total de su población por un nuevo brote de COVID-19, volvió a afectar gravemente al transporte marítimo mundial y agudizó la falta de suministros.

En consecuencia, salvo los 3 primeros buques que se supone que están ya fuera de servicio (2 construidos en 1983), se considera que los demás podrían volver a hacer escala en el puerto de Vigo y recuperar su actividad habitual, una vez se normalice la situación. Por tanto, se cree conveniente mantener el nivel de actividad que se reflejaba para estos buques en el informe de APV.

Con respecto a los 42 buques identificados a mayores durante este tiempo, se aprecia lo siguiente:

- Hay 3 buques que cumplen los criterios mínimos exigidos en el informe de APV, realizando escalas de forma regular, aunque el seguimiento no llega a ser anual: VIKING AMBER, VIKING DIAMOND y MOSEL ACE. Se realiza una estimación anual para incluirlos en el cálculo, teniendo en cuenta la fecha de inicio y final de los atraques.
- El siguiente buque con mayor número de atraques es SEINE HIGHWAY con 7, aunque sólo se realizan en menos de un mes, entre el 12/12/2021 y 10/01/2022. Por tanto, no se aprecia la regularidad necesaria para incluirlo en el cálculo.
- Respecto a los 6 atraques del buque PROMETHEUS LEADER, se realizan entre el 18/12/2021 y el 7/3/2022. Salvo en el mes de enero que atraca tres veces, el resto de estancias son mensuales. Por tanto, se considera que al menos el resto de meses hasta completar el periodo anual en julio de 2022, las estancias también serán mensuales. Por tanto, de forma conservadora, se consideran 10 atraques anuales,

que también coincide en número si se realiza el cálculo teniendo en cuenta la fecha de inicio de seguimiento 11/7/2022 y último atraque el 7/3/2022.

- El resto de los buques no se cree que tengan una regularidad suficiente para su incorporación al cálculo.

Un caso particular, es el buque AUTO ADVANCE de la naviera UECC, puesto en marcha en enero de 2022. Está propulsado por un motor dual diésel - Gas Natural Licuado, además de poseer un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías, un generador de cola y un DC link para la distribución de la corriente. El banco de baterías se carga mientras el buque está navegando mediante el generador de cola, y se utiliza su energía eléctrica durante su estancia en puerto. Aunque el buque también estaría diseñado para poder conectarse a la red de tierra.

Según la información publicada por el Puerto de Vigo, inicialmente se preveía que las escalas se realizasen de forma quincenal, al igual que su gemelo el AUTO ACHIEVE que empezará a operar en abril. De tal forma, que cada semana recalaría uno en puerto.

Como estos dos buques ya no producirían emisiones en puerto al usar las baterías, no se tendrán en cuenta en el estudio.

A.4. Buques seleccionados

A partir del análisis realizado en los dos apartados anteriores, se seleccionan los siguientes buques y características para establecer la metodología de cálculo de la demanda eléctrica y las emisiones contaminantes atmosféricas en buques durante su estancia en el Puerto de Vigo.

Tabla Apéndice A.4.1. Buques Ro-Ro seleccionados y datos de partida

Nº	Buque	Eslora (m)	GT	Año construcción	Bandera	Atraques anuales	Horas (h)	Estancia media (h)
1	SUAR VIGO	140	16 361	2003	España	79	1601	20
2	BOUZAS	149	15 224	2002	España	76	2066	27
3	GALICIA	149	16 361	2003	Portugal	31	868	28
4	TENERIFE CAR	133	13 112	2002	Portugal	28	306	11
5	RCC PASSION	168	36 834	2011	Bahamas	21	434	21
6	CORAL LEADER	176	40 986	2006	Bahamas	12	200	17
7	EMERALD LEADER	176	40 986	2008	Bahamas	12	167	14
8	NEPTUNE KEFALONIA	170	36 825	2009	Malta	12	105	9
9	NEPTUNE GALENE	170	37 602	2014	Grecia	11	108	10
10	OPAL LEADER	176	40 986	2007	Bahamas	11	172	16
11	VEGA LEADER	180	51 496	2000	Panamá	11	171	16
12	VICTORY LEADER	186	49 675	2010	Bahamas	11	168	15
13	VIKING AMBER	167	39 362	2010	Islas Marshall	28	474	17
14	VIKING DIAMOND	167	39 362	2011	Islas Marshall	33	283	9
15	MOSEL ACE	176	37 237	2000	Liberia	24	244	10
16	PROMETEUS LEADER	190	41 886	2008	Singapur	10	199	20

El intervalo del tonelaje bruto (GT) de los buques seleccionados se encuentra entre 13 000 y 52 000, aproximadamente.

Apéndice B Comparación potencia calculada y real de los motores del buque Ro-Ro

En este Capítulo se va a realizar una comparación entre la potencia calculada, de acuerdo con la metodología analizada en el Capítulo 3, y la potencia real de los motores del buque Ro-Ro.

Fue necesario realizar dicho análisis, ya que no se disponía de la potencia real de los motores de todos los buques objeto de estudio del Apéndice A .

B.1. Comparación inicial

Esta comparación inicial se realiza sobre los 16 buques con motor diésel marino seleccionados en la Tabla Apéndice A.4.1.

La potencia se calcula con el método Flota mundial 2010 de C. Trozzi [9]. En los motores principales el valor obtenido se sitúa entre un 22 % de reducción y un incremento del 49 %. Sin embargo, en los motores auxiliares se llegan a incrementos superiores al 100 % en algunos buques y disminuyen como máximo hasta el 6 %. Por lo que se observa una mayor diferencia en el cálculo de los motores auxiliares con respecto a sus valores reales (Tabla Apéndice B.1.1).

Tabla Apéndice B.1.1. Potencias correspondientes a los motores de los buques

Nº	Buque	GT	P _{ME_C} (kWm)	P _{ME_R} (kWm)	Inc. (%)	P _{AE_C} (kWm)	P _{AE_C} (kWe)	P _{AE_R} (kWe)	Inc. (%)
1	SUAR VIGO	16 361	11 204,15	12 960	-14	2 689,00	2 554,55	1 159,00	120
2	BOUZAS	15 224	10 858,55	12 960	-16	2 606,05	2 475,75	-	
3	VIKING DIAMOND	39 362	16 414,60	11 060	48	3 939,50	3 742,53	2 706,00	38
4	GALICIA	16 361	11 204,15	8 280	35	2 689,00	2 554,55	1 159,00	120
5	TENERIFE CAR	13 112	10 175,55	13 000	-22	2 442,13	2 320,02	1 340,00	73
6	VIKING AMBER	39 362	16 414,60	11 060	48	3 939,50	3 742,53	2 706,00	38
7	MOSEL ACE	37 237	16 023,07	11 060	45	3 845,54	3 653,26	3 030,00	21
8	RCC PASSION	36 834	15 947,41	11 620	37	3 827,38	3 636,01	4 050,00	-10
9	CORAL LEADER	40 986	16 705,84	12 640	32	4 009,40	3 808,93	4 035,00	-6
10	EMERALD LEADER	40 986	16 705,84	12 640	32	4 009,40	3 808,93	4 035,00	-6
11	NEPTUNE KEFALONIA	36 825	15 945,71	11 060	44	3 826,97	3 635,62	-	
12	NEPTUNE GALENE	37 602	16 091,20	11 620	38	3 861,89	3 668,79	1 804,00	103
13	OPAL LEADER	40 986	16 705,84	12 640	32	4 009,40	3 808,93		
14	VEGA LEADER	51 496	18 449,87	13 540	36	4 359,16	4 141,20		
15	VICTORY LEADER	49 675	18 163,17	13 560	34	4 047,46	3 845,09	5 295,00	-27
16	PROMETHEUS LEADER	41 886	16 864,43	11 335	49	4 427,97	4 206,57	2 700,00	56

Si se representan dichas evoluciones, se observa claramente que no hay buques con GT entre 16 361 y 36 821.

Según se aprecia en la Figura Apéndice B.1.1, respecto a los motores principales:

- La potencia calculada muestra una clara tendencia creciente con el GT,
- La potencia real sufre disminuciones o se mantiene en el mismo rango aun aumentando el GT.

Figura Apéndice B.1.1. Representación potencias calculadas y reales correspondientes a los motores principales

En referencia a los motores auxiliares, Figura Apéndice B.1.2:

- La potencia calculada sigue una tendencia creciente hasta GT sobre 40 000, y a partir de ese valor existe una cierta variación.
- Sólo se dispone de datos de potencia real de 12 buques.
- La variación de la potencia real no parece depender del valor de GT, sobre todo en torno a valores entre 35 000 y 40 000.

Figura Apéndice B.1.2. Representación potencias calculadas y reales correspondientes a los motores auxiliares

En consecuencia, tras este análisis inicial, no se puede establecer una relación directa entre el valor de GT y la potencia real de los motores de los buques.

Por tanto, en el apartado siguiente se decide ampliar el análisis a 60 buques de los que se dispone de los datos de potencia real.

B.2. Ampliación de la comparación a 60 buques Ro-Ro

Dado que en la comparación inicial sólo se dispone de 12 buques con datos de la potencia real de sus motores auxiliares, se decide ampliar con:

- 14 buques incluidos en el seguimiento realizado en el Apéndice A pero no seleccionados al no ser su número de escalas representativo
- 34 buques obtenidos a través de la web [SCHEEPVAARTWEST](#) [155], en la que también constan los datos de potencia de sus motores.

Uno de los objetivos de esta ampliación, es conseguir una distribución de buques más homogénea según el valor de GT, y completar el vacío entre 16 361 y 36 821 que existía con la comparación inicial.

Según como se observa en la Figura Apéndice B.2.1 y Figura Apéndice B.2.2, la potencia calculada crece con el GT, salvo alguna pequeña variación en los motores auxiliares.

Sin embargo, se sigue apreciando que esta relación no se sigue en el caso de las potencias reales tanto de los motores auxiliares como de los principales.

En el apartado 3.5, al proponer el método simplificado para el cálculo de las emisiones de los buques también se llegó a una conclusión similar. No se encontraba una relación directa con el incremento de GT y las emisiones, las cuales también se calculaban en función de la potencia de los motores y el GT (Figura 3.5.1).

Figura Apéndice B.2.1. Representación potencias calculadas y reales correspondientes a los motores principales en comparación ampliada

Figura Apéndice B.2.2. Representación potencias calculadas y reales correspondientes a los motores auxiliares en comparación ampliada

Si se realiza una regresión para ambos casos, la mejor opción resulta con una regresión lineal referenciada al origen y con un R^2 ajustado sobre 0,80 en ambos casos (Tabla Apéndice B.2.1).

Tabla Apéndice B.2.1. Estadísticas regresión lineal motores buques

	Motor principal	Motor auxiliar
Coefficiente de correlación múltiple	0,905821505	0,904948805
Coefficiente de determinación R^2	0,8205126	0,81893234
R^2 ajustado	0,800904756	0,801983187
Error típico	5 516,707323	1 346,294453
Observaciones	52	60

Figura Apéndice B.2.3. Regresión lineal correspondiente a la potencia real de los motores principales en función de GT

Figura Apéndice B.2.4. Regresión lineal correspondiente a la potencia real de los motores auxiliares en función de GT

Aun así, se aprecia bastante diferencia entre los valores reales y los obtenidos a través de la regresión lineal.

A continuación, se representan los datos de potencia calculados, reales y los correspondientes a la regresión lineal para ambos tipos de motor (Figura Apéndice B.2.5 y Figura Apéndice B.2.6).

Dadas las diferencias de datos para ambos tipos de motor, sería aconsejable trabajar con los valores reales de las potencias siempre que sea posible

Figura Apéndice B.2.5. Comparación potencias para motor principal

Figura Apéndice B.2.6. Comparación potencias para motor auxiliar

Apéndice C Dimensionamiento de la instalación fotovoltaica en puerto y en buque

El desarrollo de proyectos de energías renovables requiere de una estimación precisa del potencial de sus recursos. En el caso de la instalación de energía fotovoltaica, es imprescindible conocer la irradiancia solar para poder calcular su producción fotovoltaica.

En este Apéndice se establece el procedimiento de cálculo de la irradiancia solar, las sombras y la producción fotovoltaica, para posteriormente realizar el cálculo de una instalación fotovoltaica en puerto y en buque, como apoyo al Capítulo 5.

C.1. Procedimiento de cálculo

C.1.1 La irradiancia solar

La irradiancia es la potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre un plano dado [173]. Se expresa como G , y sus unidades son W/m^2 . Su valor máximo se sitúa en el Ecuador, y decrece hacia los polos.

Sin embargo, la irradiación, es la energía incidente por unidad de superficie sobre un plano y durante un intervalo de tiempo. Puede ser:

- I , irradiación con base horaria
- H , irradiación con base diaria o mensual

C.1.1.1 La posición del Sol

La Tierra tarda aproximadamente 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol. Se mueve sobre un plano, desarrollando una trayectoria elíptica denominada eclíptica. El plano que contiene esta trayectoria es el plano de la eclíptica, y forma un ángulo de $23^{\circ}27'$ ($23,45^{\circ}$) con el ecuador celeste, denominado declinación solar (δ). El eje polar sobre el que gira la Tierra está inclinado precisamente ese ángulo, con respecto a la perpendicular del plano de la eclíptica [61][62].

Figura Apéndice C.1.1. Trayectoria de la Tierra en torno al Sol

Normalmente, para facilitar la comprensión se ha adoptado que es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra.

La posición del Sol respecto a la Tierra se fija mediante dos sistemas de referencia: plano del ecuador celeste y plano del horizonte:

- Plano del ecuador celeste: contiene al ecuador terrestre prolongado hasta la bóveda celeste.
- Plano del horizonte: es un plano tangente a la superficie de la Tierra en el punto a analizar, y coincide con el horizonte visible.

Las coordenadas medidas sobre el ecuador celeste se denominan coordenadas ecuatoriales u horarias; y se corresponden con la declinación y el ángulo horario.

- Declinación solar (δ): Ángulo que forma el rayo solar con el plano del ecuador en cada época del año, estableciendo las estaciones climáticas.

$$\delta = 23,45^\circ \cdot \sin\left(360^\circ \frac{d-81}{365}\right) \quad C.1.1$$

En función de “d” el día ordinal del año (1 a 365), con valor nulo en los equinoccios de primavera y otoño. Aunque se puede calcular tanto de forma diaria como para cualquier otro intervalo de tiempo.

- Ángulo horario (ω): Define el desplazamiento del sol con respecto a su posición al mediodía; es el ángulo existente entre el meridiano del Sol y el del lugar, que es el que marca la posición del mediodía (0°). Durante la mañana su valor es positivo, y negativo durante la tarde.

$$\omega = 15^\circ \cdot (H_{solar} - 12) \quad C.1.2$$

Siendo H_{solar} la hora solar.

Las coordenadas medidas sobre el plano del horizonte se denominan coordenadas horizontales; y son la altura solar y el azimut.

- Altura solar o elevación (A): Es el ángulo entre la radiación solar directa y el plano horizontal. Oscila desde cero al amanecer hasta su valor máximo al mediodía, al anularse el ángulo horario. Si los valores son positivos significa que el Sol está por

encima de la línea del horizonte. En el caso de obtener un valor negativo, significa que es de noche, y, por tanto, se considera como cero a efectos de cálculo.

$$A = \sin^{-1}(\sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos \omega) \quad C.1.3$$

Donde φ es la latitud del lugar, δ es la declinación solar y ω el ángulo horario.

- Azimut solar (Z): Se corresponde con el ángulo entre la proyección del Sol sobre el horizonte y el sur.
 - Z=0, el Sol está en el sur

$$Z = \cos^{-1} \left(\frac{\sin \varphi \cdot \sin A - \sin \delta}{\cos \varphi \cdot \cos A} \right) \cdot \text{signo}(\omega) \quad C.1.4$$

Además, la posición solar también va a depender de la hora local y la longitud del lugar donde se ubique la instalación.

La hora local se obtiene a partir de los siguientes parámetros [176]:

$$H_{civil} = H_{solar} - \underbrace{4' \cdot (L - L_{huso})}_{\text{minutos}} - E_t \quad C.1.5$$

- H_{civil} : Hora civil o local (GMT+0)
- H_{solar} : Hora solar (UTC+0)
- L : Longitud de la ubicación
- L_{huso} : Longitud del huso horario (en España 0°, meridiano de Greenwich)
- E_t : Ecuación de tiempo

Sin embargo, en el cálculo científico, la hora que realmente se debe de considerar es la hora solar; ya que la hora local u oficial puede variar una o dos horas con respecto a la hora solar, debido a acuerdos internacionales que tienen como finalidad un mejor aprovechamiento de la luz solar y el correspondiente ahorro energético.

Además, si se quiere trabajar con mayor precisión también se deben realizar otras pequeñas correcciones a la hora solar:

- Meridiano real del lugar
- Perturbaciones en el desplazamiento de la Tierra

El Sol se mueve a una velocidad casi constante, recorriendo 15° por hora. Los husos horarios se establecen cada 15° partiendo del meridiano 0°. En general, todas las localidades situadas en el mismo huso tienen la misma hora, pero se puede realizar una corrección en función de su ubicación con respecto al meridiano que da valor al huso. Habrá que aumentar 4' si la localidad está al este del meridiano del lugar y reducir 4' si está al Oeste del lugar.

La segunda corrección se produce por la diferencia entre el tiempo solar medio de una ubicación (posición solar media) y el tiempo solar real de esa misma ubicación en ese mismo instante (posición solar real), a causa de las irregularidades en el movimiento de la Tierra. Se calcula mediante la **ecuación del tiempo (E_t)** en minutos en función de la constante de la ecuación de tiempo (b):

$$E_t = 9,87 \cdot \sin(2b) - 7,53 \cdot \cos(b) - 1,5 \sin(b) \quad C.1.6$$

Siendo:

$$b = 360^{\circ} \frac{d-81}{365}$$

C.1.1.2 Irradiancia sobre plano horizontal

El Sol produce energía en forma de radiación electromagnética, siendo la fuente energética básica para la vida en la Tierra. A causa de la gran distancia entre el Sol y la Tierra, la radiación solar en la superficie terrestre es sólo una pequeña parte de la emitida por el Sol.

La irradiancia (W/m^2) es la magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra. Cuando se mide por metro cuadrado de superficie expuesta perpendicularmente a los rayos de sol, se llama constante solar.

Actualmente, se considera un valor de constante solar de $1\,367\, W/m^2$, aunque puede variar con las perturbaciones solares y con la mayor o menor distancia entre el Sol y la Tierra.

Otra causa de estas variaciones a lo largo de los años, fue la precisión de las técnicas de medición existentes en cada momento [173].

Al principio, las estimaciones de la constante solar tenían que hacerse a partir de mediciones terrestres de la radiación solar en altas montañas, después de haber sido transmitida a través de la atmósfera; y, por tanto, absorbida y dispersada en parte por los componentes de la atmósfera. Las extrapolaciones se basaron en estimaciones de la transmisión atmosférica en varias porciones del espectro solar. C. G. Abbot y sus colegas del Smithsonian realizaron estudios pioneros, obteniendo una constante solar de $1\,322\, W/m^2$. Estos estudios fueron resumidos por Johnson (1954), y revisa al alza la constante solar a $1\,395\, W/m^2$, tras realizar mediciones desde cohetes.

Una vez que se pueden disponer de aeronaves, globos y naves espaciales de gran altitud, se pueden realizar mediciones directas de la radiación solar fuera de la mayor parte o de la totalidad de la atmósfera terrestre. Estas mediciones se realizaron con una variedad de instrumentos en diferentes programas, y obtuvieron como resultado un valor de la constante solar en Carolina del Sur de $1\,353\, W/m^2$, con un error estimado de $\pm 1,5\%$ (Thekaekara, 1976, o Thekaekara y Drummond, 1971). Este valor estándar fue aceptado por la NASA en 1971, y por la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales en 2006.

En 1977 Frohlich revisa nuevamente este valor, y se reduce a una nueva escala pirheliométrica basado en comparaciones de instrumentos con radiómetros absolutos. Los datos de los satélites Nimbus y Mariner, también incluidos en este análisis, hace que se recomiende un nuevo valor de la constante solar en Carolina del Sur de $1\,373\, W/m^2$, con un error probable del 1 al 2 %. Esto fue 1,5 % más alto que el valor anterior y 1,2 % más alto que la mejor determinación disponible de la solar constante por integración de medidas espectrales. Medidas adicionales desde nave espacial se han realizado con Hickey et al. (1982) reportando valores de $1\,373\, W/m^2$ y Willson et al. (1981) de $1\,368\, W/m^2$. Además, mediciones de tres vuelos de cohetes informados por Duncan et al. (1982) fueron $1\,367$, $1\,372$ y $1\,374\, W/m^2$. A la vista de toda la información disponible, el Centro Mundial de Radiaciones (WRC) adopta un valor de $1\,367\, W/m^2$, con una incertidumbre del orden del 1 %, que es el que se va a considerar en este documento.

Sin embargo, independientemente de esta variación del valor de la constante solar, realmente la potencia radiante que llega a la superficie terrestre aún es inferior, aproximadamente un 35 % menos, debido a la reflexión, absorción y difusión que los componentes atmosféricos (moléculas de agua, ozono, vapor de agua, CO₂, aerosoles...) producen sobre la radiación solar.

Figura Apéndice C.1.2. Radiación sobre la superficie terrestre

- Radiación directa: Se corresponde con una fracción de la irradiancia extraterrestre que llega a la Tierra, presente en el borde exterior de nuestra atmósfera. Es también la que incide directamente sobre los objetos iluminados por el Sol sin haber interactuado con nada ni cambiar de dirección (la de mayor importancia en un día soleado).
- Radiación difusa: Esta radiación es la que incide indirectamente, debido a la reflexión de la radiación que es absorbida por el polvo y el aire (típica en días nublados). Por efecto de las partículas sólidas y las moléculas, como el vapor de agua, que están presentes en la atmósfera, los rayos solares se desvían produciendo la difusión.
- Radiación reflejada o albedo: Se corresponde con la reflexión de la radiación directa en los elementos del entorno (más importante en la proximidad al mar y en zonas nevadas).

En base a estas definiciones, sobre el plano horizontal, sólo se tienen en cuenta la irradiancia directa y difusa. Sin embargo, sobre un plano inclinado también se debe de considerar la radiación reflejada.

En definitiva, se estima que el valor máximo de la irradiancia que puede llegar a la superficie terrestre es de unos 1 000 W/m².

Por tanto, la irradiancia extraterrestre sobre una superficie horizontal, G_0 (W/m²), se calcula en función de [173]:

$$G_0 = G_{cs} \cdot F_n \cdot \sin(A) \quad C.1.8$$

Donde:

- G_{cs} : es la constante solar, irradiancia media extraterrestre sobre una superficie perpendicular a los rayos solares, de valor 1 367 W/m².
- F_n : factor orbital diario.

$$F_n = 1 + 0,033 \cdot \cos\left(\frac{360^\circ \cdot d}{365}\right) \quad C.1.9$$

- A: altura solar.

Por otra parte, se define el índice de claridad de la atmósfera (K) como la relación entre la irradiación I y la irradiación extraterrestre I_0 [177]:

$$K = \frac{I}{I_0} \quad C.1.10$$

Siendo:

- I : irradiación sobre plano horizontal (Wh/m^2)
- I_0 : irradiación extraterrestre (Wh/m^2)

En función del índice claridad, se obtiene también la irradiación difusa sobre el plano horizontal, I_{dh} (Wh/m^2):

$$\frac{I_{dh}}{I} = 1 - 0,09 \cdot K \quad \text{para } K \leq 0,22 \quad C.1.11$$

$$\frac{I_{dh}}{I} = 0,9511 - 0,1604 \cdot K + 4,388 \cdot K^2 - 16,638 \cdot K^3 + 12,336 \cdot K^4 \quad C.1.12$$

para $0,22 < K < 0,8$

$$\frac{I_{dh}}{I} = 0,165 \quad \text{para } K \geq 0,8 \quad C.1.13$$

Al trabajar en datos horarios, los datos de irradiación (Wh/m^2) de las ecuaciones anteriores se pueden sustituir por irradiancia (W/m^2), al ser equivalentes.

Por tanto, se transforman en:

- G : irradiancia medida sobre plano horizontal
- G_0 : irradiancia extrarrestre
- G_{dh} : irradiancia difusa sobre el plano horizontal

Con G y G_{dh} , se obtiene también la irradiancia directa sobre un plano horizontal (G_{bh}) a partir de la fórmula:

$$G = G_{bh} + G_{dh} \quad C.1.14$$

Esta irradiancia directa se relaciona con la irradiancia normal directa (G_{bn}), a través de la altura solar.

$$G_{bh} = G_{bn} \cdot \sin(A) \quad C.1.15$$

En el caso de valores bajos de altura solar ($3-4^\circ$), se considera que la irradiancia normal directa será nula con el fin de evitar resultados incoherentes en el cálculo.

La irradiancia normal directa (G_{bn}) también se puede estimar utilizando un modelo teórico, sólo válido para días soleados, con la siguiente expresión [178]:

$$G_{bn} = ca \cdot e^{-\frac{cb}{\sin A}} \quad C.1.16$$

Donde:

- ca : es el coeficiente de la irradiancia aparente extraterrestre

$$ca = 1158 + 75 \cdot \cos\left(360^\circ \cdot \frac{d}{365}\right) \quad C.1.17$$

- cb : es el coeficiente de extinción atmosférico

$$cb = 0,174 - 0,033 \cdot \cos\left(360^\circ \cdot \frac{d-5}{365}\right) \quad C.1.18$$

C.1.1.3 Irradiancia sobre plano inclinado

En el caso de que los paneles solares estén sobre un plano inclinado, se debe calcular la irradiancia sobre dicho plano, a partir de los valores obtenidos de la irradiancia horizontal [176][178].

Como ya se ha comentado, en el caso de la irradiancia sobre un plano inclinado, la irradiancia total o global será la suma de la difusa reflejada, la difusa y la directa.

$$G_t = G_{r\beta} + G_{d\beta} + G_{bB} \quad C.1.19$$

La irradiancia difusa reflejada sobre un plano inclinado ($G_{r\beta}$), se calcula a través de:

$$G_{r\beta} = \rho \cdot G_h \cdot \frac{1-\cos\beta}{2} \quad C.1.20$$

Siendo:

- ρ : Coeficiente de reflexión o albedo del terreno del entorno. Depende de la naturaleza de su superficie:
 - pavimentos asfaltados: $\rho < 0,1$
 - grava: $\rho < 0,15$
 - hormigones según su edad: $0,21 \leq \rho \leq 0,33$
 - césped: $0,20 \leq \rho \leq 0,30$

Aunque se suele considerar un valor por defecto de 0,2.

- G_h : irradiancia calculada sobre superficie horizontal, como la suma de sus componentes directa y difusa (W/m^2).
- B : ángulo de inclinación del captador ($^\circ$)

La irradiancia difusa sobre superficie inclinada ($G_{d\beta}$) se obtiene a partir de la irradiancia difusa horizontal y el ángulo de inclinación del panel:

$$G_{d\beta} = G_{dh} \cdot \frac{1+\cos\beta}{2} \quad C.1.21$$

Por último, la irradiancia directa (G_{bB}) se calcularía a través de la siguiente fórmula:

$$G_{bB} = G_{bn} \cdot \cos B \quad C.1.22$$

Con:

$$\cos B = \cos A \cdot \sin \beta \cdot \cos(Z - \alpha) + \sin A \cdot \cos \beta \quad C.1.23$$

Siendo:

- B , el ángulo formado por la normal del plano y la dirección de los rayos solares. El $\cos B$ no puede ser negativo, ya que significaría que el Sol incidiría por detrás al plano inclinado o es de noche; por lo que de producirse este resultado, se debería considerar como nulo.
- A , Altura solar.
- Z , el azimut solar.
- B : el ángulo de inclinación del captador

- α : el azimut del captador, ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Valores típicos son 0° para módulos orientados al sur, -90° para módulos orientados al este y $+90^\circ$ para módulos orientados al oeste.

Figura Apéndice C.1.3. Ángulos representativos respecto al plano inclinado del captador y el Sol

C.1.2 Sombras

En este apartado se analiza la existencia de posibles obstáculos cercanos que puedan producir sombras sobre la instalación fotovoltaica.

Se decide simplificar estos obstáculos a una forma rectangular, con el fin de superponer el polígono resultante sobre el gráfico que representa las curvas de altura frente al azimut solar a lo largo del año.

Los parámetros de partida son los siguientes:

- x : distancia o longitud en metros de la línea perpendicular desde la instalación fotovoltaica a la forma rectangular del obstáculo.
- x_1 : distancia en metros, desde el punto que corta la línea perpendicular que parte de la instalación y llega a la forma rectangular del obstáculo, hasta el final del obstáculo hacia la derecha.
- x_2 : distancia en metros, desde el punto que corta la línea perpendicular que parte de la instalación y llega a la forma rectangular del obstáculo, hasta el final del obstáculo hacia la izquierda.
- h : altura de la forma rectangular del obstáculo en metros.
- hp_1 : distancia desde la instalación fotovoltaica hasta el extremo derecho del obstáculo
- hp_2 : distancia desde la instalación fotovoltaica hasta el extremo izquierdo del obstáculo
- α : el azimut del captador

Figura Apéndice C.1.4. Parámetros definición obstáculo remoto rectangular

A partir de estos parámetros, se deben de calcular los vértices del polígono de sombras:

$$A = \tan^{-1} \frac{h}{x} \quad C.1.24$$

$$A_1 = \tan^{-1} \frac{h}{hp_1} = \tan^{-1} \frac{h}{\sqrt{x^2 + x_1^2}} \quad C.1.25$$

$$A_2 = \tan^{-1} \frac{h}{hp_2} = \tan^{-1} \frac{h}{\sqrt{x^2 + x_2^2}} \quad C.1.26$$

$$Z_0 = \alpha \quad C.1.27$$

$$Z_{01} = \tan^{-1} \frac{x_1}{x} + \alpha \quad C.1.28$$

$$Z_{02} = -\tan^{-1} \frac{x_2}{x} + \alpha \quad C.1.29$$

Figura Apéndice C.1.5. Definición zona de sombras del obstáculo remoto sobre la instalación fotovoltaica para un azimut del panel de 0°.

Si el polígono definido corta dichas curvas, se producirían sombras sobre la instalación; y, por tanto, la irradiancia global sobre el plano inclinado del panel sería la suma solamente de la irradiancia reflejada más la difusa. Ya que la irradiancia directa no alcanzaría el panel inclinado.

De no producirse el corte, la irradiancia global sobre el plano inclinado del panel solar sería la suma de las tres componentes: reflejada, difusa y directa, tal como se ha calculado anteriormente.

C.1.3 Producción fotovoltaica

La producción fotovoltaica se calcula a partir de la irradiancia total sobre el plano inclinado del módulo (G_t), y parámetros característicos del panel como temperatura (T_m), punto de máxima potencia (P_{mpp}), tensión de circuito abierto (V_{oc}), tensión de máxima potencia (V_{mpp}), intensidad de cortocircuito (I_{sc}) e intensidad de máxima potencia (I_{mpp}).

La temperatura de operación del módulo se obtiene teniendo en cuenta la temperatura de operación nominal de la célula o TONC. Esta temperatura de operación nominal se define como la temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m^2 con distribución espectral de la radiación incidente AM 1.5, incidencia normal, temperatura ambiente de $20 \text{ }^\circ\text{C}$ y velocidad del viento de 1 m/s

Por tanto, la temperatura de operación del módulo, T_m ($^\circ\text{C}$), se obtiene [176]:

$$T_m = T_a + (TONC - 20) \cdot \frac{G_t}{800} \tag{C.1.30}$$

Donde, a su vez:

- T_a , se corresponde con la temperatura ambiente durante las horas de Sol.
- $TONC$, es la temperatura de operación nominal del módulo,
- G_t , es la irradiancia solar global sobre plano inclinado en W/m^2 , calculada anteriormente.

Por otra parte, también se debe calcular el punto de máxima potencia del módulo, P_{mpp} (W), que se corresponde con el punto de la curva de potencia en el que se alcanza el valor máximo, definido por la tensión e intensidad en el punto de máxima potencia, V_{mpp} y I_{mpp} .

Figura Apéndice C.1.6. Representación punto máxima potencia del panel curva I-V y P-V.

$$P_{mpp} = \frac{G_t}{G_{CEM}} \cdot P_{mpp,CEM} \left[1 + \frac{\alpha_{P_{mpp}}}{100} (T_m - T_{CEM}) \right] \tag{C.1.31}$$

La tensión de circuito abierto (V_{oc}), es la tensión que presenta el módulo en circuito abierto.

$$V_{oc} = V_{oc,CEM} \cdot \left(1 + \frac{\alpha_{V_{oc}}}{100} \cdot (T_m - T_{CEM}) \right) \quad C.1.32$$

La tensión de máxima potencia (V_{mpp}), es la tensión que presenta el módulo a potencia máxima.

$$V_{mpp} = V_{mpp,CEM} \cdot \left(1 + \frac{\alpha_{V_{oc}}}{100} \cdot (T_m - T_{CEM}) \right) \quad C.1.33$$

La intensidad de cortocircuito (I_{sc}), es la intensidad que presenta el módulo en cortocircuito.

$$I_{sc} = \frac{G_t}{G_{CEM}} \cdot I_{sc,CEM} \left[1 + \frac{\alpha_{I_{sc}}}{100} (T_m - T_{CEM}) \right]. \quad C.1.34$$

La intensidad de máxima potencia (I_{mpp}), es la intensidad que presenta el módulo a potencia máxima.

$$I_{mpp} = \frac{G_t}{G_{CEM}} \cdot I_{mpp,CEM} \left[1 + \frac{\alpha_{I_{sc}}}{100} (T_m - T_{CEM}) \right]. \quad C.1.35$$

Siendo:

- G_t , la irradiancia solar global sobre plano inclinado en W/m^2 , calculada anteriormente.
- $\alpha_{P_{mpp}}$, el coeficiente de temperatura correspondiente a la potencia del punto de máxima potencia del panel ($\%/^{\circ}C$)
- $\alpha_{V_{oc}}$, el coeficiente de temperatura correspondiente a la tensión de vacío del panel ($\%/^{\circ}C$)
- $\alpha_{I_{sc}}$, el coeficiente de temperatura correspondiente a la intensidad de cortocircuito del panel ($\%/^{\circ}C$)

Salvo la temperatura del módulo, el resto de los parámetros se obtienen en unas condiciones estándar de medida (CEM), de uso universal según la norma UNE-EN61215. Estas condiciones se corresponden con una irradiancia solar (G_{CEM}) de $1\,000\,W/m^2$, distribución espectral de la radiación incidente AM 1,5, incidencia normal y temperatura de la célula (T_{CEM}) de $25\,^{\circ}C$.

Para obtener el número de módulos fotovoltaicos de la instalación se han de considerar las condiciones extremas en la ubicación.

El cálculo del número de módulos en serie (N_s), se realiza a través de las siguientes ecuaciones:

$$\frac{\text{Tensión de operación mínima del inversor}}{V_{mpp_min}} \leq N_s \leq \frac{\text{Tensión de operación máxima del inversor}}{V_{mpp_max}} \quad C.1.36$$

$$N_s \leq \frac{\min(V_{max_inv}, V_{max_m})}{V_{oc_max}} \quad C.1.37$$

El número máximo de ramas en paralelo (N_p) por MPPT (I_{mpp}):

$$N_p \leq \frac{\text{Intensidad máxima de cortocircuito del inversor MPPT}}{I_{SC,max}} \quad C.1.38$$

Además, también se debe de considerar el rango de paneles por inversor:

$$\text{Rango inferior} = \frac{\text{Potencia inversor}}{(\text{Factor ajustable máximo}) \cdot (\text{Potencia máxima paneles})} \quad C.1.39$$

$$\text{Rango superior} = \frac{\text{Potencia inversor}}{(\text{Factor ajustable mínimo}) \cdot (\text{Potencia máxima paneles})} \quad C.1.40$$

Dependiendo de las características y posibilidades de conexión de cada inversor, se obtendrá el número total de módulos por inversor (N_{m_inv}).

El número de paneles total del conjunto de inversores (N_t), se calcula a partir de:

$$N_t = N_{m_inv} \cdot (N_{inv}) \quad C.1.41$$

Teniendo el número total de paneles, la potencia fotovoltaica, P_{gen} (W), se calcula como:

$$P_{gen} = P_{mpp} \cdot N_t \cdot \eta_e \quad C.1.42$$

Siendo, el rendimiento eléctrico de la instalación (η_e) el conjunto de pérdidas de la instalación ocasionadas por su cableado, el rendimiento de equipos, por dispersión de parámetros y suciedad, etc. En principio, en este modelado inicial se considera sólo el rendimiento del inversor (η_i), por lo que:

$$P_{gen} = P_{mpp} \cdot N_t \cdot \eta_i \quad C.1.43$$

Al trabajar con datos horarios, este valor será equivalente a la energía generada por la instalación fotovoltaica, E_{gen} (W·h).

C.2. Detalle instalación fotovoltaica en puerto

En este apartado se muestran los detalles de cálculo para una instalación fotovoltaica tipo, ubicada en puerto, teniendo en cuenta los buques que atracan a lo largo de un año (Tabla Apéndice A.4.1). Su objeto es mostrar la metodología a seguir para obtener la demanda eléctrica del buque en puerto que se podría abastecer a partir de la energía fotovoltaica generada.

C.2.1 Distribución demanda eléctrica del buque en puerto

En primer lugar, es necesario conocer la demanda eléctrica horaria de los motores auxiliares de un buque en puerto. Para su cálculo, se toma como referencia la potencia de los motores del Suar Vigo, y se obtiene la potencia eléctrica consumida en puerto (Tabla Apéndice C.2.1.), que coincidirá con el valor de la demanda eléctrica o energía eléctrica consumida para cada hora del año en el puerto.

Tabla Apéndice C.2.1. Potencia de los motores auxiliares del buque SUAR VIGO en puerto.

Valor	Fabricante
Potencia nominal motor auxiliar, P_{n_AE} (kW _m)	1 240
Potencia consumida según factor de carga puerto, $P_{AE_0,4}$ (kW _m)	496
Rendimiento eléctrico, η_{elec} (%)	93,5
Potencia eléctrica consumida en puerto, P_{elec} (kW _e)	463,76

Además, para distribuir esta demanda eléctrica a lo largo de un año, se tienen que considerar las horas de estancia media de cada uno de los buques en puerto ($h_{estancia}$) y su número de atraques anuales ($n_{atraques}$) reflejados en la Tabla Apéndice A.4.1. Esta distribución se calcula para diez años, por ejemplo, y se considera que la estancia de cada buque en puerto en el primer año se realiza de forma escalonada. En consecuencia, es necesario definir las siguientes variables:

- el *ciclo*, como el cociente entre el número de horas anuales y el número de atraques anuales.

$$ciclo = \frac{8760}{n_{atraques}} \quad C.2.1$$

- la frecuencia entre estancias ($f_{estancias}$), como el periodo en horas en el que se repite la estancia del barco

$$f_{estancias} = ciclo - h_{estancias} \quad C.2.2$$

- *delta*, como el desplazamiento del inicio de la estancia de cada buque en el año 1, con respecto a los buques anteriores.

Una vez obtenida la distribución de la demanda eléctrica, se selecciona la correspondiente al año 10, como referencia de cálculo para la instalación fotovoltaica.

Figura Apéndice C.2.1. Distribución de la energía consumida horaria por el buque en puerto a lo largo de un año

C.2.2 Configuración de la instalación fotovoltaica

Para la configuración de la instalación fotovoltaica se sigue el procedimiento de cálculo descrito en el apartado C.1, y se seleccionan los siguientes equipos: módulo fotovoltaico CanadianSolar de 610 W_p (Tabla Apéndice C.2.2) e inversor SUN2000-100KTL-M3 (400 V) de 100 kW (Tabla Apéndice C.2.3).

Tabla Apéndice C.2.2. Características del módulo fotovoltaico Canadian Solar Hiku 7 Mono PERC.

Potencia máxima, P _{max} (W _p)	610
Tensión máxima potencia, V _{mpp} (V)	35,3
Intensidad máxima potencia, I _{mpp} (A)	17,29
Tensión circuito abierto, V _{oc} (V)	41,7
Intensidad cortocircuito, I _{sc} (A)	18,57
Coficiente temperatura α _{Pmpp} (%/°C)	-0,34
Coficiente temperatura α _{Voc} (%/°C)	-0,26
Coficiente temperatura α _{Isc} (%/°C)	0,05
Máxima tensión sistema (V)	1 500
Temperatura máxima (°C)	85
Eficiencia (%)	21,60
G _{CEM} (W/m ²)	1 000
T _{CEM} (°C)	25
G _{TONC} (W/m ²)	800
T _{TONC} (°C)	41
Longitud panel (mm)	2 172
Ancho panel (mm)	1 303

Tabla Apéndice C.2.3. Características del inversor SUN2000-100KTL-M3 (400 V).

Eficiencia	
Máxima eficiencia (%)	98,60
Eficiencia europea ponderada (%)	98,40
Entrada	
Tensión máxima de entrada (V)	1 100
Intensidad de entrada máxima por MPPT (A)	26
Intensidad de cortocircuito máxima (A)	40
Tensión de arranque (V)	200
Rango de tensión de operación min (V)	200
Rango de tensión de operación máx (V)	1 000
Tensión nominal de entrada (V)	600
Cantidad de entradas	20
Cantidad de MPPTs	10
Potencia nominal activa (W)	100 000
Máxima potencia aparente (VA)	110 000
Tensión nominal de salida min (V)	230
Tensión nominal de salida máx (V)	400
Frecuencia nominal de la red min (Hz)	50
Frecuencia nominal de la red máx (Hz)	60
Intensidad nominal de salida (A)	144,4
Máxima intensidad de salida (A)	160,4
Factor de potencia ajustable	0,8
Máxima distorsión armónica total	<3%

En este dimensionamiento preliminar, se consideran los siguientes datos de la instalación:

Tabla Apéndice C.2.4. Datos iniciales de la instalación.

Lugar	Puerto de Vigo
Latitud (°) N	42,241670
Longitud (°) E	-8,727587
Longitud_huso (°)	0

Pérdidas por sombras (%)	0
Azimet panel (°)	0
Inclinación panel(°)	32,241670
Albedo	0,2

Para obtener el número de módulos fotovoltaicos de la instalación se han de considerar las condiciones extremas en la ubicación. Durante el periodo 2015 - 2022 considerado, las temperaturas ambiente e irradiaciones extremas medidas en la estación meteorológica de METEOGALICIA ubicada en el Puerto de Vigo son:

- Temperatura ambiente mínima: 2,4833 °C
- Temperatura ambiente máxima: 35,4717 °C
- Irradiación máxima: 1 084,50 W/m²

Además, se tendrá en cuenta una irradiación mínima de 100 W/m².

En las siguientes tablas se muestra la configuración resultante a partir de los valores de potencia y demanda teóricos y reales.

Tabla Apéndice C.2.5. Valores límite del sistema de captación.

Mínima tensión de MPP (V)	31,73
Máxima tensión de MPP (V)	37,13
Máxima tensión del circuito abierto (V)	43,86
Máxima intensidad de cortocircuito (A)	20,53
Número mínimo de módulos en serie (MPP)	6
Número máximo de módulos en serie (MPP)	26
Número máximo de módulos en serie (MPP) (OC)	25
Número máxima de ramas en paralelo por MPPT (I _{sc})	1

Tabla Apéndice C.2.6. Configuración por cada inversor

Potencia del inversor comercial (kW)	100
Rango Inferior paneles según inversor	163
Rango Superior paneles según inversor	204
Nº MPPT	10
Nº máximo de módulos en serie	20
Número de entradas del seguidor	1
Número de ramas en paralelo	1
Número paneles por inversor	200
Potencia pico por inversor (kWp)	122

Tabla Apéndice C.2.7. Resumen del diseño de la instalación fotovoltaica.

Caso	Fabricante
Potencia máxima horaria demandada (kW _e)	463,76
Número inversores	5
Potencia nominal inversores (kW)	500
Número Paneles seleccionado	1 000
Potencia pico Instalación (kWp)	610
Superficie fotovoltaica (m ²)	2 831

C.2.3 Detalle de la distribución horaria de demanda y la producción fotovoltaica

A partir de los resultados obtenidos en los apartados anteriores se obtiene la curva horaria de distribución de la producción fotovoltaica frente a la demanda eléctrica del buque en puerto (Figura Apéndice C.2.2).

En el global anual, los resultados detallados se muestran en Tabla Apéndice C.2.8. Aunque la energía generada es superior a la consumida por el buque en puerto, la energía autoconsumida no llega para abastecer la distribución del consumo y también se producen excedentes en otros momentos.

Aunque la tasa de autoconsumo alcanza el 61 %, la tasa autárquica apenas llega al 17 %. La tasa de autoconsumo relaciona la energía autoconsumida con la generada por la instalación fotovoltaica; y, la tasa autárquica relaciona la energía autoconsumida con la energía consumida en puerto.

En consecuencia, es necesario tratar de distribuir esa producción a lo largo del año con el fin de reducir los excedentes y aumentar el autoconsumo. Por tanto, se decide incorporar un sistema de almacenamiento a la instalación.

Tabla Apéndice C.2.8. Balance anual entre la producción fotovoltaica y la demanda.

Energía generada, E_{gen} (kWh)	973 454,22
Energía consumida, E_{cons} (kWh)	3 513 707,00
Energía excedentaria, E_{exced} (kWh)	380 133,14
Energía autoconsumida, $E_{autocons}$ (kWh)	593 321,08
Energía demanda de la red, E_{red} (kWh)	2 920 385,92
Tasa autárquica (%)	17
Tasa autoconsumo (%)	61

Figura Apéndice C.2.2. Comparación energía fotovoltaica generada, autoconsumida y consumida por el buque en puerto para el mes de enero

C.2.4 Cálculo de la energía útil de la batería

La capacidad de la batería se calcula a través de la siguiente expresión:

$$C = \frac{E_{m\acute{a}x}}{PD_{m\acute{a}x} \cdot V \cdot \eta_i \cdot \eta_{rb}} \quad C.2.3$$

Donde:

- C: Capacidad de la batería (Ah)
- $E_{m\acute{a}x}$: Consumo horario máximo demandado (Wh)
- $PD_{m\acute{a}x}$: Profundidad de descarga máxima
- η_i : Rendimiento energético del inversor
- η_{rb} : Rendimiento energético del acumulador + regulador
- V: Tensión definida para las baterías

Para obtener la energía útil de la batería en Wh, se emplearía la misma fórmula, pero sin dividir por la tensión de la batería, y se correspondería con la energía capaz de almacenar en la batería en condiciones nominales (E_{batnom}).

Tabla Apéndice C.2.9. Cálculo parámetros batería.

Datos de partida	
$PD_{m\acute{a}x}$ (%)	95
η_i (%)	98,4
η_{bat} (%)	96
η_{reg} (%)	96
$E_{m\acute{a}x}$ (kWh)	4 000
E_{bat_util} (kWh) = E_{batnom}	4 643
E_{batmin} (kWh)	232

A continuación, se debe analizar la carga - descarga de la batería de forma horaria según la energía generada fotovoltaica (E_{gen}) y el consumo eléctrico del buque en puerto (E_{cons}), con el fin de obtener la energía suministrada por el conjunto de la instalación fotovoltaica y la batería.

La energía existente en cada momento en la batería variará entre su energía máxima (E_{batnom}) y la energía de la batería mínima (E_{batmin}), calculada en función del porcentaje de la profundidad máxima de descarga de la batería.

$$E_{batmin} = E_{batnom} \cdot \left(1 - \frac{PD_{m\acute{a}x}}{100}\right) \quad C.2.4$$

Además, se definirán cinco casos:

- Caso 0: No hay producción ni consumo → carga batería se mantiene igual

$$E_{gen} = E_{cons} = 0$$

- Caso 1: Alimenta todo consumo + carga batería completa + excedentes.

$$E_{gen} > E_{cons} \text{ y } E_{bat} = E_{batnom}$$

- Caso 2: Alimenta todo consumo + carga batería.

$$E_{gen} > E_{cons}$$

- Caso 3: Alimenta todo consumo + descarga batería.

$$E_{gen} < E_{cons} \text{ y } E_{bat} - \frac{E_{cons} - E_{gen}}{\sqrt{\eta_{rb}} \cdot \eta_i} \geq E_{batmin}$$

- Caso 4: Alimenta parcialmente + descarga batería. Se calcula al no cumplirse los casos anteriores.

La energía de la batería horaria (E_{bat}) se calcula de la siguiente forma:

$$E_{bat}(1) = E_{batnom} \tag{C.2.5}$$

$$E_{bat}(n) = E_{batrest} (n - 1) \tag{C.2.6}$$

La energía autoconsumida por el conjunto de la instalación para cada hora ($E_{autocons}$), se obtiene a partir de las siguientes ecuaciones según cada caso:

- Para el caso 0, 1, 2 y 3: $E_{autocons} = E_{cons}$ C.2.7

- Para el caso 4: $E_{autocons} = E_{gen} + (E_{bat} - E_{batmin}) \cdot \sqrt{\eta_{rb}} \cdot \eta_i$ C.2.8

En consecuencia, la energía demandada de la red (E_{red}) será:

$$E_{red} = E_{cons} - E_{autocons} \tag{C.2.9}$$

En función de la energía generada y la consumida, la energía de la batería restante en cada hora ($E_{batrest}$) se calcula:

- Para el caso 0: $E_{batrest} = E_{batrest} (n - 1) = E_{bat}$ C.2.10

- Para el caso 1: $E_{batrest} = E_{bat} = E_{batnom}$ C.2.11

- Para el caso 2: $E_{batrest} = \text{MIN}(E_{batnom}; E_{bat} + (E_{gen} - E_{cons}) \cdot \sqrt{\eta_{rb}})$ C.2.12

- Para el caso 3 y 4: $E_{batrest} = \text{MAX}\left(E_{batmin}; E_{bat} - \frac{E_{cons} - E_{gen}}{\sqrt{\eta_{rb}} \cdot \eta_i}\right)$ C.2.13

Por último, los excedentes de energía (E_{exced}) se producirán sólo para el caso 1:

- Si caso 1 $\rightarrow E_{exced} = E_{gen} - E_{cons}$ C.2.14

A partir de estos criterios, para una batería de 4,6 MWh, se obtienen los resultados que se muestran en la Tabla Apéndice C.2.10. Al incorporar la batería aumenta la energía autoconsumida y, por tanto, disminuyen los excedentes y la demanda de red. Respecto a las tasas, se aprecia una notable mejora de la tasa autoconsumo del 61 al 90 %, mientras que la autárquica apenas mejora del 17 al 25 %.

Tabla Apéndice C.2.10. Balance anual batería.

Energía generada, E_{gen} (kWh)	973 454,22
Energía consumida, E_{cons} (kWh)	3 513 707,00
Energía excedentaria, E_{exced} (kWh)	63 272,80
Energía autoconsumida, $E_{autocons}$ (kWh)	877 863,86
Energía demanda de la red, E_{red} (kWh)	2 635 843,14
Tasa autárquica (%)	25
Tasa autoconsumo (%)	90

En la Figura Apéndice C.2.3 y Figura Apéndice C.2.4, se puede observar la evolución horaria, para el mes de enero, de los distintos tipos de energía: generada, consumida en puerto por el buque, autoconsumida, excedentaria, demandada de la red y la que queda en la batería.

Figura Apéndice C.2.3. Comparación entre la energía fotovoltaica generada, autoconsumida y consumida por el buque en puerto, para el mes de enero, al incorporar batería de 4,6 MWh

Figura Apéndice C.2.4. Comparación entre la energía autoconsumida, demandada de la red, excedentes y carga restante en la batería, para el mes de enero, al incorporar batería de 4,6 MWh

C.2.5 Análisis del ángulo de inclinación en la producción fotovoltaica

Como ya se ha comentado, el dimensionamiento de la instalación fotovoltaica y la batería se ha realizado considerando un ángulo de inclinación del panel correspondiente a la latitud (L) del lugar menos 10°, de acuerdo con el Pliego de condiciones técnicas del IDAE para cuando se desea priorizar la producción anual [179].

Tabla Apéndice C.2.11. Inclinación óptima según periodo de diseño [179]

Período de diseño	Inclinación óptima
Diciembre	L + 10°
Julio	L - 20°
Anual	L - 10°

Sin embargo, se puede realizar un análisis de la producción fotovoltaica obtenida en función del ángulo de inclinación, considerando su inclinación entre L - 20° a L + 10° e incluyendo los tres casos.

La producción fotovoltaica máxima entre L - 20° = 22,24° y L + 10° = 52,24° de inclinación de panel se obtiene con el valor de la L - 9° = 33,24°. Aunque apenas es un 0,005 % superior a la considerada en el cálculo de L - 10° = 32,24°. Por tanto, la variación es prácticamente despreciable.

Tabla Apéndice C.2.12. Energía generada fotovoltaica (kW·h) según inclinación del panel

L - 10° = 32,24°	973 454,22
L - 9° = 33,24°	973 505,83

La variación de la producción obtenida se representa en las siguientes figuras.

Figura Apéndice C.2.5. Energía fotovoltaica producida en función del ángulo de inclinación del panel (caso según características fabricante)

C.3. Detalle instalación fotovoltaica en buque

De forma similar al apartado anterior, se detalla el dimensionamiento de instalación fotovoltaica y el cálculo de su producción fotovoltaica horaria frente a la demanda en el buque.

C.3.1 Distribución horaria de la ruta y de la demanda eléctrica en puerto

A partir de los datos iniciales ya considerados para la ruta entre Vigo y Montoir en el apartado 4.1 al incorporar sólo baterías, se establece que va a estar constituida por 10 puntos, 2 correspondientes a los puertos y 8 intermedios, representados en la Figura 5.2.4 y definidos en la Tabla 5.2.2.

La forma de realizar la distribución horaria de la ruta ya fue introducida en el apartado C.2.1, para dimensionar la instalación fotovoltaica en puerto. Sin embargo, se debe de ajustar para considerar que sólo se va a realizar con el buque Suar Vigo, y la incorporación de cada una de las fases del viaje, teniendo en cuenta la velocidad de navegación y la distancia entre ambos puertos (Tabla Apéndice C.3.1). La ruta se considera de ida (Vigo - Montoir) y vuelta (Montoir - Vigo), con 79 escalas anuales en el Puerto de Vigo (Tabla Apéndice A.4.1).

Tabla Apéndice C.3.1. Parámetros para la distribución horaria de la ruta entre los Puertos de Vigo (España) y Montoir (Francia)

Distancia (nm)	464
Distancia (km)	859,30
Velocidad (knots)	14,06
Velocidad (km/h)	26,04
Tiempo de navegación (h)	33
Tiempo de estancia en puerto (h)	20
Tiempo de maniobra (h)	1
Estancias anuales en Puerto de Vigo	79
Duración total ruta ida y vuelta (h)	110

Como la distancia entre los distintos puntos en Google Earth Pro es aproximada, se comprueba a través de la fórmula de Haversine [180]. Esta fórmula se utiliza para determinar la distancia entre dos puntos de la Tierra a partir de sus longitudes y latitudes, teniendo en cuenta que es una esfera. Al obtenerse una diferencia entre las distancias totales de tan sólo un 0,3 %, se considera correcta la ruta definida en Google Earth Pro (Tabla Apéndice C.3.2).

$$D_H = 2 \cdot \mu_E \sin^{-1} \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} \right)^2 + \sin^2 \left(\frac{L_2 - L_1}{2} \right)^2 \cdot \cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2} \right) \quad C.3.1$$

Donde:

- D_H : Distancia Haversine (km)
- μ_E : Radio medio de la Tierra (6 371,009 km).
- φ : Latitud (°)
- L : Longitud (°)

Tabla Apéndice C.3.2. Comprobación distancias entre puntos de la ruta

Punto	Distancia Google Earth Pro (km)	Distancia Haversine (km)
1-2	20	19
2-3	109	109
3-4	119	118
4-5	105	106
5-6	102	100
6-7	98	100
7-8	99	99
8-9	105	108
9-10	102	102
Total	859	861

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos para la ruta, la distribución horaria para un viaje de ida y vuelta se muestra en la Tabla Apéndice C.3.3, la cual posteriormente se traslada a todo el año teniendo en cuenta las 79 escalas en el Puerto de Vigo y su inicio en el mismo. La denominación de las fases es la siguiente: V (Vigo), mV (maniobra Vigo), nVM (navegación de Vigo a Montoir), mM (maniobra Montoir), M (Montoir) y nMV (navegación de Montoir a Vigo).

Por último, en la Figura Apéndice C.3.1, se muestra un ejemplo de la distribución horaria de la demanda eléctrica según se realiza escala en los puertos de Vigo y Montoir.

Tabla Apéndice C.3.3. Distribución horaria para un viaje de ida y vuelta

Hora	Fase	Distancia	Punto	Hora	Fase	Distancia	Punto
1	V	0,0	1	56	M	0,0	10
2	V	0,0	1	57	M	0,0	10
3	V	0,0	1	58	M	0,0	10
4	V	0,0	1	59	M	0,0	10
5	V	0,0	1	60	M	0,0	10
6	V	0,0	1	61	M	0,0	10
7	V	0,0	1	62	M	0,0	10
8	V	0,0	1	63	M	0,0	10
9	V	0,0	1	64	M	0,0	10
10	V	0,0	1	65	M	0,0	10
11	V	0,0	1	66	M	0,0	10
12	V	0,0	1	67	M	0,0	10
13	V	0,0	1	68	M	0,0	10
14	V	0,0	1	69	M	0,0	10
15	V	0,0	1	70	M	0,0	10
16	V	0,0	1	71	M	0,0	10
17	V	0,0	1	72	M	0,0	10
18	V	0,0	1	73	M	0,0	10
19	V	0,0	1	74	M	0,0	10
20	V	0,0	1	75	M	0,0	10
21	mV	0,0	1	76	mM	0,0	10
22	nVM	26,0	2	77	nMV	859,3	10
23	nVM	52,1	2	78	nMV	833,3	10
24	nVM	78,1	3	79	nMV	807,2	9
25	nVM	104,2	3	80	nMV	781,2	9
26	nVM	130,2	3	81	nMV	755,1	9
27	nVM	156,2	3	82	nMV	729,1	9
28	nVM	182,3	3	83	nMV	703,1	8
29	nVM	208,3	4	84	nMV	677,0	8
30	nVM	234,4	4	85	nMV	651,0	8

Hora	Fase	Distancia	Punto	Hora	Fase	Distancia	Punto
31	nVM	260,4	4	86	nMV	624,9	8
32	nVM	286,4	4	87	nMV	598,9	7
33	nVM	312,5	5	88	nMV	572,9	7
34	nVM	338,5	5	89	nMV	546,8	7
35	nVM	364,5	5	90	nMV	520,8	7
36	nVM	390,6	5	91	nMV	494,7	6
37	nVM	416,6	6	92	nMV	468,7	6
38	nVM	442,7	6	93	nMV	442,7	6
39	nVM	468,7	6	94	nMV	416,6	6
40	nVM	494,7	6	95	nMV	390,6	5
41	nVM	520,8	7	96	nMV	364,5	5
42	nVM	546,8	7	97	nMV	338,5	5
43	nVM	572,9	7	98	nMV	312,5	5
44	nVM	598,9	7	99	nMV	286,4	4
45	nVM	624,9	8	100	nMV	260,4	4
46	nVM	651,0	8	101	nMV	234,4	4
47	nVM	677,0	8	102	nMV	208,3	4
48	nVM	703,1	8	103	nMV	182,3	3
49	nVM	729,1	9	104	nMV	156,2	3
50	nVM	755,1	9	105	nMV	130,2	3
51	nVM	781,2	9	106	nMV	104,2	3
52	nVM	807,2	9	107	nMV	78,1	3
53	nVM	833,3	10	108	nMV	52,1	2
54	nVM	859,3	10	109	nMV	26,0	2
55	mM	0,0	10	110	mV	0,0	1

Figura Apéndice C.3.1. Ejemplo de distribución horaria de la demanda eléctrica en los puertos de Vigo (España) y Montoir (Francia)

C.3.2 Configuración de la instalación fotovoltaica en el buque

Para la configuración de la instalación fotovoltaica en el buque se selecciona el mismo módulo fotovoltaico, CanadianSolar de 610 W_p (Tabla Apéndice C.2.2), e inversor, SUN2000-100KTL-M3 (400 V) de 100 kW (Tabla Apéndice C.2.3), que los utilizados para el cálculo en puerto. De igual forma, el procedimiento de cálculo es el especificado en el apartado C.1.

En la Tabla Apéndice C.3.4, se reflejan los datos iniciales de la instalación para el cálculo de la producción fotovoltaica. Los paneles fotovoltaicos se dispondrán de forma horizontal de acuerdo con Lan y otros [165] y Karatug y otros [168].

Tabla Apéndice C.3.4. Datos iniciales de la instalación.

Lugar	Cada punto de la ruta
Latitud (°) N	Tabla 5.2.2
Longitud (°) E	
Longitud_huso (°)	0
Inclinación panel(°)	0
Albedo	0,2

El número de módulos fotovoltaicos a instalar se adaptará a la superficie fotovoltaica propuesta de 1 040 m². En la Tabla Apéndice C.3.5, Tabla Apéndice C.3.6 y Tabla Apéndice C.3.7 se muestra la configuración resultante. En su cálculo se han considerado las condiciones más extremas de las 10 ubicaciones, además de una irradiación mínima de 100 W/m²:

- Temperatura ambiente mínima: -1,3409 °C (punto 10, Puerto Montoir)
- Temperatura ambiente máxima: 31,3134 °C (punto 10, Puerto Montoir)
- Irradiación máxima: 929,0953 W/m² (punto 2)

Como resultado, la instalación fotovoltaica está compuesta por 360 paneles fotovoltaicos, distribuidos en 2 inversores mediante 10 ramas en paralelo de 18 paneles en serie cada una. La potencia de la instalación fotovoltaica será de 219,6 kW_p, que se corresponde con un 47 % de la potencia horaria demandada por los motores auxiliares del buque en puerto.

Tabla Apéndice C.3.5. Valores límite del sistema de captación.

Mínima tensión de MPP (V)	32,48
Máxima tensión de MPP (V)	37,48
Máxima tensión del circuito abierto (V)	44,27
Máxima intensidad de cortocircuito (A)	17,52
Número mínimo de módulos en serie (MPP)	6
Número máximo de módulos en serie (MPP)	26
Número máximo de módulos en serie (MPP) (OC)	24
Número máxima de ramas en paralelo por MPPT(I _{sc})	2

Tabla Apéndice C.3.6. Configuración por cada inversor

Potencia del inversor comercial (kW)	100
Rango Inferior paneles según inversor	163
Rango Superior paneles según inversor	204
Nº MPPT	10
Nº máximo de módulos en serie	20
Número de entradas del seguidor	1
Número de ramas en paralelo	1
Número paneles por inversor	180
Potencia pico por inversor (kWp)	109,8

Tabla Apéndice C.3.7. Configuración total inversores.

Potencia máxima horaria demandada (kW _e)	463,76
Número inversores	2
Potencia nominal inversores (kW)	200
Número Paneles seleccionado	360
Potencia pico instalación (kW _p)	219,60
Superficie fotovoltaica (m ²)	1 040

Una vez diseñada la instalación, para calcular la producción horaria se deben analizar las sombras sobre la superficie fotovoltaica, de acuerdo con el procedimiento establecido en apartado C.1.2. Como ya se ha comentado, el obstáculo más significativo sería la zona superior del alojamiento y el puente de mando situado a una distancia de 14,81 m. A continuación, se compara su incidencia, de acuerdo con los rumbos reflejados en la Tabla 5.2.3 para la ruta, entre dos situaciones: la más restrictiva, punto de la instalación más cercano al obstáculo (14,81 m), y para el caso de que no existiese el mismo. Un ejemplo de las sombras producidas por la instalación a la distancia más próxima se refleja en la Figura Apéndice C.3.2.

Figura Apéndice C.3.2. Ejemplo de sombras del obstáculo a la distancia más próxima de 14,81 m en Puerto de Vigo (izquierda superior), Puerto de Montoir (derecha superior), rumbo 340,25° (izquierda inferior) y rumbo 47,79° (derecha inferior).

De acuerdo con los resultados obtenidos en ambas situaciones, la producción fotovoltaica total con el obstáculo, a la distancia más próxima a la instalación, apenas sufre un descenso del 1,86 % frente a la situación sin obstáculo (Tabla Apéndice C.3.8). En consecuencia, se considera que las sombras sobre la instalación fotovoltaica van a ser cada vez menos significativas, según aumente la distancia al obstáculo y, por tanto, a efectos de cálculos posteriores, se tomará la producción de la instalación fotovoltaica sin sombras de 283 813,11 kWh.

Tabla Apéndice C.3.8. Comparación producción fotovoltaica para cada fase del viaje (kWh).

Fase	Sin sombra	Con sombra	Descenso producción (%)
V	54 619,58	52 288,93	4,27
mV	5 369,52	5 202,98	3,10
nVM	86 493,40	85 119,44	1,59
mM	4 838,27	4 704,94	2,76
M	45 487,29	44 467,59	2,24
nMV	87 005,05	86 761,00	0,28
Total	283 813,11	278 544,88	1,86

También se aprecia que la producción fotovoltaica en el Puerto de Vigo es casi un 17 % superior a la del Puerto de Montoir, debido a sus mejores condiciones climáticas, y que durante la navegación tan sólo es un 0,6 % superior en la dirección de Montoir a Vigo.

C.3.3 Detalle resultados producción fotovoltaica y demanda eléctrica en puerto

A partir de la distribución de la demanda eléctrica en puerto obtenida en la la Figura Apéndice C.3.1, y el cálculo de la producción fotovoltaica realizado según apartado C.1, en las siguientes figuras se muestran los resultados detallados por viaje y según la distribución horaria de la ruta.

En la Figura Apéndice C.3.3 se refleja la producción fotovoltaica para cada uno de los viajes según el sentido de ida y vuelta. Como ya se ha comentado, dicha producción horaria se obtiene a partir de la calculada para los diez puntos de la ruta, teniendo en cuenta el sentido del viaje (ida o vuelta), y escogiendo la correspondiente al punto más cercano según la ubicación del buque en cada hora. De ahí que la variación de producción que se aprecia en algunos de viajes entre la ida y vuelta pueda estar motivada por las diferencias en la producción entre los distintos puntos de la ruta, de acuerdo con sus correspondientes datos meteorológicos, y su asignación horaria según proximidad. Aun centrándonos sólo en las fases de navegación, excluyendo maniobra y puerto, esas diferencias siguen apareciendo (Figura Apéndice C.3.4).

También, en la Figura Apéndice C.3.5 y Figura Apéndice C.3.6, se muestran ejemplos de la producción fotovoltaica frente a la demanda en los puertos para el mes de enero y el de junio. Se elige junio, porque el día 28 de junio a las 13:00 h se obtiene la mayor producción fotovoltaica, de aproximadamente 184 kWh, navegando de Montoir a Vigo y cerca del punto 3 de la ruta.

Figura Apéndice C.3.3. Distribución de la producción fotovoltaica por viaje según sentido de ida y vuelta (fases puerto, maniobra y navegación)

Figura Apéndice C.3.4. Distribución de la producción fotovoltaica por viaje según fases navegación de Vigo a Montoir (nVM) y Mortoir a Vigo (nMV)

Figura Apéndice C.3.6. Comparación producción fotovoltaica frente a demanda eléctrica horaria para el mes de junio

C.3.4 Detalle sobre el cálculo de los tiempos de carga de la batería al incorporar la producción fotovoltaica

De acuerdo con el procedimiento seguido en el apartado 4.4 para calcular los tiempos de carga de la batería para las distintas estrategias (AE_A, SG_A y SG_B), ahora también se calculan para las nuevas estrategias con fotovoltaica y batería (AE_B, SG_C y SG_D) teniendo en cuenta la producción fotovoltaica obtenida para cada viaje.

Por tanto, considerando la capacidad de la batería obtenida en el apartado 4.3, la producción fotovoltaica resultante para cada viaje (Figura Apéndice C.3.3) y la potencia eléctrica destinada a la carga de la batería (P_{bat}) establecida para las estrategias sólo con baterías AE_A, SG_A y SG_B (Tabla 4.4.1, Tabla 4.4.3 y Tabla 4.4.4) se obtienen los tiempos de carga para las nuevas estrategias en la Figura Apéndice C.3.7, Figura Apéndice C.3.8 y Figura Apéndice C.3.9.

Figura Apéndice C.3.7. Evolución del tiempo de carga en cada viaje al incorporar la producción fotovoltaica en la Estrategia de Carga AE_B

Figura Apéndice C.3.8. Evolución del tiempo de carga en cada viaje al incorporar la producción fotovoltaica en la Estrategia de Carga SG_C

Figura Apéndice C.3.9. Evolución del tiempo de carga en cada viaje al incorporar la producción fotovoltaica en la Estrategia de Carga SG_D

Apéndice D Año Meteorológico Típico

Los datos meteorológicos son claves para el aprovechamiento de la energía renovable. Un promedio simple de los datos meteorológicos de varios años subestima su variabilidad.

El Año Meteorológico Típico (AMT) se establece como una herramienta para caracterizar el clima de una ubicación, mediante la identificación del mes que mejor representa las características de ese mes en un periodo de años. El año típico resultante estará compuesto de los valores horarios de los parámetros meteorológicos adecuados representativos del clima a largo plazo.

En este caso, se calculará el AMT con el fin de evaluar el potencial del recurso solar fotovoltaico en el Puerto de Vigo.

D.4. Antecedentes

Según la bibliografía consultada el cálculo del AMT se puede realizar a partir de dos métodos:

- Laboratorio Sandia en EEUU, adoptado a nivel internacional [181][182][183][184][185][186][187][188].
- Norma UNE-EN ISO 15927-4, más a nivel europeo [189][190].

Siendo su ámbito de aplicación muy amplio: meteorología y climatología, agricultura, hidrología, diseño energético de edificios, aplicaciones de energía renovables...

A partir del conjunto de datos de los distintos parámetros climáticos correspondientes a los años de los que se desea calcular el AMT, ambos métodos presentan una parte común de cálculo basada en la ecuación de estadística de Finkelstein-Schafer (F_s) en la que se calcula la diferencia entre:

- la función de distribución acumulada a largo plazo de los valores diarios de un determinado parámetro para un mes del conjunto de años de análisis,
- la función de distribución acumulada a corto plazo de los valores diarios de un determinado parámetro para un mes de un año concreto del análisis.

Sin embargo, una vez obtenida la ecuación de Finkelstein-Schafer (F_s) es cuando los métodos difieren.

D.4.1 Método Sandia

Aplica factores de ponderación a cada uno de los parámetros climáticos para reflejar la importancia relativa de cada uno, y calcular su suma ponderada. Se seleccionan cinco meses con el menor valor de este sumatorio, y se elige para el año tipo:

- el que tenga el menor valor de la suma ponderada [183][10]

- el que tenga la menor desviación de la función de distribución acumulada a largo plazo [181],
- en base a los valores de error de desviación medio (MBE) y error cuadrático medio (RMSE) [182]
- en base a los valores de error cuadrático medio (RMSE) [187][188]
- en base a diferencia cuadrática media (RMSD) [186]

Además, los factores de ponderación tampoco son los mismos en todos los casos. A continuación, se muestran algunos ejemplos de los factores de ponderación más representativos especificados en la distinta bibliografía consultada.

Tabla Apéndice D.4.1. Factores de ponderación según evolución del método [182]

Índice climático	AMT1[181][186]	AMT2-3[188]	IWEC	AG	AMTPlus
Temp. de bulbo seco MAX	1/24	1/20	5/100	0,061	0,0416
Temp. del bulbo seco MIN	1/24	1/20	5/100	0,03	0,0416
Temp. de bulbo seco MED	2/24	2/20	30/100	0,258	0,0833
Temp. del punto de rocío MAX	1/24	1/20	2,5/100	0,106	0,05
Temp. del punto de rocío MIN	1/24	1/20	2,5/100	0,008	0,05
Temp. del punto de rocío MED	2/24	2/20	5/100	0,017	0,1
Velocidad del viento MAX	2/24	1/20	5/100	0,146	0,05
Velocidad del viento MED	2/24	2/20	5/100	0,082	0,05
Radiación solar global horizontal total	12/24	5/20	40/100	0,0319	0,319
Radiación solar directa	-	5/20	-	-	-

La evolución del método de cálculo se especifica a continuación:

- AMT1: Desarrolla el método Sandia para un conjunto de datos meteorológicos AMT para 26 estaciones de SOLMET en EE.UU.
- AMT2: En 1994, la Base Nacional de Datos de Radiación Solar (NSRDB) siguió el método Sandia con factores de ponderación modificados para generar 239 conjuntos de datos AMT para una serie de estaciones meteorológicas en Estados Unidos.
- IWEC: Mediante el uso de otro conjunto de nuevos factores de ponderación para los índices climáticos utilizados en el método de Sandia, este conjunto de datos, denominado como los archivos meteorológicos del Clima Internacional para Cálculos Energéticos (International Weather for Energy Calculation (IWEC)), contiene archivos meteorológicos de AMT para 227 ciudades ubicadas en más de 70 países diferentes.
- AMT3: En 2007, un nuevo conjunto de datos meteorológicos AMT fue generado por el National Renewable Energy Laboratory (NREL). Estos archivos meteorológicos AMT3 proporcionan datos meteorológicos actualizados con una mayor cobertura en más de 1 000 ubicaciones en EE.UU.
- AG: Chan, en 2016, desarrolló un nuevo generador de archivos meteorológicos utilizando algoritmos genéticos (AG).
- AMTPlus: combina los factores de ponderación de los conjuntos anteriores.

Además, existen estudios en los que se ajustan los factores de ponderación para las distintas ubicaciones cuando no se sitúan en EE.UU [183][185][187]. Por tanto, no existe un procedimiento único de cálculo adaptado a nuestra ubicación, de acuerdo con la bibliografía consultada.

D.4.2 Norma UNE-EN ISO 15927-4

Para cada mes civil, se seleccionan los años correspondientes a los parámetros con la menor clasificación total obtenida a través de la ecuación de Finkelstein-Schafer (F_s), y se calcula su desviación de la media mensual de velocidad de viento, a partir de la media correspondiente de los meses del calendario multianual.

El mes con la menor desviación de la velocidad del viento, se selecciona como el mejor mes a incluir en el año tipo.

Este método también se emplea para calcular el AMT en el PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (PVGIS) (<https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis>) perteneciente a la Comunidad Europea. Aunque en este caso, los datos meteorológicos se obtienen de satélites, en vez de estaciones meteorológicas.

En consecuencia, se considera más adecuado utilizar el procedimiento basado en esta Norma UNE para nuestra ubicación.

D.5. Metodología de cálculo

Se adopta la metodología establecida en la Norma UNE-EN ISO 15927-4 [189], para la obtención del AMT.

El año de referencia se establece a partir de los valores horarios de los siguientes parámetros climáticos:

- Temperatura ambiente media a 1,5 m (°C)
- Irradiancia solar global sobre plano horizontal (W/m^2)
- Velocidad del viento a 10 m (km/h)

Estos datos se extraen de la estación meteorológica de METEOGALICIA ubicada en el Puerto de Vigo (Autoridad Portuaria de Vigo):

- Latitud: 42.24167 WGS84 (EPSG:4326)
- Longitud: -8.727587 WGS84 (EPSG:4326)
- Altitud: 7 m.

Como en esta estación sólo existen datos de irradiancia solar global a partir del 8 de abril de 2014, el año de referencia se calculará para el periodo de 2015 a 2022, aunque no se alcance el mínimo de 10 años recomendado.

En este procedimiento se considera la temperatura ambiente y la irradiancia solar global como parámetros principales para seleccionar los mejores meses en la elaboración del año de referencia, y la velocidad del viento como parámetro secundario.

Para cada parámetro climático principal (c) se realizan las siguientes operaciones:

1. Se calculan las medias diarias, a partir de los valores horarios.
2. Para cada mes civil, se clasifican todos los valores en orden creciente y se calcula la distribución conjunta de las medias diarias del total de años del conjunto de datos, mediante la siguiente ecuación:

$$\Phi(c, m_a, i) = \frac{K(i)}{N_d+1}$$

D.5.1

Donde:

- $K(i)$: es el orden jerárquico de los valores i de las medias diarias de un mes civil en el conjunto total de datos.
 - N_d : número de días para cualquier mes civil en el total del conjunto de datos.
 - c : parámetro climático principal (radiación solar global o temperatura ambiente media)
 - m_a : mes del año
3. Para cada año del conjunto de datos, se clasifican todos los valores para ese mes y año en orden creciente, y se calcula la distribución conjunta de las medias diarias dentro de cada mes del calendario, a través de la fórmula:

$$F(c, y, m_a, i) = \frac{J(i)}{n_{d+1}} \quad D.5.2$$

Donde:

- $J(i)$: es el orden jerárquico de los valores i de las medias diarias dentro de ese mes y de ese año.
 - n_d : número de días en un mes individual.
 - c : parámetro climático principal (radiación solar global o temperatura ambiente media)
 - m_a : mes del año
 - y : año
4. Para cada mes civil se calcula la estadística de Finkelstein-Schafer, para cada año del conjunto de datos:

$$F_s(c, y, m_a) = \sum_{i=1}^n |F(c, y, m_a, i) - \Phi(c, m_a, i)| \quad D.5.3$$

Las tablas resultantes con los valores de F_s , son las que se muestran a continuación (Tabla Apéndice D.5.1 y Tabla Apéndice D.5.2). Para cada mes se selecciona en azul el año con un menor valor de la ecuación estadística, el cual se corresponde con el primer orden. La Norma especifica que los valores ausentes deben generarse mediante interpolación lineal o estimación, y los valores singulares deben examinarse o corregirse. No se considera posible realizar estos ajustes con los valores no válidos existentes, al corresponderse con errores de medición que se producen durante varios días seguidos o semanas de un mes. Por tanto, en estos casos se seleccionará el año correspondiente al segundo orden en rojo.

5. Para cada mes civil, se ordenan jerárquicamente los meses individuales del registro multianual en orden de tamaño creciente
6. Para cada mes civil y cada año, se añaden las distintas órdenes para cada uno de los dos parámetros climáticos principales (Tabla Apéndice D.5.3 y Tabla Apéndice D.5.4).

Tabla Apéndice D.5.1. Valores resultantes de la ecuación estadística de Finkelstein-Schafer (F_s) para el parámetro de Irradiancia solar global sobre plano horizontal.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2015	0,0190	0,0012	0,0486	0,0521	0,0139	0,0835	0,1215	0,1081	0,0161	0,0867	0,0371	0,0458
2016	0,2573	0,2162	0,0329	0,0281	0,0009	0,0555	0,1560	0,0105	0,0128	0,0895	0,0584	0,0575
2017	0,0692	0,0441	0,0324	0,2970	0,0089	0,0169	0,0676	0,0614	0,0298	0,2078	0,1574	0,0528
2018	0,0326	0,0112	0,2560	0,1376	0,0236	0,0972	0,1761	0,0868	0,1407	0,0058	0,1859	0,0700
2019	0,0018	0,0211	0,2898	0,0092	0,0232	0,0268	0,0956	0,0195	0,0000	0,0304	0,0054	0,0000
2020	0,0316	0,0680	0,0311	0,1013	0,0029	0,0301	0,2735	0,0296	0,0059	0,0344	0,0814	0,0885
2021	0,0093	0,0256	0,1426	0,0179	0,0382	0,1875	0,1251	0,0390	0,1440	0,0049	0,2528	0,0220
2022	0,0178	0,1240	0,1583	0,0019	0,0152	0,0826	0,0909	0,0238	0,0260	0,0956	0,0438	0,0881

Tabla Apéndice D.5.2. Valores resultantes de la ecuación estadística de Finkelstein-Schafer (F_s) para el parámetro de Temperatura ambiente media a 1,5 m.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2015	0,1595	0,4253	0,0838	0,1962	0,0776	0,1869	0,1851	0,0579	0,0866	0,0382	0,0134	0,2190
2016	0,1911	0,0736	0,0349	0,2164	0,1263	0,2112	0,1319	0,1398	0,0027	0,1516	0,1227	0,0227
2017	0,0073	0,1295	0,2381	0,1222	0,1269	0,1863	0,0466	0,0238	0,3109	0,0025	0,0198	0,1842
2018	0,0235	0,2593	0,3689	0,0908	0,0956	0,0367	0,0565	0,2049	0,0175	0,1362	0,0602	0,1673
2019	0,1142	0,0561	0,0831	0,1020	0,0009	0,2176	0,0038	0,1039	0,0000	0,0029	0,2353	0,0738
2020	0,8429	0,1897	0,2380	0,4630	0,1314	0,2313	0,0927	0,3148	0,1179	0,5761	0,2474	0,0885
2021	0,6760	0,3077	0,4960	0,6875	0,0382	0,3809	0,3500	0,0872	0,4552	0,4185	0,3239	0,2027
2022	0,4074	0,1373	0,1221	0,2176	0,7157	0,6635	0,5969	0,2969	0,2603	0,0489	0,0973	0,4782

Tabla Apéndice D.5.3. Órdenes resultantes de la ecuación estadística de Finkelstein-Schafer (F_s) para el parámetro de Irradiancia solar global sobre plano horizontal.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2015	4	1	4	5	4	6	4	8	4	5	2	3
2016	8	8	3	4	1	4	6	1	3	6	4	5
2017	7	5	2	8	3	1	1	6	6	8	6	4
2018	6	2	7	7	7	7	7	7	7	2	7	6
2019	1	3	8	2	6	2	3	2	1	3	1	1
2020	5	6	1	6	2	3	8	4	2	4	5	8
2021	2	4	5	3	8	8	5	5	8	1	8	2
2022	3	7	6	1	5	5	2	3	5	7	3	7

Tabla Apéndice D.5.4. Órdenes resultantes de la ecuación estadística de Finkelstein-Schafer (F_s) para el parámetro de Temperatura ambiente media a 1,5 m.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2015	4	8	3	4	3	3	6	2	4	3	1	7
2016	5	2	1	5	5	4	5	5	2	6	5	1
2017	1	3	6	3	6	2	2	1	7	1	2	5
2018	2	6	7	1	4	1	3	6	3	5	3	4
2019	3	1	2	2	1	5	1	4	1	2	6	2
2020	8	5	5	7	7	6	4	8	5	8	7	3
2021	7	7	8	8	2	7	7	3	8	7	8	6
2022	6	4	4	6	8	8	8	7	6	4	4	8

Tabla Apéndice D.5.5. Año resultante correspondiente a cada mes para cada uno de los parámetros analizados.

Parámetro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Irradiancia solar global	2019	2015	2020	2022	2016	2017	2017	2016	2020	2021	2015	2021
Temperatura ambiente media	2017	2019	2016	2018	2019	2018	2019	2017	2016	2017	2015	2016

7. Para cada mes civil, se seleccionan los años correspondientes a los dos parámetros principales con la menor clasificación total (Tabla Apéndice D.5.5), y se calcula la desviación de la media mensual de velocidad de viento de los mismos a partir de la media correspondiente de los meses del calendario multianual. El mes con la menor desviación de la velocidad del viento, se selecciona como el mejor mes a incluir en el año tipo. Se adopta la fórmula correspondiente al cálculo de la desviación típica (σ):

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad D.5.4$$

Siendo:

- x_i : valores de la velocidad de viento del mes seleccionado del año concreto
- \bar{x} : media de velocidad del viento de todos los años de un mes concreto.

Tabla Apéndice D.5.6. Año resultante correspondiente para cada mes del Año Meteorológico Tipo

Mes	\bar{x}	Irradiancia solar global horizontal		Temperatura ambiente media		Año resultante
		Año	σ	Año	σ	
Enero	11,9283	2019	6,2526	2017	3,5096	2017
Febrero	13,3651	2015	5,6104	2019	6,6776	2015
Marzo	14,2922	2020	8,4309	2016	6,5911	2016
Abril	13,1022	2022	5,2688	2018	5,2638	2018
Mayo	13,2657	2016	2,4369	2019	6,3115	2016
Junio	12,2599	2017	4,0339	2018	2,4832	2018
Julio	12,1473	2017	2,0088	2019	2,5311	2017
Agosto	11,5329	2016	4,2286	2017	3,9167	2017
Septiembre	10,8911	2020	3,0845	2016	2,9850	2016
Octubre	10,1974	2021	4,2099	2017	4,0029	2017
Noviembre	11,3714	2015	5,0285	2015	5,0285	2015
Diciembre	11,5494	2021	6,5577	2016	4,1042	2016

Por tanto, el AMT se construye a partir del año resultante con menor desviación de la velocidad del viento, con respecto a los dos parámetros analizados, para cada uno de sus meses (Tabla Apéndice D.5.6).

Por último, la Norma propone realizar un ajuste de los valores horarios de las últimas ocho horas de cada mes y las primeras ocho horas del siguiente, mediante interpolación, para asegurarse una transición suave entre los mejores meses que forman el año de referencia. Este ajuste también se debe realizar con el mes de diciembre y enero, con el fin de que el año de referencia pueda utilizarse de forma repetitiva en simulaciones.

Como el objetivo de la obtención del Año Meteorológico Tipo es la producción fotovoltaica, no se considera necesario realizar estos ajustes al coincidir, en la mayor parte de los casos, dicho periodo con el periodo donde no existe Irradiancia solar, tal como se aprecia en la siguiente figura que se incorpora como ejemplo.

Figura Apéndice D.5.1. Ejemplo transición últimas horas del mes de marzo y primeras ocho horas del mes de abril

Por último, se muestra la evolución del AMT resultante respecto a los parámetros principales.

Figura Apéndice D.5.2. AMT correspondiente al parámetro de Irradiancia solar global sobre plano horizontal

Figura Apéndice D.5.3. AMT correspondiente al parámetro de Irradiancia solar global sobre plano horizontal, ejemplo mes de enero

Figura Apéndice D.5.4. AMT correspondiente al parámetro de Temperatura ambiente media a 1,5°C.

Figura Apéndice D.5.5. AMT correspondiente al parámetro de Temperatura ambiente media a 1,5°C, ejemplo mes de enero.

D.6. Comparación con PVGIS

A continuación se realiza una comparación del AMT resultante calculado a partir de los datos horarios de una estación meteorológica, y los obtenidos con PVGIS a través de los datos de satélites, seleccionando la misma ubicación de la estación meteorológica [191].

Se tienen en cuenta los datos de PVGIS de las dos versiones 5.1 y 5.2. Inicialmente, se utilizan los datos de la versión 5.1 PVGIS-SARAH 2005 - 2016, ya que en la versión nueva 5.2, aunque el periodo es más amplio PVGIS-SARAH2 2005 - 2020 para esta ubicación, no se disponían de datos de temperatura a 25/04/2022.

Figura Apéndice D.6.1. Acceso a datos de AMT mediante PVGIS en versión 5.1 [17]

Figura Apéndice D.6.2. Acceso a datos de AMT mediante PVGIS en versión 5.2 [17]

Se escogen los datos de satélite PVGIS-SARAH 2005 - 2016 y PVGIS-SARAH2 2005 - 2020, porque son los que por defecto se emplean para Europa, África y Asia Central.

Figura Apéndice D.6.3. Bases de datos por defecto de radiación solar PVGIS en versión 5.2. [17]

En primer lugar, se reflejan los datos de partida de cada fuente para establecer la base de comparación entre los dos parámetros principales de Irradiancia solar global y Temperatura, realizándose las siguientes observaciones:

- Tienen la misma referencia de Irradiancia solar global sobre la superficie horizontal, pero se supone que con distinta altura en función de su elevación.
- En los datos de METEOGALICIA la temperatura se refiere a la temperatura ambiente media a 1,5 °C; mientras que en PVGIS es la temperatura de aire del bulbo seco a 2 m.
- PVGIS considera 9 parámetros para el cálculo del AMT frente a los 3 que se consideran con METEOGALICIA. Sin embargo, para el cálculo de la producción fotovoltaica sólo se van a utilizar los dos parámetros principales. De todas formas, la estación meteorológica tampoco dispone de los datos de irradiancia directa, irradiancia horizontal difusa e irradiancia infrarroja.

Tabla Apéndice D.6.1. Datos de partida de ambas fuentes

	Estación meteorológica	PVGIS v.5.1	PVGIS v.5.2
Origen de datos	Estación Porto de Vigo - METEOGALICIA	PVGIS-SARAH2	PVGIS-SARAH2
Ubicación	Latitud: 42.24167 Longitud: -8.727587	Latitud: 42.24167 Longitud: -8.727587	
Elevación	7 m		4 m
Periodo	2015 - 2021	2005-2016	2005 - 2020
Parámetros	Irradiancia solar global horizontal(W/m ²) Temperatura ambiente a 1,5 m (°C) Velocidad del viento a 10 m (km/h)	Irradiancia global horizontal (W/m ²) Irradiancia directa (W/m ²) Irradiancia horizontal difusa (W/m ²) Irradiancia infrarroja (W/m ²) Temperatura aire bulbo seco a 2 m (°C) Velocidad del viento a 10 m (m/s) Dirección del viento (°) Presión superficial del aire (Pa) Humedad relativa (%)	

Además de considerar distintas fuentes de datos, para la elaboración del año tipo se han obtenido distintos años, al corresponderse con periodos diferentes.

Tabla Apéndice D.6.2. Año resultante correspondiente para cada mes del AMT según fuente de datos

Mes	METEOGALICIA	PVGIS v. 5.1	PVGIS v. 5.2
Enero	2017	2008	2006
Febrero	2015	2015	2020
Marzo	2016	2008	2007
Abril	2018	2011	2009
Mayo	2016	2006	2011
Junio	2018	2005	2016
Julio	2017	2006	2011
Agosto	2017	201	2009
Septiembre	2016	2012	2009
Octubre	2017	2005	2011
Noviembre	2015	2016	2020
Diciembre	2016	2006	2016

Una representación gráfica de los valores obtenidos de acuerdo con cada una de las fuentes se realiza en las gráficas siguientes. Debido a la cantidad de datos horarios del AMT, para facilitar la visibilidad de su comparación, se eligen dos meses de referencia: enero y agosto.

Figura Apéndice D.6.4. Comparación Irradiancia solar global horizontal mes de enero AMT

Figura Apéndice D.6.5. Comparación Irradiancia solar global horizontal mes de agosto AMT

Figura Apéndice D.6.6. Comparación Temperatura aire mes de enero AMT

Figura Apéndice D.6.7. Comparación Temperatura aire mes de agosto AMT

En consecuencia, no se puede realizar una comparación directa, aunque los valores de cada uno de los parámetros se encuentran, relativamente, en torno a los mismos márgenes, sin existir grandes discrepancias o incongruencias.

En este caso es más aconsejable realizar la comparación en términos de irradiación (Wh/m^2). Aunque si se realiza el cálculo de la irradiación mensual, se aprecia que puede haber diferencias de hasta el 37 % con respecto a la referencia de los datos, en el global anual tan sólo el cálculo a partir de los datos de PVGIS es como máximo un 6 % superior al realizado con METEOGALICIA (Tabla Apéndice D.6.4).

Por tanto, se considera que el cálculo realizado a partir de los datos de METEOGALICIA, de acuerdo con la Norma UNE, es razonablemente válido.

Tabla Apéndice D.6.3. Comparación irradiación mensual (Wh/m^2)

Mes	METEOGALICIA	PVGIS v. 5.1	PVGIS v. 5.2
Enero	55 598,17	49 843,00	64 164,00
Febrero	59 184,50	61 155,00	79 976,00
Marzo	109 330,83	106 661,40	119 921,00
Abril	144 845,67	173 309,10	134 095,00
Mayo	164 056,33	206 417,65	212 321,00
Junio	179 817,83	203 977,00	204 739,00
Julio	213 340,67	217 191,00	203 620,00
Agosto	197 826,67	207 250,00	180 520,00
Septiembre	148 351,17	149 762,75	158 634,00
Octubre	113 809,33	83 179,00	115 314,00
Noviembre	55 831,17	60 712,00	60 411,00
Diciembre	55 421,83	46 237,80	61 550,00
Total anual	1 497 414,17	1 565 695,70	1 595 265,00

Tabla Apéndice D.6.4. Incremento datos de irradiación mensual de PVGIS con respecto a METEOGALICIA (%)

Mes	PVGIS v. 5.1/METEOGALICIA	PVGIS v. 5.2/METEOGALICIA
Enero	-11,5%	13,3%
Febrero	3,2%	26,0%
Marzo	-2,5%	8,8%
Abril	16,4%	-8,0%
Mayo	20,5%	22,7%
Junio	11,8%	12,2%
Julio	1,8%	-4,8%
Agosto	4,5%	-9,6%
Septiembre	0,9%	6,5%
Octubre	-36,8%	1,3%
Noviembre	8,0%	7,6%
Diciembre	-19,9%	10,0%
Total anual	4,4%	6,1%

Figura Apéndice D.6.8. Comparación Irradiación solar mensual según referencia de datos